

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

ISSN: 1300-2694

e-ISSN: 2587-0351

Sahibi

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör Yardımcıları

Dr. Hüseyin Güdücüoğlu, Van, Türkiye

Dr. Serap Güneş Bilgili, Van, Türkiye

Yayın Kurulu

Dr. Yunus Emre Beyhan, Van, Türkiye

Dr. Kamuran Karaman, Van, Türkiye

Dr. Hamit Hakan Alp, Van, Türkiye

Dr. Ramazan Üstün, Van, Türkiye

Dr. Muhammed İkbâl Şaşmaz, Van, Türkiye

Dr. Erbil Seven, Van, Türkiye

Dr. Okan Arıhan, Van, Türkiye

Dr. Siddık Kessin, Van, Türkiye

Dr. Can Ateş, Van, Türkiye

Dr. Salıha Yıldız, Van, Türkiye

Dr. Fırat Yıldız, Van, Türkiye

Bilimsel Danışma Kurulu

(Alfabetik Sırayla)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Van Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu'nun doğal üyeleridir.

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Manisa)

Dr. A. Feridun IŞIK (Gaziantep)

Dr. Abdullah ATLI (Diyarbakır)

Dr. Adem ŞENGÜL (İzmir)

Dr. Adnan SEYREK (Elazığ)

Dr. Asiye KANBAY (İstanbul)

Dr. Aytekin ÇIKMAN (Erzincan)

Dr. Banu Musaffa SALEPÇİ (İstanbul)

Dr. Barış GÜLHAN (Erzincan)

Dr. Begüm YILDIZHAN (İstanbul)

Dr. Bünyamin SERTOĞULLARI (İzmir)

Dr. Cemil GÖYA (Diyarbakır)

Dr. Cengiz DURUCU (Gaziantep)

Dr. Çapan KONCA (Adıyaman)

Dr. Eda DEMİR ÖNAL (Ankara)

Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)

Dr. Fulya ADALI (Balıkesir)

Dr. Gökçe Anık İLHAN (İstanbul)

Dr. Gökhan YILMAZER (Kocaeli)

Dr. Gülçin BAYRAMOĞLU (Trabzon)

Dr. Gülhan BORA (Van)

Dr. Günay SAKA (Diyarbakır)

Dr. Halil BAŞEL (Van)

Dr. Hasan EKİM (Yozgat)

Dr. Hasan KARSEN (Şanlıurfa)

Dr. Hasan Veyisi GÜNEŞ (Eskişehir)

Dr. Hüseyin DEMİR (Kayseri)

Dr. Kadir BAHAR (Ankara)

Dr. Levent ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Mahmut BULUT (Diyarbakır)

Dr. Mehmet BERKÖZ (Van)

Dr. Mehmet Burhan OFLAS (Konya)

Dr. Mehmet ŞENCAN (Sivas)

Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Diyarbakır)

Dr. Meral ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Merih ÇETİNKAYA (İstanbul)

Dr. Metehan GÜMÜŞ (Diyarbakır)

Dr. Mustafa GÜVEN (Çanakkale)

Dr. Mücahit EĞRİ (Tokat)

Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR (Gaziantep)

Dr. Özcan HIZ (Samsun)

Dr. Sunullah SOYSAL (İstanbul)

Dr. Şahin ZETEROĞLU (Bursa)

Dr. Tanju PEKİN (İstanbul)

Dr. Temel TOMBUL (İstanbul)

Dr. Y.Kenan HASPOLAT (Diyarbakır)

Dr. Zafer Hasan Ali SAK (Erzurum)

Van Tıp Dergisi, şu anda ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline ve Google Scholar tarafından indekslenmektedir.

Baskı Tarihi: Ekim / 2019 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Cilt:26 **Sayı:**4 **Yıl:**2019

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

26

Sayı
Number

4

Yıl
Year

2019

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- Yaşlı Kanser Hastalarında Yaşam Kalitesinin ve Semptomların Değerlendirilmesi 418
Serineç Kuthutürk, Elif Sözeri Öztürk, Sultan Böke Erdoğan, Özlem İyimaya, Figen Bay, Firders Gül
- Do Febrile Seizures Influence Neurodevelopment? 427
Hatice Güneş, İrfan Oğuz Şahin, Aslıhan Zarasız, Mesut Arslan, Füsun Dilara İçağasvoğlu
- Tiroid Nodüllerinde Ultrason Rehberliğinde İkili Enjektör Modeli ile İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi 432
Çağlayan Cakır
- Tetik Parmak Cerrahisinde Alternatif Bir Yöntem: Perkütan Gevşetme 436
Cihan Adanaş, Sezai Özkan
- Unilateral Renal Hipoplazide Doppler US Bulguları 441
Azad Hekimoğlu, Onur Ergün, Işık Conkbayır
- Evlilik?- Evcilik?: Çocuk Gelinler ve İlişkili Ruhsal Hastalıklar 445
Şafak Eray, Halit Necmi Uçar, Dnygu Murat
- The Effect of Isotretinoin-Induced Myalgia on Daily Quality of Life and Evaluation of Serum Creatine Phosphokinase Levels 452
Ebru Karagün
- Semptomatik Laringofaringeal Reflünün Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi 456
Mehmet Aslan, Emin Karaman
- Evaluation of Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Patients with Age-Related Hearing Loss 463
Hüseyin Fındık, Metin Çeliker
- En Yüksek Kaba Doğum Hızına Sahip İl Olan Şanlıurfa'da Tersiyer Merkeze Başvuran Gebelerde İzlenen Konjenital Malformasyonların Retrospektif Analizi 470
Sibel Sak, Mert Ulaş Barut, Emin Taşdüzen, Nurullah Peker, Muhammed Erdal Sak
- Evaluation of Isthiofemoral Space and Quadratus Femoris Space by Magnetic Resonance Imaging 475
Kutsi Tuncer, Gökhan Polat, Adem Karaman, Sinan Yular, Fatih Alper
- Torakoskopik-Laparoskopik Ozeofajektomi Yapılan 13 Olguda Azigos Veninin Polimer Klipsle Kapatılması 479
Osman Toktaş, Ümit İliklerden, M. Çetin Kotan
- Investigation of In Vitro Amoebicidal Activities of Trachystemon orientalis on Acanthamoeba castellanii Cysts and Trophozoites 483
Bülent Kaynak, Zeynep Kolören, Ülkei Karaman
- Hemşireler Obez Hastalara Karşı Ön Yargılı Mı? 491
Meryem Türkan Işık, Gülay Altun Uğraş, Zübeyde Usanmaz
- 0-12 Yaş Aralığında Çocuğu Olan Annelerin Antibiyotik Kullanımı Konusunda Bilinç Düzeylerinin Değerlendirilmesi 498
Serap Keskin Tunç, Erkan Festihan
- Akut Koroner Sendrom ile Başvuran Hastaların Klinik Özellikleri, Risk Faktörleri ve Tedavi Yöntemleri 505
Nesim Aladağ, Mahmut Özdemir, Mustafa Yurtdaş, Hasan Ali Gümrükçüoğlu
- Demographic and Clinical Features of Vernal Keratoconjunctivitis In A Hot Region: A Hospital-Based Study 514
Seyfettin Erdem
- 204 Splenektomi Olgusunun Analizi, Splenektomi Endikasyonları Değişiyor Mu? 520
Necat Almali, Özkan Yılmaz
- D Vitamini Eksikliğiyle Derin Ven Trombozu Arasındaki İlişki 526
Meral Ekim, Hasan Ekim
- Can Mean Platelet Volume and Platelet Distribution Width Predict Readmissions Within 24 Hours to Emergency Department? 532
Ismail Tayfur, Ramazan Güven
- Kronik Hepatit B Hastalarında Tenofovir Tedavisinin Renal Fonksiyona Etkisi 538
Yusuı Kayar, Ramazan Dertli, Mehmet Agın, Neslihan Sürmeli, Şevki Konür, Adnan Özkaıraman, Nur Düzen Oflas, Mehmet Ali Bilgili
- Diaphragmatic Breathing Exercises Reduce Reflux Symptoms in Non-Erosive Reflux Disease 545
Derya Demirtaş, Hilmi Erdem Simbül, Banu Kara
- Sodyum Butirat'ın Glioblastoma Hücre Serisinde Radyosensitiviteye Etkisi 550
Tabir Çakar, Mustafa Güven, Mehmet Taşınar, Farika Nur Denizler, Babar Kartal

OLGU SUNUMLARI

- Asimetrik Ağlayan Yüzlü Bir Yenidoğan Olgu Sunumu 557
Abdullah Kurt, Nilgun Altuntas, Merve Sezen Tosun, Aysegül Nese Citak Kurt
- Vertebral Kompresyon Fraktürü İle Prezente Olan Gebelik İlişkili Osteoporoz: Olgu Sunumu 561
Senem Şaş, Fatmanur Aybala Koçak

DERLEME

- Hipertansiyon Tedavisinde Bitkisel Ürünlerin Yeri 564
Meral Ekim, Hasan Ekim, Mustafa Tuncer

Yaşlı Kanser Hastalarında Yaşam Kalitesinin ve Semptomların Değerlendirilmesi

Assessment of Quality of Life and Symptoms in Elderly Cancer Patients

Sevinç Kutlutürkan¹, Elif Sözeri Öztürk^{1*}, Sultan Böke Erdoğan², Özlem İyimaya², Figen Bay², Firdevs Gül²

¹Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara

²Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara

ÖZET

Amaç: Bu çalışma 65 yaş ve üzeri kanserli hastalarda semptom değerlendirilmesi ve yaşam kalitesinin belirlenmesi amacıyla yapılan tanımlayıcı bir çalışmadır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, Aralık 2015-Mart 2016 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin 'Onkoloji Kliniği ve Ayaktan Kemoterapi Ünitesi'nde tedavi gören 106 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Hasta tanıtıcı bilgiler formu, ECOG performans skalası, EORTC QLQ-C30 Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Memorial Semptom Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ) kullanılmıştır.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 71.6±0.5 (min: 65, max: 84)'dir. EORTC QLQ-C30 alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları; Genel Sağlık Skoru 41.50±21.14, Fonksiyonel Skala 59.22±28.08 ve Semptom Skalası 38.07±24.23'tür. Hastaların en sık yaşadıkları semptomlar halsizlik (%83), ağzı kuruluğu (%71.7) ve ağrı (%62.3)'dir.

Sonuç: Hastaların genel sağlık skoru ortalama puanları düşük bulunmuştur. Sıklıkla yaşadıkları halsizlik, ağzı kuruluğu ve ağrıdır. Hastaların yaşadıkları semptomlar ile yaşam kalitesi alt boyutlarından genel sağlık skoru ve fonksiyonel skala alt boyutları arasında negatif ilişki olduğu, semptom skala alt boyutu ile pozitif ilişki olduğu belirlenmiştir. Hastaların hastalık ve tedavi ilişkili semptomlarının yönetilmesi yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, kanser, semptom, yaşam kalitesi

ABSTRACT

Introduction: This study was planned as a descriptive study for symptom assessment and determination of quality of life in 65 year old and older cancer patients.

Methods: The study sample consisted of 106 patients treated at a university hospital 'Oncology Clinic and Outpatient Chemotherapy Unit' between December 2015 and March 2016. The sociodemographic questionnaire, the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), the Quality of Life (QOL) Group and the Quality of Life Scale and the Memorial Symptom Assessment Scale (MSDS) were used in the study.

Results: The mean age of the patients who participated in the study is 71.6±0.5 (min: 65, max: 84). EORTC QLQ-C30 subscale average scores; Overall Health Score is 41.50±21.14, Functional Scale is 59.22±28.08 and Symptom Scale is 38.07±24.23. The most frequent symptoms that the patients had were fatigue (83%), dry mouth (71.7%) and pain (62.3%).

Conclusion: The mean scores of the general health score of the patients were found to be low. They often suffer from fatigue, dry mouth and pain. It has been determined that there is a positive relationship between the symptoms and the quality of life subscales of the patients and the symptom scale subscale, which is a negative correlation between the general health score and the functional scale subscales. Managing disease and treatment-related symptoms of patients will contribute to the improvement of quality of life.

Key Words: Elderly, cancer, symptom, quality of life

Giriş

Günümüzde nüfus artış hızındaki azalma eğilimi, ortalama yaşam beklentisinin yükselmesi genel nüfus içinde yaşlı nüfus oranının artmasına yol açmakta ve dünyamız giderek demografik yaşlanma sürecine girmektedir (1). Yaşlanma ile kanserin moleküler patogenezi arasındaki ilişkiyi gösteren önemli kanıtlar bulunmaktadır. Hücre yenilenmesinde; tümör yayılımı, immün

değişiklikler, apoptoza karşı konulan direnç, kontrolsüz hücre proliferasyonu gibi genetik ve epigenetik değişiklikler kansere neden olur. Yaşlanma ise azalan hücresel bağışıklığın azalması, somatik kök hücrelerin kendilerini yenilemelerinin uzun zaman gerektirmesi ve birikmiş makromoleküler hasar gibi nedenlerle kanser gelişimine ve karsinogenezin ilerlemesine katkıda bulunmaktadır (2,3).

*Sorumlu Yazar: Elif Sözeri Öztürk, Emniyet Mah. Muammer Yaşar Bostancı Cad. No: 16 06560 Beşevler/Ankara

E- mail: sozerielif@hotmail.com, Cep Tel: 0 (554) 635 81 70, İş Tel: 0 (312) 216 26 51

*Bu çalışma 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi Hemşirelik Oturumunda sözel bildiri olarak sunulmuştur.

Geliş Tarihi: 03.10.2017, Kabul Tarihi: 11.11.2018

Yaşlı kanser hastalarında ortaya çıkan değişimler, kanser ve tedavi sürecinde görülen semptomları etkileyebilmektedir. Rao ve Cohen (2004) derleme makalelerinde hastaların sıklıkla yorgunluk (ileri evre kanser hastalarında %50-70), ağrı (ileri evre yaşlı kanser hastalarında %80) ve depresyon (%17-25) yaşadıklarını belirtmiştir (4). Wintner ve ark. (2013) kemoterapi alan ve yaş ortalaması 69 olan akciğer kanserli hastalarla yaptıkları çalışmada da iştahsızlık, ağrı, dispne ve yorgunluk en sık görülen semptomlar olarak gösterilmiştir (5). Farklı bir çalışmada da yorgunluk, ağrı ve uyku bozuklukları sık görülen yan etkiler olarak ifade edilmiştir (6).

Yapılan çalışmalara bakıldığında yaşlı kanser hastalarında semptom değerlendirilmesinin yanı sıra düzenli değerlendirilmesi gereken önemli bir ölçüt de yaşam kalitesidir. Yaşlı kanser hastalarında yaşam kalitelerinin belirlenmesi amacıyla da farklı çalışmalar yapılmıştır (7). Yaşlı kanser hastalarına özel olarak semptom değerlendirme ve yaşam kalitesi değerlendirme amacıyla geliştirilmiş araç bulunmamaktadır. Ancak Memorial Symptom Değerlendirme Ölçeği ve European Organization for Research and Treatment of Cancer's Quality of Life Core Questionnaire (EORTC QLQ-C30) bu hastalarda semptom ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılabilir oldukları ifade edilmiştir (8). Yaşlı kanser tanısı alan ve almayan iki popülasyonun yaşam kalitelerinin karşılaştırıldığı çalışmada kanser tanısı alan hastaların neredeyse tüm alt boyutlarda yaşam kalitelerinin daha kötü (daha düşük ortalama puana sahip) olduğu belirlenmiştir (7). Semptomların uygun şekilde yönetilmemesi ile hastaların fonksiyonel bağımlılıkları artar. Kanser hastalarında hastalık ve tedavi ile ilişkili semptomların yönetimi yaşam kalitesini etkiler. Hastaların fonksiyonel bağımsızlıklarının artması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için hastaların sık yaşadıkları semptomların belirlenmesi ve yönetilmesi oldukça önemlidir (9, 10). Repetto ve ark. (2001) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, yaşlı kanser hastalarında yaşam kalitesinin yükseltilmesinde semptom yönetiminin uygun şekilde sağlanması gerekliliği vurgulanmıştır (9). Literatürde yaşlı kanser hastalarında semptom değerlendirme ve yaşam kalitesinin birlikte değerlendirildiği çalışmaya rastlanmamıştır. Yaşlı kanser hastalarının sık deneyimledikleri semptomların ve yaşam kalitelerinin etkilendiği alanların belirlenmesi bakım ve tedavi uygulamalarının planlaması açısından oldukça önemlidir. Bu çalışma ile yaşlı kanser hastalarının

deneyimledikleri semptomlar, yaşam kaliteleri, semptomlar ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma tanımlayıcı nitelikte yürütülmüştür. Çalışma, örneklem seçimi yapılmaksızın Aralık 2015-Mart 2016 tarihleri arasında Onkoloji Kliniği ve Ayaktan Kemoterapi Ünitesi'nde tedavi gören hastalarla (n:106) gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya dahil edilme kriterleri: 65 yaş ve üzerinde olma, gönüllülük, okur yazar olma; araştırma dışlama kriterleri: ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) performans puanı 4 olma, işitme sorunu olma, kognitif bozukluğun olması (alzheimer, demans hastalıklarının olması, beyin metastazlarında bilişsel durumun etkilenmesi) dir. Veri toplama araçları hastalarla yüz yüze görüşülerek doldurulmuş ve görüşme yaklaşık 25-30 dk sürmüştür. Çalışmanın yapıldığı üniversitenin etik komisyonundan etik onay, kurum izni ve hastalardan sözlü onay alınmıştır.

Veri Toplama Araçları: Araştırmanın verileri Hasta Tanıtıcı Bilgiler Formu, ECOG performans skalası, EORTC QLQ-C30 Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Memorial Symptom Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ) kullanılarak elde edilmiştir.

Hasta Tanıtıcı Bilgiler Formu: Hastaların sosyo-demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalışma durumu, birlikte yaşadığı kişiler, gelir düzeyi), hastalık ve tedavi özelliklerine (tedavi görülen yer, tanı, hastalık evresi, tanı süresi, daha önce aldığı tedaviler, hastaneye yatış nedeni, kronik hastalık varlığı, sürekli kullanılan ilaç varlığı) ilişkin sorularından oluşmaktadır.

ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) Performans Skalası: 1982 yılında yayınlanan ve kanserli hastalarda performans değerlendirme amacıyla kullanılan, WHO veya Zubrod skoru olarak ta bilinen bir skaladır. Alınabilecek skor değerleri 0-4 arasında değişmektedir (11).

EORTC QLQ-C30 Yaşam Kalitesi Ölçeği: EORTC QLQ-C30 version 3.0 yaşam kalitesi ölçeği kanserli hastalarda tüm dünyada yaygın kullanılan ve EORTC tarafından geliştirilmiş bir ölçektir. Ülkemizde Beşer ve Öz tarafından kapsam geçerliği ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır, Cronbach alfa katsayısı, $r=0,9014$ 'dür. Ölçek genel sağlık skoru (genel iyilik hali), fonksiyonel skala ve semptom skalası olmak üzere üç alt boyuttan oluşmakta ve geçen bir haftaya yönelik 30 soru içermektedir. Fonksiyonel skala; fiziksel, rol, kognitif, emosyonel ve sosyal

Tablo 1. Hastaların EORTC QLQ-C30 yaşam kalitesi ölçeği alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları

Alt boyutlar	Maddeler	Ortalama±Standart sapma (SS)
Fonksiyonel Skala*		59.22±28.08
Fiziksel fonksiyon	1-5	44.02±42.33
Rol fonksiyon	6-7	49.37±80.73
Emosyonel fonksiyon	21-24	72.32±26.93
Kognitif Fonksiyon (Bilişsel fonksiyon)	20,25	76.25±25.19
Sosyal Fonksiyon	26-27	63.83±30.38
Genel Sağlık Skoru	29-30	41.50±21.14
Semptom Skalası		38.07± 24.23
Halsizlik	10,12,18	57.54±2.79
Bulantı-kusma	14-15	19.81±25.83
Ağrı	9,19	41.66±36.38
Dispne	8	33.96±40.36
İnsomnia	11	49.68±40.61
İştah Kaybı	13	46.54±42.33
Konstipasyon	16	27.67±35.77
Diyare	17	13.52±25.10
Maddi zorluk	28	27.98±36.26

• Her bir alt boyut için min-max değerleri 0-100 olarak bulunmuştur

fonksiyonları içermektedir. Semptom skala ise halsizlik, ağrı, bulantı-kusma, dispne, insomnia, iştah kaybı, konstipasyon, diyare ve maddi zorluk durumu alt başlıklarından oluşmaktadır. Ölçekteki 30 maddeden ilk 28'i dördümlük likert tipi ölçektir ve maddeler Hiç: 1, Biraz: 2, Oldukça: 3, Çok: 4 puan olarak değerlendirilmektedir. Ölçeğin 29. Sorusunda hastadan 1'den 7'ye kadar olan ölçek ile (1: çok kötü ve 7: mükemmel) sağlığını ve 30. soruda genel yaşam kalitesini değerlendirmesi istenmektedir. Ölçekteki 29. ve 30. sorular genel iyilik hali alanını oluşturan sorulardır. Hastaların fonksiyonel ölçek ve genel sağlık durumu ölçeği puanının yüksek olması; semptom ölçeği puanının düşük olması ise yaşam kalitesinin yüksek olduğunu göstermektedir (12).

Memorial Semptom Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ): Kanserli hastaların son bir haftada yaşadıkları 32 yaygın semptomların prevalansı, karakteristik özellikleri ve yarattığı sıkıntı düzeyini değerlendirmek amacıyla Portenoy ve arkadaşları

tarafından geliştirilmiştir. MSDÖ Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması, Yıldırım ve arkadaşları tarafından 2011 yılında yapılmış ve ölçeğin cronbach alfa değeri 0.84'dür. Ölçekte yer alan 24 semptomun son bir haftadaki sıklığı, şiddeti ve hastada yarattığı sıkıntıyı içeren üç alt boyutu, diğer 8 semptomun ise şiddeti ve hastada yarattığı sıkıntıyı içeren iki boyutu yer almaktadır. (13, 14).

İstatistiksel Analiz: Çalışmadan elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences, Chicago IL, USA) 21 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik hesaplaması, ortalama ölçüleri (minimum, maksimum) kullanılmıştır. MSDÖ maddeleri ve EORTC QLQ-C3 yaşam kalitesi ölçeği alt boyutları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için spearman korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırmada kabul edilen anlamlılık düzeyi $p < 0,05$ 'dir.

Tablo 2. Hastaların Deneyimledikleri Semptomların Sıklığı, Şiddeti ve Sıkıntı Oluşturma Durumlarının Dağılımı

Semptomlar		Yaşama durumu		Sıklık				Şiddeti				Sıkıntı				
		Yaşamadım	Yaşadım	Çok Nadiren	Bazen	Sık sık	Neredeyse Sürekli	Hafif	Orta	Şiddetli	Çok Şiddetli	Hiç	Biraz	Oldukça	Biraz Fazla	Çok Fazla
1. Dikkati toplamada zorluk	n %	58 %54.7	48 %45.3	8 %16.7	24 %50.0	6 %12.5	10 %20.8	14 %29.2	19 %39.6	7 %14.6	8 %16.7	5 %10.4	18 %37.5	14 %29.2	1 %2.1	10 %20.8
2. Ağrı	n %	40 %37.7	66 %62.3	8 %12.1	24 %36.4	22 %33.3	12 %18.2	12 %18.2	24 %36.4	17 %25.8	13 %19.7	5 %7.6	19 %28.8	15 %22.7	10 %15.2	17 %25.8
3. Halsizlik yada enerji kaybı	n %	18 %17.0	88 %83.0	4 %4.5	20 %22.7	28 %31.8	36 %40.9	13 %14.8	28 %31.8	25 %28.4	22 %25.0	8 %9.1	15 %17.0	20 %22.7	17 %19.3	28 %31.8
4. Öksürük	n %	42 %39.6	64 %60.4	9 %14.1	28 %43.8	17 %26.6	10 %15.6	19 %29.7	23 %35.9	13 %20.3	9 %14.1	11 %17.2	16 %25.0	16 %25.0	9 %14.1	12 %18.8
5. Kendini sınırlı hissetme	n %	41 %38.7	65 %61.3	9 %13.8	30 %46.2	12 %18.5	14 %21.5	19 %29.2	27 %41.5	8 %12.3	11 %16.9	10 %15.4	22 %33.8	14 %21.5	8 %12.3	11 %16.9
6. Ağız kuruluğu	n %	30 %28.3	76 %71.7	6 %7.9	21 %27.6	28 %36.8	21 %27.7	15 %19.7	29 %38.2	19 %25.0	13 %17.1	10 %13.2	21 %27.6	18 %23.7	11 %14.5	16 %21.1
7. Bulantı	n %	59 %55.7	47 %44.3	10 %21.3	19 %40.4	15 %31.9	3 %6.4	16 %34.0	16 %34.0	13 %27.7	2 %4.3	7 %14.9	12 %25.5	10 %21.3	15 %31.9	3 %6.4
8. Kendini uyuklu ya da sersemlemiş hissetme	n %	41 %38.7	65 %61.3	8 %12.3	20 %30.8	23 %35.4	14 %21.5	11 %16.9	26 %40.0	20 %30.8	8 %12.3	10 %15.4	16 %24.6	16 %24.6	16 %24.6	7 %10.8
9. El veya ayaklarda uyuşukluk/karınçalanma	n %	58 %54.7	48 %45.3	11 %22.9	17 %35.4	9 %18.8	11 %22.9	17 %35.4	12 %25.0	12 %25.0	7 %14.6	7 %14.6	15 %31.3	7 %14.6	10 %20.8	9 %18.8
10. Uyumada zorluk	n %	55 %51.9	51 %48.1	7 %13.7	16 %31.4	12 %23.5	16 %31.4	6 %11.8	21 %41.2	12 %23.5	12 %23.5	6 %11.8	10 %19.6	14 %27.5	12 %23.5	9 %17.6
11. Şişkinlik hissi	n %	69 %65.1	37 %34.9	10 %27.0	7 %18.9	10 %27.0	10 %27.0	12 %32.4	8 %21.6	10 %27.0	7 %18.9	3 %8.1	11 %29.7	6 %16.2	9 %24.3	8 %21.6
12. İdrar yapmada zorluk	n %	74 %69.8	32 %30.2	7 %21.9	9 %28.1	9 %28.1	7 %21.9	8 %25.0	11 %34.4	8 %25.0	5 %15.6	2 %6.3	11 %34.4	9 %28.1	5 %15.6	5 %15.6
13. Kusma	n %	78 %73.6	28 %26.4	10 %35.7	9 %32.1	4 %14.3	5 %17.9	10 %35.7	8 %28.6	7 %25.0	3 %10.7	3 %10.7	8 %28.6	5 %17.9	7 %25.0	5 %17.9
14. Nefes darlığı	n %	53 %50.0	53 %50.0	12 %22.6	10 %18.9	12 %22.6	19 %35.8	15 %28.3	12 %22.6	12 %22.6	14 %26.4	4 %7.5	15 %28.3	9 %17.0	10 %18.9	15 %28.3
15. İshal	n %	78 %73.6	28 %26.4	9 %32.1	12 %42.9	4 %14.3	3 %10.7	11 %39.3	9 %32.1	7 %25.0	1 %3.6	5 %17.9	9 %32.1	6 %21.4	6 %21.4	2 %7.1
16. Kendini üzgün hissetme	n %	50 %47.2	56 %52.8	7 %12.5	20 %35.7	18 %32.1	11 %19.6	9 %16.1	18 %32.1	21 %37.5	8 %14.3	2 %3.6	14 %25.0	11 %19.6	14 %25.0	15 %26.8
17. Terleme	n %	58 %54.7	48 %45.3	14 %29.2	15 %31.3	13 %27.1	6 %12.5	17 %35.4	19 %39.6	8 %16.7	4 %8.3	11 %22.9	13 %27.1	13 %27.1	9 %18.8	2 %4.2

18. Endişelenme	n %	58 %54.7	48 %45.3	7 %14.6	16 %33.3	15 %31.3	10 %20.8	7 %14.6	18 %37.5	16 %33.3	7 %14.6	4 %8.3	12 %25.0	11 %22.9	11 %22.9	10 %20.8
19. Cinsel istek veya aktivite ile ilgili sorunlar	n %	92 %86.8	14 %13.2	6 %42.9	4 %28.6	3 %21.4	1 %7.1	5 %35.7	6 %42.9	1 %7.1	2 %14.3	7 %50.0	3 %21.4	1 %7.1	2 %14.3	1 %7.1
20. Kaşıntı	n %	71 %67.0	35 %33.0	14 %40.0	7 %20.0	6 %17.1	8 %22.9	12 %34.3	12 %34.3	5 %14.3	6 %17.1	6 %17.1	12 %34.3	7 %20.0	2 %5.7	8 %22.9
21. İştahsızlık	n %	39 %36.8	67 %63.2	4 %6.0	16 %23.9	19 %28.4	28 %41.8	8 %11.9	16 %23.9	20 %29.9	23 %34.3	2 %3.0	11 %16.4	15 %22.4	15 %22.4	24 %35.8
22. Baş dönmesi	n %	58 %54.7	48 %45.3	14 %29.2	10 %20.8	15 %31.3	9 %18.8	16 %33.3	10 %20.8	15 %31.3	7 %14.6	7 %14.6	12 %25.0	12 %25.0	7 %14.6	10 %20.8
23. Yutma güçlüğü	n %	74 %69.8	32 %30.2	8 %25.0	7 %21.9	8 %25.0	9 %28.1	7 %21.9	7 %21.9	9 %28.1	9 %28.1	2 %6.3	8 %25.0	5 %15.6	7 %21.9	10 %31.3
24. Hassas olma/ hissetme	n %	54 %50.9	52 %49.1	6 %11.5	17 %32.7	19 %36.5	10 %19.2	9 %17.3	15 %28.8	19 %36.5	9 %17.3	7 %13.5	8 %15.4	8 %15.4	17 %32.7	12 %23.1

Semptomlar	n %	Yaşama Durumu		Şiddeti				Sıkıntı				
		Yaşamadım	Yaşadım	Hafif	Orta	Şiddetli	Çok Şiddetli	Hiç	Biraz	Oldukça	Biraz Fazla	Çok Fazla
25. Ağız yaraları	n %	65 %61.3	41 %38.7	7 %17.1	19 %46.3	8 %19.5	7 %17.1	6 %14.6	8 %19.5	13 %31.7	4 %9.8	10 %24.4
26. Yiyeceklerin tadını almada değişiklik	n %	54 %50.9	52 %49.1	7 %13.5	20 %38.5	11 %21.2	14 %26.9	3 %5.8	12 %23.1	14 %26.9	8 %15.4	15 28.8
27. Kilo kaybı	n %	44 %41.5	62 %58.5	11 %17.7	22 %35.5	17 %27.4	12 %19.4	6 %9.7	16 %25.8	15 %24.2	13 %21.0	12 %19.4
28. Saç dökülmesi	n %	63 %59.4	43 %40.6	12 %27.9	9 %20.9	11 %25.6	11 %25.6	8 %18.6	16 %37.2	9 %20.9	5 %11.6	5 %11.6
29. Kabızlık	n %	49 %46.2	57 %53.8	12 %21.1	22 %38.6	10 %17.5	13 %22.8	5 %8.8	16 %28.1	16 %28.1	8 %14.0	12 %21.1
30. El veya ayaklarda şişme	n %	77 %72.6	29 %27.4	11 %37.9	6 %20.7	6 %20.7	6 %20.7	6 %20.7	8 %27.6	3 %10.3	4 %13.8	8 %27.6
31. Ben kendime benzemiyorum	n %	75 %70.8	31 %29.2	6 %19.4	8 %25.8	8 %25.8	9 %29.0	5 %16.1	5 %16.1	5 %16.1	6 %19.4	10 %32.3
32. Deride değişiklikler	n %	65 %61.3	41 %38.7	16 %39.0	11 %26.8	9 %22.0	5 %12.2	5 %12.2	17 %41.5	6 %14.6	8 %19.5	5 %12.2

Bulgular

Hastaların sosyodemografik ve hastalık ile ilgili özellikleri: Hastaların yaş ortalaması 71.6 ± 0.5 (min: 65, max: 84) dir. Hastaların çoğunluğu erkek cinsiyette (% 64.2) olup, % 81.6'sı evlidir. Hastaların yaklaşık yarısı (%51.9) ilköğretim-ortaokul mezunudur. Hastaların %89.6'sı ailesi ile yaşamakta olup, %71.7'si emeklidir. Gelir düzeyi hastaların %43.4'ü tarafından yeterli olarak değerlendirilmiştir. Tedavi alınan kliniklere bakıldığında %52.8'i onkoloji kliniğinde, %47.2'si ayaktan kemoterapi ünitesinde tedavi almaktadır. Hastaların %31.1'i akciğer, %13.2'si meme ve %10.4'ü kolorektal kanser tanısı almıştır. Kanser klinik evresi hastaların %38.7'sinde III, %33'ünde IV'dür. Kanser tanısı konulduğundan itibaren geçen süre 15.1 ± 1.8 (min:1, max:84) aydır. Hastaların %10.4'ü daha önce kanser tedavisi almamış olup, %25.5'i daha önce tedavi için sadece kemoterapi almıştır ve %48.1'i palyatif tedavi amacıyla hastanede bulunmaktadır. Kronik hastalığı bulunanların oranı %68.9 iken, %67'sinin devamlı kullandığı bir ilaç bulunmaktadır. Sigara ve alkol alışkanlıklarına bakıldığında hastaların %45.3'ü daha önce sigara kullanmış ve bırakmıştır, %73.6'sı ise hiç alkol kullanmamıştır. Hastaların %44.3'ünün ECOG performans skoru 1'dir.

Hastaların EORTC QLQ-C30 yaşam kalitesi ölçeği alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları; genel sağlık skoru 41.50 ± 21.14 , fonksiyonel skala 59.22 ± 28.08 ve semptom skalası 38.07 ± 24.23 'tür (Tablo 1).

MSDÖ'ye göre "semptom yaşama" durumlarına göre yaşanan üç semptom; halsizlik (%83), ağız kuruluğu (%71.7) ve ağrıdır (%62.3). Hastalar tarafından "sıklık" olarak "neredeyse sürekli" yaşanan semptomun halsizlik/yorgunluk (%40.9) semptomudur. Semptomların "şiddet"i yönünden değerlendirilmesi sonucunda "çok şiddetli" yaşanan semptom iştahsızlıktır (%34.3). Semptomların "sıkıntı" oluşturma durumlarının değerlendirilmesi sonucunda "çok fazla sıkıntı" yaşatan semptom "ben kendime benzemiyorum"dur (%32.3) (Tablo 2).

Hastaların yaşadıkları semptomlar ile Fonksiyonel Skala ve Genel Sağlık Skoru puanları arasında çoğunlukla negatif ilişki, Semptom Skalası ile pozitif ilişki vardır (Tablo 3).

Tartışma

Yaşlı kanser hastalarında yaşam kalitesi, yaşlılıkta görülen fizyolojik değişiklikler, komorbidite ve tedaviye bağlı komplikasyonlara bağlı olarak azalmaktadır. Genel popülasyonda yaşam süresi beklentisinin artması yaşlılarda yaşam kalitesi konusunu gündeme getirmektedir (7,9,15). Bu çalışma ile yaşlı kanser hastalarının yaşam kaliteleri, deneyimledikleri semptomlar, semptomlar ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Bu çalışmada, hastaların yaşam kalitesinin Genel Sağlık Skorları alt boyutundan aldıkları puan ortalamalarının düşük olması yaşam kalitesinin düşük olmasına neden olmaktadır. Ayrıca, fonksiyonel skala alt boyutunda en yüksek puanların bilişsel fonksiyon ve emosyonel fonksiyonlara ait olması, bu fonksiyonların en az etkilenen alt başlıklar olduğunu göstermektedir. Ancak Baumann ve ark. (2009) kanser ve kanser olmayan yaşlı hastalarla yaptıkları çalışmada; kanser hastalarında emosyonel durum puanlarının daha düşük olması ve daha fazla iştahsızlık yaşama durumlarının yaşam kalitelerini azalttığını belirtmiştir (7). Çalışmamızda hastaların fonksiyonel skala alt boyutunda en düşük puan ortalaması fiziksel fonksiyon alt başlığına aittir. Yaşlanmanın bireylerin fiziksel aktivitelere katılımlarını azalttığı ve yaşam kalitesinin önemli bir belirleyicisi olan fiziksel fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilediği belirtilmektedir (16).

Yaşlı kanser hastalarında semptom değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılan ölçüm araçlarından biri MSDÖ'dür. Bu çalışmada hastaların en sık yaşadıkları semptomlar; halsizlik (%83), ağız kuruluğu (%71.7) ve ağrı (%62.3) olarak belirlenmiştir. Literatür bilgileri ve bu çalışmada sık görülen semptomlar benzerdir. Rao ve Cohen (2004) tarafından yapılan çalışmada da yaşlı kanser hastalarında sık görülen semptomlar olarak; yorgunluk, ağrı ve depresyon olarak ele alınmış ve yaşlı kanser hastalarında yorgunluk insidansının %50-70'den fazla olabileceği, ileri evre kanser hastalarında ağrı insidansının ise yaklaşık %80 olabileceği bildirilmiştir (4). İleri evre kanser hastalarında ağız kuruluğu semptomunun değerlendirildiği sistematik derlemede; semptomun prevalansı %77'lere kadar çıktığı görülmektedir (17). Ağrı prevalansı ise, kanser tanısı yeni konulmuş hastalarda %28, aktif olarak kanser tedavisi gören hastalarda %50-70 ve ileri dönem kanser hastalarında ise %64-80 olduğu görülmektedir (1). Yaşlılıkta görülen fizyolojik değişiklikler, kanser tanısı ve uygulanan kanser

Tablo 3. MSDÖ Maddeleri ve EORTC QLQ-C3 Yaşam Kalitesi Ölçeği Alt Boyutları Arasındaki Korelasyon ilişkisi

MSDÖ Maddeleri	EORTC QLQ-C3 Yaşam Kalitesi Ölçeği Alt Boyutları					
	Fonksiyonel Skala		Semptom Skalası		Genel Sağlık Skoru	
	r	p	r	p	r	p
Dikkati toplamada zorluk	-,294, 002		,221, 023		-,143, 143	
Ağrı	-,152, 119		,300, 002		-,238, 014	
Halsizlik ya da enerji kaybı	-,281, 004		,330, 001		-,202, 038	
Öksürük	-,326, 001		,303, 002		-,072, 465	
Kendini sınırlı hissetme	-,188, 055		,150, 127		,014, 887	
Ağız kuruluğu	-,322, 001		,392, 000		-,224, 021	
Bulantı	-,187, 055		,319, 001		-,120, 219	
Kendini uykulu ya da sersemlemiş hissetme	-,288, 003		,317, 001		-,350, 000	
El veya ayaklarda uyuşukluk/karıncalanma	-,051, 605		,007, 940		,024, 806	
Uyumada zorluk	-,355, 000		,435, 000		-,113, 251	
Şişkinlik hissi	-,169, 083		,144, 141		,076, 436	
İdrar yapmada zorluk	-,109, 267		,125, 203		-,162, 097	
Kusma	-,263, 006		,275, 004		-,173, 076	
Nefes darlığı	-,396, 000		,496, 000		-,285, 003	
İshal	-,368, 000		,264, 006		-,221, 023	
Kendini üzgün hissetme	-,344, 000		,369, 000		-,142, 147	
Terleme	-,055, 577		,174, 075		,002, 985	
Endişelenme	-,439, 000		,388, 000		-,213, 028	
Cinsel istek veya aktivite ile ilgili sorunlar	,050, 610		-,021, 835		,032, 743	
Kaşıntı	-,010, 918		-,152, 120		-,044, 654	
İştahsızlık	-,533, 000		,564, 000		-,263, 006	
Baş dönmesi	-,307, 001		,221, 023		-,344, 000	
Yutma güçlüğü	-,354, 000		,411, 000		-,313, 001	
Hassas olma/ hissetme	-,388, 000		,442, 000		-,148, 130	
Ağız yaraları	-,192, 049		,200, 040		-,136, 166	
Yiyeceklerin tadını almada değişiklik	-,205, 035		,296, 002		-,161, 100	
Kilo kaybı	-,406, 000		,431, 000		-,171, 080	
Saç dökülmesi	-,104, 290		,120, 219		,081, 410	
Kabızlık	-,264, 006		,362, 000		-,078, 426	
El veya ayaklarda şişme	-,178, 068		,081, 409		,031, 754	
Ben kendime benzemiyorum	-,196, 044		,205, 035		-,064, 512	
Deride değişiklikler	-,151, 121		,199, 041		-,011, 914	

tedaviler, komorbid durumlar ve kullanılan ilaçlar gibi pek neden bu semptomların etiolojisinde rol oynayabilmektedir.

Bu çalışmada yaşlı kanser hastalarında en şiddetli yaşanan semptom iştahsızlıktır. İştahsızlık yaşlı hastalarda kilo kaybı, malnutrisyon ve morbidite ve mortalite nedeni olabilmektedir. Ayrıca kanser tanısı, evresi ve uygulanan tedaviler yaşlı kanser hastalarında iştahsızlığın daha şiddetli yaşanmasına

neden olabilmektedir (18). Bu çalışmada çok fazla sıkıntı yaşatan semptom “ben kendime benzemiyorum” (%32.3) olarak bildirilmiştir. Yaşlı kanser hastalarında depresyon görülmesinin en önemli nedenleri olarak; endojen faktörler (genetik, cinsiyet, kişilik), psikososyal faktörler (travma, baş etme becerisi vb.), nörobiyolojik ve hormonlarla ilgili faktörler, hastalık ve tedavi-bakım uygulamalarından kaynaklanan faktörleri

gösterilmektedir. Hastanın kendisiyle ilgili algısı ve hastalık ve tedaviye bağlı olarak dış görünüşünde meydana gelen değişikliklerde depresyon nedeni olarak değerlendirilmektedir (19).

Bu çalışmada semptomlar ve yaşam kalitesi ölçeği alt boyutları arasında yapılan korelasyon analizi sonucunda, hastaların semptom yaşama durumlarının fonksiyonel durumları ve genel sağlık durumlarını arasında negatif, yaşam kalitesinin semptomlar alt boyutuyla ise pozitif ilişki bulunmuştur. Hospisde kalan yaşlı kanser hastalarıyla yapılan çalışmada: semptom sıkıntısı, semptomların sayısı, depresyon ve fonksiyonel durumun yaşam kalitesi belirleyicileri olduğu gösterilmiştir (20). Bir başka çalışmada kanser hastalarında yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin, hastalık ve tedavi ilişkili semptomların doğru değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeler doğrultusunda semptomun yönetilmesinin ve semptom yükünün azaltılmasının yaşam kalitesinin artırılması için gerekliliği ortaya konulmuştur (21).

Yaşlı kanser hastalarında bakım ve tedavi uygulamalarının etkin şekilde gerçekleştirilmesi için hastaların semptom ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi ve semptom-yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin daha kapsamlı şekilde araştırılması gerektiği düşünülmektedir.

Çalışmanın Kısıtlılıkları: Çalışmanın en önemli sınırlılıklarından biri örneklem sayısının az olmasıdır. Ancak bu çalışmanın benzer başka bir çalışma olmaması nedeniyle tanı ya da tedaviye göre daha spesifik örneklem gruplarıyla çalışmaların yapılması için yönlendirici olacağı düşünülmektedir.

Bu çalışmada, hastaların yaşam kalitesi ölçeği alt boyutlarından genel sağlık skoru ortalama puanı düşük bulunmuştur. Hastaların en sık yaşadıkları semptomlar; halsizlik, ağız kuruluğu ve ağrıdır. Hastaların semptom yaşama durumları yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Yaşlı kanser hastalarında yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için hastalık ve tedavi ilişkili semptomların yönetilmesi gerekmektedir.

Kaynaklar

1. Mutluay E. Yaşlı kanser hastalarında ağrı. *Türk Onkoloji Dergisi* 2015; 30(2): 90-95.
2. Balducci L. Studying Cancer Treatment in the Elderly Patient Population. *Cancer control* 2014; 21(3): 215-220.
3. He S, Sharpless NE. The Impact of Aging on Cancer Progression and Treatment. In: F. Sierra, R. Kohanski (eds.), *Advances in Geroscience*, pp: 54-79.

4. Rao A, Cohen HJ. Symptom management in the elderly cancer patient: fatigue, pain, and depression. *J Natl Cancer Inst Monogr.* 2004; (32): 150-157.
5. Wintner LM, Giesinger JM, Zabernigg A, Sztankay M, Meraner V, Pall G, et al. Quality of life during chemotherapy in lung cancer patients: results across different treatment lines. *Br J Cancer* 2013; 109(9): 2301-2308.
6. Beck S, Towsley G, Caserta M, Lindau K, Dudley W. Symptom experiences and quality of life of rural and urban older adult cancer survivors. *Cancer Nurs* 2009; 32(5): 359-369.
7. Baumann R, Pütz C, Röhrig B, Höffken K, Wedding U. Health-related quality of life in elderly cancer patients, elderly non-cancer patients and an elderly general population. *Eur J Cancer Care* 2009; 18(5): 457-465.
8. Browner IS, Smith TJ. Symptom assessment in elderly cancer patients receiving palliative care. *Ann Oncol.* 2013; 24(7): 25-29.
9. Repetto L, Ausili-Cefaro G, Gallo C, Rossi A, Manzione L. Quality of life in elderly cancer patients. *Ann Oncol* 2001; 12(3): 49-52.
10. Alexander K, Goldberg J, Korc-Grodzicki B. Palliative Care and Symptom Management in Older Patients with Cancer. *Clin Geriatr Med* 2016; 32(1): 45-62.
11. Oken MM, Creech RH, Tormey DC, Horton J, Davis TE, McFadden ET, et al. Toxicity and response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group. *Am J Clin Oncol* 1982; 5(6): 649-655.
12. Beser NG, Öz F. Kemoterapi Alan Lenfomalı Hastaların Anksiyete-Depresyon Düzeyleri ve Yaşam Kaliteleri. *Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi* 2003; 7(1): 47-58.
13. Portenoy RK, Thaler HT, Kornblith AB, Lepore JM, Friedlander-Klar H, Kiyasu E, et al. The Memorial Symptom Assessment Scale: An instrument for the evaluation of symptom prevalence, characteristics and distress. *Eur J Cancer* 1994; 30(9): 1326-1336.
14. Yildirim Y, Tokem Y, Bozkurt N, Fadiloglu C, Uyar M, Uslu R. Reliability and validity of the Turkish version of the Memorial Symptom Assessment Scale in cancer patients. *Asian Pac J Cancer Prev* 2011; 12(12): 3389-3396.
15. Esbensen BA, Thomsen T. Quality of life and hope in elderly people with cancer. *Open Journal of Nursing* 2011; 1(2): 26-32.
16. Breda AI, Watts AS. Expectations Regarding Aging, Physical Activity, and Physical Function in Older Adults. *Gerontol Geriatr Med* 2017.
17. Hanchanale S, Adkinson L, Daniel S, Fleming M, Oxberry SG. Systematic literature review: xerostomia in advanced cancer patients. *Support Care Cancer* 2015; 23(3): 881-888.

18. Sylveste Z, Rubinsztein J (2008). Eating disorders, weight loss, and malnutrition in elderly patients. https://www.gmjournl.co.uk/uploadedfiles/red_box/pavilion_content/our_content/social_care_and_health/gm_archive/2008/november/nov2008p601.pdf
19. Baę B. Kanser Hastalarında Depresyon. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2): 186-198.
20. Garrison CM, Overcash J, McMillan SC. Predictors of Quality of Life in Elderly Hospice Patients with Cancer. J Hosp Palliat Nurs 2011; 13(5): 288-297.
21. Berry DL. Patient-reported symptoms and quality of life integrated into clinical cancer care. Semin Oncol Nurs 2011; 27(3): 203-210.

Do Febrile Seizures Influence Neurodevelopment?

Febril Konvülsiyonlar Nörogelişimi Etkiler Mi?

Hatice Güneş^{1*}, İrfan Oğuz Şahin², Aslıhan Zarasız², Mesut Arslan², Füsün Dilara İçağasıoğlu³

¹Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş

²Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sivas

³Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Sivas

ABSTRACT

Objective: Families are often concerned that febrile seizures may have negative effects on the neurodevelopment of their children. The aim of our study was to demonstrate the effects of febrile seizure on the neurodevelopment in children using the Denver Developmental Screening Test II (DDST).

Materials and Methods: This cross-sectional and prospective study included 28 patients hospitalized for febrile seizures during a six-month period. The children's age, sex, number of seizures, number of recurrences, and family history of seizure were recorded. The DDST was performed at admission (1st DDST) and one year later (2nd DDST). The results were evaluated in three categories as 'normal,' 'suspicious,' and 'abnormal.'

Results: The 1st DDSTs were found as normal, suspicious, and abnormal at the rates of 53.6%, 39.3%, and 7.1%, respectively. The 2nd DDSTs were normal, suspicious, and abnormal at the rates of 67.9%, 28.6%, and 3.6%, respectively. Fourteen of the 15 found as normal were normal, but 1 was suspicious. Six of the 11 found as suspicious remained suspicious, 4 were normal, and 1 was abnormal. One of the 2 patients found as abnormal was normal, the other was suspicious. There were no significant differences between the scores of the 1st and 2nd DDSTs ($p=0.423$).

Conclusion: We found that febrile seizures were not associated with neurodevelopmental delay when using the DDST II. According to the results of this study, it may be possible to reassure parents about the normal neurodevelopment expectations for their children despite having febrile seizures.

Key Words: Febrile Seizure, Denver Developmental Screening Test, Neuromotor Development

ÖZET

Giriş: Aileler genellikle ateşli nöbetlerin çocuklarının nörogelişiminde olumsuz etkileri olabileceği konusunda endişe duymaktadırlar. Çalışmamızın amacı; febril konvülsiyonların çocukların nörogelişimindeki etkilerini Denver Gelişimsel Tarama Testi II (DGTT II) kullanarak ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel ve prospektif çalışma, 6 aylık dönem içinde febril konvülsiyon nedeniyle yatış verilen 28 hastayı kapsamaktadır. Hastaların yaşı, cinsiyeti, nöbet sayısı, tekrarı ve aile öyküsünde nöbet varlığı kaydedildi. DGTT II testi hastaların kabulünde (DGTT II-1) ve 1 yıl sonra (DGTT II-2) yapıldı. Sonuçlar 'normal', 'anormal' ve 'şüpheli' olarak kaydedildi.

Bulgular: DGTT II-1 testinin sonuçları sırasıyla normal (%53,6), şüpheli (%39,3), anormal (%7,1) geldi. DGTT II-2 sonuçları ise normal (%67,9), şüpheli (%28,6), anormal (%3,6) olarak geldi. Normal bulunan 15 hastanın 14'ü yine normal iken, diğeri şüpheli bulundu. Şüpheli olarak bulunan 11 hastanın 6 tanesi yine şüpheli iken, kalan 4'ü normal, 1 tanesi ise anormal bulundu. Anormal bulunan 2 hastanın 1 tanesi normal, diğeri ise şüpheli olarak bulundu. DGTT II-1 ile DGTT II-2 skorları arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı ($p=0,423$).

Sonuç: Febril konvülsiyonların nörogelişim bozukluğuyla ilişkili olmadığını DGTT II kullanarak bulduk. Çalışmamızın sonuçlarına göre, ateşli nöbetlere rağmen normal nörogelişim beklentileri konusunda ebeveynleri rahatlatmak mümkün olabilir.

Anahtar Kelimeler: Konvülsiyon, Denver Gelişimsel Tarama Testi, Nöromotor gelişim

Introduction

Febrile seizure (FS) is a common neurologic problem in children aged 3 months to-5 years that is associated with fever, although there is no evidence of intracranial infection or a definite cause such as metabolic problems, electrolyte imbalance, intoxication, trauma, and prior seizures

without fever (1). FS is considered as a benign form of seizure, but it has been shown to be related with damage in the hippocampus, influenced mental function, and increased risk of temporary and/or permanent neurologic sequelae (2). Moreover, febrile status epilepticus may result in a deterioration of language development (3). The Denver Developmental Screening Test II

(DDST II) is used to detect healthy children's potential neurodevelopmental problems, to detect neurodevelopmental delays in children and infants who are suspected of having perinatal problems such as prematurity, low birth weight, and family history of developmental delay (4). In a review of the English literature, we found no studies that assessed neurodevelopment in children with FS using DDST II. The aim of our study was to demonstrate the effects of FS on neurodevelopment of children using the DDST II.

Materials and Methods

The study was approved by the Ethics Research Committee (protocol number: 2013-05/09). This cross-sectional study was performed in the pediatric neurology clinic over a six-month period between January 1st and July 1st 2013.

Thirty patients aged between 6 months and 42 months who were hospitalized for FS were included in the study. The patients was diagnosed and hospitalized by the same pediatric neurologist. FS was defined as seizure associated with fever (>38°C) in the absence of intracranial infection, metabolic problems, electrolyte imbalance, intoxication, and trauma in children aged 6 to 60 months (1). No distinction was made between simple or complex FS, because all of our study group was consisted of complex FS. Patients with simple FS were not included in the study. Complex FS is defined as seizures that are characterized by episodes that have a focal onset (eg, shaking limited to one limb or one side of the body), last longer than 15 minutes, or occur more than once in 24 hours (5). Hospitalization criteria were lasting lethargy, unstable clinical condition, and febrile status epilepticus and low socio-cultural level (6-8). Patients with epilepsy, cerebral palsy or motor/mental retardation were excluded. Two patients were excluded from study because their families couldn't be contacted for follow-up after one year due to changes in their address and phone number.

The patients' age, sex, number of seizures, medications, family history, (especially in terms of seizures), and number of seizures were recorded. Medication was started in the event that first seizures occurred before the age of one year, FS was present in the family history, in the presence of complex FS, and repeated FS that occurred more than three times (3,9). The DDST II test was performed to measure the patients' personal-social, fine motor adaptive, language, and gross motor skills at admission (1st DDST). After 1 year

of their seizure, each patient was called to the hospital and the second DDST was performed (2nd DDST). According to the tests results, patients were divided into 3 groups as 'normal,' 'suspicious,' and 'abnormal.' Those who could make the items in the whole test considered normal, 2 and / or more delayed were considered to be suspicious, if they received abnormal, only 1 delay, or one or more warnings in addition to 1 delay with 2 or more warning areas (10).

Statistical Analysis: In the statistical evaluation of the data, the appropriateness of the normal distribution of the age variable was examined by the Shapiro-Wilk test. The statistical parameters of the variables with no normal distribution are expressed by Median (Min-Max). The qualitative variables were analyzed by the McNemar-Bowker test for the relationship between frequency distribution between the first and second measurements. The statistical parameters in qualitative variables are expressed in terms of frequency (%) n (%). Statistical significance was accepted as $p < 0.05$. The data were evaluated in the IBM SPSS 22 package program.

Results

Of the 28 patients included in the study, 18 (64.3%) were male and 10 (35.7%) were female. The mean age was 16,50 (6-42) months. Four of the patients in the study group were prescribed phenobarbital and 2 patients were prescribed valproic acid. Ten of the patients had a family history of seizures. At the end of 1 year, 6 of these patients were found to have a seizure recurrence (Table 1).

The 1st DDSTs were found as normal, suspicious, and abnormal at the rates of 53.6%, 39.3%, and 7.1%, respectively. The 2nd DDSTs were normal, suspicious, and abnormal at the rates of 67.9%, 28.6%, and 3.6%, respectively.

Fifteen patients had normal scores in the 1st DDST, 14 of these remained normal and 1 was suspicious in the 2nd DDST. Eleven patients had suspicious scores in the 1st DDST, 6 remained suspicious, 4 were normal, and 1 was abnormal in the 2nd DDST. One of two patients with an abnormal score in the 1st DDST was found suspicious in the 2nd DDST and the other was abnormal. The difference between test v (Table 2).

It was determined that both of the patients with abnormal test results had delayed gross-motor functions. The patient whose 1st DDST result was suspicious was found that there was a regression in

Table 1. Socio-demographic statistics

Age, months		Median (Min-Max)	16,50 (6-42)	
Gender	male	n(%)	18	(64,3)
	female	n(%)	10	(35,7)
	non	n(%)	22	(78,6)
Medication	Phenobarbital	n(%)	4	(14,3)
	valproic acid	n(%)	2	(7,1)
Presence of seizure history in family	no	n(%)	10	(35,7)
	yes	n(%)	18	(64,3)
Seizure recurrence	no	n(%)	22	(78,6)
	yes	n(%)	6	(21,4)

Table 2. Change in DDST results in follow-up

		2 nd DDST score**						Test Value ^a	p
		normal		Suspicious		abnormal			
		n	%	n	%	n	%		
1 st DDST score*	Normal	14	93,3	1	6,7	0	0,0	2,800	0,423
	suspicious	4	36,4	6	54,5	1	9,1		
	abnormal	1	50,0	1	50,0	0	0,0		
Total		19	67,9	8	28,6	1	3,6		

^aMcNemar-Bowker Test; $\alpha:0,05$, *DDST II test score at admission, **DDST II test score one year after admission

the areas of language and gross-motor with an abnormal score in the 2nd DDST. Of the 6 patients with both suspicious DDST scores was found that 3 of them had delayed motor and language areas and, the remaining 3 had delayed in fine-motor and language areas.

All patients had seizures in generalized tonic-clonic form and, none had postictal problems, but all had multiple seizures in the first 24 hours.

Discussion

The parents of children with FS are generally concerned about the health of their children in the future. The majority of concerns are about the risks of mental retardation (48%), paralysis (31%), disability (30%), learning difficulty (22%) and recurrence (66%) (11,12). Some other concerns (33%) are hearing, sight, and memory loss, brain damage, walking disruption, drug adverse effects, coma, and death.

The aim of our study was to demonstrate the neurodevelopment of children with FS using the DDST II. Febrile seizures are believed to be benign, but some studies showed that they could result in temporary or permanent neurologic sequel, epilepsy, and mental dysfunction (13,14). Neuroradiologic imaging has shown that

prolonged FSs cause damage in the hippocampus (15). Animal studies have shown that seizures triggered by hyperthermia lead to long-term changes in the hippocampus, neuron synapses, and cause convulsions due to permanent dysfunction of neurons (16). It has also been shown that prolonged FSs can cause chronic hippocampal injury, mesial temporal sclerosis, and epilepsy of the mesial temporal lobe, and decreased memory functions (2,17-23).

The incidence of mental retardation is reported as 8-22% among patients with FS admitted to hospital (24). In a large community-based prospective study, (National Collaborative Perinatal Project (NCP), neither intelligence quotient (IQ) scores nor academic performance of children with FS were significantly different from the control group (25). In another population study in the United Kingdom, (the Child Health and Education Study (CHES), 381 children with FS aged 10 years were compared with healthy peers in terms of academic, intellectual, and behavioral acts, and no significant differences were found (26). However, a study showed that 5% of patients with FS who were admitted to hospital had new neurologic abnormalities (24). In a study of 14 monozygotic twins, it was found that there was a minimal effect on the intellectual

capacity of twin partner who had febrile convulsions compared with the twin with no convulsions (27).

In recent studies, children with FS were compared with other healthy groups at admission in terms of IQ levels, neurologic problems, and intellectual and behavioral acts. In our study it was found that the patients with abnormal DDST score had a delay in gross-motor area. The recurrence of these patients' seizures within 1 year can be related to this, but more studies are needed to claim this. According to our English literature review, this is the first study to compare the neurodevelopment of children with FS with themselves after a 1 year period using DDST II.

According to the non-significant difference in the scores of the 1st and 2nd DDSTs, it may be concluded that febrile convulsions may not result in an effect on the neurodevelopment of patients.

The limitations of this study are the absence of a healthy control group, the small size of the study group, and the short follow-up period. Other limitations of the study are that the patients were not evaluated in simple-complex FS groups, or in groups with and without medication. However, further studies with more subjects can be performed comparing simple and complex febrile seizures on this issue.

In conclusion, FS was not found associated with neuromotor developmental delay using the DDST II. According to the results of this study, it may be possible to reassure parents about the normal neurodevelopment expectation for their children despite FS to reduce their anxiety about future. Further studies are needed to define long-term neurodevelopment of children with FS.

Conflict of Interest: All authors declare that they have no conflicts of interest.

Acknowledgements: We thank Dr. Adem Doğaner from biostatistics department for making statistical analyzes and David Chapman for English editing.

References

- Hirtz D. Febrile seizures. *Pediatr Rev* 1997; 18(1): 5-8.
- French JA et al. Characteristics of medial temporal lobe epilepsy: I. Results of history and physical examination. *Ann Neurol* 1993; 34(6): 774-780.
- Shinnar S, Glauser TA. Febrile Seizures. *J Child Neurol* 2002; 17(1): 44-52.
- Apak S. *Developmental neurology*. Istanbul: Bayrak publication 1989; 223-224.
- Berg AT, Shinnar S. Complex febrile seizures. *Epilepsia* 1996; 37(2): 126-133.
- Uhari M, Rantala H, Vainionpää L, Kurttila R. Effect of acetaminophen and of low intermittent doses of diazepam on prevention of recurrences of febrile seizures. *J Pediatr* 1995; 126(6): 991-995.
- Baumann RJ. Technical report: treatment of the child with simple febrile seizures. *Pediatrics* 1999; 103(6): 86.
- Autret E, Billard C, Bertrand P, Motte J, Pouplard F, Jonville AP. Double-blind randomized trial of diazepam versus placebo for prevention of recurrence of febrile seizures. *J Pediatr* 1990; 117(3): 490-495.
- Knudsen FU. Febrile seizures-treatment and outcome. *Brain Dev* 1996; 18(6): 438-449.
- Yalaz K, Anlar B, Bayoğlu B. *Denver II Gelişimsel Tarama Testi El Kitabı Türkiye Standardizasyonu*. Ankara: Anıl Grup Matbaacılık Yayıncılık; 2011.
- Crocetti M, Moghbeli N, Serwint J. Fever phobia revisited: have parental misconceptions about fever changed in 20 years? *Pediatrics* 2001; 107(6): 1270.
- Kolahi A, Tahmoorezadeh S. First febrile convulsions: inquiry about the knowledge, attitudes and concerns of the patients mothers. *Eur J Pediatr* 2009; 168(2): 167-171.
- Joffe A, McCormick M, De Angelis C. Which children with febrile seizures need lumbar puncture? A decision analysis approach. *Am J Dis Child* 1983; 137(12): 1153-1156.
- Wallace SJ. Aetiological aspects of febrile convulsions. *Arch Dis Child* 1972; 47(252): 171-177.
- VanLandingham KE, Heinz ER, Cavazos JE, Lewis DV. Magnetic resonance imaging evidence of hippocampal injury after prolonged focal febrile convulsions. *Ann Neurol* 1998; 43(4): 411-412.
- Dube C, Chen K, Eghbal-Ahmadi M, Brunson K, Soltesz I, Baram TZ. Prolonged febrile seizures in the immature rat model enhance hippocampal excitability long term. *Ann Neurol* 2000; 47(3): 336-44.
- Shinnar S. Prolonged febrile seizures and mesial temporal sclerosis. *Ann Neurol* 1998; 43(4): 411-412.
- Abou-Khalil B, Olivier A, Quince DA. Prolonged febrile convulsions: excellent outcome after surgical treatment. *Epilepsia* 1993; 34(5): 878-883.
- Cendes F, Andermann F, Dubeau F, Gloor P, Evans A, Jones-Gotman M, et al. Early

- childhood prolonged febrile convulsions, atrophy and sclerosis of mesial structures, and temporal lobe epilepsy: an MRI volumetric study. *Neurology* 1993; 43(6): 1083-1087.
20. Squire LR. Memory and the hippocampus: a synthesis of findings with rats, monkeys, and humans. *Psychol Rev* 1992; 99(2): 195-231.
 21. Sass K, Spencer M, Kim J, Westerveld M, Novelty R, Lencz T. Verbal memory impairment correlates with hippocampal cell density. *Neurology* 1990; 40(11): 1694-1697.
 22. Sass KJ, Sass A, Westerveld M, Lencz T, Novelty RA, Kim JH, et al. Specificity in the correlation of verbal memory and hippocampal neuron loss: dissociation of memory, language, and verbal intellectual ability. *J Clin Exp Neuropsychol* 1992; 14(5): 662-672.
 23. Rausch R, Babb T. Hippocampal neuron loss and memory scores before and after temporal lobe surgery for epilepsy. *Arch Neurol* 1993; 50(8): 812-817.
 24. Wallace SJ, Cull AM. Long-term psychological outlook for children whose first fit occurs with fever. *Dev Med Child Neurol* 1979; 21(1): 28-40.
 25. Ellenberg JH, Nelson KB. Febrile seizures and later intellectual performance. *Arch Neurol* 1978; 35(1): 17-21.
 26. Verity CM, Greenwood R, Golding J. Long-term intellectual and behavioral outcomes of children with febrile convulsions. *N Engl J Med* 1998; 338(24): 1723-1728.
 27. Schiottz-Christensen E, Bruhn P. Intelligence, behaviour and scholastic achievement subsequent to febrile convulsions: an analysis of discordant twin-pairs. *Dev Med Child Neurol* 1973; 15(5): 565-575.

Tiroid Nodüllerinde Ultrason Rehberliğinde İkili Enjektör Modeli ile İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi

Fine Needle Aspiration Biopsy with Ultrasound Guided Dual Injector Model in Thyroid Nodules

Çağlayan Çakır

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyodiagnostik

ÖZET

Amaç: Retrospektif çalışmamızda üretmiş olduğumuz ikili enjektör modeli kullanılarak yapılan tiroid ince iğne aspirasyon biyopsi (İİAB)'sinin etkinliğini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Şubat 2018-Mayıs 2018 tarihleri arasında, klinisyen istemiyle tarafımıza yönlendirilen tiroid nodülü olan hasta grubunda, bilgisayar ortamında tasarladığımız ve 3 boyutlu yazıcıdan çıktısını aldığımız ikili enjektör modeliyle USG klavuzluğunda aynı anda iki iğne ile 131 nodülden ince iğne aspirasyon biyopsisi yaptık. Sitolojik tanıları Bethesda sınıflaması baz alınarak yapılmış olup, olguların ultrasonografi bulguları belirlenen kriterler dahilinde kaydedilmiştir.

Bulgular: Tiroid nodülü İİAB işlemi yapılan hastalarda yaş ortalaması $51,66 \pm 12,64$ idi. Nodüllerin boyut ortalaması $21,83 \pm 5,4$ mm idi. Hasta yaş grupları ile biyopsi sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı ($p > 0,05$). Değerlendirmeye alınan olgularının %14,50 (19/131)'i yanlış, %85,50 (112/131)'u doğru bulunmuştur. İşleme bağlı komplikasyon her iki grupta da görülmemiştir.

Sonuç: Ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi etkili, güvenilir ve kolay uygulanabilir bir tanı yöntemidir. Doğru nodülden ve semisolid nodüllerde de doğru komponentten örnek alınmasında kullanılan yöntem ve teknik önemli yardımcılardır. Çalışmamızda ikili enjektör modeli kullanılarak yapılan tiroid biyopsisi başarılı bir metod olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tiroid, ultrason, aspirasyon biyopsisi, tiroid nodülü

ABSTRACT

Objective: In our retrospective study, ultrasound guided a novel dual injector model thyroid nodule fine needle aspiration biopsy (FNAB) as the measurement of success.

Materials and Methods: A total of 131 thyroid nodules were applied with ultrasound guided fine needle aspiration biopsy with a novel dual injector model fine needle aspiration. This technique was designed in a computer environment and a 3D printed dual injector model was applied to the patient group between Feb 2018-May 2018 in our clinic. Cytological diagnoses were based on the Bethesda classification and ultrasonography findings of the cases were recorded within the specified criteria.

Results: The mean age of the patients in the whole sample was $51,66 \pm 12,64$ years. The mean size of the nodule was $21,83 \pm 5,4$ mm. No statistically significant difference was determined between the age and nodule size ($p > 0,05$). The diagnosis was incorrect in 14,50% (19/131) and correct in 85.50 % (112/131) of cases. No technical complications were observed in patients.

Conclusion: Ultrasound guided FNAB is an effective, reliable and easy-to-apply diagnostic method. The method and technique used to obtain samples from the correct component are important in the correct nodule and in semisolid nodules. The results of this study showed succesful method in the results of biopsies made using the binary injector model.

Key Words: Thyroid, ultrasound, aspiration biopsy, thyroid nodule

Giriş

Tiroid nodülü, tiroid bezi içerisinde özellikle başta ultrasonografi olmak üzere çeşitli radyolojik görüntüleme yöntemleri ile tiroid parankimden ayrılabilen ve sınırlandırılabilen bir lezyon olarak tanımlanmaktadır. Tiroid nodüllerinde tanı koymadaki amacımız malign olguları tespit etmektir. Günümüzde bilgisayar destekli çizim ve tasarımlar sağlık alanında

giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle 3 boyutlu yazıcılar sayesinde bu tasarımları üretebilmek kolaylaşmıştır. Bizde bu çalışmamız ile ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) işlemini kolaylaştırmak, tanı oranımızı yükseltmek amacıyla yeni bir model tasarlayıp 3 boyutlu yazıcı kullanarak basımını yapabildik. Ultrason eşliğinde yapılan İİAB patolojik tanı koymada en güvenilir ve en başarılı yöntemdir.

Bu oran çeşitli çalışmalarda %85-94 arasında bildirilmektedir (1).

Ürettiğimiz yeni model ile çalışmamızdaki 131 tiroid nodülün farklı yerlerinden histopatolojik örnekleme yaptık ve başarı oranını tespit etmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Bu yeni modelimiz sadece tiroid biyopsisi işlemi için bilgisayar ortamında tasarlanmış olup, 3 boyutlu yazıcıdan günümüzde legolar için kullanılan abs maddesinden üretilmiştir. Yeni geliştirdiğimiz model içerisine iki tane 5 ml'lik enjektör almaktadır (Resim 1). Her iki enjektör ve pistonların ucu mevcut modelin içine yerleştirildikten sonra ileri geri hareket ile tek seferde biyopsi işlemi yapılabilmektedir (Resim 2). Tiroid nodüllerinin 3 farklı planda da boyutları ölçüldü ancak istatistiksel değerlendirmede en büyük çap dikkate alındı. Nodülün iç yapısı solid veya kistik komponent içeren semisolid karakterde olarak iki grupta toplandı. Çalışmaya biyopsi yapmaya değer solid komponenti olan nodüller alındı.

Nodülün ekojenitesi normal olan tiroid parankimi baz alındığında hiperekoik, izoekoik ve hipoekoik şeklinde, mikrokalsifikasyon içermesi ise var ya da yok şeklinde ayrıldı. Multinodüler guatr tanılı hastalarda USG takiplerinde boyut ve morfolojik değişim gösteren takipli nodülden veya özellikle bir nodül belirtilmemiş ise en büyük nodülden İİAB yapıldı. Biyopsi işlemi öncesi hastalara işlem ayrıntılı şekilde açıklandı ve biyopsi hakkında bilgilendirildi. Hastalardan biyopsi işlemi öncesi aydınlatılmış onamları alındı. Bütün biyopsilerde 23 G enjektör iğnesi kullanıldı. İşlemler USG kılavuzluğunda (Toshiba Aplio 500, Japonya) ve 7.5 MHz lineer prob ile 5 ml'lik enjektörler kullanılarak gerçekleştirildi. USG probuna steril kılıf geçirildi. İşlem uygulanacak bölge povidon iyot ile en az iki veya üç kez temizlendi. Biyopsi işlemleri hasta supin pozisyonda ve boynu hiperekstansiyonda iken yapıldı. İşlem sırasında iğne uçları nodül içinde izlenince, 5 ml'lik enjektörlere negatif basınç uygulandı. İğneler en az 15-20 kez, aynı eksende ileri geri yönde hareket ettirildi. Bu işlem her hastada tek seferde gerçekleştirildi. Alınan materyaller alkol içeren mini tüplere püskürtüldü ve iğneler aynı tüpün içerisine atılıp patoloji birimine gönderildi. İİAB sonrası hemostaz sağlandı, yeterli süre beklendikten sonra kontrol USG ile hematoma kontrolü yapıldı. Sitoloji materyalleri en son 2017 yılında revize edilen; Bethesda sınıflaması ile altı kategoride sınıflandırıldı: 1- Tanısal olmayan, 2- Benign, 3- Belirsiz öneme sahip atipi ya da belirsiz öneme sahip foliküler lezyon, 4- Foliküler neoplazm(FN) ya da FN şüphesi, 5- Malignite şüphesi, 6- Malign. Biyopsi sonuçları kan

elemanları ile yetersiz materyal gelen olgular başarısız, doğru pozitif ve negatif çıkan olgular ise başarılı kabul edildi. Çalışma için etik kurul onayı alındı.

İstatistiksel Yöntem: Kategorik değişkenler için frekans, yüzde değerleri hesaplandı. Sürekli değişkenler için ortalama, standart sapma ve medyan değerleri verildi. Sürekli değişkenlerin normal dağılımın sınıması Kolmogorov Smirnov testi ile yapıldı. Kategorik değişkenler arası ilişkiler için Ki-kare analizi ve uygun olan yerlerde Fisjer Freeman Hattın Testi yapıldı.

Bulgular

Tiroid nodülü İİAB işlemi yapılan hastalarda yaş ortalaması 51,66±12,64, nodüllerin boyut ortalaması 21,83±5,4mm idi. Yeni geliştirdiğimiz model ile yapılan İİAB'de sitolojik değerlendirme Bethesda sınıflamasına göre 6 ve 5 yani malign ve malignite açısından şüpheli 4 adet, Bethesda 4 yani Foliküler neoplazi-hurthle hücreli (onkositik tip) 2 adet, Bethesda 3 yani belirsiz öneme sahip atipi 6 adet, Bethesda 2 yani benign 100 adet ve toplam 10'ünde kan elemanı (yetersiz), 9 tanesinde yetersiz materyal gelmiştir (Tablo 1). Değerlendirilen olguların malign (pozitif)/benign (negatif) oranı 4/131 dir. Değerlendirmeye alınan olgularının %14,50 (19/131)'i yanlış, %85,50 (112/131)'si doğru bulunmuştur. İşleme bağlı komplikasyon görülmemiştir.

Tartışma

Tiroid nodülü ülkemizde ve dünyada sık rastlanan önemli bir klinik sorun olup en önemli nokta maligniteyi tespit etmektir. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde tiroid kansinonlarının yıllık insidansı yıllar içerisinde giderek artmakta olup 2009 yılında 100.000'de 14,3'e kadar ulaşmıştır (2). Tiroid nodül yönetiminde ultrasonografi (US), tiroid stimüle eden hormon, İİAB ve hastanın klinik bulguları bulunur. Tiroid bezine yönelik ultrasonografi ile nodül tespit edildikten sonra büyüklüğü, karakteristiği, bileşimi (solid/semisolid/kistik yapı) değerlendirilebilir. Çalışmamızda malign olguların nodül boyutu 14-28mm arasındaydı. Yapılan çalışmalarda soliter tiroid nodülü olanlar ile multinodüler guatra sahip olan hastalar arasında kanser riskleri açısından anlamlı fark saptanmamıştır (3, 4). Tiroid kanserlerinin büyük çoğunluğu (% 82-91) solid özelliktedir (5, 6, 7). Bizim çalışmamızda patoloji sonucu papiller kansinom olarak raporlanan nodüllerin hepsi solid özelliktedir. Günümüzde tiroid nodülünün benign malign ayrımında en güvenilir ve değerli yöntem İİAB'dir (8). İİAB işleminin US kılavuzluğunda yapılması sayesinde

Resim 1. Yeni geliştirdiğimiz model içerisine iki tane 5 ml'lik enjektör almaktadır

patolojik tanı alma ve yanlış negatif sitoloji oranları da daha düşük saptanmaktadır (9, 10). Tiroid nodüllerinde İİAB işlemine dair literatürü gözden geçirdiğimizde genellikle farklı kalınlıklardaki iğnelerle aspirasyon ve core biyopsisi ile yapılan çalışmalar dikkat çekmektedir. Bizim üretmiş olduğumuz model yeni araştırmalara kapı açabilir. Literatürde tiroid core iğne biyopsisinin geleneksel İİAB yöntemine göre önemli oranda yüksek tanı koyabildiği bildirilmiştir (11). Fakat unutulmamalıdır ki, iğne kalınlığının artmasıyla alınan parça biyopsi nedeniyle komplikasyon ve özellikle kanama ciddi bir problem oluşturmaktadır (11, 12).

İİAB'nin başarısını değerlendirmede iki temel bulgu olan yanlış negatiflik ve yanlış pozitiflik oranlarının kullanılması önerilmektedir. Yapılan araştırmalarda yanlış negatiflik oranı %0-1, yanlış pozitiflik oranının ise %5'den daha az bulmuştur (13). İİAB sonucu benign olarak patolojik tanı alan nodüllerin %99'unun 10 yıl içerisinde stabil seyrettiği malign dönüşüm göstermediği belirtilmiştir (14).

Sağlık alanında teknolojik yenilikler sayesinde daha çok tanı ve tedavi yöntemleri ortaya çıkmaktadır. Bizde bu çalışmamız ile bilgisayar ortamında yeni modelleme yapıp 3 boyutlu yazıcı kullanarak günlük pratiğimizde kullandık ve işlem süresinde anlamlı sayılabilecek bir pratiklik kazandık ayrıca tanı koyma oranında geleneksel tanı yöntemlerine göre belirgin bir farklılık saptanmamakla birlikte başarılı sonuçlar elde ettik. Yeni model ile yaptığımız aspirasyon biyopsisi ile yeterli materyal elde ettiğimiz nodül oranı %85.50 olup, literatürde bu oranlar %77-96 arasında değişmektedir. Yetersiz materyal sonucu gelmesinde hasta pozisyonu ve kitlenin immobilizasyonundaki

Resim 2. Her iki enjektör ve pistonların ucu mevcut modelin içine yerleştirildikten sonra ileri geri hareket ile tek seferde biyopsi işlemi yapılabilmektedir.

sorunlar, yetersiz negatif basınç ve iğnelerin uzun eksenli boyunca yapılan hareketlerin yetersiz olması sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca çalışmamızda bayanlarda tiroid nodülleri ve malignite oranları erkeklere oranla daha fazla olup bu sonuçlar literatürle benzerlik göstermektedir (15). Serimizde İİAB sonucunda Bethesda 5 ve 6 olan nodüller cerrahi olarak çıkarılmış olup patoloji piyesmenlerinden 3 malign olgu papiller karsinoma, 1 olgu hurtle hücreli neoplazm olarak raporlanmıştır. Bethesda 4 olan nodüllerin tamamı hurthle hücreli (onkositik tip) olarak raporlanmış olup toplamda %1.53 olarak bulunmuştur. Bethesda 3 belirsiz öneme sahip atipi olarak raporlanmış ve tüm nodüller arasında toplamda %4.58 olarak bulunmuştur. Bethesda 2 yani benign tiroid nodülü oranımız %76.34 ile literatüre (%46-83) göre üst limitlere yakındır. Serimizde patolojik sonuçların büyük çoğunluğu benign folliküler nodül, kistik dejenere nodül, lenfositik tiroidit tanıları oluşturmaktadır. Bütün bu sonuçlar aynı zamanda hastanemizde İİAB endikasyonunun gereksiz olarak konulduğunu göstermektedir.

Ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi etkili, güvenilir olup kolay uygulanabilir bir yöntemidir. Doğru nodülden ve semisolid karakterdeki nodüllerde de doğru kısımdan örnek alınmasında bizim geliştirdiğimiz modelde olduğu gibi kullanılan yöntem ve teknik önemli yardımcılarıdır. Ayrıca yeni geliştirdiğimiz model ile daha fazla sayıda nodül ve farklı kalınlıklarda iğnelere kullanılarak İİAB yapılması, başarı oranını anlamlı derecede artırabilir.

Tablo 1. İİAB'de sitolojik değerlendirme ile biyopsi sonucu Bethesda sınıflaması**Kaynaklar**

- Kelly NP, Lim JC, DeJong S, Harmath C, Dudiak C, Wojcik EM. Specimen adequacy and diagnostic specificity of ultrasound-guided fine needle aspirations of nonpalpable thyroid nodules. *Diagn Cytopathol* 2006; 34(3): 188-190.
- Davies L, Welch HG. Current thyroid cancer trends in the United States. *JAMA Otolaryngol Head Neck Surg* 2014; 140(4): 317-322.
- Koike E, Noguchi S, Yamashita H, et al. Ultrasonographic characteristics of thyroid nodules: prediction of malignancy. *Arch Surg* 2001; 136(3): 334-337.
- Frates MC, Benson CB, Charboneau JW, et al. Society of Radiologists in Ultrasound: Management of thyroid nodules detected at US: Society of Radiologists in Ultrasound consensus conference statement. *Radiology* 2005; 237(3): 794-780.
- Chan BK, Desser TS, McDougall IR, et al. Common and uncommon sonographic features of papillary thyroid carcinoma. *J Ultrasound Med* 2003; 22(10): 1083-1090.
- Iannuccilli JD, Cronan JJ, Monchik JM. Risk for malignancy of thyroid nodules as assessed by sonographic criteria: the need for biopsy. *J Ultrasound Med* 2004; 23(11): 1455-1464.
- Papini E, Guglielmi R, Bianchini A. Risk of malignancy in nonpalpable thyroid nodules: predictive value of ultrasound and color-Doppler features. *J Clin Endocrinol Metab* 2002; 87(5): 1941-1946.
- Corrias A, Einaudi S, Chioboli E. Accuracy of fine needle aspiration biopsy of thyroid nodules in detecting malignancy in childhood: comparison with conventional clinical, laboratory, and imaging approaches. *J Clin Endocrinol Metab* 2001; 86(10): 4644-4648.
- Kwak JY, Han KH, Yoon JH, et al. Thyroid imaging reporting and data system for US features of nodules: a step in establishing better stratification of cancer risk. *Radiology* 2011; 260(3): 892-899.
- Salmaslioglu A, Erbil Y, Dural C, et al. Predictive value of sonographic features in preoperative evaluation of malignant thyroid nodules in a multinodular goiter. *World J Surg* 2008; 32(9): 1948-1954.
- Gul K, Ersoy R, Dirikoc A, et al. Ultrasonographic evaluation of thyroid nodules: comparison of ultrasonographic, cytological, and histopathological findings. *Endocrine* 2009; 36(3): 464-472.
- Gharib H, Goellner JR. Fine-needle aspiration biopsy of the thyroid: *Ann Intern Med* 1993; 118(4): 282-289.
- Danese D, Sciacchitano S, Farsetti A, Andreoli M, Pontecorvi A. Diagnostic accuracy of conventional versus sonography-guided fine-needle aspiration biopsy of thyroid nodules. *Thyroid* 1998; 8(1): 15-821.
- Carmeci C, Jeffrey RB, McDougall IR, Nowels KW, Weigel RJ. Ultrasound-guided fine-needle aspiration biopsy of thyroid masses. *Thyroid* 1998; 8(4): 283-289.
- Stangierski A, Wolinski K, Martin K, Leitgeber O, Ruchala M. Core needle biopsy of thyroid nodules - evaluation of diagnostic utility and pain experience. *Neuro Endocrinol Lett* 2013; 34(8): 798-801.

Tetik Parmak Cerrahisinde Alternatif Bir Yöntem: Perkütan Gevşetme

An alternative method of trigger finger surgery: Percutaneous release

Cihan Adanaş*, Sezai Özkan

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Tetik parmak cerrahi tedavisinde uygulanan açık cerrahi gevşetme yöntemi ile perkütan cerrahi gevşetmenin sonuçlarını kıyaslamak ve her iki tekniğin birbirlerine olan avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 55 hasta (36 kadın, 19 erkek; ortalama yaş 54 (19-77 yaş) dahil edildi. 31 hastaya perkütan gevşetme uygulanırken 24 hastaya açık cerrahi ile gevşetme yapıldı. Hastaların 1. hafta, 1. ay ve 6. ay sonraki klinik, Quick Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (QDASH) skoru sonuçları ve işe başlama süreleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Perkütan gevşetme yapılan 1 hastada nüks gözlemlendi. Açık cerrahi yapılan hastalarımızın 3 tanesinde yara yeri skarından dolayı uzun süren ağrısı oldu. Bir hastada da yüzeysel enfeksiyon gelişti. İşe geri dönüş süreleri ve maliyet açısından perkütan gevşetme daha iyi sonuçlar verdi.

Sonuç: Tetik parmak cerrahi tedavisinde perkütan gevşetme etkin ve kolay gevşetme sağlama, komplikasyon riskinin az olması ve maliyetinin açık cerrahi tekniğe göre düşük olması sebebiyle tercih edilebilecek bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Tetik parmak, perkütan gevşetme, A1 pulley, tenosinovitis

ABSTRACT

Objective: The purpose of this study is to compare the results of the open surgical procedure used in the treatment of the trigger finger surgery and the percutaneous release to evaluate the advantages and disadvantages of each technique.

Material and method: 55 patients (36 females, 19 males, mean age 54 years range: 19-77 years) were included in the study. 31 patients underwent percutaneous release and 24 patients underwent open surgery. Clinical, Quick Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (QDASH) scoring results and work start-up times were compared at 1 week, 1 month and 6 months after surgery.

Results: Recurrence was observed in 1 patient who underwent percutaneous release. Three of our patients who underwent open surgery had a long lasting pain due to the wound scar. A superficial infection developed in a patient. In terms of time to return to work and cost, percutaneous release has yielded better results.

Conclusion: Percutaneous release is a preferable method compared to open release in term of effective, easy release, low risk of complication and low cost.

Key Words: Trigger finger, percutaneous release, A1 pulley, tenosynovitis

Giriş

Tetik parmak elde ve parmakta ağrı ve fonksiyon bozukluğu oluşturan stenozan bir tenosinovittir (1). Tetik parmak hastalığı toplumda %3 oranında görülen bir hastalıktır. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülmekle birlikte en sık başparmak etkilenmektedir (2,3). Patofizyolojisinde anatomik, mekanik ve hormonal faktörlerin etkili olduğu ileri sürülmüştür (4). Fleksör tendon kılıfının enflamasyonu nedeniyle tendonların A1 pulley düzeyinde sıkışma görülür. A1 pulley kılıfında meydana gelen kalınlaşma içinden geçen tendonun fleksiyon ve ekstansiyon hareketini engeller. Parmak fleksiyonda veya ekstansiyonda kilitli kalabilir. Kılıfta meydana gelen bu kalınlaşmayı avuç içerisinde hassas bir nodül şeklinde palpasyonla

hissedebiliriz. Tedavide splint uygulaması, non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİ), lezyona steroid enjeksiyonu gibi konservatif yöntemler uygulanabilir. Konservatif tedavinin başarısız olduğu durumlarda A1 pulleyin cerrahi yapılarak gevşetilmesi önerilmektedir (5,6). Cerrahi tedavi, açık cerrahi şeklinde veya son yıllarda popüler olan perkütan gevşetme yöntemiyle uygulanmaktadır. Her iki yönteminde birbirine karşı avantajları ve dezavantajları vardır. Açık cerrahi girişim sonrası ağrılı skar oluşumu, enfeksiyon, sinir hasarı gibi durumlar görülebilmektedir (7,8). Bazı kadavra çalışmalarında perkütan gevşetme ile pulleydeki gevşemenin tam olarak sağlanamadığı ve fleksör tendonun zarar görmesi gibi komplikasyonlar bildirilmiştir (9,10). Bu çalışmadaki amacımız, açık cerrahi gevşetme yaptığımız hastalar ile perkütan

*Sorumlu Yazar: Cihan Adanaş, Department of Orthopaedics and Traumatology, Faculty of Medicine Van Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey

E-mail cihanadanas@hotmail.com, Tel: 090 (553) 782 35 65, Tel: 0 (432) 215 04 70-6349

Geliş Tarihi: 14.08.2018, Kabul Tarihi: 23.09.2019

Resim 1,2. Başparmağı perkütan gevşetme yöntemi

Resim 3,4. Orta parmağı perkütan gevşetme yöntemi

gevşetme yaptığımız hastaların sonuçlarını ve birbirlerine üstünlüklerini karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamıza 2015-2017 yılları arasında polikliniğine müracaat eden 55 tetik parmak hastası dahil edildi. Hastalara tetik parmak açık ve perkütan gevşetme cerrahisi ile ilgili bilgi verildikten sonra cerrahi hastanın isteğine göre yapıldı. Çalışmaya 15 yaş altı, romatizmal-inflamatuvar artrit, dupuytren kontraktürü ve karpal tünel sendromu olan hastalar dahil edilmedi. Semptomlar Green sınıflamasına (Tablo 1) göre değerlendirildi (11). Açık gevşetme minimal açık insizyon kullanılarak parmakta damar ve sinir eksplere edilerek yapıldı. Perkütan gevşetme uygulamasında Eastwood ve ark. tarafından yaygınlaştırılan teknik kullanıldı (12). Anestezi yöntemi olarak işlem bölgesine 2 ml lidokain 2,5 ml enjektör ile verildi. Tetiklenme noktası palpe edilerek 21 numaralı enjektör ucu cilde bastırıldı ve sonra tendona doğru ilerletildi. (Resim 1,2)

Tendon içerisinden aşağı ve yukarı yönde ince hareketler yapılarak pulley perkütan gevşetildi. (Resim3,4).

Her iki gruptaki hastalar uygulamadan sonraki 1. hafta, 1. ay ve 6. ay sonunda kontrole çağrılarak klinik ve fonksiyonel sonuçları yanısıra Q DASH skorlama anketine göre değerlendirildi (13). Bunun yanında klinik değerlendirmede hastaların günlük aktivitelerine dönüşü, ekstansiyon kısıtlılığı, ameliyat yeri skarı, refleks sempatik distrofi, deformite, tetiklenmenin tekrarlama, ağrı veya hassasiyet, insizyon yerinde nodül olup olmadığı kontrol edildi. Retrospektif bir çalışma olduğu için etik kurul onayı alınmadı.

İstatistik: Parametrelerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirildi. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma, frekans) yanı sıra parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında Student t test, grup içi karşılaştırmalarında Bağımlı örneklem t testi kullanıldı. Anlamlılık $p < 0.05$ düzeyinde değerlendirildi. Bulguların istatistiksel analizleri için IBM SPSS 22 programı kullanıldı.

Tablo 1. Green sınıflaması

Tip I	Ağrı ve takılma şikayeti var
Tip II	Takılma var fakat aktif ekstansiyon yapabilir
Tip III	Takılı kalma var ve pasif ekstansiyon gerekir
Tip IV	Fikse fleksiyon kontraktürü var.

Sonuçlar: Çalışmamıza tetik parmak tanısı alan, konservatif tedaviden fayda görmeyen 55 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 54 (19-77 yaş), %65,5 (n=36) kadın, %34 (n=19) erkek idi. Olguların 34'ünde sağ el, 21'inde sol el parmağı tedavi edildi. Hastaların 31'ine perkütan gevşetme, 24'üne de açık cerrahi gevşetme uygulandı. Olguların %54,5'ü (n=30) başparmak, %9'u (n=5) ikinci, %13'ü (n=7) üçüncü, %11'i (n=6) dördüncü, %13'ü (n=7) beşinci parmakta tutulum vardı. Dokuz hastada birden fazla parmakta tetiklenme mevcuttu. Perkütan gevşetme yaptığımız hastalarımızın bir tanesinde yeterli gevşeme olmadığı görüldü ve hastaya açık cerrahi girişim yapıldı. Green sınıflamasına göre olgular incelendiğinde hastaların %18'i (n=10) tip I, %27'si (n=15) tip II, %29'u (n=16) tip III, %26'sı (n=14) tip IV ve olgularımızın %74,5'i (n=41) nodüler, %25,5'i (n=14) diffüz tip olarak elde edildi. Perkütan gevşetme yapılanlarda işe başlama süresi ortalama 4,75 (3-8) gün, açık cerrahi gevşetme yapılanlarda işe başlama süresi ortalama 16,72 (14-21) gün olarak bulundu. İşe başlama süreleri açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark mevcuttu ($p<0,01$).

İki gurubun uygulama öncesi ve uygulama sonrası Q DASH skorları karşılaştırıldı. Girişim öncesi ortalama Q DASH skoru açık cerrahi girişim yapılanlarda ortalama 53,75 (33-67 arası), perkutan gevşetme yapılanlarda ortalama 49,75 olarak bulundu. Girişim sonrası ortalama QDASH skoru açık cerrahi girişim yapılanlarda ortalama 20,66, perkutan gevşetme yapılanlarda ortalama 11,52 olarak bulundu. Girişim öncesi QDASH skorları açısından perkütan gevşetme ve açık cerrahi gevşetme yapılanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu ($p>0,05$). Girişim sonrası birinci ayın sonunda perkütan gevşetme yapılanların QDASH skorları açık cerrahi yapılanların QDASH skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı ($p<0,01$).

Tartışma

Tetik parmak tedavisinde istirahat, NSAİ, atelleme ve steroid enjeksiyonu gibi konservatif tedaviler uygulanabilir. Konservatif tedavinin başarısız olduğu durumlarda geleneksel transvers palmar kesi kullanılarak A1 pulleyin görülebilen dijital sinir ve damar korunarak yapılan açık cerrahi

önerilmektedir(6). Ancak cerrahi girişime bağlı enfeksiyon, ağrılı skar dokusu, eklem sertliği, damar ve sinirlerle ilgili komplikasyonlar görülebilir (14,15,16,17,18,19). Son zamanlarda Eastwood ve ark. tanımladığı perkütan gevşetme teknikleri uygulama kolaylığı, açık cerrahide görülen komplikasyonların daha az görülmesi ve düşük maliyetlerinden ötürü yaygın kullanılmaya başlandı (12,18,20,21). Ancak perkütan gevşetme iyi uygulanmadığı zaman A1 pulley distalinde tam olmayan gevşeme ve tendonda abrazyon gibi komplikasyonlar görülebilir(18,22). Perkütan gevşetme ile ilgili oluşan komplikasyonların açık cerrahiye göre daha az olduğunu kadavra çalışmaları ile ortaya konulmuştur (9,10). Cebesoy ve ark. yaptığı çalışmada görüldüğü gibi perkütan gevşetmede en sık görülen komplikasyon yetersiz gevşetme sonrası takılmaların devam etmesidir (21). Bizim çalışmamızda açık cerrahi uygulanan hastaların tamamında tam olarak gevşeme sağlanmıştır ve nüks görülmemiştir. Bu hastaların üç tanesinde yara yeri skarı ve bir tanesinde yüzeysel enfeksiyon gelişmiştir. Yara yeri skarı olan hastalarımızda 6 aydaki takiplerinde skarda yumuşama ile birlikte elde rahatlatma sağlanmıştır. Açık cerrahi uyguladığımız hastaların hiçbirinde tendon, sinir, damar yaralanması, tendonda yaylanma ve eklem sertliği ile alakalı komplikasyon gelişmedi. Perkütan gevşetme yaptığımız hastalarımızda damar ve sinir hasarı meydana gelmedi ve uygulama yerinde enfeksiyon gelişmedi. Perkütan gevşetme yaptığımız üç hastada A1 pulley seviyesinde ilk üç haftaya boyunca aşırı ağrı mevcuttu. Bu ağrının tendona verilen hasardan kaynaklandığını düşünmekteyiz. Çalışmamızda elde edilen sonuçlar Bain ve Wallwork'sun 66 kadavra üzerinde yaptıkları perkütan gevşetme sonuçları ile benzerlik göstermektedir (10). Cihantimur ve ark. yaptığı çalışmada önerdikleri gibi perkütan gevşetme sırasında parmağın hiperekstansiyona alınması ile damar sinir hasarının en aza indirileceği görüşüne katılmaktayız (5). Başparmak ve işaret parmaklarında damar ve sinir yapıları diğer parmaklara göre A1 pulleye yakınlığından ötürü perkütan gevşetme genellikle önerilmemektedir (1,23). Bu çalışmalara benzer olarak hastalarımızın %58,1'i başparmak ve işaret parmağını etkilediği görüldü. Hastalarımızın çoğunluğunun başparmak ve işaret parmağında takılma olmasına rağmen perkütan gevşetme uyguladık ve herhangi damar sinir komplikasyonu ile

Tablo 2. Hastaların demografik, klinik ve Q DASH verileri

	Açık cerrahi gevşetme	Perkütan gevşetme	
Yaş(ortalama)	57	51	Ortalama: 54 yaş
Cinsiyet K/E	13/11	23/8	Toplam:K/E=36/19
Ekstansiyon yada fleksiyonda kitlenme	3 tane	yok	Toplam:3
Taraf R/L	11/13	23/8	Toplam:R/L=34/21
Nodüller tip	18	23	Toplam:41
Düffüz tip	6	8	Toplam:14
nüks	yok	1 tane	
Sinir hasarı	yok	yok	
enfeksiyon	yok	yok	
İşe başlama süresi ortalama	4.75	16.75	p<0.01
İşlem öncesi QDASH	53.75	49.75	p>0.05
İşlem sonrası QDASH birinci ay	20.66	11.52	p<0.01

P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı. Kadın;K , Erkek; E R:Sağ el, L:Sol el

karşılaşmadık. Bain ve ark. önerdiği gibi kronik kilitlenme sorunu ile gelen hastalara perkütan gevşetme önerilmemektedir (10). Kilitli olarak başvuran parmaklara açık cerrahi mutlaka yapılmalıdır. Kilitli parmaklarda fleksiyon kontraktürü olacağından erken dönemde rehabilitasyon başlanmalıdır (1). Çalışmamızda parmağı kilitli olarak gelen üç hastaya açık cerrahi uygulanarak tedavi edildi. Erken rehabilitasyon ile kontraktür gelişmediği görüldü. Tetik parmak cerrahisinde açık cerrahi girişim sonrası işe dönüş süresinin uzaması, tedavi maliyetin daha yüksek olması ve oluşabilecek komplikasyonlar göz önünde bulundurulduğunda minimal invaziv yöntemlere yönelim artmıştır. Çalışmamızda açık cerrahi yapılan hastalarda ortalama işe dönüş süresi 16,72 gün, perkütan gevşetme yapılan hastalarımızda işe dönüş ortalama süresi 4,75 gün idi. Açık cerrahide tedavi maliyetinin perkütan gevşetmeye göre yaklaşık beş kat daha fazla olduğu görüldü. Perkütan gevşetme poliklinik şartlarında yapılabildiği için maliyeti daha azdır. Maliyet ve işe dönüş süresi kıyaslandığında perkütan gevşetme daha üstün görünmektedir. Çalışmamız işe dönüş süreleri bakımından Kılıç ve ark'nın yaptığı çalışma ile benzerlik göstermektedir (18). Perkütan gevşetmenin öğrenme eğrisinin uzun ve zor olduğundan bu konuda yeterli deneyimi olan uzmanlarca yapılması tavsiye edilmektedir. Perkütan girişime yeni başlayacak uzmanlara Karina ve ark. USG (Ultrasonografi) eşliğinde perkütan gevşetme yapmalarını önermektedir. USG eşliğinde yapıldığı zaman daha az zahmetle ve daha az komplikasyon ile karşılaştıklarını belirtmişlerdir (24). Bizim çalışmamız da USG kullanılmadı.

Sonuç olarak yeterli tecrübeye sahip kişilerce kolay uygulanabilmesi, maliyetinin düşük olması, işe dönüş sürelerinin kısa olması ve komplikasyon oranının

düşük olması nedeniyle perkütan gevşetmenin tetik parmak tedavisinde rahatlıkla tercih edilebilecek bir teknik olduğunu düşünmekteyiz.

Kaynaklar

1. Wolfe SW. Tenosynovitis. In: Green DP, Hotchkiss RN, Pederson WC, Wolfe SW. eds. Green's operative hand surgery. Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone; 2005;5(2):2137-2158.
2. Rehne L.H, Jeppe L.Surgery versus ultrasound-guided steroid injections for trigger finger disease: protocol of a randomizedcontrolledtrial. Dan Med J 2013;5(5):60-65.
3. Strom L. Triggerfinger in diabetes. J Med Soc N J. 1977;74(11):951-954.
4. Vuillemin V, Guerini H, Bard H, Morvan G. Stenosing tenosynovitis. Journal of Ultrasound. 2012;15(1):20-28.
5. Cihantimur B, Akın S, Özcan M. Percutaneous treatment of trigger finger. 34 fingers followed 0,5-2 years. Acta Orthop Scand 1998;69(2):167-168.
6. Karpal tünel, unlar tünel ve stenoza tenosinovit, In: Campbell's operative ortopaedics. 10. basım Türkçe baskı. 4. Cilt. Çeviri editörü: Akgün I. İstanbul: Hayat Tıp Kitapçılık; 2007: 3761-3778
7. Uçar B. Y. Percutaneous Surgery: A Safe Procedure for Trigger Finger? N Am J Med Sci. 2012; 4(9): 401-403
8. Pavlicny R, Percutaneous release in the treatment of trigger digits. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2010;77(1):46-51
9. Dunn MJ, Pess GM. Percutaneous trigger finger release: a comparison of a new push knife and a 19-gauge needle in a cadaveric model. J Hand Surg Am. 1999;24(4):860-865.

10. Bain GI, Wallwork NA. Percutaneous A1 pulley release-a clinical study. *Hand Surg* 1999; 4(1): 45-50.
11. Levent A, Atilla P, Emre K. Tetik parmak olgularında usg eşliğinde steroid enjeksiyon uygulanması ile perkütan gevşetme tekniğinin orta dönem sonuçlarının karşılaştırılması. *Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi* 2016; 56(1): 23-26.
12. Eastwood DM, Gupta KJ, Johnson DP. Percutaneous release of the trigger finger: an office procedure. *J Hand Surg Am* 1992; 17(1): 114-117.
13. Öksüz Ç, Düger T. Quick DASH Türkçe. Erşim: http://www.dash.iw.h.on.ca/assets/images/pdfs/QuickDASH_turkey.pdf.
14. Patel MR, Bassini L. Trigger fingers and thumb: when to splint, inject, or operate. *J Hand Surg* 1992; 17(1): 110-113
15. Turowski GA, Zdankiewicz PD, Thompson TH. The results of surgical treatment of trigger finger. *J Hand Surg Am* 1997; 22(1): 145-149.
16. Heithoff SJ, Millender LH, Helman J. Bowstringing as a complication of trigger finger release. *J Hand Surg Am* 1988; 13(4): 567-570.
17. Carrozzella J, Stern PJ, Von Kuster LC. Transection of radial digital nerve of the thumb during trigger release. *J Hand Surg Am* 1989; 14(2): 198-200.
18. Kılıç BA, Kiter E, Selçuk Y. Tetik parmak tedavisinde perkütan cerrahi girişimin normal anatomik yapılara etkisi ve uzun dönem sonuçları. *Acta Orthop Traumatol Turc* 2002; 36: 256-258.
19. Buldu H, Çepel S, Kır N, Ağrıtmış H. Başparmak tetik parmak gevşetmelerinde olası komplikasyonlardan kaçınma yolları: Kadavra çalışması. *Acta Orthop Traumatol Turc* 2006; 40(4): 311-314.
20. Ertem K, İnan M, Coşkun H, Bora A. Minimal açık insizyonla gevşetme yapılan tetik parmaklı hastalardaki cerrahi tedavi sonuçlarımız. *İnönü Üniv Tıp Fak. Derg* 2003; 10(1): 11-13.
21. Cebesoy O, Kose KC, Baltacı ET, Isik M. Percutaneous release of the trigger thumb: is it safe, cheap and effective? *Int Orthop* 2007; 31(3): 345-349.
22. Pope DF, Wolfe SW. Safety and efficacy of percutaneous trigger finger release. *J Hand Surg Am* 1995; 20(2): 280-285.
23. Bain GI, Turnbull J, Charles MN, Roth JH, Richards RS. Percutaneous A1 pulley release: a cadaveric study. *J Hand Surg Am* 1995; 20(5): 781-786.
24. Karina L. P, Maguina P. Ultrasound-Assisted Percutaneous Trigger Finger Release: Is it Safe *Hand* 2009; 4(1): 35-37.

Unilateral Renal Hipoplazide Doppler US Bulguları

Doppler US Findings In Unilateral Renal Hypoplasia

Azad Hekimoglu*, Onur Ergun, Işık Conkbayır

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara

ÖZET

Amaç: Renal hipoplazi, böbreğin yapısal olarak normal olmasına rağmen, böbrek boyutunun, yaşa göre 2 standart deviasyon altında olması olarak tanımlanır. Biz bu çalışmamızda insidental olarak saptanmış unilateral hipoplazik böbreklerin Doppler ultrasonografi (US) bulgularını ve kontralateral böbrekle arasındaki farkları değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Herhangi bir sebeple yapılan abdominal US tetkiklerinde insidental olarak unilateral renal hipoplazi saptanan 23 hasta onam alınarak çalışmaya dahil edildi. Hipoplazik ve normal olan karşı böbrek için Doppler US ile ana renal arter pik sistolik hızı (PSH) ve intrarenal arterlerde rezistivite indeksi (RI) ve pulsatilite indeksi (PI) ölçüldü.

Bulgular: Çalışmada 23 hastadan elde edilen bilateral böbrek ölçüm değerleri kullanıldı. Hipoplazik böbreklerde ana renal arter PSH değeri normal böbreklere göre daha düşük olup istatistiksel olarak anlamlı bulundu ($p<0,05$). Hipoplazik ve normal böbrekler arasında RI ve PI ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi ($p>0,05$). Ayrıca ana renal arter PSH değerinin böbrek uzun aksı ve renal parankim kalınlığı ile arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı.

Sonuç: İnsidental hipoplazik böbreklerde ana renal arterlerde ölçülen PSH değerleri normal olan tarafa oranla daha düşük olarak saptanmasına rağmen RI ve PI değerlerinde normal olan tarafla anlamlı farklılık saptanmadı. Bu sonuçların konjenital unilateral hipoplazik böbreklerin atrofik böbreklerden ayırımında kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: unilateral renal hipoplazi, Doppler US, renal arter pik sistolik hız, rezistivite indeksi, pulsatilite indeksi

ABSTRACT

Objective: Renal hypoplasia, is defined as kidney size under 2 standard deviations for age, although kidney is structurally normal. We aimed to evaluate the Doppler ultrasonography (US) findings of incidentally detected unilateral hypoplastic kidneys and the differences from contralateral kidneys in this study.

Materials and Methods: Twenty-three patients with unilateral renal hypoplasia, which incidentally detected while abdominal US examinations for any reason, were included in the study. For the hypoplastic and normal contralateral kidneys, the peak systolic velocity (PSV) of the main renal artery and the resistivity index (RI) and pulsatility index (PI) for the intrarenal arteries were measured with Doppler US.

Results: In the study, bilateral renal measurements obtained from 23 patients were used. PSV value of the main renal artery in hypoplastic kidneys was lower than that of normal kidneys and it was statistically significant ($p<0,05$). There was no statistically significant difference between RI and PI measurements between hypoplastic and normal kidneys ($p>0,05$).

The relation between renal long axis and renal parenchymal thickness with the PSV value of main renal artery was found to be statistically significant.

Conclusion: Although the PSV values measured in the main renal arteries were lower in hypoplastic kidneys than in the normal side, there was no significant difference between normal and hypoplastic kidneys in terms of RI and PI values. We think that these results can be used to distinguish congenital unilateral hypoplastic kidneys from atrophic kidneys.

Key Words: unilateral renal hypoplasia, Doppler US, renal artery peak systolic velocity, resistivity index, pulsatility index

Giriş

Renal hipoplazi, az sayıda nefron içeren konjenital küçük böbreklerdir ve saf renal hipoplazi nadir görülen bir durumdur. Renal hipoplazi, böbreğin yapısal olarak normal olmasına rağmen, böbrek boyutunun, yaşa göre 2 standart deviasyon altında olması olarak tanımlanır. Etyolojisinden damarsal anomaliler ve genetik faktörler sorumlu tutulmaktadır

(1,2). Şekil bozukluğunun olmaması ve dimerkaptosüksinik asit (DMSA) sintigrafisi ile renal skar olmadığının gösterilmesi ile atrofik böbrekten ayırt edilir (1, 2). Böbrekler şekil olarak simetrik ve reniform kalır (3). Tek taraflı hipoplazi durumunda, kontralateral böbreğin kompensatuvar hipertrofisi de genellikle hipoplaziyi doğrular (1). Karşı böbrekte kompensatris hipertrofi intrauterin dönemde başlar ve çocukluk çağı boyunca devam eder (4-6).

*Sorumlu Yazar: Azad Hekimoglu, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Dışkapı, 06110, Ankara, Türkiye

E-mail: azadhekimoglu@gmail.com, Tel: 0 (312) 596 24 76

Geliş Tarihi: 18.08.2018, Kabul Tarihi: 08.04.2019

Biz bu çalışmamızda unilateral hipoplazik böbreklerin Doppler ultrasonografi (US) bulgularını ve kontralateral böbrekle arasındaki farkları değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Herhangi bir sebeple hastanemizde yapılan abdominal US tetkiklerinde insidental olarak unilateral renal hipoplazi saptanan 23 hasta onam alınarak çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların 15 tanesi (%65,2) kadın ve 8 tanesi (%34,8) erkek olup yaş ortalaması 45 idi (20-73). Önce US (Aplio 300; Toshiba Corporation, Minato, Tokyo, Japonya) 6C konveks probu kullanılarak sırtüstü ve her iki lateral dekübitus pozisyonunda hastaların tüm abdomeni değerlendirildi. Ardından hastaların ilk önce normal böbreğinin boyut ve parankim kalınlığı ölçüldü. Doppler US ile ana renal arterde pik sistolik hız (PSH) ve intrarenal arterlerde rezistivite indeksi (RI) ve pulsatilite indeksi (PI) ölçüldü. Daha sonra aynı işlemler hastanın hipoplazik böbreğine uygulandı. Çalışmamız ileriye dönük araştırma çalışması olup Helsinki Deklarasyonunun etik standartlarına uygun olarak yürütülmüş ve Kurumsal Etik Komite tarafından onaylanmıştır.

İstatistiksel Analiz: Verilerin analizi SPSS for Windows 17 paket programında yapıldı. Tanımlayıcı istatistikler ortalama biçiminde ifade edildi. Normal ve hipoplazik böbrek yapıları arasındaki karşılaştırmalarda ortalamalar açısından farklılık Student's t testi ile değerlendirildi.

Renal arter hızının renal parankim kalınlığı ve böbrek uzun aksı ile olan ilişkisinin belirlenmesinde korelasyon analizi uygulanarak ilişki yönleri ve şiddetleri belirtildi. Tüm bu hesaplamalar %95 güven aralığında $p < 0,05$ değeri için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlılık için değerlendirildi. 46 böbrekten elde edilen değerleri kullanarak, renal arter hızının; renal parankim kalınlığı ve böbrek uzun aksı ile olan ilişkisinin saptanması için SPSS programında korelasyon analizi uygulandı ve pearson korelasyon katsayısı yardımı ile ilişkili olduğu değişkenlerin ilişki yönü ve şiddeti hakkında bilgi sahibi olundu. -1 ile +1 arasında değer alan ve "r" harfi ile ifade edilen Pearson korelasyon katsayısının 0-0,29 arasında olması durumunda zayıf, 0,30-0,64 arasında olması durumunda orta, 0,65-0,84 arasında olması durumunda kuvvetli veya yüksek ve 0,85-1 arasında olması durumunda ise çok kuvvetli ilişki şeklinde yorumlandı.

Bulgular

Çalışmada 23 hastadan elde edilen bilateral böbrek ölçüm değerleri kullanılmıştır (Tablo 1). Hipoplazik böbrek 23 hastanın 15 tanesinde sağ, 8 tanesinde sol taraftaydı. Normal böbreklerin uzun aksı ortalama $120,7 \pm 10,9$ mm, hipoplazik böbreklerde ise $83,6 \pm 6,1$ mm olarak ölçüldü. Ölçülen böbrek uzun aksları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu ($p < 0,05$). Aynı şekilde renal parankim kalınlığı normal böbreklerde $13,4 \pm 1,7$ mm, hipoplazik böbreklerde ise $9,6 \pm 2,3$ mm olarak ölçüldü. Parankim kalınlığı açısından normal ile hipoplazik böbrekler arasında anlamlı farklılık bulundu ($p < 0,05$).

Normal böbreklerde ölçülen ana renal arter PSH değeri ortalama $76,4$ cm/sn, hipoplazik böbreklerde $49,3$ cm/sn ölçüldü. Hipoplazik böbreklerde ana renal arter PSH değeri normal böbreklere göre daha düşük olup istatistiksel olarak anlamlı bulundu ($p < 0,05$). Normal boyutlu böbreklerde RI değeri ortalama $0,58$, hipoplazik böbreklerde $0,56$, normal böbreklerde PI değeri ortalama $0,93$, hipoplazik böbreklerde ise $0,88$ olarak ölçüldü. Her iki böbreğin RI ve PI ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi ($p > 0,05$).

Ana renal arter hızı ile böbrek uzunluk aksı arasında yapılan korelasyon analizinde, renal arter hızının böbrek uzunluk aksı ile arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı. Pearson korelasyon katsayısı $r = 0,82$ olarak hesaplanmış olup iki değişken arasındaki ilişkinin pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Yani böbrek uzunluk aksının artması ana renal arter hızının da artacağı anlamına gelmektedir. Ayrıca ana renal arter hızı ile böbrek parankim kalınlığı arasında yapılan korelasyon analizinde, renal arter hızının böbrek parankim kalınlığı ile arasındaki ilişkinin de istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı. Pearson korelasyon katsayısı $r = 0,70$ olarak hesaplanmış olup bu iki değişken arasındaki ilişkinin de pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bir başka deyişle böbrek parankim kalınlığı arttıkça ana renal arter hızı da artmaktadır.

Tartışma

Böbreklerin anormal olgunlaşması, böbrek displazisi ve hipoplaziyi içeren geniş bir konjenital idrar yolu anomalisi spektrumuna yol açar (7). Hipoplastik ve displastik böbrekler, genel popülasyonun binde birini etkileyen yaygın malformasyonlardır. Renal hipoplazi, sayıca azalmış intakt nefronları içeren küçük boyutlu bir böbrek olarak tanımlanırken, displastik böbrek, farklılaşmamış epitel, primitif kanallar ve

Tablo 1. Normal ve hipoplazik böbreklerden alınan sonografik ölçüm değerleri

	Sayı	Ortalama böbrek uzun aksı (mm)	Ortalama renal parankim kalınlığı (mm)	Ortalama ana renal arter pik sistolik hızı (cm/sn)	Ortalama RI	Ortalama PI
Normal böbrek	23	120,7±10,9	13,4±1,7	76,43	0,58	0,93
Hipoplazik böbrek	23	83,6±6,1	9,6±2,3	49,26	0,56	0,88

fibromusküler bağ dokusunu içeren disorganize renal dokuyu içerir (8). Displastik böbreklerin sonografik bulguları genelde; ekojenik olan küçük kistler, çok az görünen parankim ile birlikte, iletişim kurabilen veya olmayabilen çok sayıda büyük kist içeren büyük bir böbrek, tek büyük bir kist, çoğu küçük kistleri içine alan büyük bir ekojenik kitle şeklinde olabilir (9). Displastik böbreklerin prevalansı, son 20 yılda prenatal ve postnatal US'nin yaygın kullanımı nedeniyle artmıştır (10). Bununla birlikte, bu hastaların doğal seyri hakkındaki bilgiler hala sınırlıdır (11, 12).

Genç yetişkinlerde normal böbrek uzunluğu ortalama 110–120 mm olup sol böbrek sağ böbreğe göre yaklaşık 3 mm daha uzundur (13). Çalışmamızda hipoplazik böbreklerin uzun aksı normal böbreklere göre anlamlı olarak küçük bulundu.

Edinsel tek taraflı küçük böbrek yani atrofik böbrek nedenleri arasında kronik pyelonefrit, obstrüktif renal atrofi, iskemi ile seyreden renal arter stenozu veya renal enfarkt sayılabilir (14). Edinsel olarak oluşan tek taraflı küçük böbrek kronik böbrek yetmezliği olarak kabul edilebilir. Doppler US, kronik böbrek yetmezliği hastaları için klinik uygulamada yaygın olarak kullanılan non-invazif bir yöntemdir. Böbrekler ile ilgili morfolojik ve vasküler bilgi sağlayabilir (15). Doppler US indeksleri ayrıca vasküler (arteriyel skleroz) ve parankimal (glomerüler skleroz ve kresentler) böbrek hasarının ilerlemesini değerlendirmek için ve bu nedenle farklı böbrek hastalıklarının prognozunu belirlemek için kullanılabilir (16).

Ana renal arterde PSH değerinin yüksek olması bu arterlerde darlık olduğu anlamına gelir ve klinik olarak önemlidir. Yapılan çalışmalarda 180-200 cm/sn' den yüksek bir PSH % 95 duyarlılık ve % 90 özgüllükle renal arter darlığı açısından anlamlıdır (17, 18). Çalışmamızda unilaterale hipoplazik böbreklerin boyutu ile orantılı olarak arter çapları da normal tarafa göre daha küçüktü. Fakat bizim çalışmamızda hipoplazik olan tarafta PSH değerinde normal böbreğe göre istatistiksel olarak anlamlı azalma izlendi. Bu da damar çapı azalmış olsa da yeterli miktarda kanı böbreğe

ulaştırmak için PSH değerinde artış saptanmadığını, tam tersine böbrek boyutuyla orantısız olarak azaldığını göstermektedir. Buradan çıkarılabilecek başka bir sonuç ise, hipoplazik böbreklerde ana renal arter hızının normal olan tarafla aynı olmasının hipoplazik böbreklerde hızın arttığını göstermesi ve bunun da renal arter stenozunun bir göstergesi olabileceğidir.

Aynı zamanda çalışmamızda böbrek boyutu ve renal parankim kalınlığı ile renal arter kan akım hızı arasında korelasyon analizi yapılmıştır. Çıkan sonuca göre böbrek boyutu veya parankim kalınlığı ile renal arter kan akım hızı arasında kuvvetli bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Hipoplazik böbreklerdeki ana renal arter kan akım hızının normal böbreğe göre düşük olmasını buradan çıkan sonuç açıklamaktadır.

Böbreklerin Doppler US ile değerlendirilmesinde ayrıca RI ve PI değerleri kullanılmaktadır. RI ve PI değerlerinin intrarenal arterlerin Doppler US değerlendirmesinde artmış renal vasküler direncin saptanmasında yararlı olduğu kanıtlanmıştır (19). İnterlobar arterdeki RI, PSH ile birlikte potansiyel olarak böbrek fonksiyon bozukluğunun saptanması için gösterge olarak kullanılabilir (20). Sugiura ve arkadaşları (15), yüksek RI' nın (>0.70) kronik böbrek hastalığında böbrek fonksiyonlarında bozulma için bağımsız bir risk faktörü olduğunu ve yüksek RI' nın daha düşük renal sağ kalım ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca tek taraflı renal arter darlığı olan hastalarda 0,05 RI farkı stenozu saptamak için güvenilir bir parametredir (21). Çalışmamızda, hipoplazik ve normal böbreklerin intrarenal segmenter ve interlobar arterlerde ölçülen RI değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. RI değerinin tek taraflı küçük böbreklerde normal sınırlarda olması böbrek fonksiyonlarının normal olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca bu böbreklerde renal arterlerde darlık olmadığı anlamına da gelmektedir.

Sonuç olarak çalışmamızda insidental olarak saptanan asemptomatik hipoplazik böbreklerde ana renal arterlerde ölçülen PSH değerleri normal olan tarafa

oranla daha düşük olarak saptanmasına rağmen RI ve PI değerlerinde normal olan tarafla anlamlı farklılık saptanmadı. Ulaştığımız bu sonuçların konjenital unilateral hipoplazik böbreklerin atrofik böbreklerden ayrımında da katkıda bulunabileceğini düşünmekteyiz.

Kaynaklar

1. Sanna-Cherchi S, Caridi G, Weng PL, Scolari F, Perfumo F, Gharavi AG, et al. Genetic approaches to human renal agenesis/hypoplasia and dysplasia. *Pediatr Nephrol* 2007; 22(10): 1675-1684.
2. Evrengül H, Ertan P, Serdaroğlu E, Yüksel S. Tek taraflı renal agenezi ve hipoplazili çocukların klinik özellikleri ve izlem sonuçları. *İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi* 2016; 6(3): 185-190.
3. Nomura S, Osawa G. Focal glomerular sclerotic lesions in a patient with unilateral oligomeganephronia and agenesis of the contralateral kidney: a case report. *Clin Nephrol* 1990; 33(1): 7-11.
4. Sinuani I, Beberashvili I, Averbukh Z, Cohn M, Gitelman I, Weissgarten J. Mesangial cells initiate compensatory tubular cell hypertrophy. *Am J Nephrol* 2010; 31(4): 326-331.
5. Glazebrook KN, McGrath FP, Steele BT. Prenatal compensatory renal growth: documentation with US. *Radiology* 1993; 189(3): 733-735.
6. Alaygut D, Soylu A, Kasap B, Türkmen M, Cakmakçı H, Kavukcu S. The relationships between renal compensatory hypertrophy etiologic factors and anthropometric development in the pediatric age group. *Urology* 2013; 82(2): 442-447.
7. Fraser N, Paul A, Williams AR, Broderick N, Shenoy MU. Dysplastic kidneys in children - do they grow? *J Pediatr Urol* 2010; 6(1): 40-44.
8. Hains DS, Bates CM, Ingraham S, Schwaderer AL. Management and etiology of the unilateral multicystic dysplastic kidney: a review. *Pediatr Nephrol* 2009; 24(2): 233-241.
9. Sanders RC, Nussbaum AR, Solez K. Renal dysplasia: sonographic findings. *Radiology* 1988; 167(3): 623-626.
10. Kuwertz-Broeking E, Brinkmann OA, Von Lengerke HJ, Sciuc J, Fruend S, Bulla M, et al. Unilateral multicystic dysplastic kidney: experience in children. *BJU Int* 2004; 93(3): 388-392.
11. Mansoor O, Chandar J, Rodriguez MM, Abitbol CL, Seecherunvong W, Freundlich M, et al. Long-term risk of chronic kidney disease in unilateral multicystic dysplastic kidney. *Pediatr Nephrol* 2011; 26(4): 597-603.
12. Aslam M, Watson AR. Unilateral multicystic dysplastic kidney: long term outcomes. *Arch Dis Child* 2006; 91(10): 820-823.
13. Spatola L, Andrulli S. Doppler ultrasound in kidney diseases: a key parameter in clinical long-term follow-up. *J Ultrasound* 2016; 19(4): 243-250.
14. Neiman HL, Korsower JM, Reeder MM. Unilateral small kidney. *JAMA* 1977; 238(9): 971-972.
15. Sugiura T, Wada A. Resistive index predicts renal prognosis in chronic kidney disease. *Nephrol Dial Transplant* 2009; 24(9): 2780-2785.
16. Gigante A, Barbano B, Di Mario F, Rosato E, Simonelli M, Rocca AR, et al. Renal parenchymal resistance in patients with biopsy proven glomerulonephritis: Correlation with histological findings. *Int J Immunopathol Pharmacol* 2016; 29(3): 469-474.
17. Conkbayir I, Yücesoy C, Edgüer T, Yanık B, Yaşar Ayaz U, Hekimoğlu B. Doppler sonography in renal artery stenosis. An evaluation of intrarenal and extrarenal imaging parameters. *Clin Imaging* 2003; 27(4): 256-260.
18. Strandness DE Jr. Duplex imaging for the detection of renal artery stenosis. *Am J Kidney Dis* 1994; 24(4): 674-678.
19. Brkljacić B, Mrzljak V, Drinković I, Soldo D, Sabljarić Matovinović M, Hebrang A. Renal vascular resistance in diabetic nephropathy: duplex Doppler US evaluation. *Radiology* 1994; 192(2): 549-554.
20. Chen Q, He F, Feng X, Luo Z, Zhang J, Zhang L, et al. Correlation of Doppler parameters with renal pathology: A study of 992 patients. *Exp Ther Med* 2014; 7(2): 439-442.
21. Krumme B, Blum U, Schwertfeger E, Flügel P, Hölstin F, Schollmeyer P, Rump LC. Diagnosis of renovascular disease by intra- and extrarenal Doppler scanning. *Kidney Int* 1996; 50(4): 1288-1292.

Evlilik?- Evcilik?: Çocuk Gelinler ve İlişkili Ruhsal

Hastalıklar

Marriage?-Playing?: Early Marriage and Related Mental Illnesses

Şafak Eray¹, Halit Necmi Uçar², Duygu Murat^{3*}

¹Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Bursa, Türkiye

²Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Konya, Türkiye

³Özel Avcılar Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Amaç: On sekiz yaş altında evlenme olarak tanımlanan erken evliliklerin ergenlerin ruhsal ve fiziksel gelişimine olumsuz etkileri vardır. Çocuk yaşta evlilik yapan kadınların ruhsal hastalık tanısı alma ve psikiyatrik destek arama oranlarının yetişkin yaşta evlenen kadınlara oranla daha sık olduğu bildirilmektedir. Çalışmamızın amacı, erken evliliklerin sık izlendiği bölgelerden biri olan Doğu Anadolu Bölgesi, x ilinde izlenen çocuk evlilikler ve ruhsal sorunlar arasındaki ilişkiyi incelemek ve başvuru şekilleri ile ruhsal sorunlar arasında fark olup olmadığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada x Hastanesine ayaktan tedavi için çeşitli polikliniklere başvuran 18 yaş altı evlilik yapmış 37 ergenin, klinik ve sosyodemografik özellikleri ve ruhsal durumları incelenmiştir. Ergenlerin değerlendirilmesi yarı yapılandırılmış görüşme ölçeği ile yapılmıştır (K-SADS). Ardından ergenlere Sosyodemografik Veri Formu, Kısa Semptom Envanteri, Çocuk Depresyon Envanteri, Çocuklarda Anksiyete Tarama Ölçeği uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmamızdaki olguların %48,6'sı adli rapor talebi ile başvurmuştur. Olguların yaş ortalaması 16,51±0,86 olarak bulunmuştur. Sadece bir olgu okula devam ederken diğerleri okuldan ayrılmış olduğu izlenmiştir. Ailelerin %89,2'si düşük sosyoekonomik düzey olarak değerlendirilmiştir. Olguların %45,9'unda herhangi bir ruhsal bozukluk saptanmazken, %37,8'inde major depresif bozukluk, %29,7'sinde anksiyete bozukluğu, %2,7'sinde travma sonrası stres bozukluğu, %2,7'sinde bipolar bozukluk, %2,7'sinde psikotik bozukluk saptanmıştır. Adli makamlarca yönlendirilen olguların sadece 1 tanesinde psikiyatrik tanı görülmüştür.

Tartışma: Çalışmamız erken evlilikler hakkında adli rapor taleplerini ve bu talep dışında başvuruları karşılaştıran ilk çalışma olma özelliğini taşımaktadır. Çalışmanın sonuçları, adli rapor talebi ile başvuran ergenlerin ruhsal durum değerlendirmeleri ve başka amaçlarla başvuran ergenlerin ruhsal durum değerlendirmeleri arasında önemli farklılık olduğunu göstermiştir. Bu bulgular dikkate alındığında çocuk evlilikler ile ilgili yeni yasal düzenleme ihtiyacı olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ergen, ruh sağlığı, erken evlilik

ABSTRACT

Introduction: Early marriage, defined as marriage under the age of 18, leads to various negative consequences such as low educational level due to school leaving, adolescent pregnancy, increase in maternal and infant mortality and morbidity, and poverty. They have also been associated with mental illnesses. We aim to determine the psychological problems experienced by early married adolescents and to determine the variables that may cause this situation regarding preventive mental health.

Materials and Methods: We investigated the clinical characteristics, sociodemographic characteristics and mental status of 37 adolescents who married before the age of 18 and applied to any outpatient clinics in x Educational Research Hospital. The evaluation of the adolescents was done with semi-structured interview scale. Then Sociodemographic Data Form, Brief Symptom Inventory, Kovacs Depression Scale, Anxiety Screening Scale for Children were applied to all participants.

Results: 48,6% of our cases were directed by judicial authorities for a forensic report. The mean age of the cases was 16,51±0,86. Only one case was continuing their school while others were not. 89.2% of the families were in low socioeconomic level. Depression is found in 37.8%, anxiety in 29.7%, post-traumatic stress disorder in 2.7%, bipolar disorder in 2.7%, and psychotic disorder in 2.7% of total cases.

Discussion: This is the first study comparing the psychopathology of adolescents with early marriages who apply for a forensic report and other reasons. When the significant difference in psychopathology between the adolescents asking for a forensic report and for other purposes is taken into account, there may be the necessity for new legal arrangements concerning child marriages.

Key Words: Child, adolescents, mental disorders, early marriage

*Sorumlu Yazar: Duygu Murat, Özel Avcılar Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü İstanbul, Türkiye

E-mail: duygucalisir44@yahoo.com, Tel: +90 (537) 959 49 24

Çalışma daha önce III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi 30 Eylül - 3 Ekim 2018 Ünye, Ordu'da sözel bildiri olarak sunulmuştur.

Geliş Tarihi: 12.11.2018, Kabul Tarihi: 08.04.2019

Giriş

Erken evlilik on sekiz yaş altı yapılan tüm evlilikleri kapsamakla birlikte daha çok kız çocuklarını etkileyen bir durumdur. Dünya genelinde yaklaşık her üç kız çocuğundan biri 18 yaş öncesi evlenmektedir. Her yıl yaklaşık 10 milyon çocuğun evlilik yaptığı ya da yapmaya zorlandığı bildirilmiştir (1).

Erken evliliklerin, çocukların psikolojik ve bedensel gelişimine olumsuz etkileri vardır. Erken yaşta evlendirilen ergenlerin eğitimlerine devam edemedikleri, ergen gebeliklerine bağlı anne ve bebek sağlığında bozulma, düşük ekonomik düzey gibi sonuçlara yol açmaktadır (2). 18 yaşının altında olan gelişme çağındaki nüfus, toplumsal anlamda olgunlaşmamış, gerekli toplumsal rollere tam anlamıyla uyum sağlayamamış bireyler olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu çocuklarının evlendirilmesi, onlarda henüz tam oluşmamış olan toplumsal kimliklerinde sorun yaşamalarına sebep olmaktadır. Evlilik sonrası arkadaş ortamlarından ayrılma, toplumsal faaliyetlerde özgüven eksikliği gibi yansımalarıyla tamamen sosyal çevresinden kopmakta ailesine ve ev içine hapsolmuş bir hayatla baş başa kalmaktadır (3). Bu evlilikler sonucu oluşan istenmeyen gebelikler ise henüz kendisi de çocuk olan, kimlik duygusu gelişimini tamamlayamamış bireylerin, bir de annelik sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalmasına ve beraberinde birçok problem yaşamasına neden olabilmektedir. Fiziksel gelişimini henüz tamamlamamış kız çocuklarının hamilelikleri, kalıcı fiziksel ve psikolojik hasarlar, anne-çocuk ölümleri gibi riskleri artırmaktadır (3). Ayrıca erken yaşta anne olmak bireylerin kendi çocuklarıyla kurduğu ilişkinin ve iletişimin kalitesini bozduğu gibi bu çocuklara verilen aile, ev, çocuk bakımı gibi sorumluluklar, bu çocukları her türlü şiddet-istismara (fiziksel, cinsel, duygusal) ve yoksulluğa açık hale gelmektedirler (4). Erken evlilik yapan kadınların hayat boyu psikiyatrik bir hastalık ortaya çıkarma oranlarının yetişkin yaşta evlenen kadınlara göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir (5). Yapılan çalışmalar erken yaşta evliliklerin depresyon ve intihar davranışı başta olmak üzere pek çok psikiyatrik hastalığı beraberinde getirdiğini göstermiştir (5,6).

Erken evlilikler birçok ülkede yasal düzenleme ile engellenmeye çalışılsa da hala tüm dünyada yaygın bir sorundur. Erken evlilikler dünya genelinde sırasıyla en sık Batı Afrika, Güney Asya, Kuzey Afrika / Orta Doğu ve Latin Amerika'da görülmektedir (1, 7, 8). Ülkemizde erken evliliklerin önüne geçebilmek için Türk Medeni

Kanunu kadın ve erkekler için evlilik yaşını aile onamı ile en erken 17 yaş olarak belirlemiştir. Ancak bazı olağan üstü durumlarda mahkeme kararı ile bu yaş sınırı 16 olabilmektedir (9). Türkiye İstatistik Kurumunun 2017 yılı verilerine göre, 16-17 yaşında evlenen 34.629 kız ve 1.670 erkek çocuğu bulunmaktadır (10). Erken yaşta evlilikler Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sosyal normlar ve kültürel inanışlar nedeniyle normalize edilmiştir (11). Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri erken yaş evliliklerinin en yaygın yaşandığı bölgelerdir (10).

Erken evlilikler için mahkemelere başvuran bireylerde, karar verilebilmesi için mahkemelerin erken evlenme talebi olan ergenlerin ruhsal olarak evlenmelerine engel bir durum olup olmadığıyla ilgili bilirkişiden rapor talebi olmaktadır. Bu nedenle erken yaş evlilikleri sıklıkla çocuk ve ergen psikiyatri polikliniklerine adli rapor talebi veya eşlik eden fiziksel ruhsal hastalıklar nedeniyle başvurmaktadır. Yapılan çalışmalar ve klinik gözlemlere bakıldığında adli rapor amacıyla başvuru yapan kızlarda ruhsal patoloji oranı incelendiğinde başvuru esnasında beklenenin aksine ruhsal hastalık oranlarının oldukça düşük olduğu görülmüştür (12, 13). Ancak erken evlilik yapan çocukları daha sonraki dönemlerde (ortalama 14 ay sonra) yaklaşık yarısının ruhsal bir hastalığa sahip olduğu izlenmiştir (14). Bu bilgiler göz önüne alındığında, erken evlilik için rapor talebi ile başvuran veya psikiyatri polikliniği dışında diğer polikliniklere tedavi amacı ile başvurusu olan ergenlerin ruhsal değerlendirme sonuçlarının birbirinden farklı olabileceği düşünülmüştür. Bu nedenle çalışmamızda bu iki grup ergen psikiyatrik belirtiler açısından karşılaştırılmak istenmiştir. Çalışmamızın amacı, erken evliliklerin sık izlendiği bölgelerden biri olan Doğu Anadolu Bölgesi, Van ilinde izlenen çocuk evlilikler ve ruhsal sorunlar arasındaki ilişkiyi incelemek ve başvuru şekilleri ile ruhsal sorunlar arasında fark olup olmadığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Araştırmada Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine Şubat 2017- Şubat 2018 tarihleri arası tedavi için çeşitli polikliniklere başvuran 18 yaş altı evlilik yapmış 37 ergenin klinik, sosyodemografik özellikleri ve ruhsal durumları incelenecektir. Çalışmaya katılacak ergenler ve aileleri gönüllülük esasına göre alınmıştır. Çalışmaya başlamadan önce gerekli etik kurul izni Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Etik Kurulu'ndan 2016/11 karar no ve 4.12.2016 tarihli kararı ile alınmıştır.

Ergenlerin değerlendirilmesi bir çocuk psikiyatrisi uzmanı tarafından yapılandırılmış görüşme ölçeği Okul Çağı (6-18 Yaş) Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu- Türkçe Versiyonu (ÇGDŞ-ŞYT) ile yapılmıştır. Psikometrik testler ve klinik değerlendirmeler sonucunda mental retardasyon düşünülen olgular çalışmaya dahil edilmemiştir. Ardından çalışmacılar tarafından geliştirilen Bilgi Toplama Formu, Kısa Semptom Envanteri, Çocuk Depresyon Envanteri, Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği uygulanmıştır. Gruplar evlilik izni alabilmek için rapor talebi edenler ve başka nedenler ile poliklinik başvurusu olan ergenler olarak 2 grup olarak karşılaştırılmıştır.

Veri Toplama Araçları:

1. ÇGDŞ-ŞYT: Kaufman ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş çocuk ve ergenlerin şimdiki zaman ve geçmiş döneme ait ruhsal hastalıklarını değerlendirmek için kullanılan yapılandırılmış bir görüşme aracıdır (15). DSM-IV'e uygun olarak düzenlenmiş ve Türkçe çevirisi Gökler ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (16).

2. Bilgi Toplama Formu (BTF): BTF, araştırmacı tarafından literatür taranarak hazırlanmıştır BTF'nde katılımcıların yaşı, cinsiyeti, anne ve babanın eğitimi, anne ve babanın mesleği, kardeş sayısı, kaçıncı kardeş olduğu, algılanan gelir düzeyi, algılanan ekonomik durum, algılanan sağlık düzeyi kendisinin ve ailedeki diğer bireylerin sağlık durumları sorgulanmıştır.

3. Çocuk Depresyon Envanteri (ÇDE): Kovacs tarafından çocukluk depresyonunun şiddetini belirlemek için geliştirilmiş (17), Türkçe geçerliliği Öy ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (18). Her maddede son iki haftanın değerlendirildiği 0'dan 2'ye kadar değer alan üç cümlede bulunduğu, 27 maddelik bir ölçektir. Puanlar 0-54 arasındadır. Yüksek puan depresyonun şiddetini göstermektedir.

4. Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği: Çocukluk çağı anksiyete bozukluklarını tarama amacıyla Birmaher ve ark. tarafından geliştirilmiş (19) ve Türkçe geçerlik ve güvenilirliği Çakmakçı ve ark. tarafından yapılmıştır (20). ÇATÖ toplam 41 maddeden oluşur 25 ve üzeri puanın kaygı bozukluğu için uyarı niteliği taşıdığı kabul edilmektedir.

5. Kısa Semptom Envanteri (KSE): Derogatis ve arkadaşları tarafından geliştirilen ve birçok ruhsal belirtiyi taramak amacıyla kullanılan 5'li Likert tip (0-4 arası) kendini değerlendirme ölçeğidir (21). Ölçekten alınan toplam puanların yüksekliği,

bireyin semptomlarının sıklığını gösterir. Şahin ve Durak tarafından Türkçeye çevrilmiştir (22). Ölçek anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve öfke/saldırganlık adı verilen beş faktörden oluşmaktadır-

İstatistiksel Yöntem: Çalışmanın verileri, IBM SPSS v.22 istatistik yazılım paket programı kullanılarak değerlendirildi. Tanımlayıcı istatistikler, sürekli veriler için ortalama \pm standart sapma ve kategorik veriler için sıklık ve yüzde olarak sunulmuştur. Çalışma içindeki grupların verileri parametrik test koşulları sağlanmadığı için Mann Whitney U testi kullanılarak, kategorik veriler ise ki-kare testi ile karşılaştırılmıştır. İstatistiksel anlamlılık sınırı $p < 0,05$ olarak kabul edilmiştir.

Bulgular

Çalışmamıza alınan toplam 37 kız ergen hasta alınmıştır. Olguların 18 tanesi (%48,6) adli olarak gelmişken, 19 tanesi (%51,4) rutin poliklinik başvurusu olarak gelmiştir. Çalışmaya dahil edilen olguların tümü kız cinsiyetine aitti. Olgularımızın sosyodemografik özellikleri Tablo 1'de gösterilmiştir.

Olguların aile özellikleri değerlendirildiğinde neredeyse tamamının anne babasının birlikte yaşadığı ($n=36$, %97,3), annelerinin evlenme yaşlarının ortalamasının $16,67 \pm 2,88$ olduğu ve gelir durumunun çoğunlukla düşük sosyoekonomik düzey ($n=33$, %89,2) ile uyumlu olduğu görülmüştür. Ailelerin sosyodemografik özellikleri Tablo 2'de gösterilmiştir.

Adli olarak yönlendirilen olgular ile rutin poliklinik başvurusu olan olgular sosyodemografik özellikler açısından karşılaştırıldığında hem olguların özellikleri hem de ailelerinin özellikleri açısından iki grup arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Olguların ve ailelerin karşılaştırılan özellikleri Tablo 1 ve Tablo 2'de gösterilmiştir.

Adli olarak gelen olgularda herhangi bir psikiyatrik tanı görülmezken rutin poliklinik başvurusu olan olguların 1 tanesi hariç tamamında psikiyatrik bir tanı saptanmıştır ($p < 0,001$). Rutin poliklinik başvurusu olan olgularda sırasıyla major depresif bozukluk ($n=13$, %68,4), anksiyete bozukluğu ($n=10$, %52,6), bipolar bozukluk ($n=11$, %5,3), psikotik bozukluk ($n=1$, %5,3), davranım bozukluğu ($n=1$, %5,3) ve travma sonrası stres bozukluğu ($n=1$, %5,3) tanıları görülmüştür. Uygulanan ölçeklerin tamamında da rutin poliklinik başvuru olanların anlamlı olarak daha

Tablo 1. Adli olarak gelen olgularla rutin poliklinik başvurusu olan olguların sosyodemografik özellikler açısından karşılaştırılması

		Adli olgular (n=18)	Rutin poliklinik olguları (n=19)	Toplam (n=37)	p
		n (%)	n (%)	n (%)	
Yaş		16,33 ± 1,08	16,68 ± 0,58	16,51 ± 0,86	0,433
Kardeş sayısı		4,77 ± 0,42	4,68 ± 0,67	4,72 ± 0,56	0,618
Okula devam etme	Evet	0 (0,0)	1 (5,3)	1 (2,7)	*
	Hayır	18 (100,0)	18 (94,7)	36 (93,7)	
Okulu bırakma nedeni	Aile istememiş	8 (44,4)	9 (47,4)	17 (45,9)	*
	Ders başarısı düşük	4 (22,2)	1 (5,3)	5 (13,5)	
	Devamsızlık	4 (22,2)	3 (15,8)	7 (18,9)	
	Sağlık sorunu	2 (11,1)	2 (10,5)	4 (10,8)	
	Ailevi sorun	0 (0,0)	4 (21,1)	4 (10,8)	
Yaşadığı yer	Eşinin ailesiyle	12 (66,7)	10 (52,6)	22 (59,5)	0,653
	Eşiyle birlikte	5 (27,8)	8 (5,3)	13 (35,1)	
	Kurumda	1 (5,6)	1 (42,1)	2 (5,4)	
Dini nikâh	Var	13 (72,2)	14 (73,7)	27 (73,0)	1,000
	Yok	5 (27,8)	5 (26,3)	10 (27,0)	
Cinsel ilişki	Var	13 (72,2)	14 (73,7)	27 (73,0)	1,000
	Yok	5 (27,8)	5 (26,3)	10 (27,0)	
Gebelik	Var	1 (5,6)	3 (15,8)	4 (10,8)	0,604
	Yok	17 (94,4)	16 (84,2)	33 (89,2)	
Sigara kullanımı	Var	3 (16,7)	7 (36,8)	10 (27,0)	0,269
	Yok	15 (83,3)	12 (63,2)	27 (73,0)	
Kronik hastalık	Var	1 (5,6)	2 (10,5)	3 (8,1)	1,000
	Yok	17 (94,4)	17 (89,5)	34 (91,9)	

yüksek puanlar aldığı görülmüştür (Tablo3).

Tartışma

Çalışmamızda erken yaşta evlilik yapan ergenler incelenmiştir. Adli rapor talebi ve diğer amaçlarla başvuran hastalar, sosyodemografik özellikleri açısından fark göstermezken ruhsal belirtilerin ve psikiyatrik hastalıkların rapor talebi dışında gelen hastalarda daha yüksek oranda olduğu görülmüştür.

Çalışmamızın örneklemini oluşturan grubun tamamı kız çocuklardan oluşmaktadır. Kız çocukların erken yaşta evlilikleri birçok biyopsikososyal sorunu da beraberinde getirmektedir. Erken yaşta yapılan evlilikler çocuklara aile, ev, çocuk bakımı gibi sorumluluklar yüklemekle birlikte eğitim hayatlarına da engel olmaktadır (14). Çalışmamızda katılımcıların büyük

bir çoğunluğunun okula devam etmedikleri görülmektedir. Bunun nedenleri incelendiğinde ise çoğunda ailenin tutum ve davranışları nedeniyle okulu bırakmak zorunda olduğu anlaşılmaktadır. Erken evliliklerin sık yapıldığı toplumlar ve aileler incelendiğinde ise bu ailelerin eğitim seviyesi düşük, zayıf sosyokültürel yapıya sahip aileler oldukları anlaşılmıştır. Genellikle bu ailelerin kısıtlı gelirlerini eğitime harcamadıkları görülmüştür. Erken evlilik yapan çocukların aile yapıları incelendiğinde ise yazınla uyumlu olarak neredeyse tamamının düşük sosyoekonomik düzeye sahip olduğu, yarısında hem annenin hem babanın çalışmadığı, gelir düzeylerinin açlık sınırında olduğu görülmüştür (23, 24). Anne eğitim düzeyine bakıldığında ise yarısının hiç okula gitmediği, okula gidenlerin ise en fazla ortaokula kadar okumuş olduğu dikkat çekicidir. Bu kadınların annelerinin de erken evlilik yaptıkları görülmüştür. Bu da erken evliliklerin çevrede sık

Tablo 2. Adli olarak gelen olgularla rutin poliklinik başvurusu olan olguların ailelerinin sosyodemografik özellikler açısından karşılaştırılması

		Adli olgular (n=18)	Rutin poliklinik olguları (n=19)	Toplam (n=37)	p
		n (%)	n (%)	n (%)	
Anne evlilik yaşı		16,66 ± 2,82	16,68 ± 3,01	16,67 ± 2,88	0,869
Anne yaşı		43,94 ± 8,66	44,73 ± 7,97	44,35 ± 8,20	0,732
Baba yaşı		49,94 ± 9,46	48,94 ± 8,09	49,43 ± 8,68	0,618
Anne-Baba Evlilik şekli	Görücü Usulü	11 (61,1)	13 (68,4)	24 (64,9)	
	Severek	7 (38,9)	6 (31,6)	13 (35,1)	0,642
Akraba evliliği	Var	9 (50,0)	8 (42,1)	17 (45,9)	
	Yok	9 (50,0)	11 (57,9)	20 (54,1)	0,630
Anne baba birlikteliği	Birlikte	18 (100,0)	18 (100,0)	36 (97,3)	
	Boşanmış	0 (0,0)	1 (0,0)	1 (2,7)	*
Anne eğitim durumu	Okula gitmemiş	14 (77,8)	11 (57,9)	25 (67,6)	
	İlkokul veya ortaokul	4 (22,2)	8 (42,1)	12 (32,4)	0,197
Anne çalışma durumu	Ev hanımı	17 (94,4)	19 (100,0)	36 (97,3)	
	Çalışıyor	1 (5,6)	0 (0,0)	1 (2,7)	*
Baba eğitim durumu	Okula gitmemiş/ilkokul	13 (72,2)	13 (31,6)	26 (70,2)	
	Ortaokul ve üzeri	5 (27,8)	6 (68,4)	11 (29,8)	0,800
Baba çalışma durumu	Çalışmıyor	8 (44,4)	11 (57,9)	19 (51,4)	
	Düzenli iş/emekli	10 (55,6)	8 (42,1)	18 (48,6)	0,413
Gelir durumu	1300 TL altı	16 (11,1)	17 (89,5)	33 (89,2)	
	3300 TL üzeri	2 (88,9)	2 (10,5)	4 (10,8)	1,000

* İstatistik işlemleri güvenilir olmadığı için p değerleri yazılmamıştır.

Tablo 3. Adli olarak gelen olgularla rutin poliklinik başvurusu olan olguların ölçek puanları açısından karşılaştırılması

	Adli olgular (n=18)		Rutin poliklinik olguları (n=19)		Z*	p**
	X	SD	X	SD		
Anksiyete ölçeği puanları	25,50	22,15	47,94	18,36	-2,966	0,002
Depresyon ölçeği puanları	16,77	7,90	25,63	8,00	-3,655	<0,001
KSE anksiyete	10,83	14,35	26,05	12,15	-3,043	0,002
KSE depresyon	11,72	14,89	26,15	11,15	-3,178	0,001
KSE olumsuz benlik	8,44	12,89	20,78	10,86	-3,423	0,001
KSE somatizasyon	7,77	9,81	18,15	9,41	-2,817	0,005
KSE hostilite	6,50	6,99	12,10	6,33	-2,679	0,007

KSE: Kısa Semptom Envanteri

* Mann-Whitney U Testi Z skoru

**Mann-Whitney U Testi p skoru

olmasının ve kendi ailelerinde olmasının bu kavramı normalleştirerek, özendirici olabileceğini düşündürmüştür (4Bununla birlikte erken evliliklerin başvuru şekillerine göre değerlendirildiğinde, rapor talebi ile gelen ve diğer

amaçlarla gelen çocukların sosyokültürel yapıları arasında fark izlenmemiştir.

Ergenlerin ruhsal belirtileri değerlendirildiğinde evlilik izni alabilmek için rapor talebi ile başvuran ergenlerin hemen hiç birinde ruhsal bir hastalık saptanmamışken, diğer amaçlarla başvuran

gençlerde ruhsal hastalık oranı çok yüksek bulunmuştur, bunun sebeplerinden biri erken evlenme isteği ile başvuran olguların değerlendirme sırasında kendilerini iyi gösterme eğilimi ve semptomlarını baskılama ihtimalleri olabilir. Ayrıca henüz evlilik sorumluklarını tam olarak üstlenmemesi de diğer bir sebep olabilir. Çalışmamızda yazınla paralel şekilde, çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran, erken evlilik yapan ergenlerin en sık major depresif bozukluk, anksiyete bozukluğu, en sık görülen bozukluklar olduğu izlenmiştir. (5, 14). Adli rapor taleplerini inceleyen çalışmalarda da bizim sonuçlarımıza benzer şekilde psikopatoloji oranlarının düşük olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar, mahkemelerce sorulan evliliğe engel ruhsal bir hastalığın olup olmadığını değerlendirmenin kesitsel muayene bulgularıyla mümkün olmadığını düşündürmüştür. Artan stres faktörleriyle ergenlerin erken evlilik sonrası daha yoğun psikiyatrik yakınmalar taşıdıkları açıkça izlenmiştir. Bu nedenle erken evlilikleri tamamen engelleyecek yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulabileceği düşünülmüştür.

Çalışmamız birçok kısıtlılık da içermektedir. Bunların başında örneklem sayısının küçüklüğü ve örneklemimizin toplum örneklemini olmaması gelmektedir. Sadece hastaneye başvuran ergenlerin alınmış olması bir yanlılık doğurmuş olabilir. Ayrıca evli kaldıkları süre ve diğer stresör faktörlerin psikopatoloji üzerindeki etkisi değerlendirilmemiştir. Bu da neden sonuç ilişkisi kurmayı zorlaştırmaktadır. Tüm bu kısıtlılıklara rağmen bu çalışma ülkemizde ciddi bir sorun olan çocuk evlilikler hakkında adli rapor taleplerini ve bu talep dışında başvuruları karşılaştıran ilk çalışmadır. Çalışmanın sonuçları, adli rapor talebi ile başvuran ergenlerin ruhsal durum değerlendirmeleri ve başka amaçlarla başvuran ergenlerin ruhsal durum değerlendirmeleri arasında önemli farklılık olduğunu göstermiştir. Bu bulgular dikkate alındığında çocuk evlilikler ile ilgili yeni yasal düzenleme ihtiyacı olabileceği düşünülmüştür. Bu yönleriyle ileride yapılacak çalışmalar için ön çalışma niteliği taşıyan bir kesitsel çalışma olma özelliği taşımaktadır.

Kaynaklar

1. Progress for Children: A report card on adolescents, No. 10, United Nations Children's Fund: UNICEF, 2012. https://www.unicef.org/publications/files/Progress_for_Children_No_10_EN_04232012.pdf (ET: 12.09.2018).
2. Günes M, Selcuk H, Demir S, et al. Marital harmony and childhood psychological trauma in child marriage. *Journal of Mood Disorders* 2016; 6(2): 63-70.
3. Aydemir E. Evlilik mi Evcilik mi? Erken ve Zorla Evlilikler, Çocuk Gelinler, International Strategic Research Organization (USAK), 2011.
4. Aktepe, E, Atay, İ. Çocuk Evlilikleri ve Psikososyal Sonuçları. *Psikiyatride Guncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry* 2017; 9(4): 410-20.
5. Le Strat Y, Dubertret C, Le Foll B. Child marriage in the United States and its association with mental health in women. *Pediatrics* 2011; 128(3): 524-538.
6. Gage AJ. Association of child marriage with suicidal thoughts and attempts among adolescent girls in Ethiopia. *Journal of Adolescent Health* 2013; 52(5): 654-656.
7. Progress for children: achieving the MDGs with equity, 2010, United Nations Children's Fund: UNICEF, https://www.unicef.org/publications/files/Progress_for_Children_No_10_EN_04232012.pdf (ET:12.09.2018).
8. Svanemyr J, Chandra-Mouli V, Christiansen CS, Mbizvo M. Preventing child marriages: first international day of the girl child "my life, my right, end child marriage". *Reproductive health* 2012; 9(31): 1-3.
9. Türk Medeni Kanunu. Kanun no: 4721. Kabul tarihi. 2001.
10. İstatistiklerle Çocuk, 2017. Türkiye İstatistik Kurumu. <http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27596> (ET:18.04.2018)
11. İrfan NEZİROĞLU, Editör. Grand National Assembly of Turkey, Committee on Equality of Opportunity for Women and Men. GNAT Press;2009.
12. Ayaz M, Ayaz AB, Soylu N. Çocuk ve ergen adli olgularda ruhsal değerlendirme. *Klinik Psikiyatri Dergisi* 2012; 15(1): 33-40.
13. Gümüştas F, Yulaf Y, Gökçe S, Sağlam S, Kütük EK. Adıyaman ilinde çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine yönlendirilen adli olguların bir yıllık geriye dönük incelenmesi. *Cukurova Medical Journal* 2014; 39(2): 280-289.
14. Soylu N, Ayaz M. Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation] *Anadolu Psikiyatri Derg.* 2013; 14(2): 136-144.
15. Kaufman J, Birmaher B, Brent D, et al. Schedule for affective disorders and schizophrenia for school-age children-present and lifetime version (K-SADS-PL): initial reliability and validity data. *Journal of the*

- American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 1997; 36(7): 980-988.
16. Gökler B, Ünal F, Pehlivan Türk B, Kültür EÇ, Akdemir D, Taner Y. Reliability and validity of schedule for affective disorders and schizophrenia for school age children-present and lifetime version-turkish version (K-SADS-PL-T). Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi/Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health 2004; 11(3): 109-116.
 17. Kovacs M. Rating scales to assess depression in school-aged children. Acta Paedopsychiatrica: International Journal of Child & Adolescent Psychiatry 1981.
 18. Öy B. Child depression inventory: reliability and validity study. Turk Psikiyatri Derg 1991; 2(2): 132-136.
 19. Birmaher B, Brent DA, Chiappetta L, Bridge J, Monga S, Baugher M. Psychometric properties of the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED): a replication study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 1999; 38(10): 1230-1236.
 20. Karaceylan Çakmakçı F. Çocuklarda anksiyete bozukluklarını tarama ölçeği geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Unpublished Expertise Thesis, Department of child and adolescent psychiatry Kocaeli University, Faculty of Medicine, Kocaeli 2004.
 21. Derogatis LR, Melisaratos N. The brief symptom inventory: an introductory report. Psychological medicine 1983; 13(3): 595-605.
 22. Sahin N, Durak A. Kısa Semptom Envanteri (Brief Symptom Inventory-BSI): Turk Gencleri İcin Uyarlanmasi. Turk Psikoloji Dergisi 1994; 9(31): 44-56.
 23. Yüksel H, Yüksel M. Çocuk ihmali ve istismarı bağlamında Türkiye’de çocuk gelinler gerçeği. Journal of Institute of Social Sciences 2014; 5(2): 1-24.
 24. Boran P, Gökçay G, Devcioğlu E, Eren T. Çocuk gelinler 2013; 26(1): 58-62.

The Effect of Isotretinoin-Induced Myalgia on Daily Quality of Life and Evaluation of Serum Creatine Phosphokinase Levels

İzotretinonin Kullanan Hastaların Miyalji Şiddet İndekslerinin ve Serum Kreatinin Fosfokinaz Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Ebru Karagun

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of the myalgia observed as a side effect of isotretinoin used for severe and treatment-resistant moderate acne on patient quality of life and to investigate the relationship between serum creatine phosphokinase (CPK) levels and myalgia in these patients.

Materials and Methods: Two hundred and sixteen patients who are between the ages of 15 and 40 presenting to the outpatient clinic were included in the study. During isotretinoin treatment, the effect of muscle pain on the daily quality of life of patients with myalgia was evaluated according to the myalgia severity level (0:N/A; 1:Significant in the morning but not preventing normal activity during the day; 2:Affecting normal activity during the day; 3:Preventing normal daily activities). CPK levels of patients were screened retrospectively from their files.

Results: Of the 216 patients included in the study, 124 were female, 92 were male and the mean age was 24 ± 5.3 . Myalgia was detected in 48% of the patients (n: 104). Of the patients diagnosed with myalgia, 61.5% (n: 64) were classified as 1, 32.6% (n: 34) as 2 and 5.7% as 3. Serum CPK levels were elevated in 30.7% (n: 32) of the 104 myalgia patients.

Conclusion: Myalgia is a common side effect that can be seen in nearly half of patients during isotretinoin use. It was determined that the myalgia observed during isotretinoin use was at a tolerable level and had no significant effect on the daily quality of life. No correlation was found between myalgia and serum CPK levels.

Key Words: Isotretinoin, myalgia, creatine kinase

ÖZET

Amaç: Şiddetli veya tedaviye dirençli orta şiddetli akne tedavisinde kullanılan izotretinonin, yan etkileri arasında gözlenebilen miyaljinin günlük yaşam kalitesine etkisinin değerlendirilmesi ve bu hastalarda serum kreatin fosfokinaz (CPK) düzeyleri ile miyalji arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Polikliniğe başvuran 15-40 yaş arası 216 hasta çalışmaya alınmıştır. İzotretinonin tedavisi sırasında miyalji tespit edilen hastaların kas ağrıların günlük yaşam kalitesine etkisi değerlendirilmiştir. Değerlendirme 0: Yok, 1: Sabah kalkınca farkedilen ve gün içerisinde aktiviteleri engellemeyen, 2: Gün içerisinde normal aktiviteyi etkileyen, 3: Günlük aktivitelerin yapılmasını engelleyen şekilde sınıflandırılmıştır. Çalışmaya alınan ve miyalji tespit edilen hastaların CPK düzeyleri ise retrospektif olarak dosyalarından taranmıştır.

Bulgular: Çalışmaya alınan 216 hastanın 124'ü kadın, 92'si erkek olup yaş ortalaması $24 \pm 5,3$ 'dir. Hastaların %47'sinde (n: 104) miyalji tespit edilmiştir. Kadın hastaların %55,7'sinde (n: 58), erkek hastaların %50'sinde (n: 46) miyalji mevcuttu. Miyalji tespit edilen hastalar değerlendirildiğinde 1: Sabah kalkınca farkedilen ve gün içerisinde aktiviteleri engellemeyen kas ağrısı %61,5 (n: 64), 2: Gün içerisinde normal aktiviteyi etkileyen kas ağrısı %32,6'sında (n: 34), 3: Günlük aktivitelerin yapılmasını engelleyen kas ağrısı %5,7 (n: 6) mevcuttu. Miyalji tespit edilen 104 hastanın %30,7'sinde (n: 32) serum CPK düzeyinde artış tespit edilmiştir.

Sonuç: İzotretinonin kullanımı sırasında miyalji hastalarının yarısına yakınında görülebilen sık bir yan etkidir. İzotretinonin kullanımı sırasında gözlenen miyaljinin tolere edilebilir düzeyde olduğu günlük yaşam kalitesine etkisi olmadığı saptanmıştır. Miyalji ile serum CPK düzeyi arasında korelasyon olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İzotretinonin, miyalji, kreatin kinaz

Introduction

Isotretinoin is the best treatment option for severe and treatment-resistant moderate acne. It has been approved by the FDA for the treatment of acne since

1982 (1). Four major mechanisms are involved in the pathogenesis of acne formation: increase in sebum production, ductal keratinization, the development of microorganisms and inflammation. Isotretinoin effects all etiological factors in acne pathogenesis (2).

There is a potential for broadside effects such as teratogenicity and laboratory changes and for systemic side effects affecting mucocutaneous, ophthalmological, musculoskeletal, gastrointestinal and mental health (3). Myalgia is among the toxic side effects of isotretinoin treatment (4). Isotretinoin has reportedly been associated with muscular adverse effects that most frequently manifest as myalgia and stiffness and, in rare cases, as true myopathy or rhabdomyolysis. Creatine phosphokinase, a specific marker of muscle destruction, has been found to be elevated, occasionally by up to 100 times the normal value (with or without muscular symptoms and signs), in a variable percentage of patients receiving isotretinoin treatment and particularly in those undergoing vigorous physical exercise (5,6). In this study, the aim was to determine the effects of myalgia on the daily quality of life of 216 patients who had reached a cumulative dose of 120-150 mg/kg and to evaluate the serum creatine phosphokinase levels of these patients

Material and Methods

The study was carried out at the Dermatology Polyclinic of Ağrı State Hospital between January 2014 and January 2016. Included in the study were 216 patients between the ages of 15 and 40 presenting to the outpatient clinic with moderate and severe acne who were treated with cumulative doses of 120-150 mg/kg isotretinoin. Patients with a history of hypo/hyperthyroidism, autoimmune disease, anticonvulsant or antidepressant drug use or a personal or family history of muscle disease and those previously treated with isotretinoin were excluded from the study. In this study, the effect of muscle pain on the quality of life of patients with myalgia during isotretinoin treatment was evaluated according to the myalgia severity level (0: no complaints about muscle pain 1: Significant in the morning but not preventing normal activity during the day; 2: Affecting normal activity during the day; 3: Preventing normal daily activities). Changes in the myalgia complaints according to the months were recorded in monthly follow-ups.

Serum creatine phosphokinase (CPK) levels were requested from patients with myalgia who had not exercised strenuously during the previous week and had no history of intramuscular injection. Serum creatine phosphokinase (CPK) levels of patients included in the study were screened retrospectively from their files. The values of patients with elevated serum CPK levels were evaluated in terms of multiples of the normal upper limit. Patients with a five-fold or greater increase in serum CPK levels were

investigated for rhabdomyolysis in terms of urea-creatinine-electrolytes (calcium-phosphorous-potassium) via urine analyses.

Results

Of the 216 patients included in the study, 124 were female (mean age $23,4 \pm 5,3$) and 92 were male (mean age $24,8 \pm 5,2$). Myalgia was detected in 48% of the 216 patients (n: 104). Of those with myalgia, 55.7% (n: 58) were female and 50% (n: 46) were male. Of the patients diagnosed with myalgia, 61.5% (n: 64) were classified as 1 (muscle pain apparent in the morning but not preventing normal activity during the day), 32.6% (n: 34) as 2 (muscle pain affecting normal activity during the day) and 5.7% (n: 6) as 3 (muscle pain preventing normal daily activities). Serum CPK levels were elevated in 30.7% (n: 32) of the 104 patients with myalgia. Elevated serum CPK levels were found in 20.3% (n: 13) of patients presenting with myalgia 1, in 41% (n: 14) of patients with myalgia 2 and in 83.3% (n: 5) of the patients with myalgia 3. Levels were increased by two-fold in 10 patients, by three-fold in 15, by four-fold in four, by five-fold in two and by six-fold in one patient (Table 1).

In 64.4% (n: 67) of the patients, a history of onset of myalgia complaints was seen in the first month and in 35.6% (n: 37) in the second month of their treatment. The limitation of physical activity was experienced by 59.6% (n: 62) of the patients in the third month. In 27% of the patients (n: 28), complaints had completely regressed in the fourth month, while 10.5% (n: 11) of the patients were found to have a complaint of myalgia continuing throughout the treatment (Table 2). Three patients could not complete the treatment and the treatment of two patients was terminated according to their wishes. There was lack of regression of a six-fold elevation in the serum CPK levels of one patient and because the complaints of muscle pain affected his daily activities the treatment was terminated.

Discussion

Myalgia was observed in 61.5% of patients during isotretinoin use. It has been determined that myalgia does not restrict daily activities. Although CPK levels increased six-fold in two patients, rhabdomyolysis was not observed in these patients. Isotretinoin (13-cis-retinoic acid) is a vitamin A (retinol) analog. Retinoid drugs were first synthesized in 1955 and were first used in the treatment of psoriasis in Europe after 1973. In the United States, their use began after 1976 for the treatment of nodular acne that did not

Table 1. Relationship between serum CPK levels and myalgia

Myalgia Severity	Serum Creatine Phosphokinase Level				
	×2	×3	×4	×5 and above	Normal
1:61.5% (n = 64)	n:5	n:7	n:1	----	n:51
2:32.6% (n = 34)	n:4	n:7	n:3	----	n:20
3: 5.7% (n = 6)	n:1	n:1	----	n:3	n:1

Table 2. Time-related changes in myalgia during treatment

Myalgia Severity Level	Time of Myalgia Onset			Time of Myalgia Regression		Myalgia continued throughout treatment	Treatment terminated
	1 st Month	2 nd Month	3 rd Month	3 rd Month	4 th Month		
1: (n=64)	39	25	----	45	15	4	----
2: (n=34)	24	10	----	17	12	5	----
3: (n=6)	4	2	----	----	1	2	3

respond to standard treatment (7). Isotretinoin has been approved by the FDA for the treatment of acne since 1982 (1) and is the only treatment agent that can act against all major etiological factors in the pathogenesis of acne. Although isotretinoin is known to reduce sebum release, comedone formation and *Propionibacterium* acnes colonization in the skin, as well as to exhibit anti-inflammatory activity, it is not clearly understood which mechanism or mechanisms are responsible for these effects. The side effects of isotretinoin, a first-generation synthetic vitamin A analog, are similar to those seen in excessive doses of vitamin A. The most important side effect is teratogenesis, while mucocutaneous side effects are the most common (7). Toxic side effects can include elevation of liver enzymes and blood lipid values, pseudotumor cerebri and muscle and bone pain (4). Brzezinski et al.(7) in the study with the largest series investigating the side effects of isotretinoin, covering 3525 patients, found lip dryness in 100% of the patients, nose bleeding in 47%, headache in 16%, joint pain in 12%, mood change in 6% and myalgia in 38.78% (n = 1367). Karadağ et al.(3) found myalgia in 45% of the patients in their study. Heudes and Laroche(8) reported myalgia in 51% of the patients and elevated serum CPK levels by 41%. In this study, myalgia was detected in 47% of 216 patients. Although there are studies in the literature evaluating the myalgia rate of patients using isotretinoin (3,7,8), no study had yet been carried out to investigate the effect of myalgia on the quality of life. In this study, the effect of myalgia on the quality of life was also evaluated. Of the patients who developed myalgia during isotretinoin use, 61.7% were affected in the morning, but normal activity during the day was not impaired, 32.6% of the patients carried out normal

muscle activity during the day and 5.7% had muscle pain which prevented normal daily activities. Myalgia complaints became prominent at the end of the first month in 64.4% of the patients and at the end of the second month in 35.6%. In 86.5% of the patients who were recommended to limit exercise, there was a complete regression in the complaints after the 4th month, while in 10.5% of the patients, myalgia severity decreased and isotretinoin treatment was continued until completion. Treatment was discontinued in two patients because of muscle pain which prevented their daily activities, and in one patient because there was no regression in the serum CPK level and the muscle pain symptoms affected daily activities. Serum CPK levels were increased by 34.6% (n: 32) of the patients with myalgia. In three patients whose serum CPK levels (normal range 0-145 IU/L) had increased five times or more and who had muscle pain that prevented normal daily activities were investigated in terms of rhabdomyolysis. Urine tests were requested in order to evaluate urea-creatinine-electrolytes (calcium-phosphorus - potassium). As the results of the investigations revealed no pathological findings, rhabdomyolysis was not considered in these patients. In a study in which 89 patients were followed, Kaymak(9) reported that the elevation in serum CPK levels was non-specific because four of the five patients with elevated serum CPK levels were asymptomatic. Since the serum CPK levels were not examined in the non-myalgia group in the study, the evaluation could not be performed in terms of specificity. Landau et al. found elevated serum CPK levels in 165 (37.3%) of the patients and although the CPK level was higher than 5000 IU/L(15-167 IU/L) in seven of these patients, it was reported that no rhabdomyolysis was detected in

them (10). Heudes and Laroche (8) reported an increase in serum CPK in 41% of the patients in their study, and that five patients had a five-fold or greater increase in serum CPK was diagnosed with rhabdomyolysis. Patients presenting with rhabdomyolysis during isotretinoin treatment are also found in case reports where it was determined that rhabdomyolysis occurred in these patients after intense physical activity and it was emphasized that the physical activities of patients using isotretinoin should be limited (5,11-14). In our study, the finding of elevated serum CPK levels in 34.6% of patients presenting with myalgia is not directed at the myalgia but is suggestive that severe myalgia with a five-fold or greater increase in serum CPK may point to rhabdomyolysis if accompanied by muscle tenderness.

Myalgia is a common side effect that can be seen in nearly half of patients during isotretinoin use. The myalgia observed during isotretinoin use was at a tolerable level. Although no correlation was found between myalgia and serum CPK levels, patients with severe myalgia (elevated values of five times or higher) in particular should be investigated in terms of rhabdomyolysis.

References

- Schaffer LC, Schaffer CB, Hunter S, Miller A. Psychiatric reactions to isotretinoin in patients with bipolar disorder. *J Affect Disord* 2010; 122(3): 306-308.
- Oliveria JM, Sobreira G, Velosa J, Telles Correia D, Filipe P. Association of Isotretinoin with Depression and Suicide: A review of Current Literature. *J Cutan Med Surg* 2018; 22(1): 58-64.
- Karadağ AS, Çalka Ö, Akdeniz N. İzotretinoin Kullanan 150 Akne Vulgaris Hastasında Yan Etkilerin Değerlendirilmesi. *Türkderm* 2011; 4(1): 37-42.
- Özden MG, Karlıkaya G, Bek Y, Mutlu N. Akne Vulgaris Hastaların İzotretinoin Tedavisinin Serum Kreatin Fosfokinaz Düzeyi Üzerine Etkisi. *Türkderm* 2008; 42(2): 56-59.
- Chroni E, Monastirli A, Tsambaos D. Neuromuscular adverse effects associated with systemic retinoid dermal therapy: monitoring and treatment algorithm for clinicians. *Drug Saf* 2010; 33(1): 25-34.
- Trauner MA, Ruben BS. Isotretinoin-induced rhabdomyolysis? A case report. *Dermatol Online J* 1999; 5(2): 2.
- Brzezinski P, Borowska K, Chiriac A, Smigielski J. Adverse effects of isotretinoin: A large, retrospective review. *Dermatol Ther* 2017; 30(4).
- Heudes AM, Laroche L. Muscular damage during isotretinoin treatment. *Ann Dermatol Venereol* 1998; 125(2): 94-97.
- Kaymak Y. Creatine phosphokinase values during isotretinoin treatment for acne. In *J Dermatol* 2008; 47(4): 398-401.
- Landau M, Mesterman N, Ophir J, Mevorah B, Alcalay J, Harel A, et al. Clinical Significance of Markedly Elevated Serum Creatine Kinase Levels in Patients with Acne on Isotretinoin. *Acta DermVenereol* 2001; 81(5): 350-352.
- İnci A, Olmaz R, Yeşil B, Özçelik G, Sarı F, Sarıkaya M. İzotretinoin Tedavisi Alan Hastada Rabdomiyoliz ve Toksik Hepatit: Olgu Sunumu. *Turk Neph Dial Transpl* 2016; 25(1): 89-91.
- Guttman-Yassky E, Hayek T, MuuchnickL, Bergman R. Acute rhabdomyolysis and myoglobinuria associated with isotretinoin treatment. *Int J Dermatol* 2003; 42(6): 499-500.
- Paulsrud C, Stender IM, Schmidt LS. Rhabdomyolysis after isotretinoin treatment in a 17-year-old male. *Ugeskr Laeger* 2017 2; 179(40).
- Hartung B, Merk HF, Huckenbeck W, Daldrup T, Neuen-Jacob E, Ritz-Timme S. Severe generalized rhabdomyolysis with fatal outcome associated with isotretinoin. *Int J Legal Med* 2012; 126(6): 953-956.

Semptomatik Laringofaringeal Reflünün Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

The evaluation of the effect of the laryngopharyngeal reflux on the respiratory function tests

Mehmet Aslan*, Emin Karaman

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

ÖZET

Laringofaringeal reflü (LFR) hastalığı toplumda sıkça karşımıza çıkan ve hayat kalitesini etkileyen bir hastalıktır. Bu hastalık basit semptomlar yanında larinkste polip, stenoz gibi patolojik bulgulara neden olabilir. Bunun yanında larinks ve alt solunum yollarında asit irritasyonuna bağlı olarak solunum fonksiyonlarında etkilenme olabilir.

Bu çalışmada LFR tanısı almış hastaların proton pompa inhibitörü (PPI) kullanımı sonrasında laringeal semptom, bulgu ve solunum fonksiyonlarındaki değişimlerin araştırılması amaçlanmıştır.

Bu retrospektif çalışmaya 24 hasta dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastaların reflü semptom ve bulgu skorları not edilmiştir. Bununla birlikte hastaların solunum fonksiyon testleri kaydedilmiştir. Üç aylık PPI tedavisi sonrasındaki değerler analiz edilip, değişimler analiz edilmiştir.

Hastaların semptom skoru ortalaması $30,33 \pm 6,53$ 'ten $10,33 \pm 4,72$ 'ye; bulgu skoru ortalaması $10,79 \pm 3,20$ 'den $4,29 \pm 2,78$ 'e gerilemiştir ($p < 0.001$). Solunum fonksiyon testlerinde ise parametrelerde herhangi anlamlı bir değişim olmamıştır.

LFR'li hastalarda PPI tedavisi semptom ve bulgularda gerileme olurken, solunum fonksiyon testlerinde bir değişim olmamıştır. Solunum üzerine etkiyi saptamak amacıyla daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Reflü, larinks, proton pompa inhibitörü, solunum fonksiyon testi

ABSTRACT

Laryngopharyngeal reflux (LPR) is a disease that is frequently encountered in the population and affects the quality of life. This disease can cause pathological findings such as polyp, stenosis in the larynx as well as simple symptoms. In addition, respiratory function may be affected due to acid irritation in the larynx and lower respiratory tract.

The aim of this study was to investigate the alterations in laryngeal symptoms, signs and respiratory functions after the use of proton pump inhibitors (PPI) in patients with LPR.

Twenty-four patients were included in this retrospective study. The reflux symptom and finding scores of the patients included in the study were noted. Pulmonary function tests of the patients were recorded. After 3 months of PPI treatment, the values were analyzed and the changes were analyzed.

The mean symptom score was 30.33 ± 6.53 to 10.33 ± 4.72 ; the mean score of the findings decreased from 10.79 ± 3.20 to 4.29 ± 2.78 ($p < 0.001$). In pulmonary function tests, there was no significant change in parameters.

In patients with LFR, treatment with PPI decreased in symptoms and signs, but no change in pulmonary function tests. More comprehensive studies are needed to determine the effect on respiration.

Key Words: Reflux, larynx, proton pump inhibitor, respiratory function test.

Giriş

Gastroözefajial reflü (GÖR) mide içeriğinin herhangi bir efor olmadan özefagusa geçmesi olarak tanımlanmaktadır (1-6) Laringofaringeal reflü (LFR) ise gastroenterolojik semptomların ön planda olmadığı, daha çok laringofaringeal semptomların ön planda olduğu atipik tablodur (1-6,9). Amerikan Bronkoözefajial Birliği (ABÖB) mide içeriğinin özefagus dışında oluşturduğu etkileri "ekstraözefajial reflü" olarak tanımlamayı önerirken (10-11), literatürde "laringofaringeal reflü", "supraözefajial reflü" olarak tanımlanmıştır (1-2,6-7,9).

LFR; kronik larenjit, larinksin kontakt ülserleri ve granülomları, vokal kord nodülleri, Reinke ödemi, subglottik stenoz, laringotrakeal stenoz, paroksizmal larinks spazmları, kronik öksürük, globus farengeus, Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (osas), larinks ve hipofarenks karsinomları gibi çeşitli Kulak Burun Boğaz (KBB) patolojileri ve semptomları ile ilişkilendirilmiştir (1-9).

Solunum yolları bir bütün olarak incelenmesi gereken bir sistemdir. Üst solunum yolu bölgesinde oluşan reflü, solunum yollarında irritasyon etkisiyle hiperreaktiviteye yol açıp solunum fonksiyonunda bozulmaya neden olabilir. Bu nedenle, mevcut araştırmada LFR tanısı alan hastalarda Proton Pompa

Grafik 1. Laringofaringeal reflü hastalarının tedavi öncesi semptom skorlarının değerlendirilmesi

Grafik 2. Laringofaringeal reflü hastalarının tedavi öncesi bulgu skorlarının değerlendirilmesi

İnhibitörleri (PPI) ile üç aylık tedavinin solunum fonksiyon testleri üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Nisan 2010 – Ağustos 2012 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında, klinik

olarak LFR tanısı almış ve tedavi edilmiş hastaların dosyaları taranarak dizayn edilmiş retrospektif bir çalışmadır. Mevcut çalışmanın yapılması İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul'u tarafından onaylanmıştır(18 Aralık 2012/ B.30.2.İST.0.30.90.00/36052).

Çalışmaya dahil edilecek hasta popülasyonu seçiminde cinsiyet ve sosyal seviye farkı gözetilmeden 24 hasta basit rastgele örnekleme sistemi ile seçilmiştir.

Grafik 3. Laringofaringeal reflü hastalarının tedavi öncesi ve sonrası semptom skorlarının değerlendirilmesi

Hasta popülasyonunun seçiminde özellikle ortaya konmak istenen amaca uygun olarak; hastalarda 24 saatlik pH metre (çift sensörlü) ile laringofaringeal reflü tanısı ortaya konmuş, daha önce laringofaringeal reflü tedavisi almamış, ciddi ek hastalığı bulunmayan, gebelik durumu bulunmayan, emzirme durumu bulunmayan, multiilaç kullanımı bulunmayan, pediatrik yaş popülasyonunda bulunmayan, laringofaringeal reflü tanısı konulduktan sonra 3 aylık pantoprozol 40 mg 2x1 (Panto, Sandoz, İstanbul, Türkiye) ve davranış modifikasyonu tedavi almış, tedavi öncesi ve sonrası mevcut şikayetlerinin değerlendirildiği reflü semptom skoru (RSS), reflü bulgu skoru (RBS) ve solunum fonksiyon testi (SFT) sonuçları bulunan, klinik takip protokolünü aksatmamış klinik dataları yeterli ve korunmuş olan hastalardan oluşturulmasına dikkat edilmiştir.

Bu bağlamda tedavi öncesi ve sonrası reflü ilişkili semptomları ve bulguları değerlendirmek amacıyla RSS ölçeği (kaynak) ve RBS ölçeği (kaynak) anketleri kullanılmıştır. Oluşturulan hasta popülasyonunun pH metre verileri değerlendirilirken; literatürdeki tartışmalar göz önüne alınarak pH: 4.0 kriteri temel kabul edilerek tek bir reflü epizotunun olması ve pH: 5.0 altındaki hastalarda ise reflü alan indeksi göz önüne alınarak RSS ile beraber değerlendirilerek laringofaringeal reflü tanısı konulmuştur. Hastaların mevcut reflü tedavileri incelendiğinde belli bir standardın sağlanmak amacıyla; tedavi kontrolleri 3 ay içinde sorunsuz devam eden hastalar olmasına, aynı medikal ajanla tedavi edilmiş olmasına ve

hastaların hepsine davranış modifikasyonu önerilmiş olmasına özen gösterilmiştir.

Hastaların solunum fonksiyonları göğüs hastalıkları uzmanları tarafından SFT ile analiz edilmiş olup; FEV1, FVC, FEV1/FVC, PEF ve MEF25-75 değerleri her hasta için tedavi öncesi ve sonrası olarak ayrı ayrı kaydedilmiştir. Tüm SFT değerlendirmeleri aynı birim (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı) tarafından yapılmış olup farklı merkezlerde yapılan testler bu çalışmaya dahil edilmemiştir.

Mevcut veriler dökümanite edilerek, grafike edilerek sınıflandırılmış ve ortaya çıkan sonuçlar standart yüzdesel değerlendirmeler ve SPSS 16.0 for Windows istatistik paket programı kullanılarak değerlendirilmiş olup $p < 0.05$ anlamlı kabul edilmiştir. Semptom ve bulgu skorlarındaki değişimler ile solunum fonksiyon testi sonuçları arasındaki farklar Paired T testi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen hastaların 15(%62,5) kadın 9 (%37,5) erkek olup yaş aralığı 24-71'dir ($43,95 \pm 12,41$) ve hastaların 19'u (%79,16) 30-60 yaş aralığındadır. Hastaların alışkanlıkları incelendiğinde ise; hastaların 7(%29,16)' sinin (3E+4K) sigara kullandığı görülmüştür. Hastaların tedavi öncesi RSS değerleri $30,33 \pm 6,53$ olup; skorların 21-40 arasında olduğu görülmüştür (Grafik 1). Hastaların RSS'lerindeki en sık semptomları sırasıyla; boğazda

Grafik 4. Laringofaringeal reflü hastalarının tedavi öncesi ve sonrası bulgu skorlarının değerlendirilmesi

yapışma ve yumru hissi (globus), boğazda aşırı balgam ve geniz akıntısı ve bıkırtıcı rahatsız edici öksürük olarak bulunmuştur. Üç aylık PPI tedavisi sonrasında semptom skorları $10,33 \pm 4,72$ 'ye gerilemiştir ve tedavi öncesi-sonrası arasındaki değişim istatistiksel olarak anlamlı olarak değerlendirilmiştir ($p < 0.001$) (Grafik 3). Semptomlardan ise en çok boğazda yapışma, yumru hissi (globus), boğazda balgam ve geniz akıntısının ve bıkırtıcı öksürük semptomlarında belirgin iyileşme görülmüştür.

Bulgu skorları değerlendirildiğinde, tedavi öncesi $10,79 \pm 3,20$ olan skorlar, tedavi sonrasında $4,29 \pm 2,78$ 'e gerilemiştir ($p < 0.001$) (Grafik 2). Tedavi öncesinde en karşılaşılan bulgular eritem/hiperemi ve pakidermi olup, tedavi sonrasında bu bulgularda belirgin iyileşme görülmüştür ($p < 0.001$) (Grafik 4).

Hastaların solunum fonksiyonlarını analiz etmek için yapılan testte FEV1, FVC, FEV1/FVC, PEF ve MEF 25-75 değerleri tedavi öncesi ve sonrasında karşılaştırılmış olup, üç aylık tedavi sonrasında elde edilen değerler arasında anlamlı bir fark izlenmemiştir ($p = 0.103$; $p = 0.057$; $p = 0.051$; $p = 0.257$; $p = 0.240$) (Grafik 5).

Tartışma

Mide içeriğindeki asit ve pepsinin ve safra içeriğinin/asitlerinin larinks, trakea, farenks ve oral kavite mukozası ile teması, üst solunum ve sindirim sisteminde non-spesifik irritasyon semptomlarına ve mukozal lezyonlarına neden olabilir. LFR'nin

patofizyolojisinde; Alt özefagus sfinkteri (AÖS), Üst özefagus sfinkteri (ÜÖS), özefagus asit klirensi, ve epitelyal doku direnç önemlidir (1-2,5,12-13). Ektraözefageal reflü (EÖR) bağlı oluşan baş boyun bölgesindeki patolojiler birkaç mekanizma ile gerçekleşmektedir. Bunlar; direkt mukozal hasarı, mide içeriğine maruziyet sonucu mukosilyer klirensin etkilenmesi, GÖR'e bağlı oluşan distal özefagus hasarı ile ortaya çıkan vagal semptomlar ve distal özefagus efferentlerinin uyarılması ile ortaya çıkan laringeal reflekslerdir (1-2,5,12,14-16). Bu mekanizmalar tek başına reflü patolojisini açıklamaya yetmezken semptomların ve bulguların ortaya çıkmasında muhtemel birkaç mekanizmanın birlikteliği söz konusudur.

Özefagus epitelinde pH 4'ün, larinks epitelinde ise pH 5'in altına indiğinde hücre hasarı oluşur (1,17). Bu nedenle özefajit gelişimi için yeterli reflü oluşmamışken LFR semptomları ortaya çıkabilir. LFR'de esas patolojiden ÜÖS bozukluğu sorumlu tutulmaktadır.

Semptomları değerlendirmek amacıyla Reflü Semptom Skoru'nu (RSS) geliştirmişlerdir (18-19). RSS EÖR/LFR'si olan hastaları değerlendirmekte kullanılan 9 soruluk bir ankettir. Araştırmacılar bu indeksin güvenilir olduğunu ifade etmişlerdir. Biz kendi çalışmamızda; literatürlerde bulunan RSS'nun boğaz ağrısı ve ağız kokusu semptomları ile modifiye edilerek RSS'nun hassaslaştırdık.

Tedavi öncesi ve sonrası RSS'leri değerlendirildiğinde RSS'lerinde ciddi gerilemeler olduğu görülmüştür.

Grafik 5. Laringofaringeal reflü hastalarının tedavi öncesi ve sonrası solunum fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi

Tedavi öncesi $30,33 \pm 6,53$ değerden $10,33 \pm 4,72$ değere gerilemiştir. LFR'nin ciddiyetini ve bulgularını değerlendirebilmek için LFR'de sıkça saptanan 8 bulgudan oluşan RBS'yi tanımlamışlardır (18). Bizim çalışmamızda ise; RBS ve RSS'nun aynı formda toplanarak hasta değerlendirmesinin daha efektif hale getirildiğini gördük. Bizim çalışmamızda ise; hastalar RBS ile değerlendirildiğinde en sık bulguların; eritem/hiperemi ve pakidermi olduğu görülmüştür. Tedavi sonrasında ise en çok bu bulgularda düzelme olduğu görülmüştür. Tedavi öncesi ve sonrası RBS'leri değerlendirdiğinde RBS'lerinde ciddi gerilemeler olduğu görülmüştür. Tedavi öncesi $10,79 \pm 3,20$ değerden $4,29 \pm 2,78$ değere gerilemiştir.

LFR/EÖR hastalığının tedavi ise başlıca davranış modifikasyonu ve medikal tedaviden oluşmaktadır(2,4,6-7,9). Hastalığın hafif/ağır durumuna göre, beraberinde kronik hastalık varlığı medikal tedavinin çeşitliliğini süresini ve dozunu etkilemektedir(3,9) Cerrahi tedavi ise; beraberinde ciddi GÖRH bulunan hastalara funduplikasyon prosedürlerinin uygulanması ile çoğu zaman sınırlı kalmaktadır. Yalnız literatürde dikkati çeken davranış modifikasyonu ile birlikte medikal tedavinin etkinliğinin GÖRH'dan farklı olarak pozolojinin farklı (günde iki doz) olması ve bununla tedavide etkili olduğunun görülmesidir(1-3,8-9).

GÖR'de larinks, farenks, oral kavite, burun, paranasal sinüsler, kulak ve akciğerlere ait semptom ve bulgulara rastlanabilir(1-9,12,20-21). LFR'nin kronik larinjit, larinksin kontakt ülserleri ve granülomları, vokal kord nodülleri, reinke ödemi, subglottik stenoz, laringotrakeal stenoz, paroksizmal larinks spazmları, kronik öksürük, globus farengeus, otitis media, Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (osas), larinks ve hipofarenks karsinomları gibi çeşitli KBB patolojileri ve semptomları ile ilişkili olduğuna dair çalışmalar vardır(1-9,12,20-21). GÖR ile ilişkisi olduğu gösterilen ilk larinks lezyonları ise kontakt ülserler ve granülomlar olmuştur (22). Literatüre bakıldığında LFR/EÖR'ye bağlı solunum sistemi ile çalışma ve verilerin kısıtlı olduğu bu alandaki bilgilerin daha çok GÖRH bağlı olarak ortaya konan çalışma ve verilere dayandığı görülmektedir. Bu bağlamda literatürde en çok astım-GÖRH, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)-GÖRH ve obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS)-GÖRH arasındaki ilişkiye dikkat çekilmiştir. Son yıllardaki çalışmalar, özellikle astım, bronkospazm, allerjik rinit ve allerjik astım ve obstrüktif uyku apne sendromu (osas) patolojilerine doğru kaymıştır(1-9,14-16,23).

GÖR' lü hastalardaki astım prevalansı %30 ile %90 arasında değişmektedir (14-16). Astım GÖR e, GÖR astıma neden olabilir. Astımdaki artmış intratorasik basınç ve diyaframda düzleşme gibi fizyolojik değişiklikler, antireflü bariyerini bozup GÖR'e zemin

hazırlayabilir. Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar da GÖR'e sebep olabilir (13). GÖR'nün astım patogenezi içindeki en büyük kanıt antireflü tedavisi ile astımdaki remisyondur. Ayrıca GÖR tedavisinin astım remisyonuna katkıda bulunduğu ve astıma yönelik ilaç kullanımını azalttığı görülmüştür ve çalışmalarda astımlı vakaların çoğunda GÖR'ün sessiz bir klinik gösterdiği vurgulanmıştır.(14-16). Yapılan çalışmalarda medikal antireflü tedavisinin astım semptomlarını ve astım için kullanılan ilaç miktarını azalttığı sonucuna varılmıştır (14-16). GÖR, OSAS oluşumuna katkıda bulunurken OSAS'lı hastalarda da GÖR bulunma insidansı kontrol grublarına göre daha yüksek bulunmuştur. Nazal Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı (N-CPAP) kullanımı OSAS'lı olsun olmasın GÖR'lü hastalarda iyileşmeye katkıda bulunmuş ancak yapılan antireflü tedavisi apne-hipopne indeksini azaltmamıştır (24). Ancak özellikle BMI (Body mass index) indexi yüksek hasta gruplarında LFR'nin de katkı verdiği ciddi şekilde görülmüş ancak kanıt düzeyine erişmemiştir(8). Aras ve ark. (25) yaptığı bir çalışmada; eroziv özefajiti olan grupta hem LFR hemde GÖR belirtilerinin noneroziv özefajiti olan gruptan yüksek olduğu görülmüş ve RBS'lerinde de anlamlı olarak yüksek olduğu görülmüştür. Aynı çalışmada; eroziv özefajiti olan grubun LFR/GÖR reflü artışı ile ilişkili olduğu ancak solunum fonksiyonlarını ve solunum fonksiyon testlerini anlamlı olarak değiştirmediği görülmüştür. Eryüksel ve ark. (26) LFR hastalarıyla yaptıkları bir çalışmada KOAH'ı ve LFR'si bulunan hastaların LFR tedavisi sonrası KOAH semptomlarında anlamlı bir düzelme sağlandığını bildirmişlerdir. Chan ve ark. (27) metaanaliz incelemelerinde; PPI ile tedavi edilen astımlı hastaların sabah Ekspirasyonun zirve noktasındaki akım hızı, (tepe akım hızı, zirve ekspiratuar akım hızı) (PEF) oranında küçük ama istatiki olarak anlamlı düşüşler kaydedilmiş ancak astımlı hastaların tedavilerinde PPI'lerinin amprik kullanımını önerecek kanıt elde edilememiştir. günümüze doğru gelindiğinde özellikle GÖR, LFR ve respiratuar sistem hastalıkları arasındaki ilişki/sebep/sonuç bağlamında yapılan klinik, deneysel hayvan modelleri ve laboratuvar çalışmaları sonucunda; olayı başlatan faktörün ister reflü kaynaklı ister respiratuar sistem kaynaklı olsun birbirlerini indükleyerek mevcut patolojileri grave ettikleri görülmüştür(13-16,23,28). Son yıllardaki literatüre bakıldığında; LFR'nin astım, kronik nazofarenjit, hipertrofik laringeal, faringeal ve nazofaringeal mukozal lezyon oluşumuna sebep olduğu, ağız kokusu, bazı otitis media vakalarını nazofarenjit üzerinden tetiklediği, kronik öksürük, globus hissi, ses bozukları, laringospazmlar ve göğüs temizleme ihtiyacına yol açtığı anlaşılmaktadır(1-9,20-21).

Literatür incelemesinde görüldüğü gibi LFR ve daha çok GÖR ile solunum fonksiyonları arasındaki ilişkiyi net ortaya koyan bir bilgi kanıt düzeyine henüz çıkmamıştır. Bizim çalışmamızda tedavi öncesi ve sonrası solunum fonksiyon testlerinde anlamlı bir değişiklik bulunmamıştır. Bizim çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar literatür ile karşılaştırıldığında literatüre uygunluk göstermektedir. Ancak literatürde bulunan veriler daha çok LFR/GÖRH olan hastaların solunum sistem hastalıkları ile olan ilişkisi ve bu bağlamdaki solunum fonksiyon değerlendirmesidir. Bizim çalışmamızda ise direkt LFR/EÖR kanıtlanan ve ek bir kronik hastalığı (buna solunum sistem hastalıklarında dahil) bulunmayan hastalardaki solunum fonksiyon değerlendirmesidir. İncelediğimiz hasta popülasyonunun solunum sistem hastalıkları yönünden patolojisi bulunmaması, sonuçlarımızın tedavi öncesi ve sonrası anlamlı değişikliğe sebep olmamasını açıklar niteliktedir. Keza literatürde de LFR/GÖR ve solunum fonksiyon testlerinde çoğu zaman anlamlı değişiklikler ortaya konamamıştır.

Yinede LFR/EÖR ve solunum sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve solunum fonksiyon testlerindeki değişimin anlamlı/anlamsız olduğunun incelenmesi için daha büyük hasta popülasyonları ile değerlendirmeye ihtiyaç vardır.

Sonuç olarak, Semptomatik LFR'sü bulunan hastalarda tedavi öncesi ve sonrası yaptığımız incelemede; tedavi ile RSS ve RBS'nda anlamlı düzelme görülürken SFT'lerinde anlamlı bir değişiklik olmadığını gördük. Yinede LFR/EÖR ve solunum sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve solunum fonksiyon testlerindeki değişimin anlamlı/anlamsız olduğunun incelenmesi için daha büyük hasta popülasyonları ile değerlendirmeye ihtiyaç vardır.

Kaynaklar

1. Kowalik K, Krzeski A. The role of pepsin in the laryngopharyngeal reflux. *Otolaryngol Pol* 2017; 71(6): 7-13.
2. Giorba A, Bianchini C, Zuolo M1, Feo CV. Upper aerodigestive tract disorders and gastro-oesophageal reflux disease. *World J Clin Cases* 2015 Feb 16; 3(2): 102-11.
3. Lee JS, Jung AR, Park JM, Park MJ, Lee YC, Eun YG. Comparison of Characteristics According to Reflux Type in Patients With Laryngopharyngeal Reflux. *Clin Exp Otorhinolaryngol* 2018; 11(2): 141-145.
4. Joshi AA, Chiplunkar BG, Bradoo RA. Assessment of treatment response in patients with laryngopharyngeal reflux. *Indian J Otolaryngol Head Neck Surg* 2017; 69(1): 77-80.
5. Yılmaz T, Bajin MD, Günaydın RÖ, Ozer S, Sözen T. Laryngopharyngeal reflux and

- Helicobacter pylori*. *World J Gastroenterol* 2014; 20(27): 8964-8970.
6. Lechien JR, Huet K, Khalife M, Fourneau AF, Delvaux V, Piccaluga M, et al. Impact of laryngopharyngeal reflux on subjective and objective voice assessments: a prospective study. *J Otolaryngol Head Neck Surg* 2016; 45(1): 59.
 7. Francis DO, Patel DA, Sharda R, Hovis K, Sathe N, Penson DF, et al. Patient-Reported Outcome Measures Related to Laryngopharyngeal Reflux: A Systematic Review of Instrument Development and Validation. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2016; 155(6): 923-935.
 8. Caparroz FA, Campanholo MAT, Regina CG, Park SW, Haddad L, Gregório LC, et al. Clinical and polysomnographic predictors of laryngopharyngeal reflux in obstructive sleep apnea syndrome. *Braz J Otorhinolaryngol* 2018 Apr 14. pii: S1808-8694(18)30096-X.
 9. Meta-analysis of the efficacy of proton pump inhibitors for the symptoms of laryngopharyngeal reflux. Liu C, Wang H, Liu K. *Braz J Med Biol Res*. 2016 Jul 4;49(7). pii: S0100-879X2016000700704.
 10. Koufman JA, Aviv JE, Casiano RR, Shaw GY. Laryngopharyngeal reflux: position statement of the committee on speech, voice, and swallowing disorders of the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2002; 127(1): 32-35.
 11. Ulualp SO, Toohill RJ. Laryngopharyngeal reflux: state of the art diagnosis and treatment. *Otolaryngol Clin North Am* 2000; 33(4): 785-802.
 12. Aldhahrani A, Powell J, Ladak S, Ali M, Ali S, Verdon B, et al. The Potential Role of Bile Acids in Acquired Laryngotracheal Stenosis. *Laryngoscope* 2018; 128(9): 2029-2033.
 13. Bordoni B, Marelli F, Morabito B, Sacconi B, Caiazzo P, Castagna R. Low back pain and gastroesophageal reflux in patients with COPD: the disease in the breath. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis* 2018; 13: 325-334.
 14. Sharifi A, Ansarin K. Effect of gastroesophageal reflux disease on disease severity and characteristics of lung functional changes in patients with asthma. *J Cardiovasc Thorac Res* 2014; 6(4): 223-228.
 15. Sandur V, Muruges M, Banait V, Rathi PM, Bhatia SJ, Joshi JM, et al. Prevalence of gastroesophageal reflux disease in patients with difficult to control asthma and effect of proton pump inhibitor therapy on asthma symptoms, reflux symptoms, pulmonary function and requirement for asthma medications. *J Postgrad Med* 2014; 60(3): 282-286.
 16. Mirić M, Turkalj M, Nogalo B, Erceg D, Perica M, Plavec D. Lung diffusion capacity in children with respiratory symptoms and untreated GERD. *Med Sci Monit* 2014; 20: 774-781.
 17. Koufman JA. The otolaryngologic manifestations of gastroesophageal reflux disease (GERD): a clinical investigation of 225 patients using ambulatory 24-hour pH monitoring and an experimental investigation of the role of acid and pepsin in the development of laryngeal injury. *Laryngoscope* 1991; 101(4 Pt 2 Suppl 53): 1-78.
 18. Belafsky PC, Postma GN, Koufman JA. The validity and reliability of the reflux finding score (RFS). *Laryngoscope* 2001; 111(8): 1313-1317.
 19. Belafsky PC, Postma GN, Amin MR, Koufman JA. Symptoms and findings of laryngopharyngeal reflux. *Ear Nose Throat J* 2002; 81(9 Suppl 2): 10-13.
 20. Boers SA, de Zeeuw M, Jansen R, van der Schroeff MP, van Rossum AMC, Hays JP, et al. Characterization of the nasopharyngeal and middle ear microbiota in gastroesophageal reflux-prone versus gastroesophageal reflux non-prone children. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 2018; 37(5): 851-857.
 21. Niu X, Wu ZH, Xiao XY, Chen X. The relationship between adenoid hypertrophy and gastroesophageal reflux disease: A meta-analysis. *Medicine (Baltimore)* 2018; 97(41): e12540.
 22. Cherry J, Margulies SI. Contact ulcer of the larynx. *Laryngoscope* 1968; 78(11): 1937-1940.
 23. Emilsson ÖI, Benediktsdóttir B, Ólafsson Í, Cook E, Júlíusson S, Björnsson ES, et al. Respiratory symptoms, sleep-disordered breathing and biomarkers in nocturnal gastroesophageal reflux. *Respir Res* 2016; 17(1): 115.
 24. Gislason T, Janson C, Vermeire P, Plaschke P, Björnsson E, Gislason D, et al. Respiratory symptoms and nocturnal gastroesophageal reflux: a population-based study of young adults in three European countries. *Chest* 2002; 121(1): 158-163.
 25. Aras G, Yelken K, Kanmaz D, Develioglu O, Mavis O, Gultekin E, et al. Erosive esophagitis worsens reflux signs and symptoms in asthma patients without affecting pulmonary function tests. *J Asthma* 2010; 47(10): 1101-1105.
 26. Eryuksel E, Dogan M, Olgun S, Kocak I, Celikel T. Incidence and treatment results of laryngopharyngeal reflux in chronic obstructive pulmonary disease. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2009; 266(8): 1267-1271.
 27. Chan WW, Chiou E, Obstein KL, Tignor AS, Whitlock TL. The efficacy of proton pump inhibitors for the treatment of asthma in adults: a meta-analysis. *Arch Intern Med* 2011; 171(7): 620-629.
 28. Zeybel GL, Pearson JP, Krishnan A, Bourke SJ, Doe S, Anderson A, et al. Ivacaftor and symptoms of extra-oesophageal reflux in patients with cystic fibrosis and G551D mutation. *J Cyst Fibros* 2017; 16(1): 124-131.

Evaluation of Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Patients with Age-Related Hearing Loss

Yaşa Bağlı İşitme Kaybı Olan Hastalarda Retina Sinir Lifi Kalınlığının Değerlendirilmesi

Hüseyin Fındık^{1*}, Metin Çeliker²

¹Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Anabilim Dalı, Rize, Turkey

²Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Rize, Turkey

ABSTRACT

Introduction: To perform retinal nerve fibre layer (RNFL) analysis in patients with age-related hearing loss (ARHL) using optical coherence tomography (OCT).

Materials and Methods: Sixty-five patients with ARHL and 36 healthy controls were included in this prospective study. Patients with ARHL were divided into two groups—one with mild (33 patients) and one with moderate (32 patients) impairment. A complete ophthalmological examination was applied to all subjects and included best-corrected visual acuity, slit lamp examination, Goldmann applanation tonometer, visual field testing and dilated fundus examination. The RNFL thickness of all participants was measured using an OCT device. Pure tone audiometry tests were performed on the patients using headphones and AC40 audiometry in a silent cabin.

Results: The mean age was 70.39, 70.55 and 71.22 in the control, mild and moderate hearing loss groups, respectively. A statistically significant difference was observed between the control group and patients with moderate ARHL, between inferior quadrant thicknesses ($p=0.011$) and between mean RNFL thicknesses ($p=0.025$). The superior, nasal and temporal quadrant RNFL thicknesses were similar across the whole study group, with no statistically significant difference (p values: 0.104, 0.650, 0.470, respectively).

Conclusion: The average RNFL was significantly thinner in the patients with moderate ARHL compared to the controls. As age and the degree of hearing loss increases, RNFL thicknesses decreases.

Key Words: Age-related hearing loss, aging, optical coherence tomography, retinal nerve fibre layer thickness

ÖZET

Amaç: Yaşa bağlı işitme kaybı (YBİK) olan hastalarda optik koherens tomografi (OKT) kullanarak retina sinir lifi tabakası (RSLT) kalınlığı analizi yapmak.

Gereçler ve Yöntem: Bu prospektif çalışmada YBİK olan 65 hasta ve 36 sağlıklı kontrol vardı. YBİK olan hastalar hafif (33 hasta) ve orta (32 hasta) olarak iki gruba ayrıldı. Her hastaya en iyi düzeltilmiş görme keskinliği, yarıklı lamba muayenesi, Goldmann aplanasyon tonometresi, görme alanı testi ve dilate fundus muayenesi dahil olmak üzere tam bir oftalmolojik muayene yapıldı. Tüm katılımcıların RSLT kalınlığı OKT cihazı kullanılarak ölçüldü. Hastaların saf ses odyometri testleri sessiz bir kabinde kulaklık ve AC40 odyometri kullanılarak yapıldı.

Bulgular: Kontrol, hafif ve orta işitme kaybı gruplarında ortalama yaş sırasıyla 70.39, 70.55 ve 71.22 idi. Kontrol grubu ve orta derecede YBİK olan hastalarda inferior kadran kalınlıkları arasında ($p = 0.011$) ve ortalama RSLT kalınlıkları arasında ($p = 0.025$) istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı. Üst, nazal ve temporal kadran RSLT kalınlıkları tüm çalışma gruplarında benzer bulundu ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (sırasıyla $p = 0.104, 0.650, 0.470$).

Sonuç: Orta derecede YBİK olan hastalarda kontrollere kıyasla ortalama RSLT kalınlıkları anlamlı derecede daha ince bulundu. Yaş ve işitme kaybı derecesi arttıkça RSLT kalınlıkları azalır.

Anahtar Kelimeler: Yaşa bağlı işitme kaybı, Yaşlanma, Optik koherens tomografi, Retina sinir lifi tabakası kalınlığı

Introduction

Age-related hearing loss (ARHL), also called presbycusis, is a widespread deficiency among the geriatric population that affects a number of functions, such as cognition, emotion and social

function (1). ARHL begins in the high frequency region of the hearing spectrum and can be defined as bilateral, symmetrical and progressive (2). Current research suggests that ARHL is a multifactorial condition with multiple pathways and underlying conditions, such as genetic and

environmental factors and an individual's lifestyle, contributing to the biological mechanisms (3). Histological, electrophysiological and molecular changes in the hearing system are caused by ageing (2). Possible pathological mechanisms contributing to ARHL include hypoxia and ischemia, the formation of reactive oxygen species and oxidative stress accompanied by the apoptotic and necrotic death of hair cells and spiral ganglion cells, and inherited and acquired mutations of mitochondrial DNA (4).

Factors such as the interaction of numerous genes, cellular pathways, and environmental risks are significant age-related causes of changes in the optic nerve head that cause an increase in oxidative stress. This situation is associated with the gradual degradation of the structure and function of the optic nerve (5). It has been reported in the literature that alterations in the laminar extracellular matrix around the optic nerve head related to age include raised collagen deposition, thickening of the astrocyte basement membranes and increased rigidity (6, 7). This age-related connective tissue stiffening diminishes nutrient diffusion from the laminar capillaries to the centre of the axon bundles. In a recent study, stiffer connective tissue around the optic nerve head was associated with increased ganglion cell loss (8).

The aging process affects both the vision and hearing systems and possibly shares similar pathophysiological mechanisms, such as oxidative stress, apoptotic cell death and ischemia. Both hearing and vision impairments are common issues experienced by the geriatric population, and their prevalence increases with the age (9). Combined vision and hearing disabilities are associated with difficulties in performing daily activities, home injuries, depression, communication impairment and social isolation (9).

Optical coherence tomography (OCT) is a non-invasive technique used for cross-sectional tomographic imaging of the eye. Retinal nerve fibre layer (RNFL) thickness measurements are conducted using OCT and provide significant clinical data to understand disorders of the optic nerve. Technological developments have made it possible to acquire images of the retina and retinal nerve fibre layer at high quality (10).

This study was designed to evaluate RNFL changes by performing RNFL analysis with OCT in patients with ARHL.

Materials and Methods

This prospective study included 65 patients with age-related hearing loss and 36 healthy controls. Patients with age-related hearing loss were divided into two groups—one with mild (33 patients) and one with moderate (32 patients) impairment.

This study was conducted in compliance with the Declaration of Helsinki and with approval of the protocol by the local ethics committee. All subjects were informed about the study prior to obtaining informed consent.

Each subject underwent a complete ophthalmological examination, including best-corrected visual acuity (BCVA) (using a Snellen chart), slit lamp examination, Goldmann applanation tonometry, visual field testing and dilated fundus examination. The central corneal thickness of subjects was measured by the Pentacam Scheimpflug (Oculus, Inc., Wetzlar, Germany) before dilation of the pupil. Ehlers formula was used for the corrected intraocular pressure (IOP) (11).

Exclusion criteria included diseases that potentially affect RNFL thickness, such as diabetes mellitus, obstructive sleep apnoea syndrome, multiple sclerosis and Parkinson's disease, myopia or hyperopia >2 dioptres, any history of intraocular surgery, glaucoma, uveitis or ocular trauma and IOP exceeding 21 mmHg in both eyes. We also excluded patients with cataract and age related macular degeneration.

The RNFL thickness of all participants was measured using an OCT device (Carl Zeiss Meditec, Dublin, CA, USA). Measurement was performed according to the 'Fast RNFL protocol early in the morning (between 8–9 a.m.) by the same masked physician (HF). The peripapillary RNFL thickness of the temporal, nasal, inferior and superior quadrants and the average thickness of the RNFL were obtained with the optic disc 200×200 cube scan protocol along a circle with a diameter of 3.45 mm around the centre of the disc. Signal strengths >8 were included in the study.

Pure tone audiometry (PTA) tests were performed using supraauricular headphones (TDH 39) and AC40 (Interacoustics, Assens, Denmark) audiometry in a silent cabin. The airway thresholds of the patients at the 250, 500, 1000, 2000, 4000, 6000 and 8000 Hertz (Hz)

Fig. 1. Distribution of average retinal nerve fiber layer thickness (RNFL) thickness in mild, moderate presbyacusis and control groups

Fig.2. Distribution of inferior retinal nerve fiber layer thickness (RNFL) thickness in mild, moderate presbyacusis and control groups

frequencies, and the bone-conduction thresholds of 500, 1000, 2000 and 4000 Hz were determined. The arithmetic average of the airway thresholds of 500, 1000, 2000 and 4000 Hz was taken as the pure sound threshold average. Air bone gaps greater than 5 decibels (dB) were assessed as conductive hearing loss. A normal hearing threshold greater than 20 dB at any frequency (from 250 Hz to 8000 Hz) was defined as hearing

impairment. Hearing levels were classified from N1 to N6. The groups were classified as normal (20 dB or less), mild hearing loss (21–40 dB), moderate hearing loss (41–55 dB), moderate-to-severe hearing loss (56–70 dB), advanced hearing loss (71–90 dB) and very severe hearing loss (>90 dB). Patients with a history of congenital, neonatal, infantile, traumatic or sudden hearing loss, tympanic membrane rupture on otoscopic

examination and transmission-type hearing loss were excluded from the study.

Data analysis was performed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program for Windows, version 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, United States). The Kolmogorov Smirnov test was used to determine whether the distributions of metric discrete and continuous variables were normal. Descriptive findings were shown as mean \pm standard deviation (SD). Comparisons between groups were analyzed via the Student's *t* test, while one-way analysis of variance was used for multiple comparisons between groups. The Scheffe post-hoc test was used for comparisons within each group. The chi-square test was used to compare categorical variables. The Pearson's correlation test was used to evaluate the relationship between clinical measurements. A *p* value less than 0.05 was considered statistically significant.

Results

Sixty-five patients with age-related hearing loss (33 mild and 32 moderate) and 36 healthy volunteers were studied. The mean age was 70.39 ± 9.62 (52-85), 70.55 ± 9.17 (51-86) and 71.22 ± 8.58 (51-85) in the control, mild and moderate hearing loss groups, respectively. No significant differences were observed in age, gender, BCVA, IOP or central corneal thickness between the groups (Table 1).

The mean RNFL thicknesses in the groups are presented in Table 2 and Figure 1,2. A statistically significant difference was observed in the control group and patients with moderate ARHL in terms of inferior quadrant thicknesses ($p=0.011$) and mean RNFL thicknesses ($p=0.025$). The superior, nasal and temporal quadrant RNFL thicknesses were similar in the sum of the study group, without any statistically significant difference (*p* values: 0.104, 0.650, 0.470, respectively).

When the study groups were compared within themselves, no significant difference was found between the control group and the mild hearing loss group ($p=0.177$). In contrast, there was a statistically significant difference between the control group and the moderate hearing loss group ($p=0.032$). No significant difference between the mild and moderate hearing loss group was observed ($p=0.725$).

A significant positive correlation between age and the degree of hearing loss was observed using Pearson's correlation analysis ($r=0.396$; $p=0.001$). A negative correlation was observed between age

and mean RNFL thickness ($r=-0.072$; $p=0.472$). A significant negative correlation between the severity of hearing loss and the mean RNFL thickness was observed ($r=-0.225$, $p=0.024$) (Table 3).

Discussion

Combined vision and hearing impairment related to ageing is a significant issue among the elderly population. Compared to hearing or vision impairment alone, dual sensory impairment (DSI), defined as the combination of hearing and vision impairment, may limit daily activities and restrict the social interactions of an individual (9). Studies showed that individuals with DSI experience much greater difficulty in walking, performing daily and social activities and continuing their medical follow-up visits, and they are under greater risk of depression and hip fractures (12, 13).

In the present study, a significant thinning in the average and inferior quadrant RNFL was observed in the moderate ARHL group in comparison with the healthy controls. No significant difference was observed between mild ARHL group and the control group as well as between mild and moderate ARHL groups. Additionally, there was no statistically significant difference between these three groups in terms of superior, nasal and temporal quadrant RNFL thickness values. It has been postulated that both vision and hearing impairment in the elderly may share common risk factors, such as genetics, environmental exposure and lifestyle changes—for example, being exposed to oxidative stress, having atherosclerosis and high cholesterol levels, or having a history of heavy drinking and smoking, which contribute to the normal biological aging process (14). After considering and detailing the effect of age, Chia et al. reported that cataracts and age-related maculopathy are significantly associated with hearing loss in elderly adults (14). According to the findings of Bozkurt et al., age-related macular degeneration, as an important risk factor, might develop hearing loss associated with age (15).

According to Bozkurt et al. defined hearing impairment in which the Pure tone audiometry test on each ear was greater than 25 dBHL (15). In our study, we also defined this threshold value for hearing impairment as 20 dBHL. Pure tone audiometry testing in patients may help us estimate the occurrence of sensorineural hearing impairment in the coming years. Ghasemi et al. reported that hearing impairment was significantly

Table 1. Demographic and baseline characteristics

	Control	Mild	Moderate	P value
Gender Male	12 (33.3)	14 (42.4)	18 (56.3)	0.162 ^a
(n, %) Female	24 (66.7)	19 (57.6)	14 (43.8)	
Mean Age (year)	70.39±9,62	70.55±9,17	71.22±8,58	0,926 ^b
(SD, min., max)	(52-85)	(51-86)	(51-85)	
CCT (µm)	537.94	536.73	530.28	0.352 ^b
IOP (mmHg)	14.92	16.52	14.63	0.799 ^b
Visual Acuity (Snellen)	1.00	0.95	0.97	0.320 ^b

IOP: Intraocular pressure, CCT: Central corneal thickness, SD: Standart deviation, a: Chi-Square test, b: One-way ANOVA

Table 2. Mean retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness (µ) values in the groups

	Control (n= 36)	Mild (n= 33)	Moderate (n= 32)	P value ^a
RNFL Average thickness (µ)	88.08±8.95	84.58±10.82	81.47±6.12	0.011*
(mean±SD) Superior	108.08±16.94	103.97±19.39	98.87±16.43	0.104
Inferior	111.42±18.13	103.70 ±21.71	99.53±13.15	0.025*
Nasal	71.42±12.04	70.03±10.88	68.66±13.64	0.650
Temporal	61.42±7.82	60.61±9.53	58.8 ±9.16	0.470

A: one-way ANOVA, RNFL: Retinal Nerve Fiber Layer, µ: micron, SD: standard deviation

Table 3. The correlations between mean RNFL thickness, age and the degree of hearing loss

	Mean average RNFL thickness	Age	The degree of hearing loss
Mean average RNFL thickness	Pearson Correlation	1	-0.072
	P (2-tailed)		-0.225*
Age	Pearson Correlation	-0.072	1
	P (2-tailed)	0.472	0.396**
The degree of hearing loss	Pearson Correlation	-0.225*	0.396**
	P (2-tailed)	0.024	0.001

RNFL: Retinal Nerve Fiber Layer

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

higher in patients with age-related macular degeneration than the control group at frequencies of 250, 4000 and 8000 Hz (16). In the same study, patients older than 75 years regressed at all frequencies, particularly low and high frequencies, and these findings were not found at low frequencies in age matched controls (16).

Human melanocytes are known to be found in the skin, hair, eyes, inner ears and the meninges (17). The stria vascularis in the cortical structure of the cochlea is the main structure containing melanocytes. It has a less cortical structures and melanocytes at its base compared to the apex of

the cochlea. The low concentration of melanin makes the cochlea base predisposed to the accumulation of oxidative stresses and lipofuscin. Age-related deterioration of the stria vascularis is more common at the base and overtime progresses gradually to the apex and then to all parts of the cochlea (16). The anterior segment structures of the eye have similar embryological derivation to those in the tectorial and basilar membranes of the organ of Corti in the inner ear (18). There are numerous studies that investigate the relationship between eye colour as an indicator of inner ear melanin content and hearing loss (17).

Additionally, researchers claimed that darker eye colour is related to cisplatin ototoxicity (17, 19). Papadopoulos et al. reported that exfoliation syndrome is related to sensorineural hearing loss. In their study, they argued that exfoliation syndrome and presbycusis are disorders related to ageing with the same predisposing factors (i.e. genetic, dietary, environmental and socioeconomic factors), and these conditions may be similar in terms of pathologic and biochemical basis (18). Although the relationship between the optic nerve and hearing function is not yet known, research that showed the association between eye and ear structures encouraged us to report this current study.

Age-related macular degeneration, cataract and glaucoma primarily cause vision impairment in old adults (20). In glaucoma patients, RNFL damage occurs with loss of field without vision impairment in the early period. It is accepted that loss of RNFL occurs before measurable optic nerve head and visual field damage. RNFL loss in sixty per cent of the eyes was observed to have occurred six years before visual field defects (21). Therefore, the use of precise and clinical methods to scan the optic disc and RNFL facilitates the diagnosis and follow-up of changes in RNFL thickness due to glaucomatous conditions as well as age-related changes in our study. However, it is crucial to differentiate age-related progressive degeneration of retinal ganglion cells and their axons from the glaucomatous changes of the optic nerve. In a later study by Wu et al., it was reported that a large number of healthy eyes were incorrectly diagnosed as having progressed without counting on normal aging during the average RNFL thickness measurements using OCT imaging (22). Since glaucoma is mostly a disease of the elderly, in our study we exclude all glaucoma susceptible individuals to demonstrate the pure age-related changes in the optic nerve. In the present study, mean RNFL thinning occurred in patients with presbycusis compared with those without presbycusis. The mean RNFL thickness decreased as the presbycusis worsened. We think that the detection of the loss of RNFL in patients without any functional loss in vision or visual field and without any complaints reflected to the clinic may be an objective test for the diagnosis of DSI.

There is a limitation of this work; Although hearing loss is classified in 4 subgroups (23), as there are not enough patients for severe and profound hearing loss groups. That's why our study groups are composed of mild and moderate hearing loss patients. This is the limitation of our work.

In conclusion, the findings of our study demonstrated an association between age-related hearing loss and RNFL thinning. Although the results of the present study are not sufficient to identify the pathologic and biochemical mechanisms, as a hypothesis, we would like to draw attention to the possibility that a similar biological process causes RNFL thinning and hearing impairment. To understand the relationship between changes in the optic nerve, hearing impairment in elderly and the negative effects of these impairment on the quality of life, large-scale epidemiological studies are required with a larger population of subjects.

Acknowledgments: Financial support: The authors declare that they have received no financial support for this submission.

Conflict of interest: The authors declare that there is no conflict of interest regarding this submission.

Acknowledgments: Financial support: The authors declare that they have received no financial support for this submission.

Conflict of interest: The authors declare that they have no conflict of interest with this submission.

References

1. Cruickshanks KJ, Wiley TL, Tweed TS, Klein BE, Klein R, Mares-Perlman JA, et al. Prevalence of hearing loss in older adults in Beaver Dam, Wisconsin. The Epidemiology of Hearing Loss Study. *American journal of epidemiology* 1998; 148(9): 879-886.
2. Fetoni AR, Picciotti PM, Paludetti G, Troiani D. Pathogenesis of presbycusis in animal models: a review. *Experimental gerontology* 2011; 46(6): 413-425.
3. Gates GA, Mills JH. Presbycusis. *Lancet* 2005; 366(9491): 1111-1120.
4. Reiss M, Reiss G. [Presbycusis: pathogenesis and treatment]. *Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten* 2009; 32(6): 221-225.
5. El-Sayyad HI, Khalifa SA, El-Sayyad FI, Al-Gebaly AS, El-Mansy AA, Mohammed EA. Aging-related changes of optic nerve of Wistar albino rats. *Age (Dordrecht, Netherlands)* 2014; 36(2): 519-532.
6. Morrison JC, Dorman-Pease ME, Dunkelberger GR, Quigley HA. Optic nerve head extracellular matrix in primary optic atrophy and experimental glaucoma. *Archives of ophthalmology* 1990; 108(7): 1020-1024.
7. Downs JC. Optic nerve head biomechanics in aging and disease. *Experimental eye research*. 2015; 133: 19-29.

8. Steinhart MR, Cone-Kimball E, Nguyen C, Nguyen TD, Pease ME, Chakravarti S, et al. Susceptibility to glaucoma damage related to age and connective tissue mutations in mice. *Experimental eye research* 2014; 119: 54-60.
9. Davidson JGS, Guthrie DM. Older Adults With a Combination of Vision and Hearing Impairment Experience Higher Rates of Cognitive Impairment, Functional Dependence, and Worse Outcomes Across a Set of Quality Indicators. *Journal of aging and health* 2017; 898264317723407.
10. Sung KR, Wollstein G, Bilonick RA, Townsend KA, Ishikawa H, Kagemann L, et al. Effects of age on optical coherence tomography measurements of healthy retinal nerve fiber layer, macula, and optic nerve head. *Ophthalmology* 2009; 116(6): 1119-1124.
11. Ehlers N, Hjortdal J. Corneal thickness: measurement and implications. *Experimental eye research* 2004; 78(3): 543-548.
12. Lupsakko T, Mantjarvi M, Kautiainen H, Sulkava R. Combined hearing and visual impairment and depression in a population aged 75 years and older. *International journal of geriatric psychiatry* 2002; 17(9): 808-813.
13. Campbell VA, Crews JE, Moriarty DG, Zack MM, Blackman DK. Surveillance for sensory impairment, activity limitation, and health-related quality of life among older adults--United States, 1993-1997. *MMWR CDC surveillance summaries : Morbidity and mortality weekly report CDC surveillance summaries* 1999; 48(8): 131-156.
14. Chia EM, Mitchell P, Rochtchina E, Foran S, Golding M, Wang JJ. Association between vision and hearing impairments and their combined effects on quality of life. *Archives of ophthalmology* 2006; 124(10): 1465-1470.
15. Bozkurt MK, Ozturk BT, Kerimoglu H, Ersan I, Arbag H, Bozkurt B. Association of age-related macular degeneration with age-related hearing loss. *The Journal of laryngology and otology* 2011; 125(3): 231-235.
16. Ghasemi H, Pourakbari MS, Entezari M, Yarmohammadi ME. Association of Age Related Macular Degeneration and Age Related Hearing Impairment. *Journal of ophthalmic & vision research* 2016; 11(1): 54-60.
17. Mujica-Mota MA, Schermbucker J, Daniel SJ. Eye color as a risk factor for acquired sensorineural hearing loss: a review. *Hearing research* 2015; 320: 1-10.
18. Papadopoulos TA, Naxakis SS, Charalabopoulou M, Vathylakis I, Goumas PD, Gartaganis SP. Exfoliation syndrome related to sensorineural hearing loss. *Clin Exp Ophthalmol* 2010; 38(5): 456-461.
19. Todd NW, Alvarado CS, Brewer DB. Cisplatin in children: hearing loss correlates with iris and skin pigmentation. *The Journal of laryngology and otology* 1995; 109(10): 926-929.
20. Klaver CC, Wolfs RC, Vingerling JR, Hofman A, de Jong PT. Age-specific prevalence and causes of blindness and visual impairment in an older population: the Rotterdam Study. *Archives of ophthalmology* 1998; 116(5): 653-658.
21. Jeoung JW, Park KH, Kim TW, Khwarg SI, Kim DM. Diagnostic ability of optical coherence tomography with a normative database to detect localized retinal nerve fiber layer defects. *Ophthalmology* 2005; 112(12): 2157-2163.
22. Wu Z, Saunders LJ, Zangwill LM, Daga FB, Crowston JG, Medeiros FA. Impact of Normal Aging and Progression Definitions on the Specificity of Detecting Retinal Nerve Fiber Layer Thinning. *American journal of ophthalmology* 2017; 181: 106-113.
23. Jamison DT, Breman JG, Measham AR, et al. *Disease Control Priorities in Developing Countries*. 2nd ed. New York, NY: Oxford University Press; 2006.

En Yüksek Kaba Doğum Hızına Sahip İl Olan Şanlıurfa'da Tersiyer Merkeze Başvuran Gebelerde İzlenen Konjenital Malformasyonların Retrospektif Analizi

Retrospective Analysis of the Congenital Malformations in the Tertiary Center in Şanlıurfa, the Province with the Highest Birth Rate

Sibel Sak^{1*}, Mert Ulaş Barut¹, Emin Taşdüzen¹, Nurullah Peker², Muhammed Erdal Sak¹

¹Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa

²Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır

ÖZET

Amaç: Türkiye'nin en yüksek kaba doğum hızına sahip ili olan Şanlıurfa'da tersiyer merkez olan hastanemizde prenatal dönemde tanı konulan konjenital anomalili gebeliklerin insidans, anomali tipi ve bunların yaşa ve cinsiyete göre dağılımının belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2017 ve Aralık 2017 tarihleri arasında fetal anomali nedeniyle Harran Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümüne refere edilmiş veya kliniğimizde fetal anomali tanısı konmuş 68 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş, gravida, parite, abortus, yaşayan çocuk sayısı, tanı esnasındaki gestasyonel hafta, cinsiyet, doğum şekilleri ve fetal anomali türü hasta dosyalarından ve terminasyon etik kurulu kayıt belgelerinden elde edildi.

Bulgular: Hastanemizdeki 1631 doğum retrospektif olarak incelendi. Majör konjenital anomaliye sahip altmış sekiz fetüs saptandı. Bu gebelerin % 33.6 sında 1.veya 2.derece akrabalık saptandı. Konjenital malformasyonlu fetüs insidansı % 4.17 idi. En sık izole konjenital anomalinin anensefali olduğu tespit edildi. Konjenital anomalisi olan fetüsler en sık 21-34 yaş grubundaki gebelerde saptanırken, 20 yaşın altındaki gebelerde daha düşük sıklıkta saptandı (sırasıyla% 52.9 ve% 19.1, p<0.05).Konjenital fetal anomalisi olan fetüslerin 23'ünün (%33.8) kız, 27 'sinin (%39.7) erkek olduğu görüldü. Fetal anomali ile cinsiyet arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0.05)

Sonuç: Türkiye'nin en yüksek doğum hızına sahip ili olan Şanlıurfa'da bulunan kliniğimizde konjenital malformasyon insidansı % 4,17 saptandı. İleri düzey ultrasonografinin (USG) yaygın kullanımı, rutin doğum öncesi bakımın önemi ile ilgili gebelerin eğitilmesi ve deneyimli doğum uzmanı sayısının artması ile bu oranın önemli ölçüde azalması sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anensefali, Kongjenital Malformasyon, Hidrosefali, Nonimmün hidrops fetalis

ABSTRACT

Introduction: The aim of this study is to determine the incidence, type and distribution of congenital anomalies that were diagnosed prenatally in a tertiary center of Şanlıurfa which is the city that has the highest birth rate of Turkey.

Materials and Methods: Between January 2017 and December 2017, 68 patients who were referred to the Harran University Department of Obstetrics and Gynecology for fetal anomaly or whose fetal anomaly was diagnosed in our clinic were included in this study. Age, gravida, parity, abortus, number of living children, gestational week at diagnosis, gender, type of birth and fetal anomaly were obtained from patient files and termination ethics committee records.

Results: he 1631 births in our hospital were studied retrospectively. Sixtyeight fetüs with majör congenital anomalies were detected. The incidence of fetüs with congenital malformations was 4.17%, the most common isolated congenital anomaly was anencephaly. The fetüses with congenital anomaly were detected the most frequently in 21-34 age group pregnant, although it was detected rarely in pregnant group less than 20 years old (respectively 52.9 % and 19.1%, p<0.05).

Conclusion: The incidence of congenital malformation in our clinic, in Şanlıurfa city that has the highest birth rate of Turkey was 4.17 %. The ekstensive use of advanced ultrasound (USG), the training of pregnant for the importance of routine antenatal care and the increase in the number of experienced obstetricians will lead to a significant reduction in this ratio.

Key Words: Anencephaly, Congenital Malformation, Hydrocephaly, Nonimmune hydrops fetalis

Giriş

Konjenital malformasyon özellikle konsepsiyon sonrası ilk 8 haftada embriyonik gelişim sürecindeki anormallikler nedeniyle embriyoya ait organ veya vücut parçasının komplet veya kısmi yokluğu veya anormal oluşumu olarak tanımlanmaktadır (1). Major konjenital malformasyonlar, tıbbi, cerrahi veya kozmetik önemi olan anormalliklerdir. Preterm eylemden sonra perinatal morbidite ve mortalitenin önde gelen ikinci nedenidir (2). Canlı doğumların yaklaşık %2-4'ünde tespit edilirler ve spontan düşüklüklerde ise bu oranın çok daha yüksek olduğu bildirilmektedir.

Konjenital anomali blastogenez veya organogenez aşamasındaki gelişim defektlerinden kaynaklanmaktadır (3). Altta yatan etioloji sıklıkla bilinmemekle birlikte, bu defektlere başta genetik anormallikler olmak üzere, çevresel zararlı ajanlara maruziyet, sigara, alkol, bağımlılık yapıcı maddeler, radyasyon, gebelikte alınan zararlı ilaçlar, maternal enfeksiyon ve plasental kan akımının bozulması gibi faktörler neden olmaktadır (4).

Görüntüleme yöntemleri ve diğer prenatal tanı testlerinin gelişmesi, obstetrisyenlerin fetal anomali taramasında deneyimlerinin artması konjenital anomali tespit oranını artırmıştır. Böylelikle antenatal bakımın önemli hedeflerinden biri olan konjenital anomali tespiti ile gebelere isteğe bağlı terminasyon imkanı sunulmuş ve gebelerin sağlıklı bebek doğurma olasılığı artmıştır (5).

Çalışmamızda hastanemize başvuran hastalarda fetal anomalilerin sıklığını, tiplerini, Maternal yaşa ve cinsiyete göre dağılımlarını belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma Ocak 2017-Aralık 2017 tarihinde kliniğimize fetal anomali nedeniyle refere edilmiş veya kliniğimizde fetal anomali tanısı konmuş 68 hasta ile gerçekleştirildi. Harran Üniversitesi lokal etik kurul onayı (23.12.2016-E.43176) alındıktan sonra major konjenital fetal anomali tanısı alan olguların dosyaları ve fetal terminasyon etik kurul kararı kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışma süresince 1631 doğum gerçekleşti. Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş, gravida, parite, abortus, yaşayan çocuk sayısı, tanı esnasındaki gestasyonel hafta, cinsiyet, doğum şekilleri ve fetal anomali türü kaydedildi. Ultrasonografik inceleme Voluson 730 PRO (General Electric Healthcare, ABD) cihazı ile gerçekleştirildi. Muayenede tespit edilen minör anomaliler (koroid pleksus kisti, hiperekojen bağırsak,

hiperekojenik kardiak odak, kısa femur, orta derecede renal piyelektazi gibi) çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular

Çalışmamıza dahil edilen gebelerin; gravide, parite, abortus, yaşayan çocuk sayısı ve tanı konulan gestasyonel hafta gibi demografik veriler Tablo 1'de gösterilmiştir. Kliniğimizde bir yıllık zaman diliminde toplam 1631 doğum ve 12-20 hafta arası 49 gebelik terminasyonu gerçekleşmiş olup bunların 68'inde major fetal anomali saptandı. Çalışmamızda konjenital major fetal anomali sıklığı %4.17 olarak belirlendi. Major fetal anomali saptanan fetusların 11'inde (%16.18) birden fazla anomali mevcuttu. Hidrosefali olan 6 fetusun 2'sine meningomyelose, 1'ine meningocele, 3'üne de non hidrops fetalis eşlik etmekteydi. Yarık damak dudağı olan 1 fetus ta polikistik böbrek izlendi. Non hidrops fetalis olan 4 fetusta kistik higroma birlikteliği izlendi.

Bu gebelerin %33.6'sında 1.veya 2.derece akrabalık saptandı. Konjenital fetal anomalilerin dağılımına bakıldığında en fazla (%72.2) merkezi sinir sistemi anomalilerinin (MSS) tanı aldığı, MSS anomalileri içinde de en sık (%26.5) anensefali tanısının konulduğu izlendi (Tablo 2). Fetal anomalilerin yaş grubuna göre dağılımı incelendiğinde major konjenital anomaliler en fazla (%52.9) reproduktif yaş grubunda en az (%19.1) adölesan yaş grubunda izlendi ($p < 0.05$, Tablo 3). Konjenital fetal anomalisi olan fetüslerin 23'ünün (%33.8) kız, 27'sinin (%39.7) erkek olduğu görüldü. Toplam 18 (%26.5) fetusta da terminasyonların erken haftalarda gerçekleşmesinden dolayı net cinsiyet tayini yapılamadı. Çalışmamızda fetal anomali ile cinsiyet arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki saptanmadı ($p > 0.05$, Tablo 4). Terminasyon kararı verilen gebelerin %57.4'ü abort ettirildi, %19.1'i vaginal doğum %23.5 ise sezaryen ile doğum gerçekleştirdi (Tablo 5).

Tartışma

Konjenital anomali görülme sıklığı ırklara, coğrafi bölgelere, çevresel faktörlere, sosyoekonomik düzeye ve beslenme alışkanlıklarına göre değişiklik göstermektedir. Konjenital anomali insidansı gelişmiş ülkelerde refere merkezlerde yapılan çalışmalarda %3-5 olarak bildirilmiştir (6, 7). Ülkemizin değişik bölgelerinde fetal anomali prevalansına ilişkin yapılan çalışmalar farklılık göstermektedir. Konjenital anomali sıklığını Tomatır ve ark. %0.29, Çakmak ve ark %2, Kurtoglu ve ark %1.12, Özler ve ark %5.8 olarak bildirmiştir (8-11). Çalışmamızda saptanan %4.17 oranındaki fetal anomali sıklığı, kendi bölgemize en yakın benzer coğrafi ve sosyoekonomik özelliklere

Tablo 1. Maternal demografik veriler

	mean±SD	max-min
Yaş	27.9±7.48	45-17
Gravida	3.7±2.74	13-1
Parite	2.2±2.27	11-0
Abortus	0.7±1.22	5-0
Yaşayan çocuk sayısı	2.3±2.32	11-0
Gestasyonel hafta	22±9.55	40-12

Tablo 2. Konjenital fetal anomalilerin dağılımı

Fetal anomali tipi	Anomalili fetus sayısı (n) ve yüzdesi (%)
Akrania	8 (11.8)
Anensefali	18 (26.5)
Ensefolosel	5 (7.4)
Meningomyoel	2 (3)
Meningosel	3 (4.4)
Korpus kallosum agenezisi	1 (1.5)
Hidrocefali	12 (17.6)
Endokardial yastık defekti	1(1.5)
Polikistik böbrek	1 (1.5)
Mikrocefali	1 (1.5)
Yarı damak dudak	2 (2.9)
Kistik higroma	6 (8.8)
Non hidrops fetalis	17 (25)
Diyaframa hernisi	2 (2.9)

Tablo 3. Konjenital anomalili doğumlarda maternal yaş dağılımı

Maternal yaş aralığı	Olgu sayısı (%)
≤20 (Adolesan)	13 (19.1)
21-34 (Reprodüktif)	36 (52.9)
≥35 (İleri yaş)	19 (27.9)

sahip hasta popülasyonunu içeren hastalarla yapılmış olan Özler ve arkadaşlarının çalışmalarıyla uyumlu bulundu (11). Bulduğumuz bu oran literatürdeki çalışmaların bir çoğu ile uyumlu ancak ülkemizdeki çalışmalardaki oranlardan yüksek bulundu. Bu oranın yüksekliği hastanemizin refere tersiyer merkez olmasına ve bölgedeki halkın diğer bölgelere göre daha düşük sosyoekonomik ve eğitim düzeyine sahip olmasına bağlıdır.

Major fetal anomali yakalama oranı anomali tipine bağlı olarak %20-50 arasında değişmektedir. Dünya genelinde en sık görülen anomali tipi kardiyak anomaliler olmasına rağmen bunların ancak %25-60'saptanabilmekte ve fetal anomali taramasında en sık atlanan anomali grubunu oluşturmaktadır. Merkezi sistem anomalileri ise yaklaşık %100 tanı almaktadır

(12). Çalışmamızda ülkemizdeki diğer çalışmalarda olduğu gibi merkezi sinir sistem anomalisi %72.2 oran ile en yüksek konjenital anomali olarak saptandı (9,13). Merkezi sinir sistemi alt tipleri arasında en sık anensefali (%26.5), ikinci sıklıkta ise hidrocefali (%17.6) tespit edildi. Çalışmamızla uyumlu olarak Özler ve ark ile Kurtoğlu ve ark yaptıkları çalışmalarda MSS anomalileri en yüksek oranda saptanmış, MSS alt grupları içinde ise anensefali birinci sırada tespit edilmiştir (10,11). Bayhan ve ark ile Biri ve ark. yaptıkları çalışmada en sık MSS anomalilerini tespit etmiş ancak MSS alt tipleri arasında Bayhan hidrocefaliyi, Biri ise meningeseli en yüksek oranda tespit etmişlerdir (5,14). Bölgemizde bu kadar yüksek oranda MSS saptanması; hastaların düşük eğitim ve sosyoekonomik seviyelerinden dolayı gebelik öncesi bakımın göz ardı edilmesi ve folik asit takviyesinin nöral

Tablo 4. Konjenital anomalili fetusların cinsiyet dağılımı

Fetal cinsiyet	Kız	Erkek	Belirlenemeyen
Anomalili fetus sayısı (n) ve yüzdesi (%)	23 (33.8)	27 (39.7)	18 (26.5)

Tablo 5. Konjenital anomalili fetusların doğum şekli

Doğum şekli	Abortus	Vajinal doğum	Sezaryen
Anomalili fetus sayısı ve yüzdesi (%)	39 (57.4)	13 (19.1)	16 (23.5)

tüp defektlerini engelleyebileceği konusunda bilgi sahibi olmaması olarak düşünülebilir. Akraba evliliklerinin çalışılan gebe grubunda yüksek olması MSS anomalilerin yüksek oranda görülmesinde ayrı bir faktör kabul edilebilir. Konjenital MSS anomalisi tespit edilen gebelerimizin %32 sinde gebelik öncesi ve sonrasında folik asit kullanım öyküsü yok idi. Bu gebelerin %13'ünde akraba evliliği, %5'inde ise ileri yaş gebeliği mevcuttu. Geri kalanlarda ise herhangi etiyolojik faktör saptanmadı.

Çalışmamızda sadece bir hastaya konjenital kalp hastalığı tanısı kondu. Aileden detaylı anemnez alındığında fetal kardiyak anomaliler için risk faktörlerinden biri olan annede de konjenital kardiyak anomali (VSD) olduğu öğrenildi. Çalışmamızda Özler ve ark. gibi kardiyak anomalileri 5. sırada tespit edildi. Kardiyak anomaliler dünyada en sık görülen konjenital anomali olmasına rağmen tanılabilirliğinin düşük oranda olması antenatal tespitinin zorluğuna ek olarak bu konuda deneyimli klisyenlerin sayıca az olmasına bağlanabilir.

Yaş ile konjenital anomali dağılımı ile ilgili yapılan çalışmalarda 21-30 yaş grubu gebelerde konjenital anomali görülme sıklığı en yüksek oranda bildirilmiştir.(10,14). Mevcut çalışmada da literatür ile uyumlu olarak 20 -35 yaş reproduktif grupta en yüksek oranda konjenital anomaliye saptanırken 20 yaş altı adolesan gebelerde en düşük oranda konjenital anomaliye saptandı.

Fetal anomalilerin cinseyete göre dağılımının kızlarda daha sık olduğunu belirten çalışmalar olduğu gibi bu çalışmalarla ters düşen çalışmalarda mevcuttur. Kurtoğlu ve Bilir fetal anomali dağılımının fetal cinsiyetle arasında anlamlı bir ilişki olmadığını bildirmişlerdir (10,14). Çalışmamızda her ne kadar erkeklerde fetal anomali görülme oranı yüksek bulunmuş olsa da bu oranın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edildi.

Major konjenital anomalilerin erken saptanması intrauterin tedavisi olan konjenital anomaliler için fetusa zamanında, daha planlı ve daha etkin tedavi imkanı sağlayacaktır aynı zamanda terminasyon uygulanacak gebeliklerin sonlandırılmasıyla, anne gebeliğin getireceği muhtemel ek risklerden korunmuş olacaktır. Konjenital anomalilerinin daha

yaygın tespiti için iyi gelişmiş usg cihazlarının kullanılması, prekonsepsyonel ve konsepsyonel dönemde kadınların bilgilendirilmesi ve tecrübeli kadın doğum hekimler gerekmektedir.

Kaynaklar

1. Sever L, Mortensen M. Teratology and the epidemiology of birth defects: occupational and environmental perspectives. *Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies, Third Edition*. New York, Churchill Livingstone 1996.
2. Manning FA. Imaging in the diagnosis of fetal anomalies. *Creasy&Resnik's Maternal-Fetal Medicine*. 6th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier 2009: 275-299.
3. Opitz J, Wilson G, Barness E. Abnormalities of blastogenesis, organogenesis, and phenogenesis. *Potter's Pathology of the Fetus and Infant*. St. Louis: Mosby 1997: 65-102.
4. Kalter H. Teratology in the 20th century: environmental causes of congenital malformations in humans and how they were established. *Neurotoxicology and teratology* 2003; 25(2): 131-282.
5. Bayhan G, Yalınkaya A, Yalınkaya Ö, Gül T, Yayla M, Erden A. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde konjenital anomali görülme sıklığı. *Perinatoloji Dergisi* 2000; 8(4): 99-103.
6. Riley M, Halliday J, Lumley J. Congenital malformations in Victoria, Australia, 1983-95: an overview of infant characteristics. *Journal of paediatrics and child health* 1998; 34(3): 233-240.
7. Al-Jama F. Congenital malformations in newborns in a teaching hospital in eastern Saudi Arabia. *Journal of Obstetrics and Gynaecology* 2001; 21(6): 595-598.
8. Tomatır A, Demirhan H, Sorkun H, Köksal A, Özerdem F, Cilengir N. Major congenital anomalies: a five-year retrospective regional study in Turkey. *Genetics and Molecular Research* 2009; 8(1): 19-27.
9. Çakmak B, Hısm Y, Aysal T, Özsoy Z, Demirtürk F. Major konjenital anomaliler: Gaziosmanpaşa Üniversitesi üç yıllık deneyim. *Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Dergisi* 2012; 4 (3): 24-28.

10. Kurdođlu M, Kurdođlu Z, Kūçūkaydın Z, Kolusarı A, Adalı E, Yıldızhan R et al. Van yöresinde konjenital malformasyonların görölme sıklığı ve dağılımı. Van Tıp Dergisi 2009; 16(3): 95-98.
11. Ali Özler SB, Talip Karaçor, Senem Yaman Tunç, Neval Yaman Tunç, Yılmaz Palancı, Mehmet siddık Evsen, Ahmet Yalınkaya. Tersiyer bir merkezde konjenital anomalili doğumların retrospektif analizi. Perinatoloji Dergisi 2014; 22(1): 13-17.
12. ER P, NA IJR. Retrospective analysis of deliveries with congenital anomalies at a tertiary center. Perinatal Journal 2014; 22(1): 13-17.
13. Göynüner F, Kepkep K, Yetim G, Tuncay Y, Koç A, Tatal ED. uumlarda majör konjenital anomalilerin retrospektif analizi. Perinatoloji Dergisi 2005; 13: 31-34.
14. Biri A, Onan A, Korucuođlu Ü, Taner Z, Tıraş B, Himmetođlu Ö. Bir üniversite hastanesinde konjenital malformasyonların görölme sıklığı ve dağılımı. Perinatoloji Dergisi 2005; 13(2): 86-90.

Evaluation of Ishiofemoral Space and Quadratus Femoris Space by Magnetic Resonance Imaging

Ishiofemoral ve Quadratus Femoris Boşluklarının Manyetik Rezonans Görüntüleme İle Değerlendirilmesi

Kutsi Tuncer^{1*}, Gökhan Polat², Adem Karaman², Sinan Yılar¹, Fatih Alper²

¹Department of Orthopaedics and Traumatology, Ataturk University, Erzurum, Turkey

²Department of Radiology, Ataturk University, Erzurum, Turkey

ABSTRACT

Objective: We aimed to evaluate the ischiofemoral (IF) space and quadratus femoris (QF) space by magnetic resonance imaging in a Turkish population.

Material and method: A total of 488 magnetic resonance images of the hip were evaluated by one radiologists to measure IF and QF distances. The data were grouped according to gender and side (right / left) and statistically compared.

Results: The median value of the IF and QF space width was 25.00 (95% CI; 23.00 to 27.00) and 20.00 (95% CI; 17.00 to 22.00), respectively. There was no significant difference between the left and right side in terms of IF and QF distance ($p = 0.99$, $p = 0.92$) (Table 1), but a significant difference was found between male and female patients ($p < 0.0001$, $p < 0.0001$, respectively) (Table 1).

Conclusion: In the Turkish population investigated, the IF and QF distance was lower in women than in men. Therefore, the risk of impingement is considered to be higher in the female population.

Key Words: Ishiofemoral Space; Quadratus Femoris Space; Magnetic Resonance Imaging

ÖZET

Amaç: Türkiye popülasyonunda ischiofemoral (IF) ve quadratus femoris (QF) boşluklarını manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Kalça eklemine ait toplam 488 manyetik rezonans görüntüsü, IF ve QF mesafelerini ölçmek için bir radyolog tarafından değerlendirildi. Veriler cinsiyet ve tarafa göre (sağ/sol) gruplandırılıp istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: IF ve QF boşluk genişliğinin ortanca değeri sırasıyla 25.00 (% 95 CI; 23.00 - 27.00) ve 20.00 (% 95 CI; 17.00 - 22.00) idi. Sol ve sağ taraf arasında IF ve QF mesafesi açısından anlamlı fark yoktu ($p = 0.99$, $p = 0.92$) (Tablo 1), ancak kadın ve erkek hastalar arasında anlamlı bir fark bulundu ($p < 0.0001$, $p < 0.0001$) (Tablo 1).

Sonuç: İncelenen Türk popülasyonunda, IF ve QF mesafesi kadınlarda erkeklere göre daha düşüktü. Bu nedenle, kadın nüfusta sıkışma sendromu riskinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ishiofemoral Boşluk; Quadratus Femoris Boşluğu; Manyetik Rezonans Görüntüleme

Introduction

Due to the complex anatomical structure of the gluteal and hip region, the undiagnosed hip and gluteal pain is common (1-2). The cause of this pain remains unknown in about one-third of the patients (1). Impingement syndromes of this region have begun to be identified by new imaging methods (1-2). Pathologies of the quadratus femoris (QF) associated with these impingement syndromes are detected using advanced imaging methods (2). Although ischiofemoral impingement was first described in 1977 (3), there is still limited

data concerning a normal ischiofemoral distance. Therefore, we aimed to determine the anatomical distances of ischiofemoral (IF) space and QF space in a Turkish population by magnetic resonance imaging. This study is significant in terms of having the largest series of cases in the literature.

Material and Method

Permission was obtained from the Institutional Review Board of our institution to perform this study. The initial study sample included 320

*Sorumlu Yazar: Dr. Kutsi Tuncer, Department of Orthopedics and Traumatology, Faculty of Medicine, Ataturk University, 25040 Erzurum, Turkey

E-mail: drkutsi@hotmail.com, Tel: +90 (442) 344 6920, Fax: +90 (442) 2361014

Geliş Tarihi: 25.12.2018, Kabul Tarihi: 11.07.2019

Fig. 1. An example of the shorter IF and QF distances in female patients (A). No pathology observed in the quadratus femoris muscle (B)

Fig. 2. An example of the longer IF and QF distances in male patients (A). No pathology observed in the quadratus femoris muscle (B)

patients aged 18 to 65 years, who had undergone hip magnetic resonance (MR) imaging in our hospital. Of the total 640 hips, 152 hips were excluded from the study based on the following criteria; history of hip or pelvic surgery (n=27), hip trauma and fracture (n=21), painful hip requiring medical treatment (n=81), and QF muscle pathologies revealed by MR imaging (n=23). The MR images of 488 hips were evaluated. The age and gender of the patients were recorded. All hip MR imaging examinations were

performed on a 1.5 T scanner (Intera, Philips, Eindhoven, Netherlands) using a body coil. The volunteer was placed in a supine position on the MR examination table with a neutral position of the hip. Axial T1-weighted spin-echo sequence and axial proton density-weighted spin-echo sequence images were obtained (matrix, 256×256; field of view (FOV), 40 cm; slice thickness, 3 mm).

All hip MRI evaluations were performed by one radiologist with six years of experience in

Table 1. Data and statistical results of ischiofemoral space and quadratus femoris space

Ischiofemoral space	Male	Female	p	Right	Left	p
Median	28	23	$p < 0.0001$	25	25	$p = 0.99$
95% CI for the median	27.00 to 29.00	21.00 to 23.00		23.00 to 27.00	23.00 to 27.00	
Quadratus femoris space	Male	Female	p	Right	Left	p
Median	23	15.5	$p < 0.0001$	20	20	$p = 0.92$
95% CI for the median	22.00 to 25.00	14.00 to 16.00		16.00 to 23.00	17.00 to 22.00	

musculoskeletal imaging (G.P.) using software. As initially described by Torriani et al. (4), the measurements of the IF and QF spaces were respectively undertaken as follows: the smallest distance between the medial cortex of the lesser trochanter and lateral cortex of the ischial tuberosity, and the smallest space for passage of the QF muscle delimited by the superolateral surface of the hamstring tendons and the posteromedial surface of the iliopsoas tendon or lesser trochanter (Figure 1A). 4 weeks later, the same radiologist re-evaluated. The averages of these values obtained by the radiologist were used to calculate the IF and QF distances.

All the reported p values were calculated bidirectionally and a p value of <0.05 was considered statistically significant. All statistical analyses were performed using statistical software (Medcalc ver. 12, Mariagerke, Belgium). The normality of the data was assessed by the Kolmogorov-Smirnov test. The intra-agreement value in terms of the IF and QF measurements was determined by Kappa values. The Mann-Whitney U test and the Wilcoxon test were used to compare IF and QF according to gender and the affected side (right / left), respectively.

Results

The mean age of the patients was 45.21 ± 17.02 . The number of male patients was 232, and the male/female ratio was 0.48. The median values of the IF and QF spaces were 25.00 mm (95% CI; 23.00-27.00 mm) and 20.00 mm (95% CI; 17.00-22.00 mm), respectively. The kappa compliance values were 0.82 for IF and 0.80 for QF indicating good agreement. In terms of the IF and QF distances, there was no significant difference between the affected and unaffected sides (right/left) ($p=0.99$ and $p=0.92$, respectively) (Table 1); however, a significant difference was

observed between male and female patients ($p < 0.0001$ and $p < 0.0001$, respectively) (Table 1) (Figure 1 and 2).

Discussion

IF and QF distances are important for the identification of impingement syndromes, which is a major cause of hip pain (5). Impingement syndromes occur with compulsion of the QF muscle, which lies between the lesser trochanter of the femur and the ischial tuberosity/hamstring tendon origin (5). Impingement causes edematous signal changes or partial ruptures in QF. MR imaging has recently become a gold standard for evaluating this region (6). However, since these distances differ between populations, an optimal IF or QF distance has not been determined (2). In an MR study with 10 cases, Finnoff JT found the IF distance to be 28.25 mm (6). Özdemir ZM evaluated 418 cases and reported the IF and QF distances to be 25.6 ± 7.5 mm 15.6 ± 5.4 mm, respectively (7). Sussman WI and et al. found that the IF distance was 23.5 ± 4.7 mm and the QF distance was 20.4 ± 5.6 mm in a cadaver study of 16 cases (2). These studies confirm the presence of differences between populations.

Özdemir ZM and et al. undertook the MR evaluation of 418 hips of clinically asymptomatic patients in a Turkish population (7). Even in asymptomatic cases, impingement syndromes are detectable by MR findings in humans (7). In the current study, we excluded the patients with clinical and radiological impingement syndromes to determine the normal ranges of IF and QF distances. To the best of our knowledge, this is the first study in the literature that measured the normal values for the two parameters.

According to the results of this study, there was no significant difference in the IF and QF distances between the right and left hip. However,

a significant difference was found between male and female patients, with the latter having shorter IF and QF distances. This may be due to two reasons; first, in the Turkish population, the body size of women is generally smaller than that of men. Second, the gynecoid type of pelvis, which is more common in women is wider than the android type of pelvis, which is more common in men (2,4,8,9). As a result, the distance between the ischial tuberosities in the gynecoid pelvis is greater and the pubic arch angle is greater than 100 degrees (2,4,8). These anatomical differences result in the ischiofemoral distance being shorter in women. Studies in the literature support this finding (2,10).

In conclusion, the results of this study showed that MR imaging can be effectively used to measure IF and QF distances in the Turkish population. In the evaluated sample, there was a difference in the IF and QF distances according to gender. For this reason, women can be considered as a risk group in terms of the development of impingement syndromes.

References

1. Morelli V, Smith V. Groin injuries in athletes. *Am Fam Physician* 2001; 64(8): 1405-1414.
2. Sussman WI, Han E, Schuenke MD. Quantitative assessment of the ischiofemoral space and evidence of degenerative changes in the quadratus femoris muscle. *Surg Radiol Anat* 2013; 35(4): 273-281.
3. Johnson KA. Impingement of the lesser trochanter on the ischial ramus after total hip arthroplasty. Report of three cases. *J Bone Joint Surg Am* 1977; 59(2): 268-269.
4. Torriani M, Souto SC, Thomas BJ, Ouellette H, Bredella MA. Ischiofemoral impingement syndrome: an entity with hip pain and abnormalities of the quadratus femoris muscle. *AJR Am J Roentgenol* 2009; 193(1): 186-190.
5. Johnson AC, Hollman JH, Howe BM, Finnoff JT. Variability of ischiofemoral space dimensions with changes in hip flexion: an MRI study. *Skeletal Radiol* 2017; 46(1): 59-64.
6. Finnoff JT, Johnson AC, Hollman JH. Can Ultrasound Accurately Assess Ischiofemoral Space Dimensions? A Validation Study. *PM R* 2017; 9(4): 392-397.
7. Maras Ozdemir Z, Aydingoz U, Gormeli CA, Sagir Kahraman A. Ischiofemoral Space on MRI in an Asymptomatic Population: Normative Width Measurements and Soft Tissue Signal Variations. *Eur Radiol* 2015; 25(8): 2246-2253.
8. Tosun O, Algin O, Yalcin N, Cay N, Ocakoglu G, Karaoglanoglu M. Ischiofemoral impingement: evaluation with new MRI parameters and assessment of their reliability. *Skeletal Radiol* 2012; 41(5): 575-587.
9. Chen HY, Chen YP, Lee LS, Huang SC. Pelvimetry of Chinese females with special reference to pelvic type and maternal height. *Int Surg* 1982; 67(1): 57-62.
10. Salerno G, Daniels IR, Brown G, Heald RJ, Moran BJ. Magnetic resonance imaging pelvimetry in 186 patients with rectal cancer confirms an overlap in pelvic size between males and females. *Colorectal Dis* 2006; 8(9): 772-776.

Torakoskopik-Laparoskopik Özefajektomi Yapılan 13 Olguda Azigos Veninin Polimer Klipsle Kapatılması

Closure of the Azygos Vein With Polymer Clip in 13 Cases Undergoing Thoracoscopic-Laparoscopic Esophagectomy

Osman Toktas^{1*}, Ümit İliklerden¹, M. Çetin Kotan¹

¹Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Van, Turkey

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: Özefagus kanserinin tedavisinde cerrahi hala en önemli kısmı oluşturmaktadır. Cerrahi, konvansiyonel yöntemler ile yapılabildiği gibi minimal invaziv yöntemlerle de yapılabilmektedir. Bu çalışmada minimal invaziv McKeown özefajektomi yapılan olgularda azigos veninin polimer klips ile kapatıldığı olguları literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Mayıs 2014-Mayıs 2016 yılları arasında merkezimizde özefagus kanseri nedeniyle minimal invaziv McKeown özefajektomi yapılan 13 olgu çalışmaya alındı. Transhiyatal özefajektomi, torakotomi ve azigos venin sütür ile kapatıldığı özefajektomi olguları çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular: Olguların yaş ortalaması 53,8 olup, 10 olgu kadın ve 3 olgu erkek idi. Tümör lokalizasyonu 10 olguda orta, 3 olguda alt özefagusta idi. Olguların 11'i neoadjuvant kemoradyoterapi almış iken 2 olgu almamıştı. On olguya torakoskopik-laparoskopik özefajektomi yapıldı, 3 olguya da torakotomik-laparoskopik özefajektomi yapıldı. Bütün olgularda azigos veni polimer klips ile kapatıldı ve özefagogastrostomi servikal bölgede yapıldı. Ortalama ameliyat süresi 210 dk idi. Ortalama hastanede kalış süresi 12,9 gün idi. Dört olguda patolojik tam yanıt vardı. Çıkarılan ortalama lenf nodu sayısı 9,6 idi. İki olguda komplikasyon olarak şilotoraks gelişti ve bunlardan birisi 26. günde kaybedildi. Hiçbir olguda azigos venine bağlı herhangi bir komplikasyon ve kanama yaşanmadı.

Tartışma: Özefajektomi de önemli damarsal yapılardan birisi olan azigos veninin polimer klips ile kapatılmasının, maliyet ve kullanım kolaylığı açısından üstünlüğü olup güvenle kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Sözcükler: Minimal invaziv özefajektomi, McKeown özefajektomi, azigos vein

ABSTRACT

Objective: Surgery is still the most important part of the treatment of esophageal cancer. Surgery can be performed with conventional methods, and also with minimally invasive methods. In this study, we aimed to discuss the cases that azygos vein was closed with polymer clip in which the cases underwent minimally invasive McKeown esophagectomy.

Material and Method: Between May 2014 and May 2016, 13 cases who underwent minimally invasive McKeown esophagectomy due to esophageal cancer in our center were included in the study. The cases that Transhiatal esophagectomy, thoracotomy and the case that azygos vein closed with suture were excluded from the study.

Results: The mean age was 53.8 years, 10 cases were female and 3 cases were male. Tumor localization was middle esophagus in 10 cases and lower esophagus in 3 cases. While neoadjuvant chemoradiotherapy was received by 11 cases, 2 cases didn't receive it. 10 patients underwent thoracoscopic-laparoscopic oesophagectomy, and 3 patients underwent thoracotomic-laparoscopic oesophagectomy. In all cases, azygos vein was closed with polymer clip and esophagogastrostomy was performed in the cervical region. The mean operative time was 210 min. The mean hospital stay was 12.9 days. 4 patients had pathological complete response. The mean number of lymph nodes removed was 9.6. In 2 cases, chylothorax developed as a complication and one of them died on the 26th day. None of the cases had any complications and bleeding due to azygos vein.

Discussions: Closure of the azygos vein, one of the important vascular structures in esophagectomy, with polymer clips has an advantage in terms of cost and ease of use. Therefore we believe that it can be used safely.

Key Words: Minimally invasive esophagectomy, McKeown esophagectomy, Azygos vein

Giriş

Özefagus cerrahisinde rezeksiyon ve anastomoz için çeşitli yöntemler (Ivor-Lewis özefajektomi, McKeown özefajektomi, Transhiyatal özefajektomi, Minimal İnvaziv Özefajektomi [MİÖ], Robotik özefajektomi) kullanılmaktadır (1-4).

Mortalite ve morbiditenin daha düşük olmasından dolayı ilk defa 1992 yılında Cuschieri tarafından tanımlandıktan sonra MİÖ giderek artan sıklıkta kullanılmaya başlandı. MİÖ'de çoğunlukla kullanılan iki yöntem; minimal invaziv McKeown özefajektomi (torakoskopik özefajektomi, laparoskopik gastrik mobilizasyon, servikal

*Sorumlu Yazar: Dr. Osman Toktas, Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Van, Turkey

E-mail: osmantoktas@windowslive.com, Phone: 0 (505) 308 89 96

Geliş Tarihi: 04.01.2019, Kabul Tarihi: 22.04.2019

özefagogastrik anastomoz) ve minimal invaziv Ivor-Lewis özefajektomi (laparoskopik gastrik mobilizasyon, torakoskopik özefajektomi, intratorasik özefagogastrik anastomoz)'dir (1). Konvansiyonel ve minimal invaziv özefajektomide transeke edilen en önemli büyük çaplı damar azigos venidir. Transeksiyonda fikir birliği olmamakla birlikte Endo GIA stapler, polimer klips, mult filament sütün ile bağlama gibi teknikler kullanılabilir (5).

Bu çalışmada azigos veninin polimer klipsle kapatıldığı minimal invaziv McKeown özefajektomi yapılan 13 olguyu literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya Mayıs 2014-Mayıs 2016 tarihleri arasında kliniğimizde özefagus tümörü nedeniyle torakoskopik-laparoskopik özefajektomi+ servikal anastomoz yapılan 13 olgu dahil edildi. Olguların dosyaları retrospektif olarak tarandı. Transhiatal özefajektomiler, torakotomi yapılan ve azigos veninin Endo GIA veya mult filament sütünler ile kapatılan olgular çalışma dışı bırakıldı.

Cerrahi teknik: Hasta genel anestezi altında ve çift lümenli entübasyon tüpü ile entübe edildikten sonra sol lateral dekübit pozisyona alındı. Cerrah ve skopi hastanın sol tarafına monitör hastanın sırt tarafına gelecek şekilde yerleştirildi. Sağ 4. interkostal aralık ön aksiller çizgiden 10 mm port, ve arka aksiller çizgiden, 5. ve 8. interkostal aralıklar ön ve arka aksiller çizgilerden de diğer 5 mm portlar girildi. CO2 insüflasyonu yapılmadan sağ akciğer söndürülerek toraksa girildi. Toraks eksplorasyonu sonrası akciğer yelpaze ekartör ile ekarte edildikten sonra özefagus üzerindeki mediastinal plevra Ligasure Atlas TM (Valleylab, Tyco Healthcare Group LP Boulder) ile açılarak azigos veni askıya alındı (Resim 1). Ven çift taraflı polimer klips ile kapatılarak kesildi. Daha sonra torakal özefagus aşağıda özefagial hiatusa kadar yukarıda toraks girimine kadar serbestleştirildi. Periözefagial lenf nodları diseke edilip piyese dahil edildi (Resim 2). Hemostaz yapıp 28F nolu toraks tüpü arka mediastene yerleştirildi, trokar yerleri 1/0 vikril sütün ile kapatıldı.

Bulgular

Olguların yaş ortalaması 53,8 (41-69) olup, 10 olgu kadın ve 3 olgu erkek idi. Tümör lokalizasyonu 10 olguda orta, 3 olguda alt özefagusta idi. Olguların 11'i neoadjuvant almış iken 2 olgu almamış idi. On

olguya torakoskopik-laparoskopik özefajektomi yapıldı, 3 olguya da torakomik-laparoskopik özefajektomi yapıldı, bütün olgularda özefagogastric servikal bölgede yapıldı. Ortalama ameliyat süresi 210 (150-250) dk idi. Ortalama hastanede kalış süresi 12,9 (7-19) gün idi. Dört olguda patolojik tam yanıt vardı. Çıkarılan ortalama lenf nodu sayısı 9,6 (3-19) idi. İki olguda komplikasyon olarak şilotoraks gelişti ve bunlardan birisi 26. günde kaybedildi. Torakoskopik ve torakotomik yapılan tüm olgularda v. azigos'u kapatmak için polimer klips kullanıldı (Resim 1,2). Hiçbir olguda buna bağlı bir komplikasyon ve kanama yaşanmadı.

Tartışma

Özefajektomi; cerrahi teknik olarak komplike, uygulaması zor, morbidite ve mortalitesi yüksek bir yöntemdir. Bununla birlikte özefajektomi erken evre özefagus kanserlerinde hala birincil tedavi modalitesidir (6). Tümörün lokalizasyonu, hastanın genel durumu, özefagusun yerine kullanılacak organın tipi ve cerrahın tecrübesi hangi tedavi modalitesinin seçileceğini belirleyen başlıca özelliklerdir. Rekonstrüksiyonda en çok kullanılan organ mide olup kolon veya ince barsak ta kullanılır ve anastomoz intratorasik veya servikal bölgede yapılır (7).

Özefajektomi yöntemleri olarak açık ve kapalı yöntemler kullanılmaktadır. Açık yöntemler Thorax-Abdomen (Ivor Lewis), Thorax-Abdomen-Neck (McKeown), Thoracoabdominal (Sweet procedure), Transhiatal (Orringer) iken minimal invaziv cerrahi yöntemleri ise Thoracoscopy&Laparoscopy, Thoracoscopy&Laparotomy, Total MIS ve robotik özefajektomi yöntemleridir (8,9). MİÖ yöntemlerde kullanılan açılı laparoskoplar cerraha mükemmel bir monitörizasyon sağlayarak açık cerrahide görülmesi zor olan alanları göstermekte ve bu alanlarda diseksiyonu mümkün kılmaktadır. Bu sonuçlar, MİÖ'nin dünyada geniş bir kullanım alanı bulmasını sağlamıştır. Tekniğin standardize edilmesi, cerrahların ileri laparoskopik tekniklerdeki artan deneyimleri, diseksiyon için gerekli aletlerin geliştirilmesi, hasta seçim ölçütlerinin daha iyi standardize edilmesi bu değişimdeki en büyük etkenler olmuştur (10,11). Kliniğimizde çoğunlukla özefajektomiler transhiatal ve endikasyon varlığında sağ torakotomi ile yapılmaktadır. İki bin on üç yıldan sonra uygun olgularda MİÖ (torakoskopik-laparoskopik servikal anastomoz) yöntemi ile özefajektomi yapılmaya başlandı.

Resim 1. Azigos veninin hemolok klipsle kapatılması

MİÖ'de kanama insidansının az olması, yoğun bakım ve hastanede kalma sürelerinin az olması, daha iyi kozmetik sonuçlar, pulmoner komplikasyonların daha az olması gibi birçok avantajları bulunmakta iken daha uzun ameliyat süresi, özel aletlerin gereksinimi ve deneyimli cerrahlara gereksinim gibi dezavantajları bulunmaktadır (11,12). Kliniğimizde MİÖ yapmaya karar verdiğimiz hastaların seçimi özenle yapıldı, erken evre veya neoadjuvan kemoradyoterapi almış hastalar tercih edildi. Özefajektomi kararı, gastrointestinal cerrahi-onkoloji-radyoloji konseyinde multidisipliner değerlendirme sonucunda verildi.

V. azigos toraks ve abdomen posterior duvardan kan akımını sağlayan ve süperior ile inferior vena kava arasında uzanım gösteren önemli bir yapıdır (5). MİÖ'de özefagusun toraksta tamamen mobilizasyonu için bu venin transeke edilmesi gerekmektedir. Transeksiyon merkezlere ve cerraha göre değişmekle birlikte Endo GIA stapler, polimer klips ve sütür teknikleri ile yapılabilmektedir. Bu yöntemlerin hepsi güvenli bir tarzda cerrahın deneyimine göre kullanılmakta. Birbirine karşı bir üstünlüğü olmamakla birlikte bu yöntemleri karşılaştıran çalışma da bulunmamaktadır (13,14).

MİÖ'de çoğunlukla stapler kullanılmakta ama cihazın kurulumu ve kullanımı açısından daha az kompleks olan polimer klipsin kullanımının daha rahat olduğunu düşünmekteyiz. Çalışmamızda hiçbir hastada azygos ven ile ilgili kanama veya komplikasyon olmadı. Kullanılan staplerlerin maliyeti stapler çeşitlerine göre değişmekle birlikte Covidien liner Endo GIA 85-460 dolar arasında iken polimer klipslerin fiyatı ise 1-10 dolar arasında değişmekteydi.

Resim 2. Özefagusun çevre dokulardan disseke edilmesi

Sonuç olarak, özefajektomide olduğu gibi diğer birçok laparoskopik cerrahilerde damar kapatılması için kullanılan polimer klipslerin maliyetinin daha düşük olması, kullanımının rahat olmasından dolayı, özefajektomide v. azigos'un kapatılıp kesilmesinde de güvenle kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Ama azigos veninin transeke edildiği diğer yöntemlere üstünlüğünün verifiye edilmesi için daha büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Çıkar çatışması beyanı: Yazarlar, bu makalenin araştırılması, yazılması ve/veya yayınlanması ile ilgili olarak potansiyel çıkar çatışması olmadığını beyan eder.

Finansman: Yazarlara bu makalenin araştırması, yazarı ve/veya yayınlanması için herhangi bir maddi destek verilmemiştir.

Etik: Bu çalışma için etik onay, yerel etik kurulundan İnsan Denekleri İçeren Tıbbi Araştırmanın Etik İlkeleri (Helsinki Bildirgesi) ile ilgili olarak alınmıştır.

References

1. Yu Liu, Ji-Jia Li, Peng Zu, Hong-Xu Liu, Zhan-Wu Yu, Yi Ren. Two-step method for creating a gastric tube during laparoscopic-thoracoscopic Ivor-Lewis esophagectomy. World J Gastroenterol 2017 December 7; 23(45): 8035-8043.
2. Ott K, Bader FG, Lordick F, Feith M, Bartels H, Siewert JR. Surgical factors influence the outcome after Ivor-Lewis esophagectomy with intrathoracic anastomosis for adenocarcinoma of the esophagogastric junction: a consecutive series of 240 patients at an experienced center. Ann Surg Oncol 2009; 16(4): 1017-1025.

3. Xie MR, Liu CQ, Guo MF, Mei XY, Sun XH, Xu MQ. Short-term outcomes of minimally invasive Ivor-Lewis esophagectomy for esophageal cancer. *Ann Thorac Surg* 2014; 97(5): 1721-1727.
4. Li B, Xiang J, Zhang Y, Li H, Zhang J, Sun Y, et al. Comparison of Ivor-Lewis vs Sweet esophagectomy for esophageal squamous cell carcinoma: a randomized clinical trial. *JAMA Surg* 2015; 150(4): 292-298.
5. Alves EC, Junior PRW, Bıspo MRF, Sousa-Rodrigues CF, Rocha AC. Formation of the azygos vein. *Int. J. Morphol* 2011; 29(1): 140-143.
6. Chen B, Zhang B, Zhu C, Ye Z, Wang C, Ma D, et al. Modified McKeown minimally invasive esophagectomy for esophageal cancer: a 5-year retrospective study of 142 patients in a single institution. *PLoS One* 2013; 8(12): e82428.
7. Port JL, Lee P, Altorki NK. Extended Resection for Esophageal Carcinoma. In Shields TW, LoCicero J, Reed CE, Feins RH, ed. *General Thoracic Surgery*, vol 2, 7th ed. Philadelphia:Wolters Kluwer, Lippincott Williams and Wilkins 2009; 1759-1770.
8. Martin DJ, Bessell JR, Chew A, Watson DI. Thoracoscopic and laparoscopic esophagectomy: initial experience and outcomes. *Surg Endosc*, 2005; 19(12): 1597-1601.
9. Sözbilen M, Makay Ö, Ersin S, Özütemiz Ö. Özofagus kanseri tedavisinde laparoskopik transhiatal özofajektomi: 3 olgunun sunumu. *Akademik gastroenteroloji dergisi*, 2005; 4 (3): 181-184
10. Cuesta MA, van den Broek WT, van der Peet DL, Meijer S. Minimally invasive esophageal resection. *Semin Laparosc Surg* 2004; 11(3): 147-160.
11. Leibman S, Smithers BM, Gotley DC, Martin I, Thomas J. Minimally invasive esophagectomy: short- and long-term outcomes. *Surg Endosc* 2006; 20(3): 428-433.
12. Collins G, Johnson E, Kroshus T, Ganz R, Batts K, Seng J, et al. Experience with minimally invasive esophagectomy. *Surg Endosc* 2006; 20(2): 298-301.
13. Pötscher A, Bittermann C, Längle F. Robot-assisted esophageal surgery using the da Vinci® Xi system: operative technique and initial experiences. *Journal of Robotic Surgery*. 2018 Sep 12.
14. Christopher RM. Minimally Invasive Ivor Lewis Esophagectomy: How I Teach It. *The Annals of Thoracic Surgery* 2018; (18): 31251-31257.

Investigation of In Vitro Amoebicidal Activities of *Trachystemon orientalis* on *Acanthamoeba castellanii* Cysts and Trophozoites

Trachystemon orientalis'in *Acanthamoeba castellanii* Kistleri ve Trofozoitleri Üzerine In Vitro Amoebisidal Aktivitelerinin Araştırılması

Bülent Kaynak¹, Zeynep Kolören¹, Ülkü Karaman^{2*}

¹Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Ordu, Türkiye

²Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

ABSTRACT

Objective: *Acanthamoeba* species cause important diseases such as *Acanthamoeba* keratitis, granulomatous amoebic encephalitis and cutaneous *acanthamoebiasis*. In this study, we investigated the amoebicidal action of methanol and ringer extracts of *Trachystemon orientalis* plant on cyst and trophozoite forms of *Acanthamoeba castellanii* by evaluating cell viability percentage and IC₅₀ values.

Materials and Methods: The in vitro amoebicidal effects of *T. orientalis* methanol and ringer extracts prepared at different concentrations on *A. castellanii* trophozoites and cysts were investigated.

Results: The IC₅₀ value of *A. castellanii* trophozoite form at 72nd, 48th, 24th, 8th, 6th, 3rd and 1st hours were 4, 7.2, 8.7, 11.1, 14.1, 21.4, and 23.8 mg/mL with methanol extract of *T. orientalis*, respectively, and 8.5, 11.1, 14.4, 15.9, 20.9, 23.9 and 25.8 mg/mL, with ringer extract of *T. orientalis* respectively. *T. orientalis* 80 mg/mL methanol extract showed lethal effect for the all trophozoites at 72nd hour. The viability (%) of the ringer extract of *T. orientalis* at 72nd hour was 1.6 ± 0.3.

Conclusion: Methanolic extract of *T. orientalis* was found to be more effective than ringer extract on *Acanthamoeba* trophozoites. *A. castellanii* cysts showed similar sensitivity to methanolic and ringer extracts of *T. orientalis*. Both extracts showed greater amoebicidal activity on trophozoites when compared to cysts. Whether the concentrations explored in the existing study are cytotoxic for mammalian cells, or have toxic effects on experimental animals should be examined with future in vivo studies. Furthermore, the mechanism of action for the active substances responsible for biological activity should be investigated in future studies.

Key Words: *Acanthamoeba castellanii*, Amoebicidal effect, *Trachystemon orientalis*

ÖZET

Amaç: *Acanthamoeba* türleri, *Acanthamoeba* keratiti, granülomatöz amibik ensefaliti, kutanöz *acanthamoebiasis* gibi önemli hastalıkların etkenidir. Bu çalışmada, *Trachystemon orientalis*'den elde edilen ringer ve metanol özütlelerinin *Acanthamoeba castellanii* kist ve trofozoitleri üzerindeki yüzde (%) canlılık etkisi ve IC₅₀ değeri araştırılmıştır.

Materyal ve Yöntemler: Farklı konsantrasyonlarda hazırlanan *T. orientalis*'in metanol ve ringer özütlelerinin *A. castellanii* trofozoitleri ve kistleri üzerinde in vitro amoebisidal etkisi incelenmiştir.

Bulgular: *A. castellanii* trofozoit formu üzerindeki IC₅₀ değeri sırasıyla 1., 3., 6., 8., 24., 48., ve 72. saatlerde *T.orientalis*'in metanol özütünde, 23.8, 21.4, 14.1, 11.1, 8.7, 7.2 ve 4 mg/mL, *T. orientalis* ringer özütünde ise, 25.8, 23.9, 20.9, 15.9, 14.4, 11.1 ve 8.5 mg/mL olarak saptanmıştır. *T.orientalis*'in 80 mg/mL'deki metanol özüdü 72. saatte tüm trofozoitleri öldürmüştür. *T.orientalis*'in ringer özütünde ise 72. saatte % canlılık oranı 1.6 ± 0.3 olarak bulunmuştur.

Sonuç: *T. orientalis*'in metanol özüdü ile ringer özüdü'nün *A. castellanii* trofozoitleri üzerine amoebisidal etkileri karşılaştırıldığında, *T. orientalis*'in metanol özüdü'nün, ringer özüdü'nden daha etkili olduğu bulunmuştur. *A. castellanii* kistlerinin her iki özüte karşı duyarlılığı benzer olup *Acanthamoeba* trofozoitleriyle karşılaştırıldıklarında, trofozoitlerin özütlere olan duyarlılığının kistlerden daha fazla olduğu görülmüştür. Araştırmada etkili bulunan konsantrasyonların memeli hücreleri ve deney hayvanları için toksik olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla in vivo çalışmaların yapılması ve bu özütlelerin biyolojik aktivitesini sağlayan etken maddelerin etki mekanizmalarının araştırılması gerektiği önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: *Acanthamoeba castellanii*, Amoebisidal etki, *Trachystemon orientalis*

*Sorumlu Yazar: Ülkü Karaman, Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

E-mail: ulkukaraman44@hotmail.com, Tel: 0 (553) 618 52 45

Çalışma, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından BY-1705 kodlu proje ile desteklenmiştir.

Geliş Tarihi: 06.01.2019, Kabul Tarihi: 21.04.2019

Introduction

As in other countries, plants of medicinal significance have long been used in Turkey in the form of tea or spices to treat various diseases. They are also widely used in various paints, fragrance and taste industries, food additives, perfumes, cleaning products and cosmetics industry, and their new benefits are discovered over time (1,2).

Many microorganisms causing infectious diseases and hospital acquired infections have developed resistance against many antibiotics that have been used for their treatment. Additionally, use of some antifungal, antiparasitic and antiviral drugs has been restricted because of their high toxicities (3). Since parasites have eukaryotic structures as human cells, it is difficult to design drugs that will show selective toxicity (4,5).

Acanthamoeba species, which are among the protozoa commonly found in the environment, show a wide distribution in the world. Dust, soil, air, mud, hot springs, seawater, swimming pools, sewers, air purifying units, tap and bottled water, hospitals, dialysis units, dental treatment units, contact lenses, lens storage containers and lens cleaning solutions, bacterial and fungal cultures and mammalian cell cultures are among the habitats of *Acanthamoeba* species (6,7). *Acanthamoeba keratitis* (AK) which appear especially in contact lens wearers, cutaneous acanthamoebiasis and granulomatous amoebic encephalitis (GAE), which are mostly lethal, are important diseases caused by *Acanthamoeba* species. Besides, *Acanthamoeba* species are clinically important because they are involved as vectors in many viral and bacterial diseases (8,9,10).

Many of the drugs used against *Acanthamoeba* infections may have toxic effects, or microorganisms can develop resistance against these drugs. Therefore, new natural resources are required to develop new, effective and more reliable drugs. Examination of natural plants for his purpose is the most effective way for discovering new active compounds. In our review of literature, we did not encounter any study examining amoebicidal, antiviral or bactericidal actions of the plant *T. orientalis*. Nevertheless, *T.orientalis* contains volatile fats, tannin, nitrate salts, saponin, mucilage and resin. Diuretic and antipyretic actions have been reported. It has been reported that it may also have antidepressant effect (11). It is known as blood cleaner by local people (12). With the assumption of possible antiparasitic effects of the secondary metabolites present in the plant, it was aimed to investigate the percent viability and IC₅₀ values of methanolic and Ringer extracts of

T.orientalis against *Acanthamoeba castellanii* cyst and trophozoites in the present study.

Material and Methods

Preparation of Plant Extract: *T. orientalis* plant, which is known as 'kaldirik' by local people, was taken from a local bazaar in the Ordu province. The flowers, leaves and stem parts of the plant was washed with sterile distilled water in laboratory, and then dried with drying paper. Sixty grams samples from the leaf, flower and stem parts of the plant were weighed in an analytical scale, and grounded in 250 mL of methanol. The obtained mixture was mixed for 72 hours in a shaker microclimate device. At the end of this time, the mixture was filtered through a filter paper to provide coarse filtration. Later on, the mixture was passed through a vacuum filter containing a bacterial filter (pore size: 0.22 µm) for elimination of bacteria. Two hundred mL of the filtrate was taken into a sterile volumetric flask, and the methanol was evaporated via evaporator. The final concentration of the *T. orientalis* extract was calculated as 80 mg/mL.

Trophozoites: The suspension of *Escherichia coli* (ATCC 25922) was cultured in ringer agar growth mediums. Then, *A. castellanii* (ATCC 30010) trophozoite strain was inoculated to the same mediums. The growth mediums were incubated at 26 ± 1 °C for 3 days. At the end of this time, the growth mediums were washed with sterile ringer solution for three times in a biosafety cabinet while taking caution not to damage the trophozoites. The surface was then kindly swept with a sterile loop, and collected in 15 mL sterile falcon tube, and the suspension was centrifuged at 10°C and 3000 rpm for 5 minutes. After centrifugation, the supernatant portion was discarded, and the sediment was taken into Eppendorf tubes to be used in the experiments. The sediment was then taken to a Thoma cell counter, and the trophozoites were counted under a light microscope. The number of trophozoites per mL was calculated. The final concentration was set to 2x10⁶ trophozoites/mL before starting the experiment. In order to test the vitality of the trophozoite, 0.4% trypan blue was added to the sediment, the mixture was vortexed and allowed to stand at room temperature for 3 minutes. The mixture was put onto a slide and covered with a coverglass, and examined with 40x magnification of light microscope. The trophozoites that took up the dye and appeared blue were evaluated as dead. The experiment was initiated with 98% viability.

Cysts: After inoculating the trophozoites into the ringer agar medium, a part of the growth mediums

were incubated at 30 ± 1 °C for 2 weeks to permit transformation to cyst forms. At the end of this time, the same procedures that were applied to the trophozoite forms were also performed to the cyst forms. The final concentration was set to 2×10^6 cysts/mL prior to the experiment. The experiment was initiated with 100% viability.

Experimental Design: 1 mL of the plant extract (*T. orientalis* 80 mg/mL) was taken and put into sterile Eppendorf tubes. Seven serial dilutions were prepared as indicated to obtain different concentrations of the plant extract. The dilutions were prepared using (1%) methanol and ringer solution. The resulting concentrations were 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80 mg/mL.

Testing Amoebicidal Activity of Plant Extracts on *A. castellanii* Trophozoites and Cysts: 100 µL of *A. castellanii* trophozoite/cyst suspension was added to each sterile Eppendorf tube. Subsequently, 100 µL from each of the plant extract methanol (1%) /ringer solution dilutions was added. The tubes were vortexed, and later incubated at 26 ± 1 °C. The Eppendorf tubes were taken out from the incubator at 1st, 3rd, 6th, 8th, 24th, 48th and 72nd hour, respectively for the performing the counts. Before counting, cell viability was evaluated by treating with 0.4% trypan blue. 20 µL of 0.4% trypan blue dye solution was added to each of the seven sterile eppendorf tubes. Later on, 20 µL of each of the 80 mg/mL, 40 mg/mL, 20 mg/mL, 10 mg/mL, 5 mg/mL, 2.5 mg/mL, and 1.25 mg/mL dilutions series, and control solution (contains only methanol (1%)/ringer solution and *A. castellanii* (trophozoite/cyst) suspension but no plant extract) was added to the tubes, and vortexed. After standing for 3 minutes at room temperature, the number of viable cells in each tube was examined using a Thoma cell counter, starting from the tube with highest concentration. Trophozoite and cyst counts were evaluated respectively for both ringer and methanol dilution series. All experiments were performed with three repetitions and statistical analyses were performed to determine the cell viability percentage.

Statistical Analysis: The data concerning the changes observed at 1st, 3rd, 6th, 8th, 24th, 48th and 72nd hour in control and plant extracts were entered to Microsoft Excel and SPSS programs. SPSS 18 package software was used to make illustrative data analysis, and to generate the graphics. Data are expressed as mean \pm standard error (SE). Comparative analyses were performed within 95% confidence interval. $P < 0.05$ was accepted as statistically significant. Cell viability % outcomes indicating the amoebicidal activity of the extracts were analysed with multiple comparison test (Post-hoc) in

SPSS 18 software. Dual comparison of the groups was made with Tukey test. In order to calculate IC₅₀ (plant extract concentration showing lethal impact on half of the trophozoites; 50% inhibitory concentration), logarithmic regression analysis was used. The graph plotted in the logarithmic regression analysis was used to define the IC₅₀ value. The amoebicidal activity observed with distinct concentrations of plant extracts at different intervals were compared against the control cells, and expressed as percent inhibition (% cell death). IC₅₀ values of plant extracts in distinct concentrations were determined after experiments made in three repeats.

Results

The amoebicidal activities of ringer and methanolic (1%) extracts obtained from *T. orientalis* plant on *A. castellanii* cysts and trophozoites were studied by calculating cell viability percentage (%) and IC₅₀ values. The values observed at the 72nd hour were compared against the values observed at other timepoints, and presence of statistically significant difference ($p < 0.05$) was represented in Table 1 and 3.

According to Table 1, % viability rate of cysts at the end of 72nd hour in 80 mg/mL concentration methanolic extract of *T. orientalis* was 84.6 ± 0.3 . This can be interpreted as highly potent amoebicidal effect of 80 mg/mL methanolic (1%) extract of *T. orientalis*. As seen in Figures 1 and 2, increasing concentrations resulted in a time-dependent decrease in the % viability of the parasite. IC₅₀ value of the methanolic extract of the plant at 72nd hour was 4 mg/mL (Table 2). Table 3 shows that 80 mg/mL and 40 mg/mL concentrations of Ringer extract of *T. orientalis* yielded a rapid decrease in the viable trophozoite count at the end of 1st hour, while viability rates of trophozoites at the end of 72nd hour were 1.6 ± 0.3 and 6.3 ± 0.3 , respectively. This can be explained by high amoebicidal action of the 80 mg/mL concentration Ringer extract of *T. orientalis* (Table 3, Figures 3 and 4). 72nd hour IC₅₀ value of the Ringer extract of the plant was 8.5 mg/mL (Table 4). This result can be interpreted as that even very low concentrations of the plant can show amoebicidal effect.

Based on these results, the methanolic extract of *T. orientalis* plant was found to have higher amoebicidal effect on *Acanthamoeba* trophozoites when compared to the ringer extract of the plant. *A. castellanii* trophozoites were found to be more responsive than the cyst forms to both methanolic and ringer extracts of *T. orientalis* plant. Both extracts showed similar activity on the cysts (Tables 1 and 3).

Table 1. Percent (%) viability effect of different concentrations of *T. orientalis* methanol extract on *A. castellanii* trophozoite and cyst forms

Concentration	Morphological form	Experimental period						
		1st hour	3rd hour	6th hour	8th hour	24th hour	48th hour	72nd hour
80 mg/mL	Trophozoite	5.6±0.3a	4.3±0.3b	3.3±0.3c	2.6±0.3d	2.0±0.0	1.0±0.0	0.0±0.0
	Cyst	93.6±0.3a	93.3±0.3b	91.6±0.6c	89.6±0.6d	87.6±0.3e	86.6±0.3f	84.6±0.3
40 mg/mL	Trophozoite	9.6±0.3a	7.3±0.3b	5.3±0.3c	4.3±0.3d	3.3±0.3	2.6±0.3	1.6±0.3
	Cyst	95.3±0.3a	94.0±0.0b	92.6±0.3c	91.3±0.3d	89.6±0.3e	88.0±0.0f	86.0±0.0
20 mg/mL	Trophozoite	66.0±0.5a	56.3±0.8b	34.0±0.5c	28.3±0.8d	23.3±0.3e	18.3±0.3f	12.3±0.3
	Cyst	96.3±0.3a	94.6±0.3b	93.6±0.3c	92.3±0.3d	90.0±0.5e	88.6±0.3	87.6±0.3
10 mg/mL	Trophozoite	85.0±0.5a	78.3±0.3b	69.0±0.5c	57.0±0.0d	45.0±0.5e	34.6±0.3f	29.0±0.5
	Cyst	96.6±0.3a	95.3±0.3b	94.3±0.3c	92.6±0.3d	90.6±0.3e	89.6±0.3	88.6±0.3
5 mg/mL	Trophozoite	96.3±0.3a	89.3±0.3b	85.3±0.3c	83.3±0.3d	80.3±0.3e	71.3±0.3f	46.0±0.5
	Cyst	97.6±0.3a	96.6±0.3b	95.3±0.3c	93.6±0.3d	92.6±0.3e	91.3±0.3	89.6±0.3
2.5 mg/mL	Trophozoite	98.0±0.0a	96.0±0.0b	94.0±0.0c	93.0±0.0d	84.0±0.0e	75.3±0.3f	64.0±0.0
	Cyst	98.6±0.3a	97.3±0.3b	96.0±0.0c	94.6±0.3d	93.6±0.3e	92.3±0.3f	90.3±0.3
1.25 mg/mL	Trophozoite	99.0±0.0a	97.0±0.0b	95.0±0.0c	94.0±0.0d	90.6±0.3e	85.3±0.3f	76.3±0.3
	Cyst	99.6±0.3a	98.3±0.3b	96.6±0.3c	95.3±0.3d	94.3±0.3e	92.3±0.3	91.3±0.3
Control	Trophozoite	100.0±0.0	100.0±0.0	100.0±0.0	100.0±0.0	99.0±0.5	98.0±0.5	97.3±0.3
	Cyst	100.0±0.0	100.0±0.0	100.0±0.0	100.0±0.0	99.3±0.3	99.3±0.0	99.0±0.3

The data are expressed as mean ± standard error

a, b, c, d, e, f: different statistical values from 72. hours, p (0.05)

a: 1. – 72.hours; b: 3. – 72.hours; c: 6.-72. hours; d: 8.-72.; e: 24.– 72.hours; f: 48th - 72nd hours

Table 2. IC₅₀ value of different concentrations of *T. orientalis* methanol extract on *A.castellanii* trophozoite form

<i>A. castellanii</i>	Experimental period	50 % inhibitor concentration (IC50)
Trophozoite	72	4 mg/mL
	48	7.2 mg/mL
	24	8.7 mg/mL
	8	11.1 mg/mL
	6	14.1 mg/mL
	3	21.4 mg/mL
	1	23.8 mg/mL

Discussion

Increasing resistance of microorganisms against antimicrobial agents used for treatment, and the high cost of producing new generation drugs drive the pharmaceutical industry to explore alternative antimicrobial agents and to conduct further research (3,13).

Antiparasitic drugs have recently been ineffective in the treatment of infections related to *Acanthamoeba* species since they fail to show the desired level of action in certain anatomical regions such as CNS and eye. *Acanthamoeba keratitis* is currently treated with

cationic antiseptics such as chlorhexidine and polyhexamethylene biguanide, either alone or in combination (14,15).

Some of the antiamebic drugs show only amoebastatic effect and the molecules used in the treatment may show cytotoxic effects for the host as well. In addition, treatment with these drugs cannot be tolerated sufficiently by the patient when they are applied for a long time, and the microorganisms may develop resistance to these drugs over time (14).

There is a need for alternative treatment methods to eliminate the problems such as the long term treatment duration and related side effects and the

Fig. 1. Diagram of amoebicidal activity of different concentrations of methanolic extract of *T. orientalis* on *A. castellanii* trophozoites at different times

Fig. 2. Diagram of amoebicidal activity of different concentrations of methanolic extract of *T. orientalis* on *A. castellanii* cysts at different times

Fig. 3. Diagram of amoebicidal activity of different concentrations of ringer extract of *T. orientalis* on *A. castellanii* trophozoites at different times

Fig. 4. Diagram of amoebicidal activity of different concentrations of ringer extract of *T. orientalis* on *A. castellanii* cysts at different times

cyst forms observed in chronic infections that are resistant to drugs. In this context, a trend towards herbal chemicals is observed. In the pharmaceutical industry and in modern medicine, there is a growing trend towards the use of chemicals of herbal origin (16). The search for effective, well tolerated and non-cytotoxic drugs on trophozoites and cysts of *Acanthamoeba* species is still ongoing (15,17).

There are many studies that examined the in vitro amoebicidal effects of methanolic extracts of various plants on *A. castellanii* trophozoites and cysts. Polat et al. (18) studied the in vitro amoebicidal activities of the methanolic extracts of four plant species from Turkey (*Allium sivasicum*, *Allium dictyoprosom*, *Allium scrodoprosom* subsp. *rotundum*, and *Allium atroviolaceum*) against *A. castellanii*, and examined the cytotoxicity in corneal cells. As a result of their studies, they emphasized that *Allium scrodoprosom* subsp. *Rotundum* has the strongest amoebicidal effect. Malatyali et al. (19) evaluated the in vitro amoebicidal activity of methanolic extracts of *Satureja cuneifolia* and *Melissa officinalis* on *A. castellanii* trophozoites and cysts. They stated that *S. cuneifolia* showed a

stronger amoebicidal effect. Tepe et al. (20) evaluated the in vitro amoebicidal efficacy of methanol extracts of *Teucrium polium* and *Teucrium chamaedrys* on *A. castellanii* trophozoites and cysts. *T. chamaedrys* showed the strongest amoebicidal effect.

There are also other studies that used extracts obtained with solvents other than methanol. For example, Rodio et al. (21) tested extracts of *Pterocaulon polystachium* obtained with hexane, dichloromethane and methanol against *A. castellanii*. They stated that the most effective amoebicidal activity against *A. castellanii* was shown by the extract prepared with hexane. Değerli et al. (22) evaluated the in vitro amoebicidal efficacy of the extracts of *Pastinaca armena* and *Inula oculus-christi* prepared using deionized water against *A. castellanii*. They emphasized that *Inula oculus-christi* had the strongest amoebicidal effect on trophozoites and cysts. Derda et al. (23) tested the deionized water, alcohol and chloroform extracts of the *Artemisia annua* L plant in vivo in combination with antibiotics in the treatment of acanthamoebiasis. They found that extracts prepared with chloroform were more effective.

Table 3. Percent (%) viability effect of different concentrations of *T. orientalis* ringer extract on *A. castellanii* trophozoite and cyst form

Concentration	Morphological form	Experimental period						
		1st hour	3rd hour	6th hour	8th hour	24th hour	48th hour	72nd hour
80 mg/mL	Trophozoite	7.6±0.3a	6.6±0.3b	5.6±0.3c	4.6±0.3d	3.6±0.3	2.6±0.3	1.6±0.3
	Cyst	95.3±0.3a	94.3±0.3b	93.0±0.0c	91.6±0.3d	90.0±0.0e	88.3±0.3	87.0±0.5
40 mg/mL	Trophozoite	15.3±0.3a	11.3±0.3b	10.0±0.5c	9.3±0.3d	8.6±0.3e	8.0±0.5	6.3±0.3
	Cyst	96.0±0.0a	95.0±0.0b	93.3±0.3c	92.0±0.5d	90.6±0.3e	89.6±0.3	88.0±0.0
20 mg/mL	Trophozoite	70.6±1.2a	64.0±0.5b	53.0±0.0c	43.3±0.3d	37.3±0.3e	28.6±0.3f	19.3±0.3
	Cyst	97.0±0.0a	96.0±0.0b	94.6±0.3c	94.0±0.0d	92.3±0.3e	90.6±0.3	89.6±0.3
10 mg/mL	Trophozoite	88.3±0.3a	79.6±0.3b	74.3±0.3c	66.0±0.5d	66.3±0.3e	54.6±0.3f	45.0±0.5
	Cyst	98.3±0.6a	96.6±0.3b	95.3±0.3c	94.3±0.3d	93.0±0.0e	92.0±0.0	91.0±0.0
5 mg/mL	Trophozoite	98.0±0.0a	90.6±0.3b	86.3±0.3c	83.6±0.3d	80.3±0.3e	78.6±0.3f	66.3±0.3
	Cyst	99.0±0.0a	97.0±0.0b	96.0±0.0c	94.6±0.3d	94.0±0.0e	93.0±0.5	92.0±0.0
2.5 mg/mL	Trophozoite	98.6±0.3a	96.6±0.3b	94.6±0.3c	93.3±0.3d	85.0±0.0e	80.0±0.0f	76.6±0.6
	Cyst	99.3±0.3a	98.3±0.6b	96.6±0.3c	95.3±0.3d	94.6±0.3d	93.3±0.3	93.0±0.0
1.25 mg/mL	Trophozoite	100.0±0.0a	97.6±0.3b	95.6±0.3c	94.3±0.3d	91.3±0.3e	86.0±0.0f	82.0±0.0
	Cyst	99.6±0.3a	99.0±0.0b	97.0±0.0c	96.6±0.3d	95.6±0.3e	94.6±0.3	93.6±0.3
Control	Trophozoite	100.0±0.0	100.0±0.0	100.0±0.0	100.0±0.0	100.0±0.0	100.0±0.0	99.6±0.3
	Cyst	100.0±0.0	100.0±0.0	100.0±0.0	100.0±0.0	100.0±0.0	100.0±0.0	100.0±0.0

The data are expressed as mean ± standard error

a, b, c, d, e, f different statistical values from 72. hours, p (0.05)

a: 1. – 72.hours; b: 3. – 72.hours; c: 6.-72. hours; d: 8.-72.; e: 24.– 72.hours; f: 48th - 72nd hours

Table 4. IC₅₀ value of different concentrations of *T. orientalis* ringer extract on *A.castellanii* trophozoite form

<i>A. castellanii</i>	Experimental period	50 % inhibitor concentration (IC ₅₀)
Trophozoite	72	8.5 mg/mL
	48	11.1 mg/mL
	24	14.4 mg/mL
	8	15.9 mg/mL
	6	20.9 mg/mL
	3	23.9 mg/mL
	1	25.8 mg/mL

Dodangeh et al., (24) investigated the in vitro amoebicidal effects of the aqueous extracts of *Ziziphus vulgaris* (chloroform, water and alcohol) on *Acanthamoeba* trophozoites and cysts. In addition, they tested their cytotoxicity on mouse peritoneal macrophages. They showed that the chloroform extract had a higher amoebicidal activity than the other extracts and emphasized that the extracts did not show any cytotoxicity.

In related literature, *T.orientalis* has been reported to contain volatile fats, tannins, nitrate salts, saponin, mucilage and resin. Diuretic, antipyretic and

antidepressant effects have been reported (11). The plant is known to have blood cleansing effect by the local people. We did not encounter any previous study examining its antiparasitic, bactericidal, antifungal or antiviral effects (12). Assuming that the secondary metabolites present within the plant may have antiparasitic effect, we examined its antiamoebicidal action in the present study. Our results showed that methanolic extract of the plant had more potent amoebicidal action against *A.castellanii* trophozoites and cysts compared to the Ringer extract of the plant.

Extracts obtained from *T. orientalis* under controlled conditions can be used as an alternative treatment choice or in combination with other treatments. *T. orientalis* plant extracts showed amoebicidal effect against both trophozoite and cyst forms of *A. castellanii*. Whether the concentrations explored in the existing study are cytotoxic for mammalian cells, or have toxic effects on experimental animals should be examined with future in vivo studies. Furthermore, the mechanism of action for the active substances responsible for biological activity should be investigated in future studies.

Acknowledgements: The study was supported by Ordu University, Scientific Research Projects Coordination Department (SRPCD), with project code BY-1705. We would like to thank SRPCD for their support.

References

- Dülger B, Uğurlu E, Gücin F. Antimicrobial activity of *Vitex agnus-castus* L. Ecology Environment Journal 2002; 11(45): 1-5.
- Toroğlu S, Çenet M. Some of the plants used for therapeutic purposes and the methods used to determine the antimicrobial activity. Kahramanmaraş Sütçü imam University. Journal of Science and Engineering 2006; 9(2): 12-19.
- Berber I, Avsar C, Cine N, Bozkurt N, Elmas E. Determination of antibacterial and antifungal activities of some plants grown in Sinop. Journal of Science and Engineering 2013; 3(1): 10-16.
- Leder K, Weller PF. Antiparasitic agents. In: Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Pfaller MA, Tenover FC, White O, editors. Manual of Clinical Microbiology. Washington: ASM Press 2003; 2081-2097.
- Ergüven S. New drugs used against blood and tissue protozoa. Ankem Journal 2012; 26 (Appendix 2): 108-115.
- John DT, Howard MJ. Seasonal distribution of pathogenic free-living amebae in Oklahoma waters. Parasitol Research 1995; 81(3): 193-201.
- Dağcı H, Gül S, Emre S, Türk M, Sönmez G, Tünger A, Yağcı A. Planned interchangeable soft contact lenses *Acanthamoeba* and bacterial contamination. Infection Journal 2001; 15: 357-362.
- Marciano-Cabral F, Cabral G. *Acanthamoeba* spp. as agents of disease in humans. Clinical Microbiology Reviews 2003; 16(2): 273-307.
- Horn M, Wagner M. Bacterial endosymbionts of free-living amoebae. J Eukaryot Microbiol 2004; 51(5): 509-514.
- Ertabaklar H, Türk M, Dayanır V, Ertuğ S, Walochnik J. *Acanthamoeba* keratitis due to *Acanthamoeba* genotype T4 in a non-contact-lens wearer in Turkey. Parasitol Research 2007; 100(2): 241-246.
- Gül V, Seçkin Dinler S.B. Some natural and aromatic plants growing naturally in Kumru (Ordu) region. Süleyman Demirel University, Faculty of Agriculture Department 2016; 11(1): 146-156.
- Yılar M, Onaran A, Yanar Y, Belgüzar S, Kadioğlu İ. *Trachystemon orientalis* L. G. Don (Hoist) herbicidal and antifungal potential. Iğdır University. Journal of the Institute of Science and Technology/Iğdır Univ. J. Inst. Sci, Tech 2014; 4(4): 19-27.
- Singh B, Dutt N, Kumar D, Singh S, Mahajan R. Taxonomy, Ethnobotany and Antimicrobial Activity of *Croton bonplandianum*, *Euphorbia birta* and *Phyllanthus fraternus*. J. Adv. Develop. Res 2011; 2: 21-29.
- Fiori PL, Mattana A, Dessi D, Conti S. In vitro acanthamoebicidal activity of a killer monoclonal antibody and a synthetic peptide. J Antimicrob Chemother 2006; 57(5): 891-898.
- Ergüden C. Essential oils *Acanthamoeba* spp. effect on cyst and trophozoites. Master Thesis, Dokuz Eylül University, Institute of Health Sciences, Department of Medical Parasitology, 2015. Izmir, Turkey.
- Vidal F, Vidal JC, Gadelha APR, Lopes CS. *Giardia lamblia* The effects of extracts and fractions from *Mentha x piperita* Lin. (Lamiaceae) on trophozoites. Exp Parasitol 2007; 115(1): 25-31.
- Saygı G, Polat Z. Free living amoebas and the parasites they cause (Primary Amygic Meningoencephalitis-Granulomatous Amibic Encephalitis-Keratitis), Cumhuriyet University Faculty of Medicine Journal 2003; 25(3): 140-149.
- Polat ZA, Vural A, Tepe B, Çetin A. In vitro amoebicidal activity of four *Allium* species on *Acanthamoeba castellanii* and their cytotoxic potentials on corneal cells. Parasitol Res 2007; 101(2): 397-402.
- Malatyalı E, Tepe B, Degerli S, Berk S. In vitro amoebicidal activities of *Satureja cuneifolia* and *Melissa officinalis* on *Acanthamoeba castellanii* cysts and trophozoites. Parasitol Res 2011; 110(6): 2175-2180.
- Tepe B, Malatyalı E, Degerli S, Berk S. In vitro amoebicidal activities of *Teucrium polium* and *T. chamaedrys* on *Acanthamoeba castellanii* trophozoites and cysts. Parasitol Research 2011; 110(5): 1773-1778.
- Rodio C, Vianna DR, Kowalski KF, Panatieri LF, Poser GV, Rott MB. In vitro evaluation of the amoebicidal activity of *Pterocaulon polystachyum* (Asteraceae) against trophozoites of *Acanthamoeba castellanii*. Parasitology Research 2008; 104(1): 191-194.
- Değerli S, Berk S, Malatyalı E, Tepe B. Screening of the in vitro amoebicidal activities of *Pastinaca armena* (Fisch. & C.A.Mey.) and *Inula oculus-christi*

- (L.) on *Acanthamoeba castellanii* cysts and trophozoites. Parasitol Research 2011; 110(2): 565-570.
23. Derda M, Hadas E, Cholewinski M, Skrzypczak L, Grzondziel A, Wojtkowiak-Giera A. *Artemisia annua* L. as a plant with potential use in the treatment of acanthamoebiasis. Parasitol Research 2015; 115: 1635-1639.
24. Dodangeh S, Kamalinejad M, Lorenzo-Morales J, Haghghi A, Azargashb E. The amoebicidal activity of *Ziziphus vulgaris* extract and its fractions on pathogenic *Acanthamoeba* trophozoites and cysts. Tropical Biomedicine 2017; 34(1): 127-136.

Hemşireler Obez Hastalara Karşı Ön Yargılı Mı?

Are Nurses Biased Against Obese Patients?

Meryem Türkan Işık^{1*}, Gülay Altun Uğraş¹, Zübeyde Usanmaz²

¹Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çiftlikköy Kampüsü, 33343, Yenişehir/Mersin, Türkiye

²Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çiftlikköy Kampüsü, 33343, Yenişehir/Mersin, Türkiye

ÖZET

Amaç: Araştırma, obez hastalara bakım veren hemşirelerin önyargı durumlarını belirlemek amacıyla planlandı.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmanın örneklemini, bir üniversite hastanesinde çalışan ve araştırma kriterlerine uyan 370 hemşire (%95,8) oluşturdu. Veriler, Şubat-Mayıs 2017 tarihleri arasında, anket formu ve GAMS-27 Obezite Önyargı Ölçeği (GAMS-27 OÖÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde, yüzde, ortalama, standart sapma, student t testi, ANOVA ve pearson korelasyon testi kullanıldı.

Bulgular: Hemşirelerin %69,2'si obez hastaya bakım verirken, yalnızca %27,6'sı obezite ile ilgili bir eğitim aldığını ifade etti. Hemşirelerin, GAMS-27 OÖÖ ortalamasının 73,4±10,2 olduğu, %63,2'sinin önyargı eğiliminde ve %10,0'unun ise önyargılı olduğu saptandı. Hemşirelerin yaş, cinsiyet, eğitim ve medeni durumu, çalıştığı klinik, eğitim aldığı yer, ölçek puanını etkilemezken; obez hasta bakımına yönelik alınan eğitimin ve aldığı eğitimi yeterli bulmanın önyargı eğilimini düşürdüğü saptandı. Hemşirelerin beden kitle indeksi düştükçe, obezite önyargılarının anlamlı oranda yükseldiği belirlendi.

Sonuç: Çalışma sonuçları hemşirelerin çoğunluğunun önyargı eğiliminde olduklarını, çok azının obez hasta bakımına yönelik eğitim aldığını, eğitimin obez hastalara karşı önyargı eğilimini azalttığını gösterdi.

Eğitimin etkisi göz önünde bulundurulduğunda, mevcut hemşirelik eğitiminde ve hizmet içi eğitimlerde bu konuya yer verilebilir. Hemşirelerin önyargı eğilimini etkileyen faktörlerin belirlendiği ve hemşirelerin obez hastalara bakım vermek istememe nedenleri ile önyargı eğilimleri arasındaki ilişkinin incelendiği yeni araştırmaların planlanması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Önyargı, Obezite, Hemşire, GAMS-27 Obezite Önyargı Ölçeği

ABSTRACT

Introduction: This study is planned to determine the biases of nurses caring for obese patients.

Material and Method: A total of 370 nurses (95.8%) working in a university hospital who met the research criteria constituted the sample of this study. Data have been collected between February-May 2017 using data collection form and GAMS-27 Obesity Prejudice Scale (GAMS-27 OPS). Percent, average, standard deviation, student t, ANOVA, and pearson correlation tests have been used in data analysis.

Result: Out of 69.2% of nurses caring for obese patients, only 27.6% have stated to have taken an education about obesity. GAMS-27 OPS mean score of nurses is 73.4±10.2, and 63.2% has been identified as bias inclined and 10.0% as biased. While age, gender, education status and marital status of nurses do not affect scale scores, education taken for obese patient care is determined to decrease the bias incline. It was determined that as the body mass index of the nurses decreased, the obesity bias increased significantly.

Conclusion: Study results have shown most of the nurses to be bias inclined, few to have taken education for obese patient care, and education to decrease bias incline against obese patients. Considering the impact of the training, this issue may be included in the existing nursing education and in-service trainings. It may be advisable to conduct new studies in which the factors affecting the bias tendency of nurses are determined and the relationship between the reasons why nurses do not want to give care to obese patients and the bias tendencies.

Key Words: Bias, Obesity, Nurse, GAMS-27 OPS

Giriş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2014 yılında 18 yaş ve üstü aşırı kilolu yetişkin sayısının 1,9 milyardan fazla (%39) ve bunların 600 milyonunun (%13) obez olduğunu (1), Türkiye'de ise Türkiye

İstatistik Kurumu obez nüfusu %19,6 olarak bildirmiştir (2). Tüm bu oranlar dünyada olduğu gibi Türkiye'de obezite prevalansının arttığını ortaya koymaktadır.

Obez hastaların beden kitle indeksindeki (BKİ) artışla beraber yaşadıkları sağlık sorunları ve

*Sorumlu Yazar: Meryem Türkan Işık, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalından Doktora, Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Çiftlikköy Kampüsü, 33343, Yenişehir/Mersin/Türkiye

E-mail: turkaner@gmail.com Tel: 0 (544) 414 10 33, Fax: 0 (324) 361 05 71

*International Congress on Ethics in Nursing Applications 11-12 September 2017, İzmir, Turkey'de sözel bildiri olarak sunulmuştur.

Geliş Tarihi: 07.02.2019, Kabul Tarihi: 27.05.2019

hastaneye başvuruları da artış göstermektedir (1,2). Diğer taraftan obez hastalar, sağlık hizmeti alırken yaygın olarak önyargı ile karşılaşabilmektedir (3,4). Obez hastalar, sağlık çalışanları tarafından kendilerine önyargılı davranışları ve negatif tutumu hissetmeleri nedeniyle tedaviye devam etmek istemediğini belirtmiştir (5). Bu durum obez hastaların sağlık hizmetlerinden kaçınmalarına, tedavilerini aksatmalarına/geciktirmelerine ve sonuç olarak gittikçe artan sağlık sorunlarına yenilerinin eklenmesine neden olmaktadır (6-8).

Sağlık çalışanları da obez hastalara karşı olumsuz tutum ve davranış sergilediklerini kabul etmektedirler (3,5,9). Sağlık çalışanlarının obez hastalara yönelik tutumlarını inceleyen bir araştırmada, hemşirelerin %45'i obez hastaya bakım vermeyi tercih etmeyeceğini (9), %52'sinin obez hastaya bakım vermede isteksiz olduğunu ortaya koymuştur (10,11).

Obez hastalara bakım veren hemşirelerin önyargı durumunun belirlenmesi ve bu önyargıyı etkileyen faktörlerin ortaya konulması, obez hastaların kaliteli sağlık hizmeti alma hakkının gerçekleştirilmesi için önemlidir. Ancak literatürde obez hastalara karşı hastanede çalışmakta olan hemşirelerin önyargısını belirlemeye yönelik sınırlı sayıda çalışmaya rastlanması (9,12,13) hemşirelerde farkındalık oluşturulması ve obez hastaların bakım kalitesini artırmaya yönelik öneriler geliştirilmesi için bu konunun daha fazla araştırılmasını gerektirmektedir.

Gereç ve Yöntem

Araştırmanın Amacı ve Tipi: Araştırma, Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde çalışan hemşirelerin obez hastalara önyargılı olma durumlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi.

Çalışmanın evreni ve örnekleme: Araştırmanın evrenini, bir üniversite hastanesinde çalışan ve erişkin obez hastalara da bakım veren 386 hemşire oluşturdu. Örnekleme yöntemine gidilmeyip evrenin tamamına ulaşılması hedeflendi. Araştırmanın örneklemini, çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 370 hemşire oluşturdu ve evrenin %95,8'ine (370/386) ulaşıldı.

Veri Toplama Aracı: Veriler, Şubat-Mayıs 2017 tarihleri arasında hemşirelerin demografik özelliklerini ve çalışma yaşamlarını tanımlayan altı soruyu içeren anket formu ve GAMS-27 Obezite Önyargı Ölçeği (GAMS-27 OÖÖ) ile toplandı.

Obezite Önyargı Ölçeği, Ercan ve ark. tarafından geliştirilmiş, 2015 yılında Türkçe geçerlik

güvenirliği yapılmıştır. Ölçek 27 maddeden oluşmakta olup; her bir ölçek maddesi "kesinlikle katılıyorum", "katılıyorum", "kararsızım", "katılmıyorum" ve "kesinlikle katılmıyorum" şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçekteki olumlu maddeler "kesinlikle katılıyorum" seçeneğinden başlamak üzere 5'den 1'e doğru; olumsuz maddeler ise "kesinlikle katılıyorum" seçeneğinden başlamak üzere 1'den 5'e doğru puanlanmıştır. Ölçek sorularından 12 maddede olumlu (2, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 22, 25, 27), 15 maddede ise olumsuz (1, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26) ifade yer almaktadır. Tüm maddelere verilen yanıtlar toplanarak, GAMS-27 OÖÖ toplam puanı elde edilmektedir. GAMS-27 OÖÖ'nden en düşük 27 ve en yüksek 135 puan alınmaktadır. Toplam ölçek puanının azalması bireylerin obeziteye karşı önyargısız olduğunu, puanın artması ise önyargılı olduğunu göstermektedir. Ölçekten alınan toplam puanın 68,00 ve altında olması önyargısızlığı; 68,01-84,99 arasında olması önyargı eğilimini; 85 puan ve üstü olması önyargılı olmayı ifade etmektedir. Ölçeğin geçerlik güvenirlik çalışmasında cronbach alfa değeri 0,847 olarak bildirilmiştir (14). Bu araştırmada ölçeğin cronbach alfa değeri ise 0,84 olarak bulundu.

İstatistiksel Analiz: Elde edilen veriler bilgisayar ortamında analiz edildi. Verilere ait tanımlayıcı istatistikler, frekans, ortalama, standart sapma ile gösterildi. Normal dağılım gösterdiği Kolmogorov Smirnov testi ile değerlendirildi ve tüm grupların obezite önyargı ölçeği bakımından normal dağıldığı görüldü ($p>0,05$). İki grup karşılaştırmasında, student t testi, ikiden fazla grup karşılaştırmasında ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA), pearson korelasyon testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi $p<0,05$ olarak değerlendirildi.

Araştırmanın Etik Yönü: Araştırmada, çalışmanın yapıldığı kurumdan (Sayı:41993462-774.01.06, Tarih:07/02/2017) ve etik kuruldan (Sayı:78017789, Tarih:12/01/2017) yazılı izin, çalışmaya katılan hemşirelerden sözel izin alındı.

Araştırmanın Sınırlılıkları: Çalışmanın tek bir merkezdeki hemşireler ile gerçekleştirilmesi, genellenebilirliğini etkilemektedir. Çalışmanın bir diğer sınırlılığı ise, obez hastaya bakım veren hemşirelerin önyargı eğilimlerine neden olan faktörlerin belirlenmemiş olmasıdır.

Bulgular

Hemşirelerin Tanıtıcı Özellikleri: Hemşirelerin %83,8'i kadın, yaş ortalaması $30,5\pm 6,3$, %50,8'i

Grafik 1. Hemşirelerin Obezite Önyargı Ölçeğine Göre Sınıflandırılması

evli, %75,4'ü lisans mezunuydu. BKİ ortalaması $23,7 \pm 3,5$ olup, %45,7'si cerrahi kliniklerde çalışmakta ve meslekte çalışma süresi ortalama $91,4 \pm 76$ aydı (Tablo 1).

Hemşirelerin %69,2'si obez hastaya bakım verdiğini ve sadece %27,6'nın obezite ile ilgili bir eğitim aldığını ifade etti. Bu eğitimi, hemşirelerin %40,4'ü lisans/yüksek lisans eğitimi sırasında aldığını, %62,7'sinin aldıkları eğitimi yeterli bulduğunu belirtti (Tablo 1).

Hemşirelerin Obezite Önyargı Durumları: Hemşirelerin GAMS-27 OÖÖ puan ortalamasının $73,4 \pm 10,2$ olduğu, ölçekten en düşük 34, en yüksek 130 puan aldığı saptandı (Tablo 1). Hemşirelerin, %63,2'sinin önyargı eğiliminde, %10'unun ise önyargılı olduğu saptandı (Grafik 1).

(Insert Grafik 1)

Hemşirelerin Tanıtıcı Özellikleri ile Obezite Önyargı Ölçeği Puanlarının Karşılaştırılması: Hemşirelerin yaş, meslekte çalışma süresi, cinsiyet, eğitim ve medeni durum, çalıştığı klinik, obezite eğitimi aldığı yer ve eğitimi yeterli bulma durumunun GAMS-27 OÖÖ'nden aldıkları puanı etkilemediği belirlendi ($p > 0,05$). Hemşirelerin BKİ azaldıkça, GAMS-27 OÖÖ puanlarının anlamlı olarak arttığı saptandı ($p < 0,05$). Çalıştığı klinikte obez hastaya bakım veren hemşirelerin GAMS-27 OÖÖ puanı daha yüksek iken, obezite konusunda eğitim alan hemşirelerin ölçek puanının anlamlı olarak daha düşük olduğu bulundu (Tablo 2, $p < 0,05$).

Tartışma

Dünya'da ve Türkiye'de yükselen obezite prevalansı (1,2) birlikte bu bireylerin sağlık sorunları nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuruları da artmıştır. Sağlık sorunu nedeniyle hastaneye başvuran obez hastalara, "Hemşireler önyargı ile mi yaklaşıyor?", "Bu önyargıyı neler etkilemektedir?" gibi sorulara yanıt arayan bu araştırma, hemşirelerin büyük bir çoğunluğunun obeziteye karşı önyargılı ve önyargı eğiliminde olduğunu ve bunu da bazı özelliklerin etkilediğini gösterdi.

Hemşirelerin Obezite Önyargı Durumu: Sağlık hizmeti ortamının obez hastalara yönelik önyargının yaygın görüldüğü yerlerden birisi olduğu (3) göz önünde bulundurulduğunda, bu araştırmadaki hemşirelerin büyük bir çoğunluğunun önyargı eğiliminde olması literatürle benzerlik göstermekle birlikte dikkat çekici bir sonuçtur. Literatürde daha çok hemşirelik öğrencileri üzerinde yapılan araştırmalarda, öğrencilerin obez hastalara yönelik önyargı ve olumsuz tutum sergiledikleri belirlenmiştir (7,10,15). Obez hastalar ile yapılan çalışmalarda ise, obez hastalar sağlık hizmeti alırken sağlık çalışanlarının kendilerine önyargılı ve olumsuz tutum sergilediğini bildirmiş (9,10,12) ve bu tutum hastaların sağlık sorunlarına yönelik yeterli bakım ve tedaviyi alamamalarına ya da sürdürmemelerine neden olabilmektedir.

Bu araştırmada, hemşirelerin yarıdan fazlasının obez hastalara karşı önyargı eğiliminde ve daha azda olsa bir kısmının önyargılı olması, hastaların nitelikli hemşirelik bakımını almalarını etkileyen önemli bir

Tablo 1. Hemşirelerin Tanıtıcı Özellikleri ve Obezite Önyargı Dağılımları (n: 370)

Tanıtıcı Özellikler	Ort	SS
Yaş (min:19, max:48)	30,5	6,3
Cinsiyet	n	%
Kadın	310	83,8
Erkek	60	16,2
Medeni Durum		
Evli	188	50,8
Bekar	182	49,2
Eğitim Durumu		
Sağlık Meslek Lisesi	23	6,2
Ön lisans	31	8,4
Lisans	279	75,4
Lisansüstü	37	10,0
Beden Kitle İndeksi (min: 16,3, max: 35,8)	23,7	3,5
Çalıştığı Klinik		
Cerrahi Klinikler	169	45,7
Dahili Klinikler	139	37,6
Çocuk Klinikleri	62	16,7
Meslekte Çalışma Süresi/ay (min: 6, max: 367)	91,4	76,0
Çalıştığı Klinikte Obez Hastaya Bakım Verme Durumu		
Evet	256	69,2
Hayır	114	30,8
Obezite Eğitimi Alma Durumu		
Evet	102	27,6
Hayır	268	72,4
Obezite Eğitiminin Alındığı Yer*		
Lisans/lisansüstü eğitim	42	40,4
Seminer	39	39,0
Hizmet İçi Eğitim	19	18,6
Kurs	2	2,0
Eğitimi Yeterli Bulma Durumu*		
Evet	66	62,7
Hayır	36	37,3
Obezite Önyargı Ölçeği Puan Ortalaması (min:34; max:130)	73,4	10,2

*Yüzde değeri obezite eğitimi alan hemşire sayısı üzerinden hesaplandı

bariyer olabilecektir. Sağlık çalışanlarının obez hastalara yönelik olumsuz tutumlarının incelendiği bir araştırmada, çalışanların orta düzeyde olumsuz tutumlarının ($3,5 \pm 0,46$) olduğu ve %4'ünün yüksek düzeyde obeziteye karşı olumsuz tutum sergilediği belirlenmiştir (16). Farklı bir araştırmada, obez hastalara hemşirelerin %50,7'sinin diğer hastalardan farklı davrandığı, %25'inin önyargılı olduğu, %18,8'inin hemşirelik bakımında ayrımcı davranışlarda bulunduğu ortaya konulmuştur (12). Sözü edilen araştırmaya göre, bu araştırmada önyargılı hemşire oranının daha düşük olmasında, hemşirelerin yarıdan fazlasının obezite konusunda eğitim almasının

etkili olduğunu söyleyebiliriz. Önyargı; hemşirelerin algılarını, yargılarını, kişilerarası davranışlarını etkileyerek, bakım vermeden kaçınmalarına neden olabilir ve obez hastaların nitelikli bakım almalarını engelleyebilir (17). Obez hastaların nitelikli bakımı alamaması, hem etik hem de hasta hakları açısından önemli bir yasal sorundur. Ülkemizde yasal düzenlemeler ile sağlık profesyonellerinin herhangi bir nedenden dolayı hastalar arasında farklı muamelede bulunması engellenmiştir (18). Bu yasal düzenleme bağlamında hemşirelerin obez hastalara karşı önyargılı olması ve nitelikli bakımı verememesi, hasta haklarının ihlalini de gündeme getirmektedir.

Tablo 2. Hemşirelerin Tanıtıcı Özellikleri ile Obezite Önyargı Ölçeği Puanlarının Karşılaştırılması

Tanıtıcı Özellikler	Obezite Önyargı Ölçeği Puanı		
	Test (t)		p
Yaş	-0,059		0,261
Beden Kitle İndeksi	-0,115		0,026*
Meslekte Çalışma Süresi/ay	-0,053		0,309
Cinsiyet	$\bar{x} \pm SS$	Test (t/F)	p
Kadın (n:310)	73,1±9,9	-1,187	0,236
Erkek (n:60)	74,9±11,6		
Medeni durum			
Evli (n:188)	72,8±10,2	-1,195	0,233
Bekar (n:182)	74,1±10,1		
Eğitim Durumu			
Sağlık Meslek Lisesi (n:23)	73,7±7,7		
Ön Lisans (n:31)	72,4±10,3	0,495	0,686
Lisans (n:279)	73,3±10,5		
Lisansüstü (n:37)	75,2±9,1		
Çalıştığı Klinik			
Cerrahi Klinikler (n:169)	73,6±11,2	1,037	0,356
Dahili Klinikler (n:139)	74,0±10,2		
Çocuk Klinikleri (n:62)	71,8±6,6		
Çalıştığınız Klinikte Obez Hastaya Bakım Verme Durumu			
Evet (n:256)	73,3±10,3	8,870	0,012*
Hayır (n:114)	73,0±9,2		
Obezite Eğitimi Alma Durumu			
Evet (n:102)	72,0±10,8	-2,055	0,040*
Hayır (n:268)	73,7±9,4		
Obezite Eğitiminin Alındığı Yer			
Lisans/lisansüstü eğitim (n:42)	76,6±11,9		
Hizmet İçi Eğitim (n:19)	74,89±12,69	1,661	0,180
Kurs (n:2)	61,0±4,2		
Seminer (n:39)	73,3±9,2		
Eğitimi Yeterli Bulma Durumu			
Evet (n:66)	75,3±12,0	0,763	0,447
Hayır (n:36)	73,6±9,4		

*: p<0,05

Hemşirelerin Obezite Önyargı Durumunu Etkileyen Faktörler: Araştırmada, obez hastaya bakım veren hemşirelerin daha önyargılı olduğu görüldü. Hemşirelerin obez hastaya yönelik tutumlarını inceleyen bir araştırmada %52'sinin obez hastaya bakım vermede isteksiz olduğu, %85,6'sının obez cerrahi hastasına bakmak istemediği bildirilmiştir (19). Farklı araştırmalarda da benzer biçimde hemşirelerin yaklaşık yarısının obez hasta bakımı sırasında fiziksel tükenmişlik ve rahatsızlık yaşadığı, bakım verdikleri obez hastaya karşı olumsuz tutum geliştirdikleri belirlenmiştir (10,11,20). Altun Uğraş ve ark. (2017) hemşirelerin

obez hastaya bakım verirken yaşadığı güçlüklerin malzeme, donanım ve personel eksikliğinden kaynaklandığını bildirmiş ve hemşirelerin obez hastalara bakım vermek istememe nedenlerinin bu eksikliklerden kaynaklanabileceğini belirtmişlerdir (19).Tanneberger ve Ciupitu-Plath (2018) yaptığı çalışmada, hemşirelerin %20,8'inin obez hasta bakım sürecinde kullandığı araç gereçlere erişimin yetersiz olduğunu saptamıştır (12). Yapılan başka bir çalışmada ise, hemşirelerin obez hasta bakımı sırasında yine araç-gereç yetersizliği nedeniyle çok fazla güç harcanması gerektiğinden istedikleri bakımı sağlayamadıkları için yetersizlik duygusu

yaşadıklarını ortaya koymuştur (21). Bu araştırmadaki hemşirelerin obez hastaya bakım verme konusunda daha önyargılı olmalarında, sözü edilen araştırmalara benzer sorunları bakım sırasında deneyimlemiş olmaları etkili olabilir.

Mevcut araştırmada, obezite konusunda eğitim alan hemşirelerin daha az önyargılı olduğu görüldü. Bu bağlamda hemşirelerin obez hastalara yönelik eğitim almaları; önyargı eğiliminin azalması, hemşirelerin obez hastalara bakım vermeden kaçınmaları, bakımın sunumunda aksamaların ve sağlık maliyetini arttıran durumların önlenmesi açısından önemlidir.

Bu araştırma, hemşirelerin çoğunluğunun obez hastalara karşı önyargı eğiliminde olduğunu, BKİ düştükçe ve obez hastalara bakım verdikçe önyargı eğiliminin arttığını, obezite konusunda alınan eğitimin ise önyargı eğilimini azalttığını ortaya koydu. Obez hastalara karşı önyargı eğilimini azaltmada eğitimin etkili olduğu göz önünde bulundurulduğunda, mevcut lisans/yüksek lisans ders içeriklerinde, hastanelerde kurs ve hizmet içi eğitimlerde bu konuya yer verilebilir. Obez hastaya bakım veren hemşirelerin önyargı eğilimlerinin azaltılması amacıyla bakım sırasında yaşadıkları olumlu/olumsuz deneyimler ve gerekçeleri belirlenerek bu konuda gerekli önlemler alınabilir.

Hemşirelerin obez hastalara karşı önyargı eğilimini belirleyen sınırlı sayıda araştırma bulunduğundan, araştırmanın büyük örneklem grupları ile tekrar yapılması, önyargı eğilimini etkileyen faktörlerin belirlendiği ve hemşirelerin obez hastalara bakım vermek istememe nedenleri ile önyargı eğilimleri arasındaki ilişkinin incelendiği yeni araştırmaların planlanması önerilebilir.

Kaynaklar

1. World Healty Organization-WHO (2016) Obesity and over weight, <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/> (ET:05.10.2018).
2. Türkiye İstatistik Kurumu, Sayı:31/2017, http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2017_31_20170607.pdf (ET:7.06.2018).
3. Diedrichs PC, Barlow FK. How to lose fat bias fast! evaluating brief anti-weight bias intervention. *British Journal of Health Psychology* 2011; 16(4): 846-861.
4. Puhl RM, King KM. Weight discrimination and bullying. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab* 2013; 27(2): 117-127.
5. Puhl R, Wharton C, Heuer C. Weight bias among dietetics students: implications for treatment practices. *Journal of the American Dietetic Assosiation* 2009; 109(3): 438-444.
6. Forhan M, Salas XR. Inequities in healthcare: a review of bias and discrimination in obesity treatment. *Canadian Journal of Diabetes* 2013; 37: 205-209.
7. Altun S, Ercan A. Obezite önyargısı, *Türkiye Klinikleri J NutrDiet-Special Topics* 2016; 2(1): 17-22.
8. Aldrich T, Hackley B. The impact of obesity on gynecologic cancer screening: an integrative literature review. *J Midwifery Womens Health* 2010; 55: 344-356.
9. Jay M, Kalet A, Ark T, McMacken M, Messito M J, Richter R, et al. Physicians' attitudes about obesity and their associations with competency and specialty: a cross-sectional study. *BMC Health Serv Res*. Jun 2009; 24; 9(106): 1-11.
10. Poon M, Tarrant M. Obesity: Attitudes of undergraduate student nurses and registered nurses. *Journal of Clinical Nursing* 2009; 18(16): 2355-2365.
11. Usta E, Akyolcu N. Cerrahi hemşirelerinin fazla kilolu/obez hasta bakımına ilişkin bilgi ve uygulamalarının değerlendirilmesi. *F.N. Hem. Dergisi* 2014; 22 (1): 1-7.
12. Tanneberger A, Ciupitu-Plath C. Nurses' weight bias in caring for obese patients: do weight controllability beliefs influence the provision of care to obese patients?. *Clinical Nursing Research* 2018; 27(4): 414-432.
13. Ward-Smith P, Peterson JA. Development of an instrument to assess nurse practitioner attitudes and beliefs about obesity. *J Am Assoc Nurse Pract* 2016; 28(3): 125-129.
14. Ercan A, Ok Akçil M, Kızıltan G, Altun S. Sağlık Bilimleri öğrencileri için obezite önyargı ölçeğinin geliştirilmesi: GAMS 27-Obezite Önyargı Ölçeği. *Dbhad Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research* 2015; 03(02): 29-43.
15. Sert H, Seven A, Çetinkaya S, Pelin M, Aygün D. Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin obezite ön yargı düzeylerinin değerlendirilmesi. *Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi* 2016; 1(4): 9-17.
16. Wise F M, Harris D W, Olver J H. Attitudes to obesity among rehabilitation health professionals in Australia. *Journal of Allied Health* 2014; 43(3): 162-168.
17. Phelan SM, Burgess DJ, Yeazel MW, Hellerstedt WL, Griffin JM, Ryn M. Impact of weight bias and stigma on quality of care and outcomes for patients with obesity. *Obesity Reviews* 2015; 16(4): 319-326.
18. Hasta Hakları Yönetmeliği. Tarih: 01.08.1998. *Resmi Gazete Sayı: 23420, 1998.*

19. Altun Uğraş G, Yüksel S, Erer Işık MT, Kettaş E, Randa S. Are nurses willing to provide care to obese surgical patients?. *Bariatric Surgical Practice and Patient Care* 2017; 12(3): 116-122.
20. Falker AJ, Sledge JA. Utilizing a bariatric sensitivity educational module to decrease bariatric stigmatization by healthcare professionals. *Bariatric Nursing and Surgical Patient Care* 2011; 6(2): 73-78.
21. Shea JM, Ganon M. Working with patients living with obesity in the intensive care unit. *Advances in Nursing Science* 2015; 38(3): 17-37.

0-12 Yaş Aralığında Çocuğu Olan Annelerin Antibiyotik Kullanımı Konusunda Bilinç Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Assessment of the Awereness Level of Mothers About Antibiotic Use In Children At The Age of 0-12

Serap Keskin Tunç*, Erkan Feslihan

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD, Van, Türkiye

ÖZET

Giriş: Antibiyotiklerin yaygın ve uygun olmayan şekilde kullanımı dünya genelinde antibiyotiklere karşı direnç gelişiminin başlıca sebebi olarak görülmektedir. Bu çalışmada; annelerin dental enfeksiyonlar için reçete edilen antibiyotiklerin kullanımı konusundaki bilinç düzeylerinin sosyodemografik faktörler ile ilişkisini araştırmak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çocuklarının dental şikâyetleri için kliniğimize başvuran annelere antibiyotik kullanımı konusunda bilinç düzeyini ölçmeyi amaçlayan bir değerlendirme formu uygulandı. Ayrıca annelerin sosyokültürel seviyeleri, yaşları, eğitim seviyelerini de değerlendirmeyi amaçlayan sorular soruldu. Verilerin analizinde, nicel değişkenler için aritmetik ortalama ve standart sapma, nitel değişkenler için ise frekans ve yüzde dağılımları ile ki-kareye dayalı çapraz tablolardan yararlanıldı.

Bulgular: Ankete katılan 114 annenin yaş ortalaması 35.07 ± 6.49 olarak bulundu. Annelerin %74,6'sı ev hanımı %25,4'ü ise çalışan anneydi. Annelerin öğrenim durumlarının dağılımı %37,7 ilkökul, %31,6 ortaokul, %18,3 lise ve %12,3 ise üniversite seviyesindeydi. Gereksiz antibiyotik kullanımı konusunda bilgi sahibi olup olmadıklarını öğrenmeye yönelik sorulara annelerin 63'ü evet 51'i ise hayır cevabını vermişti. Öğrenim düzeyi ile bu ifade arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu ($p < 0.001$). İlk ve ortaokul seviyesindeki annelerde hayır cevabı verenlerin oranları sırasıyla %65,1 ve %52,8 iken tam tersine lise ve üniversite mezunu anneler sırasıyla %85,7 ve %92,9 oranında evet yanıtını vermişlerdi. Ayrıca gereksiz antibiyotik kullanımı ile ilgili soruya çalışan ve çalışmayan annelerin verdiği yanıtlar arasında da istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu ($p < 0.05$).

Sonuç: Ebeveynlerin ağız sağlığı ve dental enfeksiyonlar konusunda daha fazla bilgilendirilmesi ve akılcı antibiyotik kullanımına yönelik bilgi düzeyinin artırılması için öncelikli olarak annelerin eğitimine önem verilmesinin gerektiğini düşünmekteyiz. Hekimlerin çocuklara antibiyotik reçete ederken annelerin ilaçların etkinliği ve gereksiz antibiyotik kullanımı konusunda bilgilendirmeleri, direnç ve yan etki gelişme riskini azaltabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik; akılcı ilaç kullanımı; çocuk; ebeveyn; dental enfeksiyonlar

ABSTRACT

Introduction: The aim of this study was to investigate the relationship between socio-demographic factors and the awareness level of mothers about antibiotic use for dental infections in children.

Materials and Methods: A questionnaire form was given to mothers who referred to our clinic with any dental complaints of their children to evaluate the knowledge level about antibiotic use. This form also contained questions about age, sociocultural status, educational level and antibiotic consumption during dental infections. For statistical analysis of the data mean, standard deviation, frequency and percentage distributions and chi-square based cross tables were used.

Results: 74.6% of the mothers were housewives and 25.4% were working mothers. The distribution of the mothers' educational level was 37.7% for primary school, 31.6% for middle school, 18.3% for high school and 12.3% for university level. Sixty-three of the mothers answered "yes" to the question whether they had a knowledge about unnecessary antibiotic use while fifty-one of them answered "no". There was a statistically significant relationship between the level of education and this expression ($p < 0.001$). In addition, there was a statistically significant relationship between employment status of the mothers and responses to the same question ($p < 0.05$).

Conclusion: Priority should be given to education of mothers for increasing the awareness of the parents about rational antibiotic use, oral health and dental infections.

Key Words: Antibiotics, rational usage of drug, childhood, parents, dental infections

*Sorumlu Yazar: Serap Keskin Tunç, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD, Van, Türkiye
 E-mail: serapkeskin0165@hotmail.com, İş: + 90 432 225 17 44, Cep: + 90 505 804 12 82, Faks: + 90 432 225 17 47

*Bu araştırma Sakarya ilinde, 07-09 Eylül 2018 tarihlerindeki 1. Uluslararası Dental ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi'nde "Sözlü Bildiri" olarak sunulmuştur.

Geliş Tarihi: 07.03.2019, Kabul Tarihi: 13.05.2019

Giriş

Diş ve ağız boşluğu enfeksiyonları, üzerinde ciddiyle durulması gereken ve tedavi edilmediğinde hayatı tehdit edici boyutlara ulaşan enfeksiyonlardır (1). Çocuklarda çene-yüz bölgesinde oluşan enfeksiyonlar; çene kemiklerinde spongiyoz yapının erişkinlere oranla daha fazla olması sebebiyle hızla yayılım gösterir ve septisemi, osteomyelit, Ludwig anjini, aktinomikoz, orbital selülit ve beyin apsisi gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir (1,2). Çocuklarda gözlenen dental enfeksiyonların çoğu diş yüzeyi temizliği, diş çekimi, kök kanal tedavisi veya drenaj gibi uygulamalarla tedavi edilmesine rağmen ateş, lenfadenopati ve trismusun eşlik ettiği durumlarda, ağız içi sert ve yumuşak dokuların travmatik yaralanmalarında, Papillon-Lefevre sendromu, konjenital nötropeni ve lökosit adezyon yetmezliği gibi sistemik hastalıklarla birlikte görülen periodontal hastalıkların tedavisinde ve infektif endokardit profilaksisinde antibiyotikler sıklıkla kullanılmaktadır (3,4). Bununla birlikte antibiyotiklerin yaygın ve uygun olmayan şekilde kullanımı dünya genelinde antibiyotiklere karşı direnç gelişiminin başlıca sebebi olarak görülmektedir (5). Pediatrik yaş grubu ateşli hastalıkların sık görülmesi sebebiyle antibiyotiklerin en sık kullanıldığı dönem olmakla birlikte yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımının da en yaygın olduğu dönemdir (6). Çocuklarda akılcı olmayan antibiyotik kullanımı; düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde enfeksiyöz hastalık prevalansının yüksekliği, hijyen, altyapı ve sağlık sistemindeki eksiklikler sebebiyle ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır (7).

Çocuklarda gereksiz antibiyotik kullanımının daha çok kulak enfeksiyonları ve dental sebeplere bağlı olduğu bildirilmiştir (8,9). Hekimlerin endike olmayan durumlarda veya uzun süreli antibiyotik reçete etmeleri, ebeveynlerin hekime danışmadan antibiyotik tedavisine başlamaları ve anne-babaların antibiyotik kullanımı hakkında sınırlı bilgi düzeyine sahip olmaları bu durumun başlıca sebepleri olarak görülmektedir (8,9).

Diş hekimlerinin reçete yazma alışkanlıklarının değerlendirildiği çalışmalarda; pulpitis, kronik periodontitis, insizyon ve drenajla tedavi edilebilecek diş veya dişeti apseleri, hasta tarafından yönetilebilecek herhangi bir ihmal suçlamasının önüne geçmek gibi antibiyotik kullanımının gerekli olmadığı durumlarda sıklıkla antimikrobiyal tedaviye başvurdukları ortaya konmuştur (8).

Anne babaların çocukları için antibiyotik kullanma eğilimleri ise sosyoekonomik durumlarına, eğitim seviyesine, daha önceki hastalık deneyimlerine ve antibiyotiklerle ilgili bilinç düzeyine göre farklılık göstermektedir (10). Bu bağlamda çocukların antibiyotik kullanımında ebeveynlerin, özellikle de annelerin eğitimi temel hedeflerden biri olmalıdır. Yapılan çalışmalar, eğitimin antibiyotik kullanımı üzerindeki olumlu etkisini kanıtlamıştır (11). Akılcı antibiyotik kullanımına yönelik eğitim programlarının oluşturulmasında toplumda var olan yanlış inanışların ve bilgilerin saptanması, antibiyotik kullanımına yönelik tutum ve alışkanlıkların araştırılması gerekmektedir.

Bu çalışmanın amacı; annelerin çocuklarda dental enfeksiyonlar için antibiyotik kullanımına yönelik tutum, davranış ve bilgi düzeylerini belirlemek ve sosyo-demografik faktörlerin bunlar üzerine etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem

Araştırmaya başlamadan önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Etik Kurulundan onay alındı (YYU-04112018). Çalışma çocuklarının dental şikayetleri sebebiyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Kliniğine başvuran 114 anne ile yüz yüze görüşülerek yapıldı. Anneleri yanında olmayan çocuklar çalışma dışında bırakıldı. Katılımcılar muayene olmak için hasta bekleme salonunda beklerken çalışma hakkında detaylı bilgi verilip yazılı onamları alındıktan sonra; sosyo-demografik bilgiler ve dental enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımı hakkında bilinç düzeyini değerlendiren 22 soru içeren bir anket formunu doldurmaları istendi. Anneler anket formunu doldurduktan sonra çocuklarıyla birlikte kliniğe alınıp muayeneleri yapılarak gerekli veriler not edildi.

İstatistiksel Analiz: Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, frekans ve yüzde dağılımlar ile çapraz tablolardan yararlanıldı. Çapraz tablolarda test istatistiği olarak; Pearson ki-kare, Fisher Exact testi, olabilirlik oran testi ve Yates düzeltmesi kullanıldı. Tek bir değişkenin kategorilerine ait oranların karşılaştırılmasında tek örnek ki-kare testi kullanılmıştır. Aralarında doğrusal ilişki olduğu düşünülen yapılar için Mantel-Haenszel testi uygulanmıştır. İstatistiksel analizler SPSS 22.0 yazılımında gerçekleştirilmiştir.

Grafik 1. Demografik veriler

Tablo 1. Şikâyete sebep olduğunu düşündüğü dişin yer aldığı bölgeler

	n	%	Ki-Kare	p değeri
Sol Üst Çene	31	27.2	0.456	0.928
Sağ Üst Çene	28	24.6		
Sol Alt Çene	26	22.8		
Sağ Alt Çene	29	25.4		
Toplam	114	100		

Tablo 2. Annenin antibiyotik ismi bilip bilmemesi ile öğrenim durumu arasındaki ilişki (p<0.01)

Annenin öğrenim durumu	Annenin antibiyotik ismi bilgisi		
	Bilmiyor n(%)	Biliyor n(%)	Toplam
Ortaokul	32(88.9)	4(11.1)	36
Lise	9(42.9)	12(57.1)	21
Üniversite	6(42.9)	8(57.1)	14
Toplam	84(73.7)	30(26.3)	114

Likelihood ratio:23.73 p<0.001

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen 114 annenin yaşları 23-56 aralığında olup ortalama yaş $35.07 \pm 6,49$ olarak bulunmuştur. Çocukların yaşları 8-12 arasında değişmekte olup yaş ortalaması ise $8.13 \pm 2,33$ olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan annelerin çocuklarının %43,9'u kız %56,1'i erkektir. Araştırmaya katılan annelerin %74,6'sı ev hanımı %25,4'ü ise çalışan annedir. Annelerin öğrenim durumlarının dağılımına bakıldığında %37,7'si ilkokul, %31,6'sı ortaokul, %18,3'ü lise ve %12,3'ü ise üniversite seviyesindedir. Hastaların asıl şikâyetleri değerlendirildiğinde; %39,5'inin ağrı,

%37,7'sinin çürük sebebiyle kliniğimize başvurduğu görülürken bunları sırayla süt dişi lüksasyonu, ortodontik nedenler, diş apsesi ve travma takip etmektedir. (Grafik 1) Şikâyete sebep olduğu düşünülen dişin yer aldığı çene bölgelerin oranları da sırayla sol üst bölge %27,2, sağ üst bölge %24,6 sol alt bölge %22,8 ve sağ alt bölge %25,4 olarak bulunmuştur. Tablo 1'de de görüldüğü gibi çocukların üst çene diş şikâyetlerinin daha fazla olduğu gözlenmiştir. Fakat oranların dağılımında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05).

Annelerin %86,8'i antibiyotik hakkında bilgilere doktor vasıtasıyla ulaşırken, %5,3'ü internetten ve

Tablo 3. Annelerin bildiği antibiyotik isimlerinin oransal dağılımı

Annenin bildiği antibiyotik isimleri	% Dağılım	Annenin bildiği antibiyotik isimlerinin oransal dağılımı(%)
Bilmiyor	73.68	
Amoksisilin+klavulanik asit	21.05	80.0
Sefaleksın	1.75	6.7
Penisilin	0.88	3.3
Amoksisilin	0.88	3.3
Ampilisın	0.88	3.3
Siprofloksan	0.88	3.3
Toplam	100.00	100.0

Tablo 4. Gereksiz antibiyotik kullanımı konusunda bilinç düzeyi ile öğrenim durumu arasındaki ilişki

Annelerin öğrenim durumu	Rastgele antibiyotik kullanımının, gerçekten antibiyotik kullanımının gerekli olduğu durumlarda ilaçların etkisiz kalmasına sebep olabileceğini biliyor musunuz?		
	Hayır n (%)	Evet n(%)	Total n
İlkokul	28 (65.1)	15(34.9)	43
Ortaokul	19(52.8)	17(47.2)	36
Lise	3 (14.3)	18(85.7)	21
Üniversite	1 (7.1)	13(92.9)	14
Total	51(44.7)	63(55.3)	114(100)

Likelihood Ratio:26.92, p<0.0001

Tablo 5. Gereksiz antibiyotik kullanımı konusunda bilinç düzeyi ile annenin çalışma/ev hanımı durumu arasındaki ilişki

Annelerin mesleği	Rastgele antibiyotik kullanımının, gerçekten antibiyotik kullanımının gerekli olduğu durumlarda ilaçların etkisiz kalmasına sebep olabileceğini biliyor musunuz?		
	Hayır n(%)	Evet n(%)	Total n
Ev Hanımı	43(50.60)	42(49.40)	85
Çalışan	7(24.10)	22(75.90)	29
Total	50(43.90)	64(56.10)	114

Yates Ki-kare(Continuity Correction):5.116, p değeri=0.0243

%4,4'ü ise prospektüsten yararlanmaktadır. Annelerin antibiyotik hakkında bilgiye erişimi doktor ve diğerleri şeklinde iki kategoriye indirgenmiş ve annelerin öğrenim durumları ile karşılaştırılmıştır. Anne öğrenim durumu ile antibiyotik hakkında bilgiye ulaşım arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05).

“Antibiyotikleri ne amaçla kullanıyorsunuz?” ifadesine en yüksek %27,2 oranla enfeksiyon, %20,2 enfeksiyon ve %11,4 oranla ağrı cevapları verilmiştir. Diğer cevaplar sırayla soğuk algınlığı, doktor tavsiyesi, hastalık, diş apsesi, ateş olarak devam etmektedir.

Annelerin eğitim durumu ile kullanılan ilaç (antibiyotik) isimlerinin bilinmesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (p<0.01). Lise ve üniversite mezunu anneler ilkököl ve ortaokul mezunu annelere göre daha yüksek oranda antibiyotik ismi bilmektedir (Tablo 2). Annelerin %73,7'si herhangi bir antibiyotik ismi bilmezken, %21,1'i amoksisilin+klavulanik asit'i, %2'si ise sefaleksın'i bildiklerini ifade etmişlerdir. Annelerin bildiği antibiyotik isimlerinin oransal ilişkisi Tablo 3 de gösterilmiştir.

Antibiyotik kullanım amaçlarının başında %31 ile enfeksiyon cevabı verilmişken, bunu %23 ile enfeksiyon izlemektedir. Bununla birlikte annelerin %5,3'ü (6 anne) ne amaçla antibiyotik

Tablo 6. Annenin eğitim seviyesi ile prospektüs okuma oranı arasındaki ilişki

Annenin öğrenim durumu	Antibiyotik prospektüsünü okuyor musunuz?		
	Hayır n(%)	Evet n(%)	Toplam n
İlkokul	13(30.2)	30(69.8)	43
Ortaokul	8(22.2)	28(77.8)	36
Lise	2(9.5)	19(90.5)	21
Üniversite	0(0)	14(100)	14
Toplam	23(20.2)	91(79.8)	114

Fisher Exact: 7.771, p değeri: 0.0448

Tablo 7. Evde yedek antibiyotik bulundurma durumunun annelerin mesleğine göre değerlendirilmesi

Annenin mesleği	Çocuklarınız için evde yedek antibiyotik bulundurur musunuz?		
	Hayır n(%)	Evet n(%)	Toplam
Ev Hanımı	77(90.6)	8(9.4)	85
Çalışan	22(75.9)	7(24.1)	29
Total	99(86.8)	15(13.2)	114

Fisher Exact: 4.104, p değeri: 0.049

Tablo 8. Evde yedek antibiyotik bulundurma durumunun annelerin öğrenim durumuna göre değerlendirilmesi

Çocuklarınız için evde yedek antibiyotik bulundurur musunuz?	Annenin öğrenim durumu				
	İlkokul	Ortaokul	Lise	Üniversite	Total
Hayır	39(39.40)	34(34.30)	17(17.20)	9(9.10)	99
Evet	4(26.20)	2(13.30)	4(26.70)	5(33.30)	15
Total	43(37.70)	36(31.60)	21(18.40)	14(12.30)	114

Mantel-Haenszel test (Linear by Linear Association):6.149, p değeri: 0.015

Fisher Exact: 8.128, p değeri: 0.030

kullandıklarını bilmediklerini ifade etmiştir. Antibiyotığı ne amaçla kullandığını bilmeyen annelerin 4'ü ilkokul 2'si ise ortaokul eğitim seviyesindedir. Profilaktik antibiyotik kullanımı ile ilgili soruya ise annelerin 89'u (%78,1) hayır ve 25'i (21,9) evet cevabını vermiştir.

“Rastgele antibiyotik kullanımının, gerçekten antibiyotik kullanımının gerekli olduğu durumlarda ilaçların etkisiz kalmasına sebep olabileceğini biliyor musunuz?” Sorusuna farklı eğitim seviyesindeki annelerin vermiş oldukları yanıtlar arasında istatistiksel olarak anlamlı seviyede bir ilişki bulunmuştur ($p<0.001$). İlk ve ortaokul seviyesindeki annelerde hayır oranları sırasıyla %65,1 ve %52,8 iken tam tersine lise ve üniversite mezunu anneler sırasıyla %85,7 ve %92,9 oranında evet yanıtını vermişlerdir (Tablo 4). Ayrıca çalışan ve ev hanımı annelerin de bu ifadeye verdikleri yanıtlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmiştir ($p<0.05$). Aynı soruya ev hanımı annelerin %50,6'sı hayır yanıtını verirken, çalışan annelerin ise %72,4'ü evet yanıtını vermiştir. Soruya verilen yanıtların oransal dağılımı

ile annelerin çalışma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur ($p<0.05$) (Tablo 5).

“Antibiyotik prospektüsünü okuyor musunuz?” sorusu ile annenin eğitim seviyesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki söz konusudur ($p<0.05$). Lise ve üniversite seviyesinde annelerin prospektüs okuma oranları daha yüksektir. Lise düzeyinde %90,5 üniversite düzeyinde ise %100 okuma oranı söz konusudur. (Tablo 6) Bununla birlikte aynı ifade ile annenin mesleği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki söz konusu değildir ($p>0.05$). Ev hanımı ve çalışan annelerin prospektüsünü okuma ve okumama oranları arasında fark yoktur.

“Antibiyotik kullanırken istenmeyen bir etki ortaya çıktığında ne yaparsınız?” sorusuna annelerin 96'sı (%84'si) doktora başvururum cevabını vermiştir. Annelerden ilacı kullanmayı bırakırım diyen 8 kişi (%7), bilmiyorum diyen 6 kişi (%5,3), acil servise başvururum diyen 4 kişidir (%3,5).

Doktor tavsiyesi dışında çocuklarına antibiyotik kullandırma sorusuna ise annelerin büyük bir

çoğunluğu 107 (%93,9) hayır cevabını vermiştir. Bu soruya annelerin sadece 7 (%6,1)'si evet cevabını vermiştir. Bu 7 annenin 3'ü ilkokul mezunu iken, 1'i Ortaokul, biri Lise ve 2'si ise Üniversite mezunudur. Annelerin 3'ü çalışan, 4'ü ise ev hanımıdır.

Çocukları için evde yedek antibiyotik bulundurmayan annelerin oranı %86,8 (99) iken bulunduran annelerin oranı ise %13,2 (15) olmuştur. Çocukları için evde yedek antibiyotik bulundurma ile annenin çalışan ya da ev hanımı olması arasında istatistiksel olarak önemli ilişki bulunmuştur ($p<0.05$). Ev hanımı olan annelerin oransal olarak daha fazla yedek antibiyotik bulundurma eğiliminde oldukları söylenebilir (Tablo 7). Bununla birlikte annenin eğitim seviyesi ile yedek antibiyotik bulundurma arasında da istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur ($p<0.05$). Üniversite mezunu annelerde oransal olarak diğer eğitim seviyelerinde göre daha yüksek yedek antibiyotik bulundurma durumu söz konusudur. Ayrıca Mantel-Haenszel testi sonucuna göre eğitim seviyesindeki artışa bağlı olarak yedek antibiyotik bulundurma oranındaki azalışın trendi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($p<0.05$) (Tablo 8).

Tartışma

Antibiyotiklerin gereksiz ve uygun olmayan kullanımı yan etki insidansındaki artışın yanı sıra antibakteriyel dirence ve tedavi maliyetlerinin artmasına yol açmaktadır (12). Bu nedenle antibiyotiklerin doğru endikasyonla, doğru doz aralığında ve doğru sürede verilmesi olarak tanımlayabileceğimiz "akılcı antibiyotik kullanımı" antibiyotik direncinin önlenmesinde en uygun yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır (13). Çocuk hastalarda akılcı antibiyotik kullanımı hususunda en az hekimler kadar ebeveynlerin de sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır. Reçete edilen antibiyotiğin önerilen doz ve doz aralığında verilmesinde ve hekime başvurmadan antibiyotik kullanımında anne-babalar önemli bir paya sahiptir (12, 14).

Özellikle okul öncesi dönemde çocuklar zamanlarının büyük çoğunluğunu anneleriyle geçirdiğinden ağız-diş sağlığı ve dental sebeplere bağlı antibiyotik kullanımı konusunda annelerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir (15). Yapılan çalışmalarda annelerin yaş, eğitim durumu, sosyo-ekonomik durum ve yaşadığı bölgeyle antibiyotik kullanımıyla ilgili bilgi düzeylerinin ilişkili olduğu bildirilmektedir (16, 17). Bizim çalışmamızda da

akılcı antibiyotik kullanımı ve antibiyotik direnci hakkındaki bilinç düzeyi ile eğitim seviyesi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur.

Yu ark. çalışması ebeveynlerle hekim arasındaki iletişimin doğru antibiyotik kullanımı hususunda önemli bir faktör olduğunu ortaya koymaktadır (7). Çalışmamıza katılan annelerin %86,8'inin antibiyotik kullanımı hakkında bilgi kaynağı olarak doktorları göstermesi reçete yazımı esnasında annelerin bilgilendirilmesinin önemini göstermektedir.

Antibiyotiklerin hangi amaçla kullanıldığı sorulduğunda katılımcıların çoğunluğu iltihap (%27,2) ve enfeksiyon (%20,2) cevabını verirken, bu sonucun çıkmasında hekimlerin pulpitis ve dental apse gözlenen vakalarda kanal tedavisi, insizyon ve drenaj gibi tedavi seçenekleri yerine antibiyotik reçete etmesinin etkili olduğunu düşünmekteyiz.

Ebeveynlerin doktora gitmeden antibiyotik kullanımına başlamaları antimikrobiyal direnç gelişimine yol açan başlıca etkenlerden biridir (5). Doktor önerisi olmadan antibiyotik başlanma oranları ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Bu oran Malezya'da %5,5 iken, Yunanistan'da %10 ve Amerika'da %18 olarak saptanmıştır (14, 18, 19). Ülkemizde 2013 yılında yapılan bir çalışmada reçetesiz antibiyotik kullanma oranı %8,1 seviyesinde bulunmuştur (11). Çalışmamıza katılan annelerin büyük bir çoğunluğu (107 kişi) doktor tavsiyesi olmadan antibiyotik kullanmadıklarını ifade etmiştir. Bu durumun Sağlık Bakanlığı'nın 2014 yılında başlatmış olduğu akılcı ilaç kullanımı ulusal eylem planının bir yansıması olduğu görüşündeyiz.

Evde yedek antibiyotik bulundurma veya kalan antibiyotikleri saklama anne-babaların doktora başvurmadan antibiyotik kullanma eğilimini gösteren önemli belirteçlerdir. Gonzalez ve ark.'nın İspanya'da yaptığı bir çalışmada ebeveynlerin %37'sinin evde en az bir yedek antibiyotik bulundurduğu görülmüştür (20). Bizim çalışmamızda ise katılımcıların %13,2'sinin evde yedek antibiyotik bulundurduğu tespit edilmiştir. Ayrıca evde yedek antibiyotik bulunduran annelerin eğitim seviyelerinin yüksek olduğunu ve bu oranın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu gözlemledik.

Çalışmamıza katılan annelerin %79,8'i prospektüs bilgilerini okuduğunu ifade ederken %84,8'i antibiyotiklere bağlı istenmeyen bir yan etki görüldüğünde hekim veya sağlık kuruluşlarından yardım alınması gerektiğini belirtmiştir. Bu durum

annelerin antibiyotiklerin olası yan etkileri konusunda bilinçli olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak ebeveynlerin ağız-diş sağlığı ve dental enfeksiyonlar konusunda bilinçlendirilmesi ve akılcı antibiyotik kullanımına yönelik bilgi düzeyinin artırılması için öncelikli olarak annelerin eğitimine önem verilmesinin gerektiğini düşünmekteyiz. Hekimlerin reçete yazarken anneleri antibiyotiklerin tedavi sürecindeki etkinliği ve gereksiz antibiyotik kullanımı konusunda bilgilendirmeleri; direnç ve yan etki gelişiminin önüne geçilmesinde faydalı olacaktır.

Teşekkür: Bu çalışmada istatistiksel bulguların analizinde bize yardımcı olan Dr. Barış KAKI' ye desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Kaynaklar

1. N. A. Çocuk Diş Hekimliğinde Antibiyotiklerin Kullanımı. GÜ DişHek Fak Derg 1998; 15(1-2-3): 163-172.
2. Aydın M KC, Kılboz MM, Akıcı A. Diş Hekimliğinde Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Türkiye Klinikleri J Dental Sci 2017; 23(1): 33-47.
3. Cherry WR, Lee JY, Shugars DA, White RP, Jr., Vann WF, Jr. Antibiotic use for treating dental infections in children: a survey of dentists' prescribing practices. Journal of the American Dental Association (1939) 2012; 143(1): 31-38.
4. Canoğlu E GH, Bozkurt A. . Çocuk Diş Hekimliğinde İlaç Kullanımı. . Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2009; 33(2): 30-44.
5. Siddiqui S, Cheema MS, Ayub R, Shah N, Hamza A, Hussain S, et al. Knowledge, attitudes and practices of parents regarding antibiotic use in children. Journal of Ayub Medical College, Abbottabad : JAMC 2014; 26(2): 170-173.
6. Ivanovska V, Angelovska B, van Dijk L, Zdravkovska M, Leufkens HG, Mantel-Teeuwisse AK. Change in parental knowledge, attitudes and practice of antibiotic use after a national intervention programme. European journal of public health 2018; 28(4): 724-729.
7. Yu M, Zhao G, Stalsby Lundborg C, Zhu Y, Zhao Q, Xu B. Knowledge, attitudes, and practices of parents in rural China on the use of antibiotics in children: a cross-sectional study. BMC infectious diseases 2014; 14: 112.
8. Peedikayil FC. Antibiotics: Use and misuse in pediatric dentistry. Journal of the Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry 2011; 29(4): 282-287.
9. Currie J, Lin W, Zhang W. Patient knowledge and antibiotic abuse: Evidence from an audit study in China. Journal of health economics 2011; 30(5): 933-949.
10. Güngör A ÇB, Yalçın H, Çakır HT, Karauzun A. . Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı ile İlgili Ebeveynlerin Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. . Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2018.
11. Kenesarı CK ÖN. Annelerin çocuklarında antibiyotik kullanımına ilişkin yaklaşımları: Kısa bilgilendirme ne kadar etkili? . Türk Aile Hek Derg 2016; 20(1): 16-22.
12. Bayram N Gİ, Apa H, Gülfidan G, Yamacı S, Kutlu A, Öztürk EA, Ural H, Devrim F, Devrim İ, Ünal N. . Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı ile İlgili Ailelerin Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. J Pediatr Inf 2013; 7: 57-60.
13. Dinç BA BE, Şahin E, Ergen A, Çakmakoglu B. Antibiyotiklerin Akılcı Kullanımının Ebeveynler Üzerinde Araştırılması. Deneysel Tıp Dergisi 2016; 6(12): 33-44.
14. Cantarero-Arevalo L, Hallas MP, Kaae S. Parental knowledge of antibiotic use in children with respiratory infections: a systematic review. The International journal of pharmacy practice 2017; 25(1): 31-49.
15. Suresh BS, Ravishankar TL, Chaitra TR, Mohapatra AK, Gupta V. Mother's knowledge about pre-school child's oral health. Journal of the Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry 2010; 28(4): 282-287.
16. Kuzujanakis M, Kleinman K, Rifas-Shiman S, Finkelstein JA. Correlates of parental antibiotic knowledge, demand, and reported use. Ambulatory pediatrics : the official journal of the Ambulatory Pediatric Association 2003; 3(4): 203-210.
17. Vaz LE, Kleinman KP, Lakoma MD, Dutta-Linn MM, Nahill C, Hellinger J, et al. Prevalence of Parental Misconceptions About Antibiotic Use. Pediatrics 2015; 136(2): 221-231.
18. Chan GC, Tang SF. Parental knowledge, attitudes and antibiotic use for acute upper respiratory tract infection in children attending a primary healthcare clinic in Malaysia. Singapore medical journal 2006; 47(4): 266-270.
19. Panagakou SG, Spyridis N, Papaevangelou V, Theodoridou KM, Goutziana GP, Theodoridou MN, et al. Antibiotic use for upper respiratory tract infections in children: a cross-sectional survey of knowledge, attitudes, and practices (KAP) of parents in Greece. BMC pediatrics 2011; 11: 60.
20. Gonzalez J, Orero A, Prieto J. [Storage of antibiotics in Spanish households]. Revista espanola de quimioterapia : publicacion oficial de la Sociedad Espanola de Quimioterapia 2006; 19(3): 275-285.

Akut Koroner Sendrom ile Başvuran Hastaların Klinik Özellikleri, Risk Faktörleri ve Tedavi Yöntemleri

Clinical Characteristics, Risk Factors and Treatment Methods of the Patients With Acute Coronary Syndrome

Nesim Aladağ^{1*}, Mahmut Özdemir², Mustafa Yurtdaş³, Hasan Ali Gümrükçüoğlu⁴

¹S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van

²Bayrampaşa Kolan Hastanesi, İstanbul

³Balıkesir Servis Hastanesi, Balıkesir

⁴Kocaeli Vm Medikalpark Hastanesi, Kocaeli

ÖZET

Amaç: Hastanemize başvuran akut koroner sendrom (AKS) olgularının klinik özelliklerini, koroner arter hastalığı (KAH) risk faktörlerini, tedavi yöntemlerini belirlemek, KAH'tan korunma stratejilerini geliştirmek, bölge ve hastanemiz için AKS tedavi stratejilerinin daha iyi yapılabilmesi amaçlandı.

Gereçler ve Yöntemler: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı koroner yoğunbakım ünitesine 01.10.2011-01.06.2012 tarihleri arasında AKS tanısıyla yatırılan 364 hastanın klinik ve laboratuvar özellikleri araştırıldı. Hastalar STEMI (ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü), NSTEMI (ST yükselmeli olmayan miyokard enfarktüsü) veya KAP (kararsız angina pectoris) olarak gruplandırıldı. Hastaların tedavilerine Amerikan Kalp Cemiyeti/Amerikan Kardiyoloji Derneği (ACC/AHA) ve Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) kılavuzlarına göre başlandı.

Bulgular: Olguların, kadın/erkek oranı yaklaşık 1/3, yaş ortalaması 59±11 yıl (kadınların 61±12, erkeklerin 58±11), tüm hastalarda ve erkeklerde en sık risk faktörleri hipertansiyon (HT) ve sigara içiciliği, kadınlardaki en sık risk faktörleri HT ve diabetes mellitus (DM), hastaların; %48,3 ü KAP, %14,3 ü NSTEMI ve %37,4 ü STEMI olarak saptandı. Kadınlarda daha fazla olmak üzere her iki cinsiyette de en sık tanı KAP iken, STEMI literatür ile uyumlu olarak erkeklerde daha fazla, NSTEMI ise her iki cinsiyette literatüre göre daha az görüldü. Koroner anjiyografi (KAG) sonucu; KAH oranı %95 ve erkeklerde daha fazla görüldü.

Sonuç: Cinsiyet, yaş, aile öyküsü gibi önlenemeyen risk faktörlerinin aksine önenebilir risk faktörleri olan HT, DM, sigara kullanımı ve hiperlipideminin kontrolü ile KAH ve buna bağlı AKS insidansının azaltılabileceği düşünülmektedir. Halk sağlığı uygulamalarının ve koruyucu hekimlik çalışmalarının daha etkin yapılmasıyla KAH geleneksel risk faktörlerinin daha iyi kontrol altına alınabilme imkanı olabileceği düşünülmektedir. Bir genelleme için olgu sayımız yeterli olmasa da, bu tür verilerin AKS olgularının tanı ve tedavisinde yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, koroner arter hastalığı, risk faktörleri

ABSTRACT

Objective: It was aimed to determine the clinical features, coronary artery disease (CAD) risk factors and treatment modalities of acute coronary syndrome (ACS) patients admitted to our hospital and to develop strategies for prevention of CAD and to make better ACS treatment strategies for our region and hospital.

Methods: Clinical and laboratory features of 364 patients admitted to coronary intensive care unit at Cardiology Department of Van Yüzüncü Yıl University between 01.10.2011-01.06.2012 were investigated. Patients were classified as STEMI (ST elevation myocardial infarction), NSTEMI (non ST elevation myocardial infarction) or USAP (unstable angina pectoris). The treatment of the patients were started relying on American College of Cardiology/ American Heart Association (ACC/AHA) and European Society of Cardiology (ESC guidelines).

Results: The female/male ratio of the cases was approximately 1/3, the mean age was 59 ± 11 years (61 ± 12 for women, 58 ± 11 years for men), the most frequent risk factors for all patients and men were hypertension (HT) and smoking, the most common risk for women were HT and diabetes mellitus (DM); 48,3% of the patients were in USAP, 14,3% in NSTEMI and 37,4% in STEMI. While the most frequent diagnosis was USAP in both genders, STEMI was more frequent in men and NSTEMI was less common in both genders than in literature. Coronary angiography (CAG) result; The rate of CAD was 95% and more in males.

Conclusion: In contrast to non-preventable risk factors such as gender, age, and family history, it is thought that the incidence of CAD and related ACS may be reduced with the control of preventable risk factors such as HT, DM, smoking and hyperlipidemia. It is thought that the traditional risk factors of CAD may be better controlled by making public health practices and preventive medicine studies more effective. Although the number of patients for a generalization is not sufficient, it is thought that such datas will guide the diagnosis and treatment of ACS cases.

Key Words: Acute coronary syndrom, coronary arter disease, risk factors

Giriş

Kardiyovasküler hastalıklar, dünyada mortalite ve morbiditenin önde gelen nedenidir. Çalışmalar, dünyada kardiyovasküler hastalıklardan dolayı ölüm oranının 1990-2020 yılları arasında, %28.9'dan %36.3'e çıkacağını öngörmektedir (1). Akut koroner sendrom (AKS) tanımı; miyokardın kan akımının bozulması sonucu oluşan akut göğüs ağrısı veya miyokardiyal iskeminin diğer semptomları ve miyokard iskemisine bağlı çoğunlukla elektrokardiyografik değişikliklerin eşlik ettiği klinik tabloları ifade etmektedir. Kararsız anjina pectoris (KAP), ST segment elevasyonu olmayan miyokard enfarktüsü (NSTEMI), ST segment elevasyonlu miyokard enfarktüsü (STEMI) ve ani kardiyak ölüm dahil trombotik koroner arter hastalığına bağlı gelişen klinik olayları tanımlar (2).

Akut koroner sendrom popülasyonunda STEMI'li olgularda kadın hastaların oranı anlamlı olarak düşük iken (%18-25) (3), "Euro Heart Survey"de AKS tanısı ile taburcu edilen 10,253 hasta cinsiyet açısından incelenmiş; AKS tanısı alan genç hastalardan, kadınların STEMI ile başvurma oranının erkeklere göre daha düşük olduğu ve genellikle KAP tanısıyla taburcu oldukları görülmüştür. Altmış beş yaşın üzerindeki hastalarda, kadınlar ile erkekler arasında klinik başvuru açısından fark saptanmamıştır (4). Özen ve ark. yaptığı çalışmada kadınlarda STEMI oranını %24.3 ve KAP oranını %47.6 olarak bildirmişlerdir⁵. Çalışmamızda KAP, kadınlarda anlamlı olarak daha fazla saptanırken STEMI ise literatür ile uyumlu olarak erkeklerde daha fazla saptandı. KAH risk faktörleri olarak erkeklerde sigara içiciliğinin ve HT'nin en sık risk faktörleri olduğu ve sigara içiciliğinin literatüre göre de biraz daha fazla görüldüğü, kadınlarda ise DM ve HT'nin bölgemizde ülkemiz verilerine göre daha sık olduğu saptanmıştır.

Çalışmamızda AKS hastalarının; klinik özelliklerini, KAH risk faktörleri prevalansını ve uygulanan tedavi yöntemlerini ve zamanlarını inceleme, daha hızlı ve etkin tedavi imkânlarını artırmayı hedeflemenin yanı sıra, "önlenebilir" nitelikteki KAH'tan korunma stratejilerini geliştirme, bölgemiz ve hastanemiz için AKS tedavi stratejilerinin daha iyi ve kılavuzlara uygun olarak yapılabilmesi için bu yönde dikkat çekme ve bilinci artırma amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Koroner Yoğunbakım Ünitesine

01.10.2011-01.06.2012 tarihleri arasında AKS tanısıyla yatırılan 364 hastanın klinik ve laboratuvar özellikleri araştırıldı.

Hastanemiz Etik Kurulundan gerekli onay alındıktan sonra çalışmaya başlandı ve daha sonra hasta onayları alındı (15.08.2011 tarih ve 12 karar nolu Yüzüncü Yıl Üniversitesi Etik Kurul Kararı).

Çalışmaya dahil edilen hastalarda AKS tanısı DSÖ kriterlerine göre konuldu. Dünya Sağlık

Örgütü (DSÖ) kılavuzlarına göre aşağıdaki üç kriterden en az ikisinin varlığı ile AKS tanısı konulur;

1. İskemik tipte göğüs ağrısı ve/veya göğüste rahatsızlık hissi

2. Seri olarak çekilen Elektrokardiyografi (EKG)'lerde değişiklikler

3. Serum kardiyak belirteçlerinde tipik yükselme

AKS düşünülen tüm hastalar monitörize edilerek seri 12 derivasyonlu EKG takibine alınarak izlendi. Ağrının niteliği ve başlangıç saati önemle sorgulandı. Çalışmaya alınan hastaların bilgileri (hikâye, özgeçmişleri, risk faktörleri, fizik muayene, EKG bulguları, laboratuvar, hastaneye başvuru zamanları ve tedavi alma zamanları) kayıt altına alındı. Göğüs ağrısıyla başvuran, hikâye ve klinik olarak AKS düşünülen hastalardan, tam kan ve biyokimya tetkikleri (karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, kardiyak markerlar; troponin, ck mb) için kan örneği alındı.

Başvuru EKG'sinde ST yükselmesi ile beraber klinik veya laboratuvar bulguları ile desteklenen hastalar STEMI, başvuru EKG'sinde ST yükselmesi görülmeyen hastalar, miyokardiyal hasarın gelişip gelişmemesine göre NSTEMI veya KAP olarak gruplandırıldı. Başvuru EKG'sinde ST yükselmesi görülmeyen ancak biyokimyasal belirteçlerde yükselme görülen hastalar NSTEMI, biyokimyasal belirteçlerde yükselme görülmeyen hastalar KAP olarak değerlendirildi. Hastaların tedavilerine Amerikan Kalp Cemiyeti/Amerikan Kardiyoloji Derneği (ACC/AHA) ve Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) kılavuzlarına göre başlandı.

Erken invaziv girişim; yoğun medikal tedaviye rağmen iskemi veya tekrarlayan ağrı, hemodinamik instabilite, kalp yetmezliği, yeni veya kötüleşen mitral yetersizliği, malign aritmi, kardiyak enzimlerde yükselme, azalmış sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (<%40), yüksek risk skoru veya noninvaziv testlerde yüksek risk bulguları olan hastalarda ilk 12 saatte uygulandı.

Tanımlar: Hipertansiyon varlığı JNC (Amerikan hipertansiyon ile ilgili birleşik komite) VII

kılavuzuna göre tanımlandı; Hastanın antihipertansif ilaç kullanıyor olması veya takiplerinde sistolik kan basıncının 140 mmHg'dan, diastolik kan basıncının 90 mmHg'dan yüksek saptanması ile HT (6), önceden konulmuş tanının olması veya Amerikan Diyabet Derneği kılavuzları esas alınarak yeni tanı konulmuş olması (1- HbA1c \geq %6.5, 2- Açlık plazma glukozu (PG) \geq 126 mg/dl, 3- Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) 2. saatte bakılan PG \geq 200 mg/dl, 4- Klasik semptomların varlığında herhangi bir zamanda bakılan PG \geq 200mg/dl. Bu maddelerden birinin varlığı tanı için yeterlidir) ile DM tanımlandı (7). Hiperlipidemi varlığı NCEP ATP (Amerikan ulusal kolesterol eğitim programı-Yetişkin tedavi programı) III kılavuzuna göre tanımlandı (8).

Sigara içiciliği için son bir yıl öncesine kadar sigara kullanmış olması ve güncel sigara içiciliği şeklinde tanımlar yapıldı. Alkol içiciliği en az 6 ay düzenli alkol alımı şeklinde tanımlandı. Birinci derece akrabaların için; erkeklerde 55 yaş ile kadınlarda 65 yaş öncesi KAH'ın saptanması ile aile öyküsü tanımlandı.

Hastalara ilk medikal temastan acil servisimize gelene kadar ve acil servise başvurusundan koroner yoğun bakım ünitesine yatırılana kadar geçen süreler kaydedildi. KAP, NSTEMI ve STEMI hastalarına uygulanan tedavi yöntemleri kaydedildi. KAG sonuçları normal, kritik olmayan (nonkritik) KAH, kritik KAH (kritik KAH tanımı; anjiyografik görüntülerde stenotik lezyonun $>$ %70 olduğu darlıklar için kullanıldı) olarak ayrıldı. Kritik KAH olanlara KAG'de koroner arterin uygunluğuna bağlı olarak perkütan koroner girişim (PKG) veya koroner arter bypass greft (KABG) önerildi. KAG komplikasyonları; yok, giriş yerinde kanama, aritmi, serebrovasküler olay (SVO), eksitus olarak kaydedildi.

Lipid profili ve açlık kan şekeri için kan örnekleri hastaların yatışlarının ilk 24 saati içinde alındı (Spektrofotometrik yöntem, Modular roche-hitachi automatic analyzer).

İstatistik: Belirtilen sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; standart sapma, ortalama, minimum ve maksimum değerler olarak tanımlanırken, kategorik değişkenler için yüzde ve sayı ifadeleri kullanıldı. Sürekli değişkenler için grup ortalamalarını karşılaştırmada Student-t testi, değişkenleri normal dağılım göstermediği durumda Mann-Whitney U testi kullanıldı. Gruplar ile kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için ise Ki-kare testi kullanıldı. Grupların oranları arasındaki farkın karşılaştırılmasında Z-oran testi

kullanıldı. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %1 olarak alındı. SPSS 16.0 istatistik paket programı hesaplamalarda kullanıldı.

Bulgular

Hastaların yaş ortalaması 59 ± 11 , kadınlarda ortalama yaş 61 ± 12 , erkeklerde ortalama yaş 58 ± 11 olup 98'si kadın (%26,9) ve 266'sı erkek (%73,1) idi. En sık risk faktörleri HT (%45,9) ve sigara içiciliği (%44,5) olarak saptanmıştır (Tablo 1). Kadınlardaki en sık risk faktörü HT (erkeklerde %38,7'ye karşı kadınlarda %65,3, $p < 0,01$), erkeklerde ise en sık risk faktörü sigara içiciliği (kadınlarda %20,4'e karşı erkeklerde %53,3 $p < 0,01$) idi. DM ve HT kadınlarda anlamlı olarak daha fazla görüldü ($p < 0,01$), sigara içiciliği ve alkol kullanımı erkeklerde anlamlı olarak daha fazla görüldü ($p < 0,01$) (Tablo 1).

Hastaların acil servise başvurduğu anda yapılan fizik muayenede; kadınlar ile erkekler arasında sistolik kan basıncı, diastolik kan basıncı, kalp hızı, kardiyak muayenede üfürüm, dinlemekle akciğerde ral duyulması, killip sınıflaması sınıf 1, 3, 4 ve vücut kitle indeksi (BMI) yönünden anlamlı fark saptanmadı ($p > 0,05$) sadece killip sınıflaması sınıf 2 erkeklerde anlamlı olarak daha fazla görüldü ($p < 0,01$) (Tablo 2). Kadınlarda HDL-Kolesterol seviyeleri daha yüksek görüldü ($p < 0,01$), erkeklerde hemoglobin, hemotokrit ve TnI'nın başvuru esnasındaki seviyesi kadınlara göre anlamlı derecede yüksek saptanırken ($p < 0,01$) diğer laboratuvar değerleri arasında anlamlı fark bulunmadı (Tablo 3).

Hastaların 136'sında (%37,4) STEMI, 52'sinde (%14,3) NSTEMI ve 176'sinde (%48,3) KAP saptandı (Tablo 4). KAP olgularının %63,2 si kadın iken erkeklerin %42,8'i KAP ve %41,7'si STEMI olarak saptandı, NSTEMI her iki cinsiyette de daha azdı (Tablo 4). NSTEMI olgularının 23'üne (%44,3), KAP olgularının 34'üne (%19,4) erken invaziv girişim uygulandı (Tablo 5).

NSTEMI ve STEMI'de ilk medikal kontakt, acil servise geliş ve yoğun bakıma alınma süreleri arasında anlamlı fark saptanmazken, KAP'ta bu süreler daha fazla olmaktadır (Tablo 6).

STEMI olgularının 100'üne (%73,5) primer perkütan girişim (PKG), 10'una (%7,3) trombolitik tedavi: 7 vakada TPA (doku plazminojen aktivatörü), 2 vakada STK (streptokinase), 1 vakada TNK (tenekteplase) kullanıldı. 1'ine kurtarıcı PKG, 12'sine (%8,8) dış merkezde başarılı trombolitik/antiagregan sonrası kolaylatıcı PKG uygulandı, 13'üne (%9,5)

Tablo 1. Çalışma grubunun KAH için risk faktörleri ve özgeçmiş özellikleri-1

	Kadın (%) (n=98)	Erkek (%) (n=266)	Toplam (%) (n=364)
Hipertansiyon	65,3	38,7	45,9
Sigara	20,4	53,3	44,5
KAH öyküsü	27,0	26,0	26,1
Diabetes mellitus	30,6	16,5	20,3
Ailede KAH öyküsü	15,3	16,1	15,9
Diğer hastalıklar	15,3	11,2	12,3
Hiperlipidemi	11,2	12,0	11,8
Alkol	0	6	4,9

Diğer hastalıklar; Kronik böbrek yetersizliği (KBY), hipertroidi, hipotroidi, serebrovasküler olay (SVO), enflamatuvar hastalıklar

Tablo 2. Çalışma grubunun acil servise başvurduğu andaki fizik muayene özellikleri, Killip Sınıflaması

	Sınıf I	Sınıf II	Sınıf III	Sınıf IV
Kadın	89 (%91)	5 (%5,1)	2 (%2,0)	1 (%1,9)
Erkek	230 (%86)	35 (%13)	0	1 (%0,3)
P Değeri	>0,05	<0,01	>0,05	>0,05

Sınıf I: Akciğerde ral yok, Sınıf II: Akciğerlerin ½ sinden az ral, Sınıf III: Akut pulmoner ödem
Sınıf IV: Kardiyojenik şok

hastaların PKG'yi kabul etmemesinden veya eşlik eden komorbid durumlardan dolayı revaskülarizasyon tedavisi uygulanmadı (tablo 6).

KAG toplam 322 (%88,4) hastaya yapıldı. KAG sonucunda KAH erkeklerde kadınlara göre anlamlı olarak fazla iken ($p<0,01$), kadınlarda kritik olmayan KAH erkeklerle göre anlamlı olarak daha fazla bulunmuştur ($p<0,01$). KABG kararı alınan erkeklerde ve kadınlarda anlamlı fark izlenmedi ($p>0,05$) (Tablo 7). KAG komplikasyonu olarak aritmi ve kateter giriş yerinde hematoma erkeklerde daha fazla görülürken SVO ve eksitus hiçbir hastada izlenmemiştir. Hastane içi mortalite %3,3 ($n=12$) olarak görülmüştür.

Tartışma

Çalışmamızda ortaya çıkan sonuç; olgularda, erkek cinsiyetin çoğunlukta olduğu, yaş ortalamasının 59 yıl olduğu, acil servisten kliniğe yatırılana kadarki geçen sürenin ortalama 28 dakika olduğu, tüm hastalarda en sık risk faktörlerinin hipertansiyon ve sigara içiciliği, kadınlardaki en sık risk faktörlerinin HT ve DM, erkeklerdeki en sık risk faktörlerinin sigara içiciliği ve HT olduğu, acil servise gelişlerinde yapılan fizik muayenelerinde her iki cinsiyet arasında önemli farklılığın olmadığı, laboratuvar değerlerinde cinsiyetler

arasında bazı farklılıkların olduğu, KAG sonucunda KAH'ın erkeklerde daha çok olduğu saptandı. Her iki cinsiyette de en sık tanı KAP iken, kadınlarda KAP anlamlı olarak daha fazla saptandı. STEMI ise literatür ile uyumlu olarak erkeklerde kadınlara göre daha fazla saptandı. NSTEMI ise her iki cinsiyette literatüre göre daha az görüldü. Bölgemizde bu alanda yeterli kayıt çalışması olmadığı düşünüldüğün de bu çalışmanın önemi daha da artmaktadır.

STEMI'li olgularda kadın hastaların oranı anlamlı olarak düşük iken (%18-25)3, "Euro Heart Survey"de AKS tanısı ile taburcu edilen 10,253 hasta cinsiyet açısından incelenmiş; genç hastalardan; kadınların STEMI ile başvurma olasılığının daha düşük olduğu ve genellikle KAP tanısıyla taburcu oldukları gösterilmiştir. Altmış beş yaşın üzerindeki hastalarda, kadınlar ve erkekler arasında klinik başvuru yönüyle fark saptanmamıştır4. Özen ve arkadaşları yaptıkları çalışmada kadınlarda STEMI oranını %24,3 ve KAP oranını %47,6 olarak bildirmişlerdir5. Çalışmamızda; kadınlarda STEMI oranı %25,5 iken erkeklerde STEMI oranı %41,7 olarak saptandı. Kadınlarda KAP oranı %63,2 iken erkeklerde KAP oranı %42,8 olarak saptandı. Cinsiyete göre KAP, kadınlarda anlamlı olarak

Tablo 3. Çalışma grubunun laboratuvar özellikleri

	Erkek (n=98)	Kadın (n=266)	p Değeri
Hemoglobin	13,5±1,8 (9-19)	14,7±2,0 (5.6-20)	<0,01
Hemotokrit	39±5 (20-53)	43±5 (15-63)	<0,01
Kreatinin	0,91±0,75 (0,35-5,9)	1,13±1,07 (0,40-10)	>0,05
Glukoz	143±74 (60-432)	139±72 (43-559)	>0,05
Total kolesterol	200±50 (92-359)	190±46 (77-407)	>0,05
LDL	126±41 (47-280)	122±40 (23-317)	>0,05
HDL	41±11 (17-79)	35±9,9 (6-77)	<0,01
Trigliserit	162±87 (36-496)	160±92 (22-647)	>0,05
CK MB başvuru	48±82 (9-625)	61±91 (9-814)	>0,05
CK MB zirve	104±160 (11-821)	127±166 (9-1031)	>0,05
Troponin başvuru	0,30±0,96 (0.00-7.50)	1,56±4,30 (0.00-30.00)	<0,01
Troponin zirve	2,66±4,90 (0.00-20,00)	4,40±6,80 (0.00-30,00)	>0,05

P değeri; kadın ve erkek arasındaki laboratuvar özelliklerinin farkının istatistiksel değeridir. LDL: Düşük dansiteli lipoprotein, HDL: Yüksek dansiteli lipoprotein
CK MB: Kreatin kinaz-MB fraksiyonu

Tablo 4. Çalışma grubunun akut koroner sendrom sınıflaması

	Kadın (n=98)	Erkek (n=266)	Toplam (n=364)	AKS içinde oranı (%)
KAP	62 (%63,2)	114 (%42,8)	176	48,3
NSTEMI	11 (%11,3)	41 (%15,5)	52	14,3
STEMI	25 (%25,5)	111 (%41,7)	136	37,4
KAP %	35,7	64,8	100	
NSTEMI %	21,1	78,9	100	
STEMI %	18,3	81,7	100	

daha fazla saptanırken STEMI ise literatür ile uyumlu olarak erkeklerde daha fazla saptandı.

AKS şüphesi bulunanlarda risk faktörleri belirlenmelidir. AHA'ya göre; erkeklerde yaş (>40

yaş) ya da kadınlarda postmenopozal dönem, aile öyküsü, dislipidemi, sigara, kontrolsüz HT, DM, trunkal obezite ile sedanter yaşam en önemli risk faktörleridir. Ayrıca serebrovasküler olay (SVO) ve

Tablo 5. Çalışma grubu hastalarına uygulanan tedavi

	Medikal	Erken İnvaziv	Geç İnvaziv
KAP	27 (%15,3)	34 (%19,4)	115 (%65,3)
NSTEMI	10 (%19,2)	23 (%44,3)	19 (%36,5)

	Trombolitik	Primer KAG	Kurtarıcı KAG	Kolaylaştırıcı KAG	Revaskülarizasyon uygulanmayan
STEMI	10 (%7,3)	100 (%73,5)	1 (%0,7)	12 (%8,8)	13 (%9,5)

Trombolitik olarak; 7 vakada TPA (doku plazminojen aktivatörü), 2 vakada STK (streptokinase), 1 vakada TNK (tenekteplase) kullanılmıştır

Tablo 6. Semptomların başlaması ile hastaya müdahale edilene kadar geçen süreler

	Kaçıncı saatte İlk medikal kontakt*	Kaçıncı saatte Acil servisimize geldi*	Kaçıncı saatte yoğun bakıma alındı*	Acil serviste ne kadar kaldı**
KAP	28±34 (1-130)	29±34 (1-130)	29±34 (1-132)	39±31 (5-200)
NSTEMI	9,9±12 (1-50)	14±13 (1-50)	15±13 (1-52)	26±23 (5-100)
STEMI	6,9±14 (1-90)	12±21 (1-100)	12±22 (1-101)	14±14 (5-100)

Min: Minimum, Max.: Maximum, Ort.: Ortalama,

*: Süre olarak saat kullanıldı.

** : Acil servisten koroner yoğun bakım ünitesine kadarki geçen süredir. Süre olarak dakika kullanıldı. Ortalama acil serviste kalış süresi 28±27 (5-200) dk olarak hesaplandı.

periferik arter hastalığı öyküsü KAH olasılığını arttırmaktadır (9). HT, hiperlipidemi, sigara içimi gibi klasik risk faktörleri, akut iskemi lehine zayıf prediktif değere sahip olup, DM ve kalp dışı vasküler hastalıklar, prognostik öneme sahip majör risk faktörleridir. DM ve HT öyküsünün olması kötü klinik seyir ile ilişkilidir (10).

Diyabet, KAH için bağımsız bir risk faktörüdür; erkekte ve kadında riski sırası ile iki ile dört kat artırır (11). İNTERHEART çalışmasına göre AKS'li hastaların DM prevalansı erkeklerde %16, kadınlarda %26 olarak gösterilmiştir¹². Çalışmamızda erkeklerde benzer şekilde %16 kadınlarda ise %30 yani daha yüksek saptandı.

Hipertansiyon kalp ve damar hastalıkları için en önde gelen ve yaygın risk faktörüdür. HT, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın bir halk sağlığı sorunudur. HT'nin en sık görülen komplikasyonları KAH ve inmedir¹³. İNTERHEART çalışmasında HT erkeklerde %35, kadınlarda %53 oranında saptanmıştır. METSAR çalışmasında kan basıncı yüksekliği tüm Türkiye'de en sık %63'lük gibi bir oranla Doğu Anadolu

Bölgesi'nde saptanmıştır⁴. Çalışmamızda ise erkeklerde HT prevalansı %38, kadınlarda ise %65 olarak saptandı.

Sonuç olarak; Kadınlardaki DM ve HT prevalansı bölgemizde daha yüksek görüldü. Bu durum, diyet alışkanlığı, sosyokültürel yapı, sedanter yaşam, yeterli düzeyde sağlık kuruluşlarına başvurmama, tedavi süreçlerinin aksaması veya önemsenmemesi gibi sebeplerle açıklanabilir.

Türkiye'de 35–64 yaşlar arasındaki total kolesterol seviyesi erkeklerde 185 mg/dl, kadınlarda 192 mg/dl' dir. Çalışmamızda da total kolesterol seviyesi erkeklerde 190 mg/dl, kadınlarda 200 mg/dl olarak saptandı. TEKHARF çalışmasında da görüldüğü gibi ülkemizde batılı toplumlara göre kolesterol değerleri daha düşük izlenmektedir. Çalışmamızda da kolesterol değerlerinin bununla uyumlu olduğu görüldü.

Sigara içiciliği riski iki- üç kat artırır ve diğer risk faktörleri ile beraber riski daha fazla artırır (15). Sigara içiciliği, mortalitenin en önemli önlenilebilir nedenidir¹⁶. TEKHARF çalışması, sigara içiminin ülkemizde en yaygın risk faktörü olduğunu

Tablo 7. Çalışma grubu hastalarının KAG sonuçları

	Kadın	Erkek	Toplam
Normal	9 (%10)	6 (%3)	15 (%5)
Nonkritik KAH	39 (%44)	51 (%22)	90 (%28)
Kritik KAH	29 (%33)	133 (%56)	162 (%50)
KABG	11 (%13)	44 (%19)	55 (%17)
Toplam*	88	234	322

	Normal	Nonkritik KAH	Kritik KAH	KABG
KAP	14 (%9,3)	77 (%51,6)	41 (%27,5)	17 (%11,4)
NSTEMI	1 (%2,3)	6 (%14,2)	24 (%57,1)	11 (%26,1)
STEMI	0	7 (%5,3)	97 (%.74,1)	27 (%20,6)
Toplam	15 (%4,7)	90 (%28)	162 (%50,3)	55 (%17,0)

KAP: Kararsız angina pektoris, NSTEMI: ST elevasyonsuz miyokard enfarktüsü

STEMI: ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü, KAH: Koroner arter hastalığı, KABG: Koroner arter bypass greft

Kritik KAH tanımı; anjiyografik görüntülerde stenotik lezyonun >%70 olduğu darlıklar için kullanıldı.

*: Toplam 322 hastaya KAG yapıldı.

göstermiştir. Sigara içme alışkanlığı, ülkemizde erkeklerde azalma, kadınlarda ise artmaktadır. Kadınlarımızda KAH nedenli mortalite oranının Avrupa ülkeleri arasında en yüksek seviyede olduğu göz önüne alındığında, kadınlarımızda sigara içme oranındaki bu artışın ciddiyeti daha da önem kazanmaktadır (17). TEKHARF çalışmasına göre erkeklerde %43, kadınlarda %18 olan sigara kullanımı, çalışmamızda erkeklerde %53, kadınlarda %20 olarak saptandı. sigara içiciliği bölgemizde daha yaygın görüldü.

Erkeklerdeki KAH insidansı oranları, 10 yaş daha yaşlı olan kadınlar ile aynıdır (18). Çalışmamızda hastaların ortalama yaşı 59 ± 11 , kadınların ortalama yaşı 61 ± 12 , erkeklerin ortalama yaş 58 ± 11 olarak saptandı. Hastalarımızın ortalama yaşı; Batı Avrupa ülkelerinin ortalama yaşlarından 4 yaş daha aşağı, Güney Asya, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri'nden daha fazla saptandı (12).

Ailede Erken yaşta KAH tanısı alan yakın sayısı arttıkça veya KAH'a yakalanma yaşı düştükçe, aile öyküsünün tahmin ediciliği artar¹⁹. Değiştirilemez bir risk faktörü olarak görülse de pozitif aile hikâyesi, kişinin ayrıntılı olarak taranmasını gerektirir. Çalışmamızda aile öyküsü

erkeklerde %15, kadınlarda %16 olarak literatüre göre daha düşük oranlarda saptandı.

Ülkemizde yapılan birkaç çalışmada; Bozkurt ve ark. acil serviste STEMI'li hastaların %8,3'üne trombolitik tedavi uygulamıştır²⁰. Özer ve ark. Akut miyokard infarktüsü (AMI) tanılı hastaların %3,5'ine trombolitik tedavi uygulamışlardır²¹. Çalışmamızda ise %7,3 (n=10) hastaya trombolitik tedavi uygulandı, %73,5 (n=100) hasta primer KAG'ye alındı. Çalışmamızda trombolitik tedavi oranının düşük olması, hastanemizde PTCA uygulamasının daha yaygın olmasıyla açıklanabilir.

KAP/NSTEMI'nin tedavi yaklaşımında erken konservatif ve erken invaziv tedavi stratejileri bulunmaktadır. Yoğun medikal tedaviye rağmen iskemi veya tekrarlayan ağrı, hemodinamik instabilite, kalp yetmezliği, yeni veya kötüleşen mitral yetersizliği, malign aritmi, kardiyak enzimlerde yükselme, azalmış sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (<%40), yüksek risk skoru veya noninvaziv testlerde yüksek risk bulguları olan hastalarda erken invaziv tedavi stratejisi uygulanmalıdır²². Çalışmamızda erken invaziv tedavi oranları KAP'ta % 19 (n=34) iken NSTEMI'de %44 (n=23) idi.

Aksay ve arkadaşlarının yaptığı yüksek ve orta olasılıklı AKS hastalarında koroner arter tıkanıklığının anjiyografik yaygınlığını inceleyen çalışmada KAH tespit edilen hasta oranının %87,22, NKA tespit edilen hasta oranının ise %12,78 olduğu görüldü²³. Bizim çalışmamızda da ise KAG sonucu KAH oranı %95, NKA oranı ise %5 saptandı. Ancak biz çalışmamıza Aksay ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmadan farklı olarak düşük risk grubundaki hastaları da dahil ettik.

Wiviott ve arkadaşlarının NSTEMI ve STEMI hastaları arasındaki mortaliteyi inceleyen çalışmalarında STEMI hastalarının hastane içi mortalitesini %20, NSTEMI hastalarının hastane içi mortalitesini ise %10 olarak bulmuşlardır²⁴. Dört bin dört yüz seksen sekiz hastanın dahil edildiği GUSTO-IIb çalışmasında KAP'ta 30 günlük mortalite %2.4 ve 1 yıllık mortalite %7 olarak saptanmıştır²⁵. STEMI veya NSTEMI'li hastalarda da mortalite son derece yüksektir. NSTEMI'de hastanede mortalite %7 iken, STEMI'de %6,5-7'dir⁷. Özer ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada hastaların %3,3'ü eksitus olarak bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda %3,3 (n=12) hasta eksitus olmuştur. Hastane içi mortalitemiz işlemiden bağımsız hastaların kormorbiditelerine bağlandı. Mortalite oranlarımızın bazı çalışmalara göre daha düşük olduğu söylenebilir.

Bu çalışmada, kliniğimize AKS tanısıyla yatırılan hastalar ile ilgili veriler elde edilmiştir Cinsiyet, yaş, aile öyküsü gibi önlenemeyen risk faktörlerinin aksine önlenabilir risk faktörleri olan HT, DM, sigara kullanımı ve hiperlipideminin kontrolü ile KAH ve buna bağlı AKS insidansının azaltılabileceği düşünülmektedir. Halk sağlığı uygulamalarının ve koruyucu hekimlik çalışmalarının daha etkin yapılmasıyla KAH geleneksel risk faktörlerinin daha iyi kontrol altına alınabilme imkanı olabileceği düşünülmektedir. Bir genelleme için olgu sayımız yeterli olmasa da, bu tür verilerin AKS olgularının tanı ve tedavisinde yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Kaynaklar

1. Hennekens CH. Increasing burden of cardiovascular disease: current knowledge and future directions for research on risk factors. *Circulation* 1998; 97(11): 1095-1102.
2. Achar SA, Kundu S, Norcross WA. Diagnosis of acute coronary syndrome. *Am Fam Physician* 2005; 72(1): 119-126.
3. Lincoff AM, Califf RM, Ellis SG, Sigmon KN, Lee KL, Leimberger JD, et al. Thrombolytic therapy for women with

myocardial infarction: is there a gender gap? Thrombolysis and Angioplasty in Myocardial Infarction Study Group. *J Am Coll Cardiol* 1993; 22(7): 1780-1787.

4. Rosengren A, Wallentin L, K Gitt A, Behar S, Battler A, Hasdai D. Sex, age, and clinical presentation of acute coronary syndromes. *Eur Heart J* 2004; 25(8): 663-670.
5. Özen M. Bir üniversite acil servisine başvuran ve akut koroner sendrom tanısı alan hastaların özelliklerinin incelenmesi. Uzmanlık Tezi. Denizli. Pamukkale Üniversitesi. 2012.
6. Joint National Committee on Prevention, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7 Report). National Institutes of Health; National Heart, Lung and Blood Institute. *JAMA* 2003; 289: 2560-2572.
7. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2010. *Diabetes Care* 2010.
8. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel. III) Final Report. National Cholesterol Education Program National Heart, Lung, and Blood Institute. National Institutes of Health, NIH Publication No. 025215 September 2002.
9. Gibbons RJ, Abrams J, Chatterjee K, Daley J, Deedwania PC, Douglas JS, et al. ACC/AHA 2002 guideline update for the management of patients with chronic stable angina--summary article: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on practice guidelines (Committee on the Management of Patients With Chronic Stable Angina). *J Am Coll Cardiol* 2003; 41(1): 159-168.
10. Braunwald E, Jones RH, Mark DB, Brown J, Brown L, Chaitlin MD, et al. Unstable angina: Diagnosis and management. Clinical practice guideline No. 10 (amended). AHCPR Publication No. 94-0602. Rockville, MD: Agency for Health Care Policy and Research and the National Health, Lung and Blood Institute, Public Health Service, U.S.
11. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel. III) Final Report. National Cholesterol Education Program National Heart, Lung, and Blood Institute. National Institutes of Health, NIH Publication No. 025215 September 2002.
12. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, Dans T, Avezum A, Lanas F, et al. INTERHEART

- Study Investigators. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. *Lancet* 2004; 364: 937-52.
13. T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı; Risk Faktörlerine Yönelik Stratejik Plan ve Eylem Planı, yayın no:812 tarihi:2010
 14. Metabolik Sendrom Araştırma Grubu. METSAR sonuçları. XX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Antalya, 2004.
 15. Castelli WP, Garrison RJ, Dawber TR, McNamara PM, Feinleib M, Kannel WB. The filter cigarette and coronary heart disease: The Framingham study. *Lancet*. 1981 Jul 18; 2(8238): 109-113.
 16. Hurt's The Heart. Valentin Fuster, R. Wayne Alexander, Robert O'Rourke. 10. Baskısının Türkçe çevirisi. And Danışmanlık Eğitim Yayıncılık ve Organizasyon Ltd. Şti. 1. Basım. 2002 Sayfa; 1065-1109.
 17. TEKHARF; Oniki Yıllık İzleme Deneyimine Göre Türk Erişkinlerinde Kalp Sağlığı. Prof. Dr. Altan Onat, Prof. Dr. Vedat Sansoy, Prof. Dr. İnan Soydan, Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu, Prof. Dr. Kamil Adalet. Argos İletişim Hizmetleri Reklamcılık ve Ticaret Anonim Şirketi. Temmuz 2003, İstanbul.
 18. Castelli WP. Epidemiology of coronary heart disease: the Framingham study. *Am J Med* 1984; 76(2A): 4-12.
 19. Williams RR, Hopkins PN, Wu LL. Evaluating family history to prevent early coronary heart disease. In: Person TA, ed. *Primer in Preventive Cardiology*. Dallas: American Heart Association 1994: 93.
 20. Bozkurt Ş. Acil servise göğüs ağrısı ile başvuran hastaların akut koroner sendrom tanısı açısından değerlendirilmesinde 'glycogen phosphorylase isoenzyme bb' nin tanısallık ve prognostik değeri. Uzmanlık tezi. Ankara.Hacettepe Üniversitesi 2006.
 21. Özer S. Akut Koroner Sendromlarda vücut sıcaklığı değişikliklerinin hasta sonuçlarına etkisi. Doktora tezi. İzmir. Ege Üniversitesi. 2007.
 22. Anderson JL, Adams CD, Antman EM, Bridges CR, Califf RM, Casey DE Jr, et al. ACC/AHA 2007 guidelines for management of patients with unstable angina/non-ST-elevation myocardial infarction. *J Am Coll Cardiol* 2007; 50(7): 1-157.
 23. Aksay E, Karcıoğlu Ö, Yanturlu S, Kırımlı Ö. Angiographic extent coronary artery stenosis in patients with high and intermediate likelihood of unstable angina according to likelihood classification of American Heart Association. *The Anatolian Journal of Cardiology* 2007; 7: 287-291.
 24. Wiviott SD, Morrow DA, Giugliano RP, Antman EM, Nicolau JC, Giraldez RR. Performance of the thrombolysis in myocardial infarction risk index for early acute coronary syndrome in the National Registry of Myocardial Infarction: a simple risk index predicts mortality in both ST and non-ST elevation myocardial infarction. *J Am Coll Cardiol* 2003; 41: 365-366.
 25. Armstrong PW, Fu Y, Chang WC, Topol EJ, Granger CB, Betriu A et al. Acute coronary syndromes in the GUSTO-IIb trial: prognostic insights and impact of recurrent ischemia. The GUSTO-IIb Investigators. *Circulation* 1998; 98(18): 1860-1868.

Demographic and Clinical Features of Vernal Keratoconjunctivitis In A Hot Region: A Hospital-Based Study

Sıcak Bir Bölgede Vernal Keratokonjonktivitinin Demografik ve Klinik Özellikleri: Hastane Bazlı Bir Çalışma

Seyfettin Erdem

Department of Ophthalmology, Bismil State Hopital, Bismil, Diyarbakır Turkey

ABSTRACT

Objective: We aimed to evaluate the demographics and clinical features of patients with vernal keratoconjunctivitis who have presented to our hospital which serves the hottest and the driest climate region in our country and also the severity of the disease.

Material and Methods: We retrospectively examined the examination findings of 143 patients diagnosed with vernal keratoconjunctivitis in the Bismil state hospital ophthalmology polyclinic between April 2018 and September 2018.

Results: Of the patients included in the study, 106 (74.1%) were male and 37 (25.9%) were female with a mean age of 8.7 ± 3.9 (3–21) years. The disease most frequently affected patients aged 6–10 years (59 patients, 41.2%). Mixed type (81 patients, 56.6%) was the most common type, followed by limbal type (34 patients, 23.8%) and palpebral type (28 patients, 19.6%). The most common symptoms were itching (100%), redness (70.6%), photophobia (57.3%) and watering (48.9%). The most common clinical findings included conjunctival congestion (67.8%), upper palpebral papilla (65.2%) and limbal papilla (40.5%). Mild severe type most commonly affected males (50 patients, 47.2%), while moderate type (62.2%) was seen more frequently in females. Only 7 patients (4.8%) had an allergic family history.

Conclusions: Vernal keratoconjunctivitis is one of the main cause of ocular morbidity with different types of involvement and severity in our region especially in childhood. Hence, Patients with vernal keratoconjunctivitis should be monitored and treated during seasonal exacerbations to prevent possible complications of this disease especially in hot and dry areas such as our region.

Key Words: Vernal keratoconjunctivitis, Allergy, Hot region

ÖZET

Amaç: Ülkemizin en sıcak kuru iklim bölgesinde hizmet sunan hastanemize başvuran vernal keratokonjonktivitli hastaların demografik ve klinik özellikleri ile hastalığın şiddetini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Nisan 2018 ve Eylül 2018 tarihleri arasında Bismil Devlet Hastanesi Göz polikliniğinde vernal keratokonjonktivit tanısı konmuş olan 143 hastanın muayene bulgularını retrospektif olarak inceledik.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 106 (%74.1)'si erkek ve 37 (% 25.9)'si ise kadındı. Ortalama yaş 8.7 ± 3.9 (3–21) yıl idi. Hastalık en sık olarak 6-10 yaş aralığında (59 hasta, %41.2) görüldü. En sık olarak miks tip (81 hasta, % 56.6) görülürken, daha az sıklıkta ise limbal tip (34 hasta, % 23.8) ve palpebral tip (28 hasta, % 19.6) görüldü. En sık görülen semptomlar ise sırasıyla kaşıntı (%100), kızarıklık (%70.6), fotofobi (%57.3) ve sulanma (%48.9) olarak saptanırken, en sık görülen klinik bulgular ise konjonktival konjesyon (%67.8), üst palpebral papilla (%65.2) ve limbal papilla (%40.5) olarak saptandı. Erkeklerde en sık olarak hafif şiddetli form görülürken (50 hasta, %47.2), kadınlarda ise orta şiddetli form (%62.2) daha sık görüldü. Sadece 7 hastada (4.8 %) alerjik aile öyküsü mevcuttu.

Sonuç: Vernal keratokonjonktivit, bölgemizde özellikle çocukluk çağında farklı tutulum tipi ve şiddeti ile oküler morbiditenin ana nedenlerinden biridir. Bu nedenle, Vernal keratokonjonktivitli hastalar, özellikle bölgemiz gibi sıcak ve kuru bölgelerde, bu hastalığın olası komplikasyonlarını önlemek için mevsimsel alevlenmeler boyunca izlenmeli ve tedavi edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Vernal keratokonjonktivit, Allerji, Sıcak bölge

Introduction

Vernal keratoconjunctivitis (VKC) is an inflammatory ocular surface disease affecting children and young adults. It frequently occurs as an allergic response in hot climates; can be recurrent, bilateral, and sometimes asymmetric; is often heavily seasonal; and may cause severe complications.

The diagnosis is based on clinical features, age, disease progression, and the presence of typical clinical signs and symptoms, usually resolving spontaneously after puberty or around age 20 years. Although clinical and immunohistochemical studies demonstrate that immunoglobulin E (IgE)-dependent and IgE-independent mechanisms play a role in the immunopathogenesis of VKC, the etiopathogenesis of this disease is multifactorial. (1)

The disease is categorized as palpebral, limbal, or mixed depending on the affected area. Papillary conjunctivitis (cobblestone papillae) of varying sizes is seen in palpebral type, which is more common in Europe and America. The limbal type, in which the corneal limbus has Horner-Trantas nodules, is more common in Africa and Asia. (2,3)

VKC has a continuous process indicated by symptom worsening in the spring and summer months. Corneal involvement may range from superficial punctate keratitis to corneal ulcers causing visual impairment. VKC patients have typical ocular symptoms that impair the quality of life including, photophobia, red eyes, itching, thick mucoid discharge, and foreign body sensation. The disease is characterized by symptoms such as conjunctival hyperemia, papillary hypertrophy of the tarsal conjunctiva, limbal papillae, and Horner-Trantas dots.

Visual acuity is typically normal because VKC is usually benign and self-limiting. However, corneal changes may cause visual impairment in VKC patients. (4) Treatment can include antihistamines, mast cell stabilizers, corticosteroids, and omalizumab, the recently approved anti-IgE monoclonal antibody. (5,6) Various complications such as cataract and glaucoma can be seen in these patients due to the long-term use of corticosteroids. (7)

The aim of this study was to demonstrate the clinical features, severity of the disease, and demographics of patients with vernal keratoconjunctivitis presenting to our hospital, which serves the hottest and driest areas of the country.

Material and Methods

In the present study, we retrospectively evaluated the records of patients who were diagnosed with VKC in our ophthalmology clinic between April 2018 and October 2018. The research was performed in a single state hospital. The research was approved by the Institutional Ethics Committee (decision no 2018/161, Gazi Yasargil Training and Research Hospital Ethics Committee) and was conducted in accordance with the principles of the Declaration of Helsinki.

Age, sex, familial or personal history of allergy, age at onset of VKC, and seasonal course of the patients were recorded. The disease was classified as palpebral, limbal, or mixed type according to the clinical signs and symptoms of VKC. The patients were put into the following age groups: 0-5 years, 6-10 years, 11-15 years, and > 15 years.

The same physician performed all of the examinations, including a complete ophthalmologic examination consisting of visual acuity measurement, slit-lamp anterior segment examination, fundus examination, and intraocular pressure measurements. VKC diagnosis was based on the patient's history, presence of infiltrates in the tarsal conjunctiva and limbus, clinical symptoms such as papillae, and complaints of pruritus, photophobia, or mucosal discharge. According to the presence of clinical examination findings such as conjunctival hyperemia, chemosis and mucus secretion, upper tarsal and limbal papillary reaction, superficial punctate keratopathy and corneal ulcers, and according to the presence of symptoms such as pruritus, watering, burning, and photophobia, the disease was classified as mild type, moderate type, severe type, and very severe type. (8) Corneal involvement was determined by staining the patients' corneas using a fluorescein strip and then staining the affected area under a cobalt blue light.

IBM SPSS Statistics software, version 22.0 (IBM Corp, Chicago, Illinois, USA) was used to perform data analysis. Continuous variables are reported as mean \pm standard deviation and categorical variables are presented as frequency and percentage. $P < 0.05$ was considered significant for all analyses.

Results

Of the patients included in the study, 106 (74.1%) were male and 37 (25.9%) female with a mean age of 8.7 ± 3.9 (range, 3-21) years. The most common

Fig. 1. Mixed type VKC, Horner Trantas nodules

Fig. 2. Limbal type VKC, jellatinous accumulation in limbus

type was mixed type (Figure 1) (81 patients, 56.6%), followed by limbal type (34 patients 23.8%) and palpebral type (28 patients, 19.6%). (Table 1). The age groups most frequently affected by VKC were 6–10 years (59 patients, 41.2%), 11–15 years (42 patients, 29.4%), 1–5 years (34 patients, 23.8%), and > 15 years (8 patients, 5.6%) (Table 2).

Types seen in males included mild type (50 patients, 47.2%), moderate type (46 patients, 43.4%), severe type (7 patients, 6.6%), and very severe type (3 patients, 2.8%), whereas women had moderate-severe type (23 patients, 62.2%), mild type (10 patients, 27.0%), severe type (3 patients, 8.1%), and very severe type (1 patient, 2.7%) (Table 3).

The symptoms included itching (143 patients, 100%), redness (101 patients, 70.6%), photophobia (82 patients, 57.3%), watering (70 patients, 48.9%), thick mucoid discharge (45 patients, 31.4%), and foreign body sensation (27 patients, 18.8%). The clinical findings were conjunctival congestion (97 patients, 67.8%),

Fig. 3. Limbal type VKC, pseudogerontoxone image

palpebral papilla (64 patients, 44.7%), limbal papilla (58 patients, 40.5%) (Figure 2), Horner-Trantas dots (Figure 1) (52 patients, 36.3%), superficial punctate keratopathy (20 patients, 13.9%), and pseudogerontoxone (Figure 3) (4 patients, 2.8%) (Table 4). Only 7 patients (4.8%) had allergic family history.

Discussion

Our region has the driest and hottest air in the country, and cotton, wheat, corn, and many other agricultural activities are performed extensively. Therefore, these cultivated products come with different varieties of pollens and product dusts that are seen from spring to autumn.

Due to the high temperatures in our region and the wide range of allergens from the wide variety of agricultural activities, VKC frequently differs in severity and involvement in the pediatric age group. Unlike the geographic characteristics of our country, mixed type VKC is seen frequently in our region, while limbal and palpebral type are seen less frequently and in close ratio. This could be because patients are sometimes exposed to dry-hot air and sometimes to humid-hot air depending on the intensity of agricultural activities in our region. In addition, patients' exposure to many different allergens due to agricultural activities was also significant.

Studies have reported age range and average age (3–21 years, mean, 8.7 years) similar to that in our study; however, other studies have reported a higher age range and average age. (9,10) In our study, male: female ratio was 2.8:1. Although this rate was found to be high according to many previous studies, the number of studies performed in different regions reported equal distribution or sex dominance between the sexes. (3,10-12) VKC was often seen as moderate type and mild type.

Table 1. Demographic and characteristic features

Characteristic	
Age (Year) (Mean \pm SD)	8.7 \pm 3.9 (3-21)
Gender N(%)	
Male	106 (74.1)
Female	37 (25.9)
Type N(%)	
Mixed	81 (56.6)
Limbal	34 (23.8)
Palpebral	28 (19.6)

Table 2. Severity of VKC by age

Severity	Age (Year)				Total N(%)
	1-5 N(%)	6-10 N(%)	11-15 N(%)	>15 N(%)	
Mild	17 (11.9)	22 (15.3)	18 (12.6)	3 (2.1)	60 (41.9)
Moderate	13 (9.1)	31 (21.7)	21 (14.7)	4 (2.8)	69 (48.3)
Severe	3 (2.1)	4 (2.8)	2 (1.4)	1 (0.7)	10 (7.0)
Very Severe	1 (0.7)	2 (1.4)	1 (0.7)	0 (0)	4 (2.8)
Total	34	59	42	8	143

Table 3. The severity of VKC by gender

Severity	Gender		Total N(%)
	Male N(%)	Female N(%)	
Mild	50 (47.2)	10 (27.0)	60 (42.0)
Moderate	46 (43.4)	23 (62.2)	69 (48.2)
Severe	7 (6.6)	3 (8.1)	10 (7.0)
Very Severe	3 (2.8)	1 (2.7)	4 (2.8)
Total	106	37	143

The most common complaints were itching and redness, while conjunctival congestion and palpebral or limbal papillae were the most common clinical findings. In the study group, superficial punctate keratopathy was seen as a corneal complication, and no severe corneal involvement was observed.

In our study, mixed type (56.6%) was the most common (Figure 1), while palpebral type (19.6%) was the least common. Similar to our study, mixed type (71.8%) was reported in India, limbal type (53.8%) was reported in Italy, and palpebral type was the least common (21.2%) type observed.(13,14) Again, many studies reported the frequency of each of the 3 different types of VKC at very different rates. (9,11,15)

In our study, we found that most of the VKC patients were aged between 6 and 11 years (41.3%). Similar to other studies, only 5.5% of the patients were aged > 15 years.(16) In our patients, a history of personal or familial allergy was found in 4.8%, which is consistent with many studies; however, some studies have reported rates as high as 48.7%.(11,14,17) In our study, superficial punctate keratopathy was detected in 13% of patients and pseudogerontoxone was seen in 2.8%. Corneal shield ulcer was not detected in any patient. In contrast to our study, reports have shown incidences of corneal shield ulcers from 3%–15.3% and permanent vision impairment due to corneal scars in 6%.(13,18) A possible reason for this difference was the low prevalence of palpebral type in our patients with VKC, because corneal complications were higher in patients with

Table 4. Symptoms and clinical findings of VKC

Symptom	N (%)	Finding	N (%)
Itching	143 (100.0)	Conjunctival congestion	97 (67.8)
Redness	101 (70.6)	Palpebral papilla	64 (44.7)
Photophobia	82 (57.3)	Limbal papilla	58 (40.5)
Watering	70 (48.9)	Horner-Trantas dots	52 (36.3)
Thick mucoid discharge	45 (31.4)	Superficial punctate keratopathy	20 (13.9)
Foreign body sensation	27 (18.8)	Pseudogerontoxone	4 (2.8)

palpebral type. (14,15)

A limitation of our study was the patients were examined in our clinic only between the spring and autumn months. In addition, this is a retrospective study based on hospital presentations. Therefore, our study may not reflect the characteristic features of VKC in our region over the whole year.

In conclusion, VKC is the main cause of ocular morbidity with different types of involvement and severity in our region having a hot and dry climate. Hence, to prevent possible complications of the disease, treatment and follow-up of VKC patients as well as administering various eye health screening exams, especially during certain seasons, are important especially in childhood.

References

- Peter CD, William HE, Ballow M. Giant papillary conjunctivitis. *Immunol Allergy Clin North Am* 2008; 28(1): 83-103.
- Bonini S, Bonini S, Lambiase A, Marchi S, Pasqualetti P, Zuccaro O, et al. Vernal keratoconjunctivitis revisited: A case series of 195 patients with long-term followup. *Ophthalmology* 2000; 107(6): 1157-1163.
- Dahan E, Appel R. Vernal keratoconjunctivitis in the black child and its response to therapy. *Br J Ophthalmol* 1983; 67(10): 688-692.
- Duke RE, Odey F, Smedt DS. Vernal Keratoconjunctivitis in Public Primary School Children in Nigeria: Prevalence and nomenclature. *Epidemiol Res Int* 2016; 2: 1-6.
- Occasi F, Duse M, Nebbioso M, De Castro G, Di Fraia M, Capata G, et al. Vernal keratoconjunctivitis treated with omalizumab: A case series. *Pediatr Allergy Immunol* 2017; 28(5): 503-505.
- Doan S, Amat F, Gabison E, Saf S, Cochereau I, Just J. Omalizumab in Severe Refractory Vernal Keratoconjunctivitis in Children: Case Series and Review of the Literature. *Ophthalmol Ther* 2017; 6(1): 195-206.
- La Rosa M, Lionetti E, Reibaldi M, Russo A, Longo A, Leonardi S, et al. Allergic conjunctivitis: a comprehensive review of the literature. *Ital J Pediatr* 2013; 39(1): 18.
- Sacchetti M, Lambiase A, Mantelli F, Deligianni V, Leonardi A, Bonini S. Tailored approach to the treatment of vernal keratoconjunctivitis. *Ophthalmology* 2010; 117(7): 1294-1299.
- Srinivasan M, Srinivasan S. Vernal ulcer. *Indian J Ophthalmol* 1990; 38(1): 33.
- Bleik JH, Tabbara KF. Topical Cyclosporine in Vernal Keratoconjunctivitis. *Ophthalmology* 1991; 98(11): 1679-1684.
- Adhikari S, Naskar AK, Kabasi S, Deb S, Deb RK, Sen S. A clinicopathological study of vernal conjunctivitis in urban and rural areas of Eastern India: A hospital based study. *Int J Res Med Sci* 2018; 6(3): 966-973.
- Akinsola FB, Sonuga AT, Aribaba OT, Onakoya AO, Adefule-Ositelu AO. Vernal keratoconjunctivitis at Guinness Eye Centre, Luth (a five year study). *Nig Q J Hosp Med* 2008; 18(1): 1-4.
- Saboo US, Jain M, Reddy JC, Sangwan VS. Demographic and clinical profile of vernal keratoconjunctivitis at a tertiary eye care center in India. *Indian J Ophthalmol* 2013; 61(9): 486.
- Lambiase A, Minchiotti S, Leonardi A, Secchi AG, Rolando M, Calabria G, et al. Prospective, multicenter demographic and epidemiological study on vernal keratoconjunctivitis: A glimpse of ocular surface in Italian population. *Ophthalmic Epidemiol* 2009; 16(1): 38-41.
- Foster CS, Cohen E, Hettinger M, Laibson PR, Berkowitz P, Caldwell D, et al. Evaluation of cromolyn sodium in the treatment of vernal keratoconjunctivitis. *Ophthalmology* 1988; 95(2): 194-201.
- Shafiq I, Shaikh ZA. Clinical presentation of vernal keratoconjunctivitis (VKC): A Hospital based study. *J Liaquat Uni Med Heal Sci* 2009; 8: 50-54.
- Akpek EK, Hasiripi H, Christen WG, Kalayci D. A randomized trial of low-dose, topical mitomycin-C in the treatment of severe vernal

- keratoconjunctivitis. *Ophthalmology* 2000; 107(2): 263-269.
18. Leonardi A, Busca F, Motterle L, Cavarzeran F, Fregona IA, Plebani M, et al. Case series of 406 vernal keratoconjunctivitis patients: A demographic and epidemiological study. *Acta Ophthalmol Scand* 2006; 84(3): 406-410.

204 Splenektomi Olgusunun Analizi, Splenektomi Endikasyonları Değişiyor Mu?

Analysis Of 204 Splenectomy Cases, Do The Indications of Splenectomy Change?

Necat Almali*, Özkan Yılmaz

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Van, Türkiye

ÖZET

Giriş: Dalagın immun süreçlerdeki rolünün anlaşılması ve laparoskopik splenektominin tanımlanması splenektomi endikasyonlarının daraltılması, hematolojik endikasyonların dışında splenektomi yapılacak ise dalak koruyucu cerrahi yaklaşımların tercih edilmesine ve özellikle hematolojik hastalıklarda daha çok laparoskopik splenektominin yapılmasına yol açmıştır. Çalışmamızda yeni gelişen teknolojilerle beraber splenektomi endikasyonları ve cerrahi yaklaşımlarındaki değişiklikleri tartışmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2010-2018 tarihleri arasında yapılan 204 splenektomi olgusu, endikasyon ve cerrahi teknik açısından retrospektif olarak incelendi

Bulgular: Travma nedeni ile 38, hematolojik hastalıklar nedeni ile 58, toplam 312 mide kanseri cerrahisinde gastrektomi ile kombine 47, mide dışı diğer abdominal malignitelerin cerrahisi ile kombine 23, kist hidatik nedeniyle 8, abse nedeni ile 6, spontan splenik kanama nedeni ile 9, massif splenomegali nedeni ile 6, kitle nedeni ile 5, gezici dalak nedeni ile 4 olguya splenektomi uygulanmıştır. Hematolojik 58 olgunun 8'inde, büyük dalak boyutu nedeni ile açık, 46'sında laparoskopik, 4'ünde laparoskopik başlangıçtan açık cerrahiye dönüşle splenektomi yapılmıştır. Diğer endikasyonlarla splenektomi yapılan 143 olguda cerrahi açık, 3 olgu laparoskopik olarak yapılmıştır.

Sonuç: Splenektominin en sık endikasyonunu oluşturan travmatik dalak laserasyonları, bu grup olgularda konservasyonun ön planda olması nedeni ile sunulan 204 olguluk seride splenektomi endikasyonumuzun % 18,6'sını oluşturmuş; hematolojik, komşu organ malignite cerrahilerine kombine splenektomiler giderek artan sayıda ve ağırlıklı olarak laparoskopik yöntemle yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dalak, Splenektomi, Laparoskopik Splenektomi

ABSTRACT

Introduction: Comprehension of the role of spleen in immune processes and definition of laparoscopic splenectomy have led to narrowing of indications of splenectomy, preferring spleen-sparing surgical approaches if splenectomy will be performed for indications other than hematological ones, and increased performing of laparoscopic splenectomy in particularly for hematological diseases. In our study, we aimed to discuss changes in surgical approaches and indications for splenectomy with emerging technologies.

Materials and Methods: 204 splenectomy cases performed between 2010-2018 in our clinic have been retrospectively studied with attention paid to indications and surgical techniques.

Results: Splenectomy was performed for 38 cases due to trauma, 58 cases due to hematological diseases, out of a total of 312 gastric cancer surgery cases, 47 combined with gastrectomy and 23 combined with surgery for other abdominal malignancies, 8 cases due to hydatid cyst, 6 cases due to abscess, 9 cases due to spontaneous splenic hemorrhage, 6 cases due to massive splenomegaly, 4 cases due to migratory spleen. Out of 58 hematological cases, open splenectomy was performed for 8 cases due to large spleen size, laparoscopic splenectomy was performed for 46 cases and 4 cases were laparoscopic surgery that later converted to open splenectomy. For cases with other indications open splenectomy was performed for 143 cases and laparoscopic for 3 cases.

Conclusion: Because conservation remains at the forefront of the traumatic splenic lacerations, the most common indications of splenectomy; this group has composed 18,6% of the presented 204 cases, hematological splenectomies and splenectomies combined with adjacent organ malignancy surgeries are with increasing numbers and predominantly performed by laparoscopic method.

Key Words: Spleen, Splenectomy, Laparoscopic Splenectomy

Giriş

Splenektomi, başta travma ve hematolojik hastalıklar olmak üzere genel cerrahların sıkça yaptığı ameliyatlardandır. Başlangıçta açık teknikle yapılan splenektomiler 1991 yılında laparoskopik splenektominin tanımlanması ile birlikte cerrahi teknik açısından büyük değişime uğramıştır. Splenektomi endikasyonları incelendiğinde ana başlıklar halinde; hematolojik hastalıklar, travmalar ve malignite cerrahisinin bir komponenti olarak yapılan splenektomiler sıralanabilir. Splenektomi her ne kadar cerrahların sık yaptığı bir cerrahi olsa da artık dalak mümkün olduğunca korunmaya çalışılmaktadır. Bunun nedeni de dalağın immünolojik öneminin anlaşılmasından kaynaklanmaktadır (1).

Dalak, hem hücresel hem de humoral bağışıklıkta rol alan solid bir organdır. Kan dolaşımındaki bakterilere karşı spesifik antikor yapılması, T ve B lenfositlerinin olgunlaştırılması, antikorla işaretli hücrelerin fagositozu, tuftsın ve properdin yapımı gibi immünolojik fonksiyonları vardır. Dalaktaki makrofaj ve histiyositler, antikor yada opsonik proteinle işaretli bakterileri fagosite ederek ortadan kaldırırlar. Bu nedenle organizmayı enfeksiyonlara karşı korumada önemli bir fonksiyon üstlenmiştir (1,2).

Malignite cerrahilerinden özellikle proksimal gastrik kanserlerde ve distal pankreas tümörlerinde splenektomi sıklıkla uygulanırken, hematolojik hastalıklardan ön plana çıkanlar ise İTP, herediter sferositoz ve TTP dir. Bunlar dışında ciddi bir oranda splenektomi endikasyonunu travmalar oluşturmaktadır (3).

Minimal invaziv cerrahi ve laparoskopik splenektominin gelişiminin hasta üzerine faydaları açıktır. Bu çalışmamızda dalak cerrahisinde, kliniğimizin de etkilendiği, kolaylıkla splenektomi yapma eğiliminden dalak koruyucu yaklaşıma ve açık cerrahiden laparoskopik cerrahiye yönelimi ortaya koymayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Kliniğimizde 2010-2018 yılları arasında splenektomi yapılan 204 hasta retrospektif olarak incelendi. Bu olgular yaş, cinsiyet, endikasyon ve uygulanan cerrahi tekniklere göre sıralandı. Bu verilerin yıllara göre dağılımı ve değişimi incelendi. Bununla birlikte Yüzüncü Yıl Üniversitesi acil servisine başvuran ve çekilen bilgisayarlı tomografi ve/veya ultrasonografilerinde dalak yaralanması olan hastaların ve bunlardan splenektomi

uygulananlar ve konservatif yaklaşımların yıllara göre değişimi incelendi. Malignite nedeni ile splenektomi endikasyonlarının yıllara göre değişimi ve aynı zaman dilimlerinde yapılan malignite cerrahileri ile karşılaştırıldı. Çalışmamız için klinik araştırmalar etik kurulunun 04.04.2019 tarih ve 2019/07 karar numarasıyla onay alınmıştır.

İstatistiksel Analiz: Tanımlayıcı tipteki araştırma geriye donuk kesitsel bir araştırma olarak planlanmıştır. Belirtilen tarihler arasında dahil etme kriterlerine uyan tüm hastalar çalışmaya katılmış ve elde edilen sonuçlar tanımlayıcı istatistik olarak sürekli değişkenler için ortalama ve standart sapma kategorik değişkenler için ise, frekans dağılımları ve yüzdeliklerle özetlenmiştir. Verilerin analizi için SPSS (IBM for Windows Versiyon 23) paket programı kullanılmış, istatistik anlamlılık düzeyi olarak $p < 0.05$ alınmıştır.

Bulgular

2010-2018 yılları arasında kliniğimizde yapılan toplam splenektomi sayısı 204'dü. Hastalar 96 erkek ve 108 kadından oluşmakta olup yaş ortalamaları 48.8 yıldır. Endikasyonlara göre hastalar gruplandırıldığında 58 hastaya (%28.4) hematolojik nedenlerle, 38 hastaya (%18.6) travma nedeniyle, yine 38 hastaya (%18.6) dalak kisti, dalak apsesi, dalak torsiyonu gibi dalağın kendine ait patolojiler nedeniyle ve 70 hastaya (%34.3) mide ve pankresa malignite cerrahilerinin bir komponenti olarak splenektomi yapıldığı görüldü (Tablo 1). Vakalar ameliyat tekniğine göre değerlendirildiğinde hematolojik nedenlerle splenektomi uygulanmış 58 olgunun 8'inde, büyük dalak boyutu nedeni ile açık, 46'sında laparoskopik, 4'ünde laparoskopik başlangıçtan açık cerrahiye dönüşle splenektomi yapıldığı, diğer endikasyonlarla splenektomi yapılan 143 olguda cerrahi açık, 3 olgu laparoskopik olarak yapıldığı görüldü.

Açık laparoskopik oranları incelendiğinde özellikle hematolojik hastalıklar nedeniyle yapılan splenektomilerin 46'sında (%79.3) ameliyat laparoskopik tamamlanmış, 4 hastada (%6.9) laparoskopik başlanmış ancak açık cerrahiye dönülmek zorunda kalmış ve 8 hastada (%13.8) doğrudan açık cerrahi ile splenektomi yapılmıştır. Diğer 3 endikasyonda ise ağırlıklı açık cerrahi uygulanmıştır. (Tablo 2)

Tartışma

Dalağın başlıca fonksiyonu, opsonize edilmiş bakteriler ve antikor kaplı hücreler gibi

Tablo 1. Gruplandırılmış endikasyonlara göre acil/ elektif oranları

Endikasyonlar		Ameliyatın Tipi(Acil/Elektif)		Total
		Acil	Elektif	
Hematolojik Hastalık	Toplam Hasta Sayısı	0	58	58
	Endikasyona Göre Acil/elektif oranı	%0,0	%100,0	%100,0
	Ameliyat Tipine Göre Endikasyon Oranı	%0,0	%43,3	%28,4
Travma	Toplam Hasta Sayısı	38	0	38
	Endikasyona Göre Acil/elektif oranı	%100,0	%0,0	%100,0
	Ameliyat Tipine Göre Endikasyon Oranı	%54,3	%0,0	%18,6
Dalak Hastalıkları	Toplam Hasta Sayısı	19	19	38
	Endikasyona Göre Acil/elektif oranı	%50,0	%50,0	%100,0
	Ameliyat Tipine Göre Endikasyon Oranı	%27,1	%14,2	%18,6
Diğer Cerrahilere Ek	Toplam Hasta Sayısı	13	57	70
	Endikasyona Göre Acil/elektif oranı	%18,6	%81,4	%100,0
	Ameliyat Tipine Göre Endikasyon Oranı	%18,6	%42,5	%34,3
Total	Toplam Hasta Sayısı	70	134	204
	Toplam Acil/elektif oranı	%34,3	%65,7	%100,0
	Toplam cerrahi(acil/elektif)	%100,0	%100,0	%100,0

partiküllerin kandan uzaklaştırılmasıdır (4). Aynı zamanda dalak, eritroid, miyeloid, megakaryositik, lenfoid ve monosit-makrofaj (yani retikuloendotelyal) sistemleri unsurlarını destekleyebilen bir hematopoietik organdır (5). Dalak, yaşlanmış kırmızı kan hücrelerini, bakterileri ve diğer parçacıkları, dolaşımdan temizlemektedir. Dalağın çıkarılması (ör. Asplenia), özellikle kapsüllenmiş organizmalarla bakteriyel sepsise duyarlı hale getirebilirken, bu işlevdeki bir artış (örn., Hipersplenizm) değişen derecelerde sitopeni ile ilişkili olabilir (6).

Splenektomi cerrahların değişik endikasyonlarla sık yaptığı ameliyatlardandır. Dalak cerrahisinde son yüzyılda yaşanan iki önemli olay vardır. Birincisi Morris ve Bullock tarafından 1919'da splenektominin enfeksiyona duyarlılığı artıracaklarını ileri sürülmesi, King ve Schumacker'in 1952'de bunu belgelemeleridir(7,8). İkincisi ise 1991 yılında ilk laparoskopik splenektominin tanımlanması olmuştur(9). İlki dalak koruyucu yaklaşımın gelişmesine ve daha çok konservatif tedavilerin uygulanmaya başlamasına neden olmuştur. İkincisi ise minimal invaziv cerrahinin önünü açmış ve

özellikle hematolojik hastalıklarda konvansiyonel cerrahilerden daha çok Laparoskopik splenektominin yapılmasına neden olmuştur.

Kliniğimizde de özellikle dalağın hematolojik hastalıklarında yapılan toplam 58 splenektominin 8 inde (%13.8) dalak boyutunun aşırı büyük olması sebebiyle açık cerrahi yapılmış olup, geriye kalan 50 hasta da laparoskopik başlanmış ve 46'sında (%79.3) işlem laparoskopik olarak tamamlanmıştır.

Splenektominin endikasyonları oldukça genişler ana başlıklar halinde sayıldığında bunlar; hematolojik nedenler, travmalar, dalağın kendine ait hastalıkları ve malignite cerrahisinin bir parçası olarak yapılan splenektomiler sayılabilir.

Travmalar splenektominin sık yapıldığı endikasyonlardandır bunun nedeni de Dalağın künt batın travmalarında en çok yaralanan organlardan biri olmasıdır. Travmalarda hayati tehlike arz eden kanamaların teşhisi ve hızlı yönetimi birincil hedeftir. Fonksiyonel dalak dokusunun korunması ise ikincil hedeftir (10).

Dalak koruyucu yaklaşım travmalarda da uygulanmaya çalışılmıştır. Başlangıçta dalak

Tablo 2. Gruplandırılmış endikasyonlara göre Açık cerrahi/laparoskopik cerrahi oranları

Endikasyon		Ameliyatın Tipi(lap/açık)			Total
		Açık	Laparoskopik	Lap → Açık	
Hematolojik Hastalık	Toplam Hasta Sayısı	8	46	4	58
	Endikasyona Göre Ameliyat Tipi Oranları	%13,8	%79,3	%6,9	%100,0
	Ameliyat Tipine Göre Endikasyon Oranları	%5,3	%93,9	%100,0	%28,4
Travma	Toplam Hasta Sayısı	38	0	0	38
	Endikasyona Göre Ameliyat Tipi Oranları	%100,0	%0,0	%0,0	%100,0
	Ameliyat Tipine Göre Endikasyon Oranları	%25,2	%0,0	%0,0	%18,6
Dalak Hastalıkları	3 Toplam Hasta Sayısı	36	2	0	38
	Endikasyona Göre Ameliyat Tipi Oranları	%94,7	%5,3	%0,0	%100,0
	Ameliyat Tipine Göre Endikasyon Oranları	%23,8	%4,1	%0,0	%18,6
Diğer Cerrahlere Ek	4 Toplam Hasta Sayısı	69	1	0	70
	Endikasyona Göre Ameliyat Tipi Oranları	%98,6	%1,4	%0,0	%100,0
	Ameliyat Tipine Göre Endikasyon Oranları	%45,7	%2,0	%0,0	%34,3
Total	Toplam Hasta Sayısı	151	49	4	204
	Toplam Ameliyat Tipi Oranları	%74,0	%24,0	%2,0	%100,0
	tip(lap/açık)	%100,0	%100,0	%100,0	%100,0
			153,245		,000

koruyucu yöntem olarak splenorafi ve kısmi splenektomi benimsenmişken günümüzde nonoperatif yöntemler öne çıkmıştır (11).

Burada sorulması gereken soru hangi hastalarda konservatif kalınmalı hangi hastalar cerrahiye aday olmalıdır. Hemodinamik instabilite, yaygın peritonit veya cerrahi girişim gerektiren diğer karın içi yaralanmalara sahip hastalarda nonoperatif tedavi uygun değildir (12). Grade 3 ve üzeri splenik yaralanmalar, aktif kontrast ekstravazasyonu ve geniş hemoperitoneum, nonoperatif tedavinin diğer kontrendikasyonlarıdır (13).

Kliniğimizde 2010-2018 yılları arasında 38 hastada travma nedeni ile splenektomi yapılmış 6 hastada da konservatif tedaviler uygulanmıştır. Konservatif tedavi uygulanan hastalarda ek bir cerrahi, girişime ihtiyaç olmadan taburculukları yapılmıştır. Splenektomi yapılan 38 vakanın 7 si penetran 31 adeti ise künt batın travması nedeniyle yapılmıştır. Bayhan ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada 56 künt batın travmasına bağlı dalak yaralanması

olan hasta incelenmiş, Bu hastaların 29'una cerrahi uygulanmış 27'sin de konservatif tedavi yöntemleri uygulanmıştır. Sonuç olarak her iki grupta mortalitede farklılık saptanmamıştır (14).

Bir diğer majör splenektomi endikasyonu ise hematolojik hastalıklardır. Bazı patolojik durumlarda, dalak fonksiyonlarını yerine getiremez ve hatta hematopoetik elemanların destrüksiyonuna yol açar. Bu nedenle hematolojik hastalıkların tanısında ve tedavisinde terapötik amaçlı olarak splenektomi yapılmaktadır. Sutherland ve Burghard 1910 yılında ilk olarak herediter sferositoz tedavisinde ve Kaznelson 1916 yılında idiopatik trombositopenik purpura tedavisinde tanımlamışlardır (15,16).

Günümüzde hematolojik hastalıklardan en fazla splenektomi endikasyonu oluşturan hastalık immün trombositopenik purpuradır (ITP). Girgin ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada hematolojik nedenle splenektomi yapılan 115 hastanın %56 'sında nedenin ITP olduğu saptanmıştır (17). Görkem ve arkadaşlarının yapmış oldukları

çalışmada ise hematolojik nedenlerle splenektomi yapılanların %70.4'nün endikasyonu İTP olarak saptanmış. Bizim çalışmamızda hematolojik nedenli splenektomiler toplam 58 adet olup bunun %82.7 si İTP (48 adet) olarak saptanmış olup literatüre göre hafif yüksek olarak saptanmıştır (18).

Mide kanserlerin de splenektomi ekollere göre değişiklik göstermektedir. Japon ekolünde geniş lenfadenektomi önerilmekte ve buna distal pankreatektomi ve splenektominin de eklenmesini önermektedirler. Ayrıca dalak hilusunda ve splenik arter trasesinde lenf nodu varlığını da splenektomi endikasyonu olarak ortaya koymaktadırlar (19).

Ancak yapılan birçok randomize kontrollü çalışmada geniş lenfadenektominin ve splenopankreatektominin uzun dönem izlemde surveye bir katkısının olmadığını aksine yüksek mortalite ve morbiditeye neden olduğunu göstermiştir (20,21)

Bizim kliniğimizde yapılan 312 total gastrektomi olgusundan sadece 47 tanesine splenektomi ve/veya distal pankreatektomi yapıldı. Aynı seride 12 olguda da diseksiyon sırasında iatrojenik arter ve/veya ven yaralanması nedeniyle splenektomi yapıldı. Bunun dışında distal pankreas tümörü, böbrek tümörü ve kolon tümörlerinin dalağa invazyonu nedeniyle 15 olguda splenektomi yapıldı. Tüm bu olgular dışında dalak apsesi, dalak paraziter kistleri, dalak torsiyonları gibi dalağın kendine ait patolojilere bağlı sıklıkla splenektomiler yapılmaktadır (3). Bizim kliniğimizde de son 8 yılda toplam 38 hastaya bu nedenlerden dolayı splenektomi yapıldı.

Sonuç olarak splenektomi cerrahların sık yaptığı cerrahilerden olsa da günümüzde ağırlıklı hematolojik hastalıklar da yapılmakta ve malignite cerrahisinin bir komponenti olarak yapılan splenektomiler azalmaktadır. Yine travma nedeniyle meydana gelen dalak yaralanmalarında konservatif yaklaşımlar artmaktadır. Yapılan splenektomilerde de laparoskopik yöntemlerin ağırlığı artmaktadır. Splenektominin en sık endikasyonunu oluşturan travmatik dalak laserasyonları, bu grup olgularda konservasyonun ön planda olması nedeni ile sunulan 204 olguluk seride splenektomi endikasyonumuzun %18.6'sını oluşturmuş; hematolojik, komşu organ malignite cerrahilerine kombine splenektomiler giderek artan sayıda ve ağırlıklı olarak laparoskopik yöntemle yapılmıştır.

Kaynaklar

1. Balagué C, Targarona EM, Cerdán G, Novell J, Montero O, Bendahan G, et al. Long-term outcome after laparoscopic splenectomy related to hematologic diagnosis. *Surg Endosc* 2004; 18(8): 1283-1287.
2. Durakbasa CU, Timur C, Sehiralti V, Mutus M, Tosyali N, Yoruk A. Pediatric splenectomy for hematological diseases:outcome analysis. *Pediatr Surg Int* 2006; 22(8): 635-639.
3. F. Charle Brunnicardi. Schwartz Cerrahinin İlkeleri. M.Mahir Özmen Editors. Dalak. 10. Baskı. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri 2016; 1423-1448.
4. Buffet PA, Milon G, Brousse V, et al. Ex vivo perfusion of human spleens maintains clearing and processing functions. *Blood* 2006; 107(9): 3745-3752.
5. Wilkins BS. The spleen. *Br J Haematol* 2002; 117:265.
6. Rodeghiero F, Ruggeri M. Short- and long-term risks of splenectomy for benign haematological disorders: should we revisit the indications? *Br J Haematol* 2012; 158(1): 16-29.
7. Morris DH, Bullock FD. The importance of the spleen in resistance to infection. *Ann Surg* 1919; 70(5): 513-521.
8. King H, Schumacker HB. Splenic studies. I. Susceptibility to infection after splenectomy performed in infancy. *Ann Surg* 1952; 136(2): 239-242.
9. Delaitre B, Maignien B. Laparoscopic splenectomy. One case. *Presse Med* 1991; 20(44): 2263.
10. Schroepel TJ, Croce MA. Diagnosis and management of blunt abdominal solid organ injury. *Curr Opin Crit Care* 2007; 13(4): 399-404.
11. Cogbill TH, Moore EE, Jurkovich GJ, Morris JA, Mucha P Jr, Shackford SR, et al. Nonoperative management of blunt splenic trauma: a multicenter experience. *J Trauma* 1989; 29(10): 1312-1317.
12. Stassen NA, Bhullar I, Cheng JD, Crandall M, Friese R, Guillaumondegui O, et al. Nonoperative management of blunt hepatic injury: an Eastern Association for the Surgery of Trauma practice management guideline. *J Trauma Acute Care Surg* 2012; 73(5 Suppl 4): 288-293.
13. Olthof DC, Joosse P, van der Vlies CH, de Haan RJ, Goslings JC. Prognostic factors for failure of nonoperative management in adults with blunt splenic injury: a systematic review. *J Trauma Acute Care Surg* 2013; 74(2): 546-557.
14. Zülfü B, Sezgin Z, Mehmet E, Cüneyt K, Turgay Ş. Comparison of the Clinical Outcome of Nonoperative Management and Surgical Treatment of Blunt Splenic Trauma. *Dicle Tıp Dergisi* 2016; 43(1): 117-121.
15. Balague C, Targarona E.M, Cerdan G, Novell J, Montero O, Bendahan G, et al. Longterm outcome after laparoscopic splenectomy related

- to hematological diagnosis. Surg. Endosc 2004; 18(8): 1283-1287.
16. Coad J.E, Matutes E, Catovsky D. Splenectomy in lymphoproliferative disorders: A report of 70 cases and review of the literature. Leuk. Lymphoma 1993; 10(4-5): 245-264.
 17. Girgin S, Gedik E, Baç B, Taçyıldız H. Benign hematolojik hastalıklarda splenektomi sonuçlarımız. Akademik Acil Tıp Dergisi 2008; 4(7): 42-45.
 18. Manolya G, Memiş A, Engin K, Piltan B, ve ark. Hematolojik hastalıklarda splenektomi; tek merkez deneyimi. Journal of Experimental and Clinical Medicine 2012; 29(4): 276-279.
 19. Okajima K, Isozaki H. Splenectomy for treatment of gastric cancer: Japanese experience. World Journal of Surgery 1995; 19(4): 537-540.
 20. Bonenkamp JJ, Hermans J, Sasako M, van de Velde CJ, Welvaart K, Songun I, et al. Extended lymph-node dissection for gastric cancer. N Engl J Med 1999; 340(12): 908-914.
 21. Hartgrink HH, van de Velde CJ, Putter H, Bonenkamp JJ, Klein Kranenbarg E, Songun I, et al. Extended lymph node dissection for gastric cancer: who may benefit? Final results of the randomized Dutch gastric cancer group trial. J Clin Oncol 2004; 22(11): 2069-2077.

D Vitamini Eksikliğiyle Derin Ven Trombozu Arasındaki İlişki

The relationship between vitamin D deficiency and deep vein thrombosis

Meral Ekim^{1*}, Hasan Ekim²

¹Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

²Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı

ÖZET

Amaç: D Vitamini, kalsiyum ve fosfor metabolizmasında rol oynayan, yağda çözünen bir vitamindir. Derin ven trombozu (DVT) dünya çapında önemli bir sağlık sorunudur. Bazı araştırmacılar D vitamini takviyesinin venöz tromboembolizm riskini azalttığını bildirmiştir. Çalışmamızın amacı DVT'li hastalarda vitamin D düzeyinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Aralık 2015-Aralık 2018 tarihleri arasında yapıldı. Aralık, Ocak, Şubat ve mart aylarında vitamin D seviyeleri ölçülen hastalar çalışma kapsamına alındı. Hastaların D vitamini düzeylerinin değerlendirmek için serum D 25 (OH) D (25-hidroksivitamin) düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Çalışmamız vitamin D seviyeleri ölçülen ve DVT tanısı konulan 58 hastayı kapsamaktadır. Hastaların 27'si kadın ve 31'i erkek idi ve yaşları 15 ile 85 arasında değişmekteydi ve ortalama yaş ise 55.8±17.3 yıl idi. Hastaların 50'sinde vitamin D eksikliği, 7'sinde vitamin D yetersizliği tespit edildi. Ortalama vitamin D düzeyi erkek hastalarda 12.7±5.0 ng/mL ve kadın hastalarda 12.1±7.3 ng/mL idi. Kadın ve erkek hastaların ortalama vitamin D düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0.05).

Sonuç: Çalışmamızda DVT olan hem erkek hem kadın hastalarda 25 (OH) D düzeyinin düşük olduğu görülmüştür. Bu da, D vitamini eksikliğinin venöz tromboz için bir risk faktörü olarak tanımlayan bazı çalışmalarla uyumludur. Ayrıca, trombofilik risk faktörlerinin ve D vitamini eksikliğinin birlikteliğinin, DVT riskini daha da artırması muhtemeldir.

Anahtar Kelimeler: Vitamin D, Derin Ven, Tromboz

Abstract

Introduction: Vitamin D is a fat-soluble vitamin that plays a role in calcium and phosphorus metabolism. Deep vein thrombosis (DVT) is an important health problem worldwide. Some researchers have reported that vitamin D supplementation reduces the risk of venous thromboembolism. The aim of our study was to evaluate vitamin D levels in patients with DVT.

Materials and Methods: This study was performed between December 2015 and December 2018. Vitamin D level measured patients during December, January, February and March were included in the study. Serum D 25 (OH) D (25-hydroxyvitamin) levels were measured to evaluate vitamin D levels of the patients.

Results: Our study included 58 patients with DVT whose vitamin D levels were measured. There were 27 females and 31 males, ranging in age from 15 to 85 years with a mean age of 55.8 ± 17.3 years. Vitamin D deficiency was found in 50 patients and vitamin D insufficiency found in 7 patients. The mean vitamin D level was 12.7 ± 5.0 ng / mL in male patients and 12.1 ± 7.3 ng / mL in female patients. There was no significant difference between the mean vitamin D levels of women and men (p> 0.05).

Conclusion: In our study, 25 (OH) D levels were found to be lower in both male and female patients with DVT. This is in line with some studies describing vitamin D deficiency as a risk factor for venous thrombosis. Furthermore, the coexistence of thrombophilic risk factors and vitamin D deficiency is likely to increase the risk of DVT.

Key Words: Vitamin D, Deep Vein, Thrombosis

Giriş

D Vitamini, kalsiyum ve fosfor metabolizmasında rol oynayan, yağda çözünen bir vitamindir. D vitamini bu minerallerin emilimini ve metabolizmasını etkileyerek iskelet sistemimizin mineralizasyonunda önemli bir rol oynar (1,2). Çocuklarda raşitizmden, erişkinlerdeyse osteoporozdan korunmak için D vitamininin yeterli seviyede olması önemlidir. Son zamanlarda D vitamininin iskelet sistemindeki rolü dışında da birçok

dokuda bulunabilen reseptörleri vasıtasıyla değişik sistemlerde de etkili olduğu bildirilmiştir.

D vitamini, yağda çözünen bir vitamin olmakla birlikte aynı zamanda steroid hormon grubunda bulunan bir hormon olarak ta kabul edilebilir. Birden fazla D vitamini (D1, D2, D3, D4, D5 vitaminleri) bulunmasına rağmen, D2 vitamini (ergokalsiferol) ve D3 vitamini (kolekalsiferol) dünya çapında bilinen ana formlarıdır. (3). D2 Vitamini esas olarak bitkiler ve omurgasızlar tarafından sentezlenirken, D3 vitamini esas olarak omurgalı hayvanlar tarafından sentezlenir.

Normal koşullar altında, insanlar dahil çoğu memeli D vitamini gereksinimlerinin çoğunu güneşin ultraviyole radyasyonundan sentezleyebilir (4). İnsanlar güneş ışığına maruz kalınca günlük D vitamini gereksiniminin % 95'ini vitamin D3 olarak sağlarlar. Geri kalan az bir kısmı ise D2 veya D3 vitaminleri olarak besinlerden sağlanır (3,5,6). Aşırı güneş ışığına maruz kalma D vitamini toksisitesine neden olmaz çünkü ultraviyole B radyasyonu tarafından fazladan bulunan D vitamini biyolojik olarak inert izomerlere dönüştürülür (6).

Güneş ışığına maruz kaldığımızda, ultraviyole B radyasyonu cildimize nüfuz ederek cildimizde bulunan 7-dehidrokolesterolü vitamin D3'e dönüştürür. Gerek güneş ışığından gerekse besinlerden aldığımız D vitamini biyolojik aktiviteye sahip değildir. Bu nedenle dolaşımdaki D vitamininin büyük kısmı D vitamini bağlayıcı proteine bağlanır ve karaciğere taşınır, burada 25-hidroksilaz tarafından 25-hidroksivitamin D'ye metabolize edilir. 25-hidroksivitamin D ölçümü hem endojen D vitamini üretimini hem de eksojen D vitamini alımını gösterdiğinden, serum D vitamini durumunun en iyi laboratuvar göstergesidir (7,8). Bu nedenle klinik uygulamada vitamin D seviyesini değerlendirmek için 25-hidroksivitamin D düzeyi ölçülür. Ancak, yeterli biyolojik aktiviteye sahip olmadığından, 25-hidroksivitamin D'nin böbreklere taşınması gerekir, burada 1 alfa-hidroksilaz enzimiyle 1,25-dihidroksivitamin D'ye (1,25 (OH) 2D) dönüştürülür (4,9). Bu dönüşüm, aktif olarak magnezyumun biyoyararlanımı ile bağlantılıdır (5). 1,25-dihidroksivitamin D (kalsitriol), D vitamininin aktif formudur. D vitamininin biyoaktivitesi magnezyuma bağımlı olduğundan, eksojen ve endojen D vitamininin optimal sağlık yararları yeterli magnezyum kullanılabilirliği olmadan elde edilemeyebilir (5). Bu nedenle, kas ve iskelet sistemimizin sağlıklı olması için hem D vitamini için güneşten yararlanmak, hem magnezyum ihtiva eden gıdalarla beslenmek önemlidir.

Derin ven trombozu (DVT) yüksek morbidite ve mortalitesi nedeniyle dünya çapında önemli bir sağlık sorunudur (10). DVT uygun şekilde tedavi edilmezse, posttrombotik sendrom (PTS) ve pulmoner emboli (PE) gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Günümüzde DVT ve PE aynı hastalığın değişik varyantları olarak kabul edilmiş olup, her ikisi birden venöz tromboembolizm (VTE) olarak adlandırılmaktadır. Çoğu PE vakası DVT'den kaynaklanmaktadır, bu nedenle VTE kayda değer bir kavramdır (11). Hem çevresel hem de kalıtsal risk faktörleri DVT'nin gelişimine katkıda bulunur. Bununla birlikte, bu risk faktörleri ayrı hareket etmemektedir. DVT riski, kalıtsal yatkınlığın çevresel riskle birleştirildiği zaman en fazladır (12). Aktif güneş

ışığına maruz kalan ve D vitamini düzeylerinde artış olan kadınlarda VTE riskinde anlamlı bir azalma olduğu bildirilmiştir (13). Faktör V Leiden (FVL) mutasyonu DVT riskini arttıran bir trombofilik risk faktörüdür. Ancak FVL mutasyonu olan birçok kişide DVT gelişmemektedir (14). Bu da trombofilik risk faktörlerine çevresel risk faktörlerinin eklenmesinin DVT gelişme riskini arttırabileceği görüşünü desteklemektedir.

Bazı araştırmacılar D vitamini takviyesinin VTE riskini azalttığını bildirmiştir (15,16). Bazıları da, hamilelik başlangıcında ve esnasında tromboembolik komplikasyonları önlemek için hipovitaminoz D'den kaçınılması gerektiğini bildirmiştir (17). Ayrıca, DVT'li hastalara D vitamini desteği verilince hedef INR değerlerine daha düşük coumadin dozuyla ulaşılacağı görülmüştür (2). Tüm bunlarda, D vitamininin antikoagülan özellikleri olduğu görüşünü desteklemekteyse de vitamin D ile DVT arasındaki ilişki üzerine değişik görüşler mevcuttur. Genetik ve coğrafik bölgelerin bu ilişki üzerine etkileri söz konusudur. Çalışmamızın amacı Yozgat yöresinde DVT'li hastalarda vitamin D düzeyinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma, Aralık 2015-Aralık 2018 tarihleri arasında Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapıldı. Çalışmamız üniversitemiz etik kurul tarafından onaylandı (07.10.2013/196) ve hastalardan onam alındı.

Çalışmamıza DVT tanısı konulan ve vitamin D seviyeleri ölçülen hastalar dahil edildi. Aralık, Ocak, Şubat ve mart aylarında vitamin D seviyeleri ölçülen hastalar çalışma kapsamına alındı. Diğer aylarda ölçüm yapılan hastalar çalışma kapsamına alınmadı. Ayrıca, sekonder DVT tanısı konulan hastalar, vitamin kullananlar, hipertansiyonu olanlar, diyabetikler ve sigara kullanan olgular çalışma kapsamına alınmadı.

Tüm hastalar tıbbi öyküleri yönünden sorgulandı. Klinik olarak DVT tanısı fizik muayene bulguları, D-dimer testi ve Wells skoru değerlendirilmesiyle kondu ve venöz dupleks ultrasonografik inceleme ile kesinleştirildi. Hastaların antekubital damarından kan örnekleri alındı. D vitamini düzeylerinin değerlendirmek için serum D 25 (OH) D (25-hidroksivitamin) düzeyleri ölçüldü. 25 (OH) D düzeyleri 20 ng/mL'nin altındaysa eksiklik; 20 ng/mL ile 30 ng/mL arasındaysa yetersizlik; 30 ng/mL veya üzerindeyse normal olarak değerlendirildi. (18).

DVT'li hastalara en az altı ay antikoagülan tedavi uygulandı. Parenteral düşük moleküler ağırlıklı heparin (DMAH) ve oral coumadin tedavisi birlikte başlandı. En az beş gün birlikte uygulanmasıyla iki INR

ölçümlerinde hedef değerlerin tutturulmasıyla parenteral DMAH tedavisine son verilerek oral coumadin tedavisi en az altı ay süreyle devam edildi. INR değeri tutturulamayan hastalarda yeni bir oral antikoagülan ilaç olan rivaroksaban tedavisi uygulandı.

İstatistik: Sonuçlarımız sırasıyla ortalama \pm standart sapma (SD) ve sayı (yüzde) olarak ifade edildi. İstatistiksel analizlerde bağımsız gruplarda t testi kullanıldı. P değerinin 0,05'ten küçük olması anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmamız vitamin D seviyeleri ölçülen ve kriterleri sağlayan 58 DVT'li Hastayı kapsamaktadır. Hastaların yaşları 15 ile 85 arasında değişmekteydi ve ortalama yaş ise 55.8 ± 17.3 yıl idi. Hastaların 27'si kadın ve 31'i erkekti. Erkek hastaların yaşları 23 ile 84 arasında değişmekteydi ve yaş ortalamasıysa 59.5 ± 14.5 yıldır. Kadın hastaların yaşlarıysa 15 ile 85 arasındaydı ve ortalama yaş ise 51.7 ± 19.6 yıldır.

Hastaların 50'sinde (24 kadın, 26 erkek) vitamin D eksikliği, 7'sinde (2 kadın, 5 erkek) vitamin D yetersizliği tespit edildi. Sadece 1 kadın hastada vitamin D düzeyleri normal seviyede idi. Erkek hastalarda vitamin D düzeyleri 5.8 ng/mL ile 24.1 ng/mL arasında değişmekteydi ve ortalaması 12.7 ± 5.0 ng/mL idi. Kadın hastalardaysa vitamin D seviyesi 4.3 ng/mL ile 31.5 ng/mL arasında değişmekteydi ve ortalaması 12.1 ± 7.3 ng/mL idi. Kadınların ve erkeklerin ortalama vitamin D düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktu ($p > 0.05$). Ancak, yüzde olarak ciddi vitamin D eksikliği (≤ 10 ng/mL) kadın hastalarda daha fazlaydı (Tablo 1).

Tüm hastalarda magnezyum seviyesi normaldi. Vitamin D eksikliği olan iki erkek ve bir kadın hastada B12 vitamini seviyesi de yetersizdi. Ayrıca, vitamin D eksikliği olan dört kadın hasta da folik asit seviyesi de yetersizdi. D vitamini düzeyleri eksik ve yetersiz olan hastalara da önerilerde bulunularak güneşlenmeleri ve açık hava aktivitelerine katılmaları önerildi. B12 vitamini ve folat eksikliği olanlarda ilgili bölümlerle konsulte edilerek vitamin takviyeleri yapıldı.

Çalışmamızda planlanmamakla birlikte yürüttüğümüz başka bir çalışmamızda hastalarımızın 12'sinde heterozigot FVL polimorfizmi tespit edilmiştir. FVL polimorfizmi taşıyan bu hastalarımızın hepsinde vitamin D seviyeleri 10 ng/mL altındaydı.

Tartışma

Dolaşımdaki aktif D vitamini (kalsitriol), hücre zarı ve sitoplazma yoluyla çekirdeğe ulaştıca D vitamini reseptörüne (VDR) ve sonra retinoik asit reseptörüne

bağlanır. Böylece ilgili genleri etkileyerek fonksiyon görür (19). VDR çoğu dokuda, özellikle vasküler düz kas hücrelerinde, endotelde ve miyositlerde bulunur (20). Antitrombotik homeostazın korunmasında fizyolojik bir rolü olan VDR sisteminin aktivasyonu, trombojenisiteyi baskılayabilir (21). Nitekim, D vitamini eksikliği gösteren VDR nakavt edilen farelerde trombojenik aktivitenin arttığı tespit edilmiştir (22).

Tromboz kanser hastalarında sık görülen önemli bir komplikasyondur ve kanser hastalarının %15-20'sinde tromboz gelişme riski mevcuttur (15). Kanser hastalarında yüksek doz kalsitriol uygulanmasının trombotik olaylarda azalmaya yol açtığı bildirilmiştir. Bu da D vitamini bir antitrombotik ajan olduğu görüşünü desteklemektedir (15).

D vitamini reseptörü ligandlarının, pıhtılaşma için önemli olan bir dizi proteinin ekspresyonunu ve aktivitesini değiştirdiği gösterilmiştir. İlginçtir ki, bu etkiler sürekli olarak pıhtılaşmanın aktivasyonunu azaltmaya çalışır (15). Monositlerde, VDR ligandları ile müdahale, tümör nekroz faktörü ve okside düşük yoğunluklu lipoprotein trombomodulin ve doku faktörü üzerindeki prokoagülan etkilerini tersine çevirir (15). Ayrıca, VDR ligandları, doku plazminojen aktivatörünün ekspresyonunu artırır ve plazminojen aktivatör inhibitörü 1 (PAI-1) ekspresyonunu azaltır (15).

25 (OH) D eksikliğinin tanımı konusunda fikir birliği olmamasına rağmen, birçok uzman 20 ng/mL'nin altında bir 25 (OH) D seviyesinin eksiklik olarak kabul edilebileceğini bildirmiştir. (23). Çocukların ve yetişkinlerin sağlıklı olmaları için yıl boyunca 30 ng/mL üzerinde bir D vitamini seviyesini sürdürmeleri gereklidir (24).

D vitamini eksikliği, dünya çapında birçok insanı etkileyen büyük bir sorundur. Türkiye dahil Orta Doğu ülkelerinde sağlıklı bireylerde D vitamini eksikliğinin görülme sıklığı% 30-50 olarak bildirilmiştir (18). Türk popülasyonunda yapılan bir çalışmada 25-hidroksivitamin D düzeyleri erkeklerde 21.0 ± 9.3 ng / mL, kadınlarda 18.2 ± 11.2 ng / mL olarak tespit edilmiştir (7). Çalışmamızdaysa 25-hidroksivitamin D seviyesi erkek hastalarda ortalama 12.7 ± 5.0 ng/mL, kadın hastalardaysa ortalama 12.1 ± 7.3 idi. Bu da DVT'li hastalarda vitamin D düzeylerinin düşük olduğunu göstermektedir.

D vitamini eksikliği, güneş ışığına maruz kalmanın en aza indirilmesi, böbreklerin aktif D vitamini formunu üretememesi durumunda veya D vitamini bağırsak emiliminin bozulması durumunda ortaya çıkabilir (5). Ayrıca, magnezyum seviyelerindeki bir eksiklik, hedeflenen hücrelerde mevcut D vitamini reseptörlerinin sayısında düşüşe yol açabilir (25). D

Tablo 1. Vitamin D düzeylerinin cinsiyetlere göre dağılımı

Vitamin D düzeyleri	Erkek hasta sayısı ve yüzdesi	Kadın hasta sayısı ve yüzdesi
4.3-10 ng/mL	11 (%35.48)	16 (%59.26)
11-19 ng/mL	15 (%43.39)	9 (%29.03)
20-31.5 ng/mL	5 (%16.13)	2 (%7.41)

vitamini takviyesinin magnezyum ile kombine edildiğinde serum 25 (OH) D düzeyinde önemli bir artış sağlandığı bildirilmiştir (26). Endüstriyel tarım ürünlerindeki artış nedeniyle, magnezyum eksikliği D vitamini eksikliğinin olası bir nedeni olabilir. Bu nedenle, hem magnezyum hem de D vitamini içeren somon gibi yağlı balıklarla beslenme, sağlığımız için önemlidir. Ancak, ülkemize Norveç'ten gelen kültür somonları yerine hamsinin tercih edilmesi sağlığımız için daha yararlı olacaktır.

Düşük D vitamini seviyeleri diyabetik hastalarda hastalık durumunu kötüleştirebilir ve tromboz gibi komplikasyona yol açabilir. Nitekim akut VTE sırasında hastaların çoğunda düşük D vitamini düzeyleri bildirilmiştir (27). Yeterli güneş ışığına maruz kalan kadınlarda, VTE riski% 30 daha düşük bulunmuştur (13). Ayrıca, VTE gelişme riskinin yaz mevsiminde kış mevsimine göre %50 daha az olduğu tespit edilmiştir (13). Tromboembolik komplikasyonlarda görülen mevsimsel değişikliklerde D vitamini düzeyindeki mevsime bağlı değişikliklerin muhtemel bir rolü olabileceği bildirilmiştir (13). Ancak, Folsom ve ark. (8) serum 25 (OH) D düzeyleri ile VTE insidansı arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını bildirmiştir. Bu farklılıklarda genetik ve coğrafik yerleşimlerin etkisi olduğunu düşünmekteyiz.

D vitamini muhtemelen antitrombotik etkilere de sahiptir, bu da D vitamini analoglarının ek antitrombotik ajanlar olarak kullanılabileceğini göstermektedir (16). Aktif bir D vitamini formu olarak kalsitriol'ün lösemi üzerine antikoagulan etkileri olduğu bildirilmiştir (23). Yüksek dozlarda kalsitriol ile VDR'yi hedeflemenin tromboembolik olayları azaltabileceği öne sürülmüştür (15). Prostat kanserli hastalarda da kalsitriol kullanımının, DVT görülme sıklığını azaltmıştır (15). Kalsitriolün, reaktif oksijen türlerini azaltarak, endotelial nitrik oksit sentaz aktivitesini artırarak ve endotel hücrelerini glikosilasyonun son ürünlerinden koruyarak endotel fonksiyonunu normalleştirildiği gösterilmiştir (19).

İran'da yapılan bir çalışmada idiyopatik DVT gelişen hastalarda kontrol grubuna göre 25(OH)D seviyesi anlamlı olarak düşük bulunmuştur (23). Son zamanlarda, D vitamini düzeyinin, diğer hastalıklara sekonder alt ekstremitte DVT patogenezinde bile önemli bir rol oynadığı bildirilmiştir (28).

Medikal tedavi uygulanan bir çalışmada C, E ve D vitaminlerinin venöz trombotik risk üzerine koruyucu etkileri olmadığı gösterilmiştir (29). Ancak, sentetik vitaminler yerine doğal kaynaklardan (güneş ve gıdalar) faydalanmanın muhtemelen daha uygun olacağını düşünüyoruz. Nitekim daha fazla bitkisel besin ve balık içeren bir diyetin VTE insidansının düşük olması ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (30). Bundan dolayı özellikle kadınlara yönelik açık hava aktivitelerinin artırılmasının ve Akdeniz diyetiyle beslenmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle yaşlanmayla ciltte vitamin D sentezi azalacağından yaşlıların açık hava aktivitelerinden daha çok yararlanmasının VTE riskini azaltması muhtemeldir.

Aktif D vitamini formunun, anjiyotensin-dönüştüren enzim inhibitörlerinin (ACEI) ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin (ARB) kombine bir uygulamasının kronik böbrek hastalığı olan hastalarda VTE riskinde% 60'lık bir azalma ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (31).

D vitamininin antitrombotik özellikleri için önerilen başlıca mekanizmalar, trombomodülünün yukarı regülasyonunu ve TF'nin aşağı regülasyonunu içerir (27). Ayrıca, vitamin D anti-inflamatuar sitokin olan IL-10 düzeyini de arttırmaktadır (27). Daha fazla ultraviyole B ışığına maruz kalmanın D vitamini durumunu iyileştirdiği, bunun da antikoagulan özelliklerini ve sitokin profilini olumlu etkilediği bildirilmiştir (13). D vitamini seviyelerinin PAI-1 seviyeleri ile ters ilişkili olduğu gösterildiğinden, D vitamininin fibrinolitik aktivite ve vasküler endotelin bütünlüğü ile de ilişkilidir (17). Dolayısıyla, D vitamininin hem tromboz hemde fibrinolitik üzerine olumlu etkilerini olması olasıdır.

Çalışmamızda DVT olan hem erkek hem kadın hastalarda 25 (OH) D düzeyinin düşük olduğu görülmüştür. Bu da, D vitamini eksikliğinin venöz tromboz için bir risk faktörü olarak tanımlayan bazı çalışmalarla uyumludur. (7,18). D vitamini eksikliği güneşli ülkelerde bile yaygın olduğundan kardiyovasküler hastalıklarda rutin olarak ölçülmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Çalışmamızda FVL mutasyonu tespit edilen hastalarda D vitamini seviyesinin oldukça düşük olması, trombofilik risk faktörlerine D vitamini eksikliğinin eşlik etmesi halinde VTE riskinin daha da artmasının muhtemel olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak,

trombofilik risk faktörlerinin ve D vitamini eksikliğinin birlikteliğinin, DVT riskini daha da arttırması muhtemeldir. Çalışmamız ülkemizde D vitamini eksikliği ile DVT arasındaki ilişkiyi araştıran ilk çalışmadır. Ancak, çalışmamız kontrol grubunu da kapsayan geniş kapsamlı randomize çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.

Kaynaklar

1. Genç A, Sevim DG, Özen AT, Yılmaz G. D vitamini çeşitli hastalıklardaki nadir kullanım alanları. Ankara Tıp Üniversitesi Fakültesi Mecmuası 2015; 68(2): 55-60.
2. ejazi ME, Modarresi-Ghazani F, Hamishehkar H, Mesgari-Abbasi M, Dousti S, Entezari-Maleki T. The Effect of Treatment of Vitamin D Deficiency on the Level of P-Selectin and hs-CRP in Patients With Thromboembolism: A Pilot Randomized Clinical Trial. J Clin Pharmacol 2017; 57(1): 40-47.
3. Ewelina A. Dziedzic, Sebastian Przychodzeń, Marek Dąbrowski. The effects of vitamin D on severity of coronary artery atherosclerosis and lipid profile of cardiac patients. Arch Med Sci 2016; 12(6): 1199-1206.
4. Vanga SR, Good M, Howard, and Vacek JL. Role of vitamin D in cardiovascular health. Am J Cardiol 2010; 106(6): 798-805.
5. Uwitonze AM, Razzaque MS. Role of magnesium in vitamin D activation and function. J Am Osteopath Assoc 2018; 118(3): 181-189.
6. Lee JH, O'Keefe JH, Bell D, Hensrud DD, Holick MF. Vitamin D deficiency an important, common, and easily treatable cardiovascular risk factor? J Am Coll Cardiol 2008; 52(24): 1949-1956.
7. Bozkaya G, Örmen M, Bilgili S, Aksit M. D vitamini için güneşten yeterince faydalanyor muyuz? Türk Klinik Biyokimya Derg 2017; 15(1): 24-29.
8. Folsom AR, Roetker NS, Rosamond WD, Heckbert SR, Basu S, Cushman M, et al. Serum 25-hydroxyvitamin D and risk of venous thromboembolism: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. J Thromb Haemost. 2014; 12(9): 1455-1460.
9. Li Y and Zhou L. Vitamin D deficiency, obesity and diabetes. Cell Mol Biol 2015; 61(3): 35-38.
10. Pabinger I, Ay C. Biomarkers and venous thromboembolism. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2009; 29(3): 332-336.
11. Sakuma M, Nakamura M, Yamada N, Ota S, Shirato K, Nakano T, et al. Venous thromboembolism: Deep vein thrombosis with pulmonary embolism, Deep venous thrombosis alone, and pulmonary embolism alone. Circ J 2009; 73(2): 305-309.
12. Crous-Bou M, Harrington LB, Kabrhel C. Environmental and genetic risk factors associated with venous thromboembolism. Semin Thromb Hemost 2016; 42(8): 808-820.
13. Lindqvist PG, Epstein E, Olsson H. Does an active sun exposure habit lower the risk of venous thrombotic events? A D-lightful hypothesis. J Thromb Haemost 2009; 7(4): 605-610.
14. Akar N, Yılmaz E, Akar E, Avcu F and Cin Ş. Effect of plasminogen activator inhibitor-1 4G/5G polymorphism in Turkish deep vein thrombosis patients with and without FV 1691 G-A. Thromb Res 2000; 97(4): 227-230.
15. Beer TM, Venner PM, Ryan CW, Petrylak DP, Chatta G, Dean Ruether J, et al. High dose calcitriol may reduce thrombosis in cancer patients. Br J Haematol 2006; 135(3): 392-394.
16. Brøndum-Jacobsen P, Benn M, Tybjaerg-Hansen A, Nordestgaard BG. 25-Hydroxyvitamin D concentrations and risk of venous thromboembolism in the general population with 18,791 participants. J Thromb Haemost 2013; 11(3): 423-431.
17. Mascitelli L, Grant WB, Goldstein MR. The role of hypovitaminosis D in pregnancy-related venous thromboembolism. Int J Clin Pract 2013; 67(1): 97.
18. Entezari-Maleki T, Hajhossein Talasaz A, Salarifar M, Hadjibabaie M, Javadi MR, Bozorgi A, et al. Plasma Vitamin D Status and Its Correlation with Risk Factors of Thrombosis, P-selectin and hs-CRP Level in Patients with Venous Thromboembolism; the First Study of Iranian Population. Iran J Pharm Res 2014; 13(1): 319-327.
19. Çimen MBY, Çimen ÖB. Obezite ve D vitamini. Mersin Univ Sağlık Bilim Derg 2016; 9(2): 102-109.
20. Chen S, Glenn DJ, Ni W, Grigsby CL, Olsen K, Nishimoto M, et al. Expression of the vitamin d receptor is increased in the hypertrophic heart. Hypertension 2008; 52(6): 1106-1112.
21. Targher G, Pichiri I, Lippi G. Vitamin D, thrombosis, and hemostasis: more than skin deep. Semin Thromb Hemost 2012; 38(1): 114-124.
22. Wu-Wong JR. Are vitamin D receptor activators useful for the treatment of venous thrombosis? Curr Opin Investig Drugs 2009; 10(9): 919-927.
23. Khademvatani K, Seyyed-Mohammadzad MH, Akbari M, Rezaei Y, Eskandari R, Rostamzadeh A. The relationship between vitamin D status and idiopathic lower extremity deep vein thrombosis. Int J Gen Med. 2014; 7: 303-309.
24. Holick MF. Vitamin D status: measurement, interpretation and clinical application. Ann Epidemiol 2009; 19(2): 73-78.
25. Rodríguez-Ortiz ME, Canalejo A, Herencia C, et al. Magnesium modulates parathyroid hormone secretion and upregulates parathyroid receptor

- expression at moderately low calcium concentration. *Nephrol Dial Transplant* 2014; 29(2): 282-289.
26. Deng X, Song Y, Manson JE, Signorello LB, Zhang SM, Shrubsole MJ, et al. Magnesium, vitamin D status and mortality: results from US National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2001 to 2006 and NHANES III. *BMC Med* 2013; 11: 187.
27. Entezari-Maleki T, Hajhossein Talasaz A, Salarifar M, Hadjibabaie M, Javadi MR, Bozorgi A, et al. Plasma Vitamin D Status and Its Correlation with Risk Factors of Thrombosis, P-selectin and hs-CRP Level in Patients with Venous Thromboembolism; the First Study of Iranian Population. *Iran J Pharm Res* 2014; 13(1): 319-327.
28. Wu Wen-Xiu and He Dong-Rui. Low vitamin D levels are associated with the development of deep venous thromboembolic events in patients with ischemic stroke. *Thromb Hemost* 2018; 24(95): 69-75.
29. Vučković BA, van Rein N, Cannegieter SC, Rosendaal FR, Lijfering WM. Vitamin supplementation on the risk of venous thrombosis: results from the MEGA case-control study. *Am J Clin Nutr* 2015; 101(3): 606-612.
30. Steffen LM, Folsom AR, Cushman M, Jacobs DR Jr, Rosamond WD. Greater fish, fruit, and vegetable intakes are related to lower incidence of venous thromboembolism: the Longitudinal Investigation of Thromboembolism Etiology. *Circulation* 2007; 115(2): 188-195.
31. Moscarelli L, Zanazzi M, Bertoni E, Caroti L, Rosso G, Farsetti S, et al. Renin angiotensin system blockade and activated vitamin D as a means of preventing deep vein thrombosis in renal transplant recipients. *Clin Nephrol* 2011; 75(5): 440-450.

Can Mean Platelet Volume and Platelet Distribution Width Predict Readmissions Within 24 Hours to Emergency Department?

Ortalama Trombosit Hacmi ve Trombosit Dağılım Genişliği Acil Servise Son 24 Saat İçinde Başvuruyu Öngörebilir mi?

Ismail Tayfur^{1*}, Ramazan Güven²

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Suam, Acil Tıp Kliniği, İstanbul.

²Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Suam, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

ABSTRACT

Objective: In this study; we aimed to investigate the relationship between Mean Platelet Volume (MPV) and Platelet Distribution Width (PDW) values obtained from the initial hemogram of the patients admitted to the emergency department with the re-admission rate to the emergency department within the first 24 hours after discharge.

Materials and Methods: This retrospective case-control study was conducted with patients who presented to the emergency service over one-year period. The patients were divided into two groups: The first group consisted of patients who, after presenting to the emergency department and being discharged, were readmitted to the same service within the first 24 hours, the second group comprised of those who were not re-admitted to the emergency department within this period. Statistical analysis was performed between the groups and the ability of these parameters to predict re-admission. A p value of <0.05 was considered statistically significant.

Results: The study was carried out with 614 patients: 216 patients in the readmission group and 398 patients in the control group. When the differences between the groups in terms of hemogram parameters were examined, it was determined that MPV and PDW were higher in the readmission group compared to the control group. The multivariate regression analysis revealed that MPV and PDW were significant predictors of readmission cases. According to the ROC curve analysis, MPV had 90.2% sensitivity and 22.5% specificity while for PDW, these values were 20% and 77.0%.

Conclusion: It was concluded that MPV and PDW could be guiding parameters in predicting cases of emergency department readmission within 24 hours of discharge.

Key Words: Patient readmission, mean platelet volume, platelet distribution width, platelets

ÖZET

Giriş: Çalışmamızda; acil servise başvuran hastaların ilk başvuruda alınan hemogramından elde edilen Ortalama Trombosit Hacmi (MPV) ve Trombosit Dağılım Genişliği (PDW) değerlerinin, hasta taburcu olduktan sonraki ilk 24 saat içerisinde acil servise tekrar başvuru oranı ile ilişkisini incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif, vaka-kontrol çalışması olarak dizayn edilen bu çalışma, 1 yıllık süre içerisinde acil servise başvuran hastalarla yapıldı. Hastalar iki gruba ayrıldı. Birinci grupta acil servise başvurup taburcu edildikten sonra 24 saat içerisinde acil servise tekrar başvuranlar (readmission grubu), ikinci grupta ise acil servise başvurup taburcu edildikten sonra 24 saat içerisinde tekrar başvurusu olmayan (kontrol grubu) hastalar değerlendirildi. Hemogram parametrelerinin gruplar arası farklılık düzeylerine ve bu parametrelerin readmission öngörme düzeyine göre istatistiksel analiz yapıldı. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Çalışma, readmission grubunda 216 hasta ve kontrol grubunda 398 hastadan oluşan 614 vaka ile yapıldı. Hemogram parametrelerinin grupları arası farklılık düzeyleri incelendiğinde; MPV ve PDW'nin, readmission grubunda kontrol grubuna göre yüksek anlamlılık düzeyinde daha yüksek değerlerde olduğu görüldü (sırasıyla 9.00 fL versus 8.60 fL; p<0.001, 16.3 % versus 15.00 %; p<0.001). Yapılan çok değişkenli regresyon analizi sonucunda readmission hastalarını öngörmeye MPV ve PDW'nin anlamlı prediktörler olduğu bulundu (Sırasıyla; OR:2.836; 95% CI 1.898-4.239; p<0.001, OR:0.824; 95% CI 0.708-0.960; p=0.013). ROC curve analizinde MPV için cut-off 8.05 fL alındığında sensitivitenin % 90.2, spesifitenin %22.5 olduğu, PDW için cut-off 16.95 fL alındığında sensitivitenin %20, spesifitenin % 77.0 olduğu görüldü.

Sonuç: Acil servisten taburcu olan hastalardan, 24 saat içerisinde acil servise tekrar başvuranları öngörmeye MPV ve PDW'nin yol gösterici olabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Acil servise tekrar başvuru, Ortalama Trombosit Hacmi, Trombosit Dağılım Genişliği

*Sorumlu Yazar: İsmail Tayfur, University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Tıbbiye Street, Üsküdar/İstanbul

E-mail: ismail.tayfur@sbu.edu.tr, ismailtayfur@yahoo.com, Phone: +90 (532) 711 87 56

Geliş Tarihi: 03.07.2019, Kabul Tarihi: 03.09.2019

Introduction

Today, one of the most important problems of the health system in the world is unplanned readmissions. Almost all of these readmissions are to emergency department, and the majority of patients present with a serious clinical picture. Emergency readmissions causes loss of workforce, time, money, and resources, but even more importantly, they involve mortality and morbidity due to an overlooked diagnosis at the initial presentation. It is known that unplanned readmission cases generally consist of elderly patients and those with underlying diseases (1,2). Having a low socioeconomic status and a history of readmission are considered as risk factors (3,4). In addition to the investigation of these risk factors, researchers have also explored whether hemogram parameters, such as platelet, MPV and PDW can predict readmission. However, these studies have been mostly performed with certain patient groups by areas of specialization other than the emergency department; e.g., cardiology, chest diseases, and surgery.

MPV is a measure of the mean platelet size and is considered to be an indicator of platelets and platelet activation. PDW is a measure of platelet anisocytosis calculated based on the distribution of the platelet volume (5). In addition to its important roles in hemostasis and thrombosis, platelets contribute to the inflammatory process (6); therefore, PDW can be used as a marker of activated thrombocytes released in some inflammatory diseases. The level of PDW varies under certain medical conditions compared to healthy individuals (7).

Unplanned emergency department readmissions can reduce both the mortality and morbidity of patients and play an important role in preventing waste of resources. To date, studies on emergency department readmission focused on analyzing patient behavior, diseases, and risk factors that caused the readmission, and reducing the rate of readmissions by eliminating these risk factors. In the current study, we investigated the MPV and PDW values obtained from the patients at the time of the initial presentation to the emergency department, to evaluate the relationship between these parameters and the patients' rate of emergency department readmission within the first 24 hours after discharge.

Materials and Methods

The study had a single-center, retrospective, case-control design. The study was performed in compliance with the World Medical Association Declaration of Helsinki on Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects and

because it is retrospective nature, we did not receive approval from the ethics committee.

The state hospital where the study was conducted is the only hospital in the province with a daily emergency presentation of over 700 patients. We conducted the study with patients who presented to the emergency service of this hospital in a one-year period. The patients were examined in two groups: the first group (readmission group) consisted of patients who, after presenting to the emergency department and being discharged, were readmitted to the same service within 24 hours, and the second group (control group) comprised of those who were not readmitted to the emergency department within this period. Other inclusion criteria were being over 18 years of age and having undergone hemogram analysis.

Excluded from the study were patients that were hospitalized, those that were not discharged within 24 hours at initial presentation, those with missing medical data, those referred to the emergency service from another health center, and those that left the hospital without being officially discharged.

The sample size calculation was based on our pilot study. The emergency department of our hospital had an average of 200 emergency department readmissions within 24 hours of discharge annually and 217 such cases in the previous year. One of the 217 cases was excluded from the study since the patient had been referred from another health center.

For the control group, 400 patients were initially planned and 398 were included in the study. One of the two excluded patients had missing data in the medical file and the other had been referred to our emergency department from another center. To form the control group, the total number of emergency department presentations within the previous year was calculated (244.258). Then, starting from the first patient that presented to the emergency department on the first day of the data collection period, every 600th patient was included in the control group. If one of these patients coincided with a readmission case, the first consecutive patient was included in the control group. The data were obtained anonymously from the hospital automation system in compliance with the rules of patient privacy.

Statistical Methods: Continuous and categorical variables were represented with standard derivations and percentages, respectively. Differences between continuous and categorical variables were analyzed using the t-test and x2 test, respectively.

Logistic regression analysis was undertaken using the enter method and including just statistically significant unrelated parameters in univariate analyses. We

Fig. 1. The ROC curve analyses of hematologic variables for the prediction of emergency readmission within 24 hours

measured the prognostic performance of the hematologic inflammatory variables using receiver operating characteristic curves and calculated sensitivity, specificity, positive and negative likelihood ratios using different cut-off values. All statistical procedures were performed with SPSS 25.0 (SPSS Inc, Chicago, Illinois). $P < 0.05$ was considered significant.

Results

Of the 614 patients enrolled in the study, 216 were in the readmission group and 398 were in the control group. In the readmission group, 54.6% of the patients ($n = 118$) were female and 45.4% ($n = 98$) were male, and the median (quartile) age was 39.0 (29.0-53.0) years. In the control group, % 54.8% of the cases ($n = 218$) were female and 45.2% ($n = 180$) were male with a median (quartile) age of 39.0 (25.0-58.2) years. The diagnoses causing readmission in order of frequency were determined as cardiovascular-respiratory system diseases in 27.8% ($n = 60$), surgical gastrointestinal problems in 24.0% ($n = 52$), internal gastrointestinal problems in 16.20% ($n = 35$), otorhinolaryngologic conditions in 8.33% ($n = 18$), neurological disorders in 6.5% ($n = 14$), psychiatric disorders in 5.6% ($n = 12$), genitourinary system diseases in 5.10% ($n = 11$), musculoskeletal system problems in 4.16% ($n = 9$), and other diagnoses in 2.31% ($n = 5$).

The differences in the hemogram parameters between the groups are shown in Table 1. According to the results, the readmission group had significantly higher levels of white blood cells (WBC) ($9.55 \times 10^3/\mu\text{L}$ versus $8.15 \times 10^3/\mu\text{L}$; $p < 0.001$), neutrophils (5.94

$\times 10^3/\mu\text{L}$ vs $4.89 \times 10^3/\mu\text{L}$; $p < 0.001$), monocytes ($0.69 \times 10^3/\mu\text{L}$ vs $0.60 \times 10^3/\mu\text{L}$; $p = 0.001$), basophils ($0.9 \times 10^3/\mu\text{L}$ vs $0.5 \times 10^3/\mu\text{L}$; $p < 0.001$), MPV (9.00 fL vs 8.60 fL ; $p < 0.001$) and PDW (16.3% vs 15.00% ; $p < 0.001$) and a significantly lower level of red cell distribution width (RDW) (13.60% vs 15.00% ; $p < 0.001$) compared to the control group.

Table 2 presents the results of the univariate and multivariate logistic regression analyses for the determination of independent risk factors of the readmission group (age, gender, and complaints of patients according to the related systems, MPV, PDW, and RDW). The univariate regression analysis revealed that the MPV, PDW and RDW parameters were significant predictors of readmission ($p < 0.001$, $p < 0.001$ and $p < 0.001$, respectively). In the multivariate logistic regression analysis of these parameters, significant independent risk factors of readmission were determined as MPV (OR: 2.836; 95% CI 1.898-4.239; $p < 0.001$) and PDW (OR: 0.824; 95% CI 0.708-0.960; $p = 0.013$).

Table 3 shows the area under the curve (AUC) values and significance levels for MPV, PDW and RDW according to the ROC curve (Figure 1) for the differentiation of readmission and control group patients. MPV had a sensitivity of 90.2% and specificity of 22.5% at a cut-off value of 8.05 fL (AUC: 0.672, 95% CI: 0.63-0.72) and 67.0% and 61.9%, respectively at a cut-off value of 8.75 fL. For PDW, the sensitivity and specificity values were % 72.1% and 61.6%, respectively at a cut-off value of 15.55 fL (AUC: 0.629, 95% CI: 0.58-0.67), and 20% and 77.0%, respectively at a cut-off value of 16.95 fL (Table 4).

Discussion

In addition to the overcrowding of emergency departments being an important problem that needs to be resolved, the current study confirms that discharging patients who need to be hospitalized or those who need to be followed up for a longer period bring serious problems, such as unplanned readmissions and increased mortality and morbidity (8). In this study, readmissions within 24 hours constituted 0.8% of all emergency service presentations, and 31.48% of these patients were referred to other services for hospitalization after readmission. Considering that in Turkey, the rate of hospitalization after a referral from the emergency department is only 12% for initial presentations, there seems to be a more severe clinical picture and a much higher hospitalization rate for readmission cases (9).

Table 1. Comparison of the hematologic variables between the readmission and control groups

Characteristic	Control	Readmission	P value
	(n=398) Median (IQR)	(n=215) Median (IQR)	
White Blood Cell (x103/ μ L)	8.15 (3.4)	9.55 (4.8)	<0.001
Neutrophil (x103/ μ L)	4.89 (3.4)	5.94 (4.2)	<0.001
Lymphocyte (x103/ μ L)	1.72 (1.1)	1.80 (1.4)	0.091
Monocyte (x103/ μ L)	0.60 (0.3)	0.69 (0.4)	0.001
Basophil (x103/ μ L)	0.9 (0.8)	0.5 (0.6)	0.001
Eosinophil (x103/ μ L)	0.13 (0.1)	0.14 (0.1)	0.735
Red blood cell (x106/ μ L)	4.63 (0.7)	4.62 (0.5)	0.857
Hemoglobin (g/dl)	13.24 (2.2)	13.66 (2.2)	0.074
Hematocrit (%)	41.30 (6.3)	40.95 (6.0)	0.235
Mean Corpuscular Volume (fL)	91.00 (8.0)	89.95 (6.4)	0.181
Mean Corpuscular Hemoglobin (pg)	29.32 (2.9)	29.65 (3.2)	0.312
Platelet (x103/ μ L)	275.00 (96.0)	267.50 (102.5)	0.244
Mean Platelet Volume (fL)	8.60 (1.1)	9.00 (1.3)	<0.001
Red Cell Distribution Width (fL)	14.80 (1.9)	13.60 (2.7)	<0.001
Platelet Distribution Width	15.00 (3.3)	16.30 (1.5)	<0.001

Table 2. The results of logistic regression analysis comparing the readmission and control groups

Variables	Univariate analysis			Multivariate analysis		
	OR	95% CI	P	OR	95% CI	P
Total(n = 110)						
Gender (female vs male)	0.994	0.713-1.387	0.973			
Complaints*	0.988	0.936-1.044	0.674			
Age	1.000	0.992-1.009	0.943			
MPV	1.888	1.554-2.294	< 0.0001	2.836	1.898-4.239	< 0.0001
PDW	1.143	1.061-1.230	< 0.0001	0.824	0.708-0.960	0.013
RDW	0.787	0.718-0.864	< 0.0001	0.927	0.837-1.027	0.147

(RDW: Red cell distribution width, PDW: Platelet distribution width, CI: confidence interval; OR: odds ratio)

*Complaints of patients according to the related systems

Studies related to readmission have investigated its relationship with age and underlying diseases. Hocagil et al. (10) examined the effects of factors related to the disease, patient, doctor and hospital management system on readmission within 72 hours and reported that readmissions were caused by these factors at the rates of 60.4%, 12.1%, 20%, and 7.5%, respectively. These factors were identified from retrospectively scanned patient files and phone surveys conducted with readmitted cases. In our study, we used laboratory parameters to obtain more objective data than Hocagil et al. (10).

To date, research on the predictive ability of laboratory parameters for readmission has mostly focused on pulmonary and cardiovascular cases. For example, Aksoy et al. (11) divided eosinophilic and non-eosinophilic Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) patients into two groups depending

on whether or not they were readmitted to the hospital within 28 days and investigated the level of differences in the hemogram parameters between the groups. According to their results, leukocyte count, neutrophil/lymphocyte ratio, Platelet/MPV ratio and were C-Reactive Protein significantly higher in the readmission group while MPV did not significantly differ between the groups.

Unlike the current study, the authors only examined the patients with stable COPD presenting to the outpatient clinic. In contrast, in our study, a significant portion of the readmission group consisted of patients that presented to the emergency department with respiratory arrest. This may also be the reason why our MPV value was significantly higher in the readmission group compared to the control group, unlike the findings of Aksoy et al. (11) since MPV is known to increase and decrease rapidly.

Table 3. The ROC curve analysis of the hematologic variables for the prediction of emergency department readmission within 24 hours

Variable	AUC	95% CI	SE	P
MPV	0.672	0.63-0.72	0.023	<0.0001
PDW	0.629	0.58-0.67	0.023	<0.0001
RDW	0.301	0.25-0.35	0.025	<0.0001

(PDW: Platelet distribution width, RDW: Red cell distribution width, AUC: Area under the curve, CI: Confidence interval, SE: Standard error)

Table 4. The sensitivity and specificity of MPV and PDW at different cut-off values

Cut off	Sensitivity (%)	Specificity (%)	+LR	-LR
MPV (fL)				
8.05	90.2	22.5	1.16	0.43
8.75	67.0	61.9	1.76	0.53
PDW (fL)				
15.55	72.1	61.6	1.88	0.45
16.95	20.0	77.0	0.87	1.04

(MPV: Mean platelet volume, PDW: Platelet distribution width, +LR: Positive likely hood ratio, -LR: Negative likely hood ratio)

Varol et al. (12), who followed up 258 patients with coronary artery ectasia for one to 78 months, reported that 24% of these patients (n = 63) developed a major adverse cardiac event and this patient group had a significantly higher MPV value compared to the patients that did not develop a major adverse cardiac event. This finding indicated the prognostic value of MPV for major adverse cardiac events in patients with coronary artery ectasia. In the group that had a major adverse cardiac event, cardiac death was seen in four of the 63 patients, rehospitalization in 14 patients, and readmission in 45 patients. The authors concluded that the patients with an MPV of > 9 fL had a significantly higher rate of readmission due to a major adverse cardiac event. In the current study, in which we used MPV as one of the predictive laboratory parameters for readmission, we calculated the sensitivity of MPV as 90.2% at a cut-off value of 8.75 fL, which is very similar to the value reported in the study by Varol et al.

To the best of our knowledge, the current study that has examined emergency department early period readmissions is the first of its kind. Based on the results, we conclude that MPV and PDW can be evaluated before patient discharge from the emergency department to predict readmission. This will allow the early diagnosis and treatment of the patient and timely hospitalization, which will, in turn, increase patient satisfaction and reduce healthcare costs and overcrowding of the emergency department due to readmission.

References

1. Walraven C, Dhalla IA, Bell C, Etchells E, Stiell IA, Zarnke K et al. Derivation and validation of an index to predict early death or unplanned readmission after discharge from hospital to the community. *CMAJ* 2010; 182: 551-557.
2. Merkow RP, Ju MH, Chung JW, Hall BL, Cohen ME, Williams MV et al. Underlying reasons associated with hospital readmission following surgery in the United States. *JAMA* 2015; 313(5): 483-495.
3. Boulton C, Dowd B, McCaffrey D, Boulton L, Hernandez R, Krulewicz H. Screening elders for risk of hospital admission. *J Am Geriatr Soc* 1993; 41(8): 811-817.
4. Weissman JS, Stern RS, Epstein AM. The impact of patient socioeconomic status and other social factors on readmission: a prospective study in four Massachusetts hospitals. *Inquiry* 1994; 31(2): 163-172.
5. Walter GL, Smith GS, Walker R. Interpretation of Clinical Pathology Results in Non-Clinical Toxicology Testing. In: Haschek WM, Rousseaux CG., Wallig MA, editors. *Haschek and Rousseaux's Handbook of Toxicologic Pathology*. California: Elsevier 2013; 853-859.
6. Golebiewska EM, Poole AW. Platelet secretion: from haemostasis to wound healing and beyond. *Blood Rev* 2015; 29(3): 153-162.
7. Wang F, Meng Z, Li S, Zhang Y, Wu H. Platelet Distribution Width Levels Can Be a Predictor in the Diagnosis of Persistent Organ Failure in Acute Pancreatitis. *Hindawi Gastroenterol Res Pract* 2017; 8374215.

8. Güven R. Impact of follow-up by the child and adolescent psychiatrist on emergency department re-visit due to child-adolescent psychiatric causes. *Bezmialem Science* 2018; 6(3): 172-175.
9. Kılıçaslan İ, Bozan H, Oktay C, Göksu E. Demographic properties of patients presenting to the emergency department in Turkey. *Turk J Emerg Med.* 2005; 5(1): 5-13.
10. Hocagil AC, Bildik F, Kılıçaslan İ, Hocagil H, Karabulut H, Keleş A, et al. Evaluating unscheduled readmission to emergency department in the early period. *Balkan Med J* 2016; 33(1): 72-79.
11. Staszewski J, Pogoda A, Data K, Walczak K, Nowocień M, Frankowska E et al. The mean platelet volume on admission predicts unfavorable stroke outcomes in patients treated with IV thrombolysis. *Clin Interv Aging* 2019; 14: 493-503.
12. Varol E, Uysal BA, Dogan A, Ozaydin M, Erdogan D. Mean platelet volume has a prognostic value in patients with coronary artery ectasia. *Clin Appl Thromb Hemost* 2012; 18(4): 387-392.

Kronik Hepatit B Hastalarında Tenofovir Tedavisinin Renal Fonksiyona Etkisi

The Effect of Tenofovir Treatment on Renal Function in Chronic Hepatitis B Patients

Yusuf Kayar^{1*}, Ramazan Dertli¹, Mehmet Agin², Neslihan Sürmeli³, Şevki Konür⁴, Adnan Özkahraman⁴, Nur Düzen Oflas⁵, Mehmet Ali Bilgili⁶

¹Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kliniği, Van, Türkiye

²Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kliniği, Van, Türkiye

³Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Van, Türkiye

⁴Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye

⁵Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye

⁶Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Kliniği, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: Kronik Hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu ile kronik böbrek hastalığı arasında ilişki olduğu bilinmektedir. Kronik HBV tedavisinde kullanılan ajanlar güvenli ve iyi tolere edilmekle birlikte uzun vadeli yan etkileri büyük ölçüde bilinmemektedir. Biz de kronik HBV nedeniyle takipli hastalarda antiviral tedavilerin böbrek fonksiyonları üzerine olan etkilerini araştırmayı amaçladık.

Gereçler ve Yöntem: Çalışmamıza 2013-2019 tarihleri arasında hastanemiz polikliniğinde kronik HBV tanısı ile tedavi verilerek takibe alınan 156 hasta dahil edildi. Tüm hastaların demografik verileri (yaş, cinsiyet), antropometrik özellikler, hastalık süresi, tedavi süresi, hangi antiviral tedavinin alındığı ve vücut kitle indeksi, dökümanite edildi. Hastalardan tedavi öncesi ve belirli periyotlarla laboratuvar analizi için serum numunesi alındı.

Bulgular: Hastalardan 92 (%58.9)'si erkek iken, hastaların ortalama yaşı 48.47±15.1 idi. Hastalık süresi ortalama 91.8±13.6 ve tedavi süresi ortalama 54.9±13.6 idi. Antiviral gruplar arasında demografik veriler, antropometrik ölçümler ve karaciğer fonksiyon testleri açısından yapılan karşılaştırmada anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). Ayrıca tedavi grupları arasında tedavi öncesi ve tedavi sonrası yapılan laboratuvar ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı değişiklik saptanmadı (p>0.05).

Sonuç: Çalışmamızda antiviral tedavi alan gruplarda tedavi öncesi ve tedavi sonrası böbrek fonksiyonlarında anlamlı bir değişiklik görülmedi. Ancak altta bazal renal fonksiyon bozukluğunun olması, komorbiditenin eşlik etmesi gibi risk faktörlerini barındıran kronik HBV'li bireylerin Tenofovir tedavisi aldıkları süre boyunca böbrek fonksiyonlarının yakından takip edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler; Antiviral Tedavi, Kronik Hepatit B, Renal Fonksiyon

ABSTRACT

Introduction: It is known that chronic hepatitis B virus (HBV) infection is associated with chronic kidney disease. The agents used in the treatment of chronic HBV are safe and well tolerated, but their long-term side effects are largely unknown. We aimed to investigate the effects of antiviral treatments on renal function in patients with chronic HBV follow-up.

Materials and Methods: In this study, 156 patients who were followed-up with the diagnosis of chronic HBV in the outpatient clinic of our hospital between 2013-2019 were included. Demographic data of all patients (age, sex), anthropometric characteristics, disease duration, duration of treatment, which antiviral treatment was taken and body mass index were documented. Serum samples were taken from the patients for laboratory analysis before and after treatment.

Results: While 92(58.9%) of the patients were male, the mean age of the patients was 48.47±15.1. Mean duration of disease was 91.8±13.6 and mean duration of treatment was 54.9±13.6. There was no significant difference between the antiviral groups in terms of demographic data, anthropometric measurements and liver function tests (p>0.05). In addition, there was no statistically significant difference between the treatment groups in the laboratory measurements performed before and after treatment (p> 0.05).

Conclusion: In our study, there was no significant change in renal functions before and after treatment in groups receiving antiviral therapy. However, it is recommended that individuals with chronic HBV who have risk factors such as basal renal dysfunction and comorbidity accompany renal function closely during the Tenofovir treatment.

Key Words: Antiviral Therapy, Chronic Hepatitis B, Renal Function

*Sorumlu Yazar: Yusuf Kayar, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bölümü

E-mail: ykayar@yahoo.com, Tel: 0 (505) 564 70 67

Geliş Tarihi: 09.07.2019, Kabul Tarihi: 19.08.2019

Giriş

Kronik Hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu dünya çapında 350-400 milyon hastayı etkileyen önemli bir sağlık problemidir. Kronik HBV enfeksiyonu ile kronik böbrek yetmezliği (KBY) arasında ilişki olduğu bilinmektedir (1). HBV enfeksiyonunun, membranöz nefropati ve mesanjiokapiller glomerülofrit gibi immün kompleks aracılı glomerüler hastalıklar yoluyla böbrek fonksiyon bozukluğuna neden olabileceği belirtilmiştir (2,3). Asya Pasifik bölgesindeki endemik HBV enfeksiyonu olan ülkelerde, HBV ile ilişkili glomerulopatilerin, son dönem böbrek hastalığı ve böbrek replasman tedavisinin önemli bir nedeni olduğu bildirilmiştir (4). Ancak bu ilişki, yaşlılık, diyabetes mellitus (DM), metabolik sendrom, hipertansiyon (HT), hepatit C virüsü gibi ko-enfeksiyonlar ve nefrotoksik ilaçlar gibi eşlik eden potansiyel faktörler nedeniyle iyi analiz edilememiştir (1).

Antiviral tedavideki ilerlemeler, HBV enfeksiyonunun prognozunu önemli ölçüde iyileştirmiştir (5). Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi, kronik hepatit B tedavisinde Lamivudin (LAM), Entecavir (ETV), Telbivudin (LdT), Adefovir (ADV) ve Tenofovir (TDF) olmak üzere beş oral nükleosid veya nükleotid analogunu onaylamıştır (6, 7). Kronik Hepatit B tedavisinde kullanılan ajanlar güvenli ve iyi tolere edilmekle birlikte uzun vadeli yan etkileri büyük ölçüde bilinmemektedir. Bu konuda sekiz yıldan sonraki güvenlik verilerini içeren çalışmalar oldukça sınırlı ve yetersizdir (8). Renal ekskresyon, bu nükleosid analoglarının elimine edilmesinin birincil yoludur. LAM, bir nükleosid analogudur ve kronik HBV tedavisi için onaylanan ilk oral ajandır. Yapılan çalışmalarda böbrek fonksiyonlarına etkisi olmadığı bildirilmiştir (9,10). Klinik çalışmalarda, ETV ile 5 yıla kadar tedavi edilen hastalarda mitokondriyal veya diğer ciddi böbrek yan etkileri görülmemiştir (10). Ancak TDF'nin klinik uygulamada yaygın olarak kullanılmasının ardından, nükleotid analoglarının uzun süreli kullanımının böbrek fonksiyonunu bozabileceği bildirilmekle beraber, çalışmalarda çelişkili sonuçlar olduğu görülmektedir (6). Baran ve ark., kronik HBV hastalarının %5.6'sında, TDF ile 2 yıllık tedaviden sonra nefrotoksisite geliştiğini göstermiştir (11). Aynı şekilde kronik HBV hastalarında TDF kullanımının güvenlik ve etkinliğinin çalışıldığı başka bir çalışmada ise hastaların %3.6'sında nefrotoksisite gelişmiştir (12). Ancak Mallet ve ark. yaptıkları çalışmada

TDF tedavisi sonrası böbrek fonksiyonlarında belirgin değişiklik olmadığını belirtmişlerdir (1).

Kronik HBV enfeksiyonu olan hastalarda nükleotid analoglarının böbrek fonksiyonlarını etkileyip etkilemediği net değildir. Çalışmamızın amacı; kronik HBV nedeniyle antiviral tedavi alan hastalarda nükleozid ve nükleotid analogların böbrek fonksiyonları üzerine olan etkilerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Hastaların seçimi: Çalışmamıza 2013 - 2019 tarihleri arasında Van Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji polikliniğinde kronik HBV tanısı ile tedavi verilerek takibe alınan 156 hasta dahil edildi. Çalışmaya kontrol altında, tedavisini eksiksiz alan, düzenli olarak takibe gelerek tetkikleri yapılan ve çalışmaya katılım için gönüllü olan hastalar alındı. Nefrotoksik ilaç kullananlar, kronik veya akut böbrek yetmezliği olanlar, karaciğer sirozu gelişmiş hastalar, DM, HT gibi böbrek fonksiyonlarını etkileyebilecek komorbid durumu olanlar, eşlik eden ko-enfeksiyon hastalığı bulunanlar, proteinüri ve glikozürisi olanlar ve çalışmaya katılım için gönüllü olmayanlar çalışmaya alınmadı.

Veri değerlendirme: Tüm hastaların demografik verileri (yaş, cinsiyet), antropometrik özellikler, hastalık süresi, tedavi süresi, hangi antiviral tedavinin alındığı ve vücut kitle indeksi (VKİ), dökümanite edildi. VKİ'yi hesaplamak için boy (metre) ve ağırlık (kg) ölçümleri yapıldı. VKİ: $\text{Kilo/Boy} \times \text{Boy}$ formülü ile hesaplandı (13). Hastalardan tedavi öncesi ve belirli periyotlarla laboratuvar analizi için kan tetkiki (kreatinin, BUN, GFR, kalsiyum, fosfor, potasyum, ürik asid, albumin, AST, ALT, bilirubinler, koagülasyon testleri ve idrar tahlili) yapıldı. Antiviral tedavi etkinliği için HBV DNA ve hepatosellüler karsinom gelişimi riski açısından alfa fetoprotein düzeyi bakıldı ve batın ultrasonografisi yapıldı. Eşlik eden komorbid hastalıklar ve hepatit B dışı diğer kronik viral hastalıklar (Hepatit C, HIV) sorgulandı.

Glomerül Filtrasyon Hızı: Glomerül filtrasyon hızı (GFR), rutin klinik kullanım için önerilen Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) denklemi yerine, Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) denklemi kullanılarak hesaplandı. Çünkü CKD-EPI denkleminin klinik hastalıklarda MDRD denkleminin daha doğru sonuç verdiği bilinmektedir (14).

Etik Beyanı: Tüm katılımcılar çalışmaya katılmak için yazılı izin vermişlerdir. Bu çalışmanın yapılması için etik onay hastanemizin Etik Komitesi'nden (İstanbul, Türkiye) alındı. Tüm prosedürler, kurumumuzun insan deneyi komitesinin etik standartlarına ve Helsinki Deklarasyonu'na uygun idi. Bir gastroenterolog tarafından değerlendirilen ve çalışmaya dahil edilen tüm katılımcılardan yazılı bilgilendirilmiş onam formları alındı.

İstatistiksel Analiz: Çalışmamızın sonuçları “The Statistical Package for the Social Sciences 19.0 (SPSS Armonk, NY: IBM Corp.)” programı ile analiz edildi. Sürekli değerler alan veriler ortalama (\pm standart sapma), kategorik veriler sıklık ve yüzde olarak (n,%) verildi. Veriler kolmogorov-simironov testi, histogram ve \pm sd ile normal dağılıma uygunluk açısından test edildi. Grupların non parametrik verileri Mann-Whitney U testi ve parametrik verileri ise Independet T test ve one-way ANOVA testleri kullanılarak karşılaştırıldı. Kategorik verilerin test edilmesinde ise Chi-square testi kullanıldı. $p < 0.05$ olan durumlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmamızda kliniğimizde kronik HBV enfeksiyonu nedeniyle antiviral tedavi verilen 156 hasta değerlendirildi. Hastalardan 92 (%58.9)'si erkek iken, 64 (%41.1)'ü kadın idi. Hastaların yaş aralığı 18-92 yıl olmakla birlikte ortalama yaş 48.47 ± 15.1 idi. Hastalık süresi 51-120 ay aralığında olup, ortalama 91.8 ± 13.6 idi. Tedavi süresi 18-90 ay aralığında olup, ortalama 54.9 ± 13.6 idi. Telbivudin grubunda hastalık süresi ve tedavi süresi diğer tedavi gruplarına göre anlamlı olarak daha kısa süreli idi ($p < 0.05$). Diğer gruplar arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı ($p > 0.05$). Hastaların VKİ düzeyi ortalaması 23.8 ± 4.1 idi. Tüm hastaların AST değeri ortalama 40.3 ± 8.1 ve ALT ortalama değeri 50.1 ± 8.3 olarak saptandı. Antiviral gruplar arasında demografik veriler, antropometrik ölçümler ve karaciğer fonksiyon testleri açısından yapılan karşılaştırmada anlamlı bir farklılık saptanmadı ($p > 0.05$) (Tablo 1).

Tüm hastalardan tedavi öncesi ve tedavi sonrası bakılan labratuvar tetkikleri (kreatinin, BUN, GFR, kalsiyum, fosfor, potasyum, ürik asid, albumin ve idrar tahlili) analiz edildi. Lamivudin, Telbivudin, Entekavir ve Tenofovir gruplarında tedavi öncesi ve tedavi sonrası yapılan laboratuvar ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı değişiklik saptanmadı ($p > 0.05$) (Tablo 2).

Tartışma

Uzun süreli antiviral tedavinin böbrek fonksiyonu üzerindeki potansiyel olumsuz etkisi, özellikle 50 yaşından büyük ve bazal renal bozuklukları olan, kronik böbrek yetmezliği (KBY) riski taşıyan kronik HBV hastalarında önemli bir konudur (15). KBY, kronik HBV hastalarında sık görülmektedir. Hastaların %15-30'unda bazal renal fonksiyon bozukluğu veya DM ve HT gibi KBY ile ilişkili komorbiditelerin olduğu bildirilmiştir (16). GFR, KBY hastalıklarının saptanmasına, değerlendirilmesine ve yönetimine izin veren böbrek fonksiyonunun önemli bir göstergesidir (17,18). Avrupa Virgil veri tabanı 24 merkezdeki 381 kronik HBV hastasının %15'inin mevcut tedaviye başlamadan önce 50-80 mL/dk ve %4'ünün ise < 50 mL/dk GFR'ye sahip olduğunu göstermiştir (17). Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 290 kronik HBV hastasında yapılan bir kohort çalışmasında da hastaların %35-%45'inin başlangıçta KBY (evre 1-2) olduğu bildirilmiştir (19).

TDF, HBV ve HIV'e karşı en güçlü antiviral ajanlardan biridir. Yapılan çalışmalarda TDF kullanımı sonrası renal fonksiyonlarda bozulma bildirilmekle birlikte, böbrek yetmezliği üzerindeki potansiyel etkileri hala sorgulanmaktadır. Ahn ve ark. kronik hepatit B'li hastalarda yaptıkları çalışmada, renal advers olayın görülme sıklığını %2,7-2,9 bulmuşlardır (20). Jung ve ark. retrospektif olarak yaptıkları ve 315 antiviral tedavi alan kronik HBV hastasının alındığı çalışmada TDF tedavisi alan hastalarda anlamlı olarak renal fonksiyonlarda bozulma olduğu gösterilmiştir. Özellikle yaşlı hastalarda, DM varlığının eşlik ettiği ve bilirubin yüksekliği olan hastalarda renal fonksiyonlarda bozulma olduğu raporlanmıştır (21). Madeddu ve ark. prospektik, gözlemsel, multisentrik olarak tasarladıkları ve 754 HIV pozitif hastanın alınarak TDF tedavisinin renal fonksiyon üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışmada, tüm hastalar değerlendirildiğinde nefrotoksisite insidansının çok düşük olduğu belirtilmiştir. Özellikle yaşlı erkeklerde, HCV ile koenfekte olanlarda, DM, HT gibi komorbiditesi olanlarda ve HIV enfeksiyonu ileri düzeyde olanlarda renal fonksiyon bozukluğunun geliştiği bildirilmiştir (22). Bu bağlamda Avrupa Karaciğer Çalışmaları Birliği (EASL) kılavuzunda TDF'ye başlayan tüm hastaların tedaviden önce serum kreatinin seviyeleri için test edilmesi gerektiği ve dekompanse siroz, kreatinin klerensi, proteinüri, kontrolsüz DM, aktif glomerülonefrit, gibi faktörlerden birinin veya daha fazlasının

Tablo 1. Tüm Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri

Özellikler	Lamivudin (N=48)	Telbivudin (N=29)	Entekavir (N=31)	Tenofovir (N=48)	Toplam (N:156)	P değeri
Cinsiyet N (%)						
Kadın	20 (41,7)	12 (41,4)	13(41,9)	19(39,6)	64(41.1)	A.D
Erkek	28 (58,3)	17(58,6)	18 (58,1)	29 (60,4)	92(58.9)	
	$\bar{X}\pm SS$	$\bar{X}\pm SS$	$\bar{X}\pm SS$	$\bar{X}\pm SS$	$\bar{X}\pm SS$	
Yaş	50.2±20.9	48.1±15.1	46.9±11.1	48.1±9.4	48.47±15.1	A.D
VKİ	23.8±4.6	24.1±4.2	23.4±3.1	24.1±3.9	23.8±4.1	A.D
AST	39.8±7.6	40.2±7.3	40.3±8.6	40.7±9.1	40.3±8.1	A.D
ALT	50.1±8.9	49.4±7.1	50.4±8.4	50.2±8.3	50.1±8.3	A.D
Hastalık süresi	96.7±4.7 a	72.5±15.2 b	92.1±9.7 a	98.2±9.6 a	91.8±13.6	<0.001
Tedavi süresi	57.6±13.6 a	39.1±11.6 b	56.1±9.1 a	61.1±10.1 a	54.9±13.6	<0.001

VKİ: Vücut kitle indeksi, **AD:** Anlamlı değil ($p>0.05$), **SS:** Standart sapma

Tablo 2a. Lamivudin Tedavisi Öncesi ve Tedavi Sonrası Laboratuvar Ölçümleri

Özellikler	Tedavi Öncesi	Tedavi Sonrası	P değeri
Fosfor	3,40±0,7	3,30±0,6	A.D
Potasyum	4,00±0,8	4,10±0,9	A.D
Kalsiyum	8,60±1,5	8,70±1,7	A.D
Albumin	4,10±0,9	4,20±1,1	A.D
BUN	21,00±4,2	22,00±3,9	A.D
Ürik asit	3,00±0,6	4,00±0,7	A.D
Kreatinin	0,72±0,09	0,72±0,08	A.D
GFR	125,0±24,2	125,0±26,3	A.D
Proteinüri	Yok	Yok	-
Glikozüri	Yok	Yok	-

AD: Anlamlı değil ($p>0.05$)

değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir (8). TDF nefrotoksitesite mitokondriyal DNA depleasyonu, tübüler sitotoksitesite ve ilaç taşıyıcılarını kodlayan genlerdeki polimorfizmlerden dolayı bireysel farklılıklar dahil çeşitli mekanizmalar ile açıklanmaktadır (23,24). TDF, esas olarak mitokondriyal fonksiyona, DNA replikasyonundan sorumlu olan DNA polimeraz-gammanın inhibe edilmesi, elektron taşıma zinciri fonksiyonunda ve oksidatif fosforilasyonda yer alan farklı enzimlerin depleasyonu yoluyla etki eder. Emiliminden sonra, TDF iki bölgede fosforile edilir ve glomerulus içinden değiştirilmemiş bir şekilde filtre edilir. Fosforilasyonun bir sonucu olarak, ilaç aktive edilir ve viral RNA-yönelimli DNA polimerazının olağan substratının yapısal bir analogu haline gelir (25). İlaç, konak alfa ve beta-DNA polimerazlarının ve mitokondriyal DNA gama polimerazının aktivitesini inhibe ederek viral

DNA sentezini durdurma yeteneğine sahiptir. Bu mekanizma viral replikasyonu durdurmak için yararlıdır, fakat aynı zamanda, özellikle böbrek proksimal tübülünde TDF ile indüklenen mitokondriopatilerin temelini oluşturmaktadır (22).

Ancak yapılan diğer çalışmalarda da TDF tedavisinin renal fonksiyonlar üzerine etkisinin olmadığı vurgulanmıştır. HIV hastalarında yapılan ve böbrek hastalığı öyküsü olan hastalarının dahil edilmediği klinik çalışmalarda, TDF ile tedavi edilen hastalarda, plaseboya benzer bir renal advers olay insidansı olduğu gösterilmiştir (18,21). Kronik HBV hastalarında yapılan diğer bir klinik çalışmada, TDF kullanımında 36 aylık takipten sonra katılımcıların sadece %1'inden azında serum kreatinin konsantrasyonunda ≥ 0.5 mg/dl artış gözlenmiştir (26). Tenofovir'in HIV'li bazı

Tablo 2b. Telbivudin Tedavisi Öncesi ve Tedavi Sonrası Laboratuvar Ölçümleri

Özellikler	Tedavi Öncesi	Tedavi Sonrası	P değeri
Fosfor	3,20±0,6	3,20±0,5	A.D
Potasyum	3,90±0,7	4,00±0,7	A.D
Kalsiyum	8,70±1,3	8,60±1,5	A.D
Albumin	4,20±0,9	4,10±0,8	A.D
BUN	23,00±4,8	22,00±5,1	A.D
Ürik asit	4,00±0,8	3,00±0,6	A.D
Kreatinin	0,74±0,09	0,73±0,11	A.D
GFR	121,62±22,3	123,29±24,1	A.D
Proteinüri	Yok	Yok	-
Glikozüri	Yok	Yok	-

AD: Anlamlı değil (p>0.05)

Tablo 2c. Entekavir Tedavisi Öncesi ve Tedavi Sonrası Laboratuvar Ölçümleri

Özellikler	Tedavi Öncesi	Tedavi Sonrası	P değeri
Fosfor	3,30±0,7	3,40±0,6	A.D
Potasyum	4,10±0,8	4,00±0,8	A.D
Kalsiyum	8,80±1,2	8,70±1,6	A.D
Albumin	4,30±0,9	4,20±0,8	A.D
BUN	25,00±5,2	24,00±4,9	A.D
Ürik asit	4,00±0,8	5,00±1,1	A.D
Kreatinin	0,75±0,1	0,76±0,09	A.D
GFR	120,00±19,6	118,42±20,3	A.D
Proteinüri	Yok	Yok	-
Glikozüri	Yok	Yok	-

AD: Anlamlı değil (p>0.05)

Tablo 2d. Tenofovir Tedavisi Öncesi ve Tedavi Sonrası Laboratuvar Ölçümleri

Özellikler	Tedavi Öncesi	Tedavi Sonrası	P değeri
Fosfor	3,20±0,6	3,30±0,7	A.D
Potasyum	4,10±0,8	4,00±0,8	A.D
Kalsiyum	8,70±1,5	8,90±1,2	A.D
Albumin	4,20±0,8	4,30±0,9	A.D
BUN	24,00±5,1	23,00±4,9	A.D
Ürik asit	5,00±0,9	4,00±0,7	A.D
Kreatinin	0,76±0,08	0,77±0,09	A.D
GFR	118,42±19,2	116,88±18,3	A.D
Proteinüri	Yok	Yok	-
Glikozüri	Yok	Yok	-

AD: Anlamlı değil (p>0.05)

hastalarda nefrotoksik olduğu bildirilse de, HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılan diğer antiviral ilaçların bazıları da böbrek yan etkilerine neden olmaktadır. Mallet ve ark. yaptıkları çalışmada KBY gelişimi için risk faktörleri göz

önüne alındığında, kronik HBV'li hastalarda, TDF tedavisinin, böbrek fonksiyonunu değiştirmediğini bildirmiştir (1). Klinik çalışmalarda bildirilen farklı nefrotoksisite insidansının, hastalara verilen tedavi sürelerinin farklı olması, çalışmalara alınan hasta

popülasyonun ve eşlik eden komorbid durumların farklı olmasından kaynaklandığı düşünülebilir (7). Çalışmamızda antiviral tedavi alan gruplarda tedavi öncesi ve tedavi sonrası renal fonksiyonlarda anlamlı bir değişiklik izlenmemiştir. Çalışmamıza alınan hastaların yaş ortalamasının genç olması ve eşlik eden böbrek hastalığı yapabilecek komorbid hastalığı olanların çalışmadan dışlanması, etkili olduğunu düşünmekteyiz.

Sonuç olarak çalışmamızda antiviral tedavi alan gruplarda tedavi öncesi ve tedavi sonrası böbrek fonksiyonlarında anlamlı bir değişiklik görülmedi. KBY çok faktörlü bir hastalıktır. Bu nedenle, belirli bir ilacın potansiyel nefrotoksik veya nefroprotektif etkisi ile ilgili sonuç çıkarmak zordur. Özellikle altta bazal renal fonksiyon bozukluğunun olması, komorbiditenin eşlik etmesi gibi risk faktörlerini barındıran kronik HBV'li bireylerin TDF tedavisi aldıkları süre boyunca böbrek fonksiyonlarının yakından takip edilmesi gerekmektedir. Proksimal tübül disfonksiyonu veya böbrek yetmezliği gelişen hastalarda tedavinin kesilmesi, başka bir ajana geçiş veya dozaj modifikasyonu önerilmektedir.

Kaynaklar

- Mallet V, Schwarzing M, Vallet-Pichard A, Fontaine H, Corouge M, Sogni P, et al. Effect of nucleoside and nucleotide analogues on renal function in patients with chronic hepatitis B virus mono-infection. *Clin Gastroenterol Hepatol* 2015; 13(6): 1181-1188.
- Lai KN, Li PK, Lui SF, Au TC, Tam JS, Tong KL, et al. Membranous nephropathy related to hepatitis B virus in adults. *N Engl J Med* 1991; 324(21): 1457-1463.
- Appel G. Viral infections and the kidney: HIV, hepatitis B, and hepatitis C. *Cleve Clin J Med* 2007; 74(5): 353.
- Zeng C-H, Chen H-m, Wang R-S, Chen Y, Zhang S-H, Liu L, et al. Etiology and clinical characteristics of membranous nephropathy in Chinese patients. *Am J Kidney Dis* 2008; 52(4): 691-698.
- Chan HLY, Jia J. Chronic hepatitis B in Asia new insights from the past decade. *J Gastroenterol Hepatol* 2011; 26: 131-137.
- Khungar V, Han S-H. A systematic review of side effects of nucleoside and nucleotide drugs used for treatment of chronic hepatitis B. *Curr Hepat Rep* 2010; 9(2): 75-90.
- Thu AM, Poovorawan K, Kittitrakul C, Nontprasert A, Sriboonvorakul N, Phumratanapapin W, et al. Nephrotoxicity caused by oral antiviral agents in patients with chronic hepatitis B treated in a hospital for tropical diseases in Thailand. *BMC Pharmacol Toxicol* 2015; 16(1): 38.
- Liver EAFTSOT. EASL clinical practice guidelines: management of chronic hepatitis B virus infection. *J Hepatol* 2012; 57(1): 167-185.
- Hadziyannis SJ. New developments in the treatment of chronic hepatitis B. *Expert Opin Biol Ther* 2006; 6(9): 913-921.
- Lok AS, McMahon BJ. Chronic hepatitis B: update 2009. *J Hepatol* 2009; 50(3): 661-662.
- Baran B, Soyer OM, Ormeci AC, Gokturk S, Evirgen S, Bozbey HU, et al. Efficacy of tenofovir in patients with Lamivudine failure is not different from that in nucleoside / nucleotide analogue-naïve patients with chronic hepatitis B. *Antimicrob Agents Chemother* 2013; 57(4): 1790-1796.
- Buti M, Tsai N, Petersen J, Flisiak R, Gurel S, Krastev Z, et al. Seven-year efficacy and safety of treatment with tenofovir disoproxil fumarate for chronic hepatitis B virus infection. *Dig Dis Sci* 2015; 60(5): 1457-1464.
- American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes. *Diabet Care* 2015; 38: 8-67.
- Kunihito Matsushita M, Bakhtawar K, Mahmoodi M, Emberson JR, Jafar TH, Jee SH et al. Comparison of risk prediction using the CKD-EPI equation and the MDRD study equation for estimated glomerular filtration rate. *JAMA* 2012; 307: 1941-1951.
- Gane EJ, Deray G, Liaw Y-F, Lim SG, Lai C-L, Rasenack J, et al. Telbivudine improves renal function in patients with chronic hepatitis B. *Gastroenterology* 2014; 146(1): 138-146.
- Gallant JE, DeJesus E, Arribas JR, Pozniak AL, Gazzard B, Campo RE, et al. Tenofovir DF, emtricitabine, and efavirenz vs. zidovudine, lamivudine, and efavirenz for HIV. *N Engl J Med* 2006; 354(3): 251-260.
- Deterding K, Lampe N, Reijnders J, Manns M, Janssen H, Zoulim F, et al. Prevalence and severity of kidney dysfunction in patients with chronic hepatitis B in Europe: data from the European Virgil Cohort. *J Hepatol* 2011; 54(Suppl 1): 147.
- Mauss S, Berger F, Filmann N, Hueppe D, Henke J, Hegener P, et al. Effect of HBV polymerase inhibitors on renal function in patients with chronic hepatitis B. *J Hepatol* 2011; 55(6): 1235-1240.
- Ha NB, Ha NB, Garcia RT, Trinh HN, Vu AA, Nguyen HA, et al. Renal dysfunction in chronic hepatitis B patients treated with adefovir dipivoxil. *Hepatology* 2009; 50(3): 727-734.
- Ahn SS, Chon YE, Kim BK, Kim SU, Kim DY, Ahn SH, et al. Tenofovir disoproxil fumarate monotherapy for nucleos (t) ide-naïve chronic hepatitis B patients in Korea: data from the

- clinical practice setting in a single-center cohort. *Clin Mol Hepatol* 2014; 20(3): 261.
21. Jung WJ, Jang JY, Park WY, Jeong SW, Lee HJ, Park SJ et al. Effect of tenofovir on renal function in patients with chronic hepatitis B. *Medicine (Baltimore)* 2018; 97(7): 9756.
 22. Madeddu G, Bonfanti P, De Socio GV, Carradori S, Grosso C, Marconi P et al. Tenofovir renal safety in HIV-infected patients: results from the SCOLTA Project. *Biomed Pharmacother* 2008; 62(1): 6-11.
 23. Woodward C, Hall A, Williams I, Madge S, Copas A, Nair D, et al. Tenofovir-associated renal and bone toxicity. *HIV medicine* 2009; 10(8): 482-487.
 24. Herlitz LC, Mohan S, Stokes MB, Radhakrishnan J, D'Agati VD, Markowitz GS. Tenofovir nephrotoxicity: acute tubular necrosis with distinctive clinical, pathological, and mitochondrial abnormalities. *Kidney int* 2010; 78(11): 1171-1177.
 25. Gallant JE, Staszewski S, Pozniak AL, DeJesus E, Suleiman JM, Miller MD, et al. Efficacy and safety of tenofovir DF vs stavudine in combination therapy in antiretroviral-naive patients: a 3-year randomized trial. *JAMA* 2004; 292(2): 191-201.
 26. Heathcote EJ, Marcellin P, Buti M, Gane E, Robert A, Krastev Z, et al. Three-year efficacy and safety of tenofovir disoproxil fumarate treatment for chronic hepatitis B. *Gastroenterology* 2011; 140(1): 132-143.

Diaphragmatic Breathing Exercises Reduce Reflux Symptoms in Non-Erosive Reflux Disease

Non-Eroziv Reflü Hastalığında Diyafragmatik Nefes Egzersizleri Reflü Semptomlarını Azaltır

Derya Demirtaş^{1*}, Hilmi Erdem Sümbül¹, Banu Kara²

¹University of Health Sciences, Adana City Research and Education Hospital, Department of Internal Medicine, Turkey

²University of Health Sciences, Adana City Research and Education Hospital, Department of Internal Medicine, Gastroenterology Division, Turkey

ABSTRACT

Objective: There are not adequate studies conducted on the effectiveness of diaphragmatic breathing exercises on pyrosis and regurgitation in non-erosive reflux disease (NERD). Therefore, we aimed to examine the efficacy of diaphragmatic breathing exercise on pyrosis and regurgitation complaint in patients with NERD.

Materials and Methods: A total of 50 patients who were diagnosed with NERD and who did diaphragmatic breathing exercises in addition to proton pump inhibitor (PPI) treatment were included in the study, and 50 patients who received PPI treatment and who did not do any exercises were included as the control group. Scoring was carried out to determine the prevalence of pyrosis and regurgitation in the first and third months of the diaphragmatic breathing exercise program. The PPI use of the patients was evaluated as not using; using one-three days a week, using four-six days a week, and using every day.

Results: No differences were detected in demographic and laboratory parameters between two groups. When the effectiveness of diaphragmatic breathing exercises on pyrosis and regurgitation were compared for the first and third months; it was determined that the frequency of pyrosis was decreased at a significant level in patients doing exercise group ($p<0.001$). In these patients, the frequency of PPI use decreased when compared to the control group ($p<0.01$).

Conclusion: In NERD patients, there is long-term or on-demand PPI use for the symptoms. In this study, it was shown that diaphragmatic breathing exercises decrease the frequency of PPI use by reducing the symptoms of pyrosis and regurgitation in patients who have a NERD.

Key Words: Non-erosive reflux disease, gastroesophageal disease, diaphragmatic berating exercise

ÖZET

Amaç: Non-eroziv reflü hastalığında (NERD), diyafragmatik solunum egzersizinin pirozis ve regürjitasyon üzerine etkinliğine yönelik yapılan yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle NERD hastalarında diyafragmatik solunum egzersizinin pirozis ve regürjitasyon üzerine etkinliğinin araştırılmasını amaçladık.

Yöntem ve Gereçler: Bu çalışmaya NERD tanısı konulan ve proton pompa inhibitörü (PPI) tedavisine ek olarak diyafragmatik nefes egzersizleri yaptırılan 50 hasta ile sadece PPI tedavisi alan, egzersiz yapmayan 50 kontrol hastası alındı. Diyafragmatik nefes egzersizi programının birinci ve üçüncü ayında pirozis ve regürjitasyonun sıklığını belirlemek için skorlama yapıldı. Hastaların PPI kullanımını hiç kullanmama, haftada bir-üç gün, haftada dört-altı gün ve her gün olarak değerlendirildi.

Bulgular: İki grup arasında demografik ve laboratuvar parametreler açısından fark bulunmadı. Diyafragmatik nefes egzersizlerinin birinci ve üçüncü ayda pirozis ve regürjitasyon üzerindeki etkinliği karşılaştırıldığında; egzersiz yapan hastalarda pirozis sıklığında kontrol grubuna göre anlamlı azalma görüldü ($p<0.001$). Bu hastalarda PPI kullanım sıklığının kontrol grubuna göre azaldığı izlendi ($p<0.01$).

Sonuç: NERD hastalarında semptoma yönelik olarak uzun süre veya on demand PPI kullanımı olmaktadır. Çalışmamızda NERD tanısı olan hastalarda diyafragmatik nefes egzersizlerinin pirozis ve regürjitasyon şikayetlerini azaltarak PPI kullanım sıklığını azalttığını gösterdik.

Anahtar Kelimeler: Non eroziv reflü hastalığı, gastroözofageal hastalık, diyafragmatik nefes egzersizi

Introduction

Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) is the return of the abnormal amount of gastric contents to the esophagus because of the insufficiency of the anti-reflux barrier in the lower esophageal sphincter (LES). Gastroesophageal Reflux (GER) is a physiological event and may occur many times during the day without causing any symptoms or mucosal damage. GERD; however, is associated with symptoms like chest burning and acid regurgitation and develops with mucosal damage (erosive) or without endoscopic damage (non-erosive) (1). According to the International Montreal Consensus (2006), GERD is defined as the condition that develops when the reflux of gastric contents causes disturbing symptoms and/or complications (2). GERD has a very high prevalence all over the world; and in Turkey, this rate goes up to 25%. Especially chronic GERD has a negative effect on the quality of life and also has high morbidity rates (3).

When GERD is suspected, the first diagnostic test that is carried out, in general, is the esophagogastroduodenoscopy (EGD), which visualizes the upper digestive tract directly allowing the exclusion of other gastrointestinal diseases (4). Although no mucosal damage is seen in most of the patients during the EGD (Non-erosive reflux disease), the esophagitis, peptic ulcer, stenosis or Barrett's esophagus are seen in others. This situation is called as the endoscopy-negative GERD (Non-erosive reflux disease, NERD) (5).

GERD treatments include lifestyle change, medical treatment and/or surgical treatment. The purpose of the treatment is to control the symptoms, improve the esophagitis, prevent the complications, and maintain the remission that is obtained in this context (6, 7). Proton Pump Inhibitors (PPI) constitute the most effective and beneficial treatment modality both to heal the symptoms in GERD and to provide mucosal healing; however, concerns on the long-term use of PPIs are increasing (8). In the sixth month following the treatment, the relapse rate in NERD is 75%; and maintenance therapy is needed in most patients (9). Alternative treatment methods were brought into the agenda to avoid long-term drug therapy or surgical procedures. In a recent study conducted by Ong et al. (10), it was shown that diaphragmatic respiration reduces symptoms in PPI refractory patients in GERD. However, there are no adequate data on the symptomatic improvement of diaphragmatic breathing exercises

in NERD in the literature. For this purpose, we planned this study, which aims to use diaphragmatic breathing exercises as an alternative to PPI therapy or for support purposes in NERD.

Material and Methods

Study Population: A total of 50 patients were included in this prospective study (mean age: 47.8 ± 15.1 years, male/female: 12/38). The patients were diagnosed with NERD in the Gastroenterology and Internal Medicine Clinics between August 2018 and February 2019 and were given diaphragmatic breathing exercises in addition to PPI. A total of 50 control patients (mean age: 50.8 ± 11.3 years, male/female: 12/38), who received only PPI treatment and did not do any exercises, who were age and gender-matched, were included in the study as the control group. Cardiopulmonary disease, mental disorder, connective tissue disease, gastrointestinal surgery history, smoking, obesity, alcohol addiction, cancer, pregnancy, diabetes, thyroid disease were accepted as the exclusion criteria. The study protocol was approved by the local ethics committee, and each participant gave written informed consent.

The demographic data, medical history, physical examination results and habits of both groups were evaluated; and the body mass index (BMI) was calculated by measuring the weights and heights. The program, which should be applied by the patients twice a day for 10 minutes, and for three months before breakfast and dinner, was prepared after the diaphragmatic breathing exercises were performed and taught under the supervision of internal diseases specialist. The patients were called by phone on a weekly basis, and their exercise compliance was checked. Scoring was carried out to determine the frequency of pyrosis in the first and third months of the exercise program. In scoring the frequency of symptoms: having <three times a day was evaluated as "0"; having three times a day was evaluated as "1"; and having >three a day was evaluated as "2" points. Esomeprazole 40 mg 1x1 was initiated for the patients as PPI. The use of PPI by the patients was evaluated as not using, using one-three days a week, using four-six days a week, and using every day. The drug use of the patients in the first and third months were questioned and recorded.

Statistical Analysis: All analyzes were carried out with the SPSS 23.0 (Chicago, IL, the USA) statistical software package. The variables were

divided into two groups as categorical and continuous. The Kolmogorov-Smirnov test was employed to assess whether the continuous variable fit a normal distribution. Continuous variables were expressed as mean \pm standard deviation (mean \pm SD), and categorical variables were given as number and percentage. The comparison of the continuous variables was made by the Student *t*-test or Mann-Whitney U and Kruskal Wallis Test according to the distribution. The Chi-Square Test was employed to compare the categorical variables. For multiple comparisons of the groups, we used the Bonferroni corrected *z* test. The statistical significance level was taken as $p < 0.05$.

Results

The patients who were included in the study were divided into two groups as the one that used PPI, but that did not do diaphragmatic breathing exercise, and the one that did diaphragmatic breathing exercise in addition to PPI treatment, and these two groups were compared.

No differences were detected between the two groups in terms of general demographic data, and laboratory and clinical parameters (Table 1).

When the effects of diaphragmatic breathing exercises on the symptoms in the first and third months were compared, it was determined that presence of $>$ three pyrosis a day was found to be lower at a significant level in patients who did exercise (Table 2). In the group that did not do diaphragmatic exercise, 23 patients needed to take PPI every day; however, it was determined in the exercise and PPI group that 26 patients discontinued the PPI because they did not need to use it after three months; 19 patients needed to take it one-three days a week; and five patients needed four-six days a week (Table 2).

Discussion

The main finding of the present study was that diaphragmatic breathing exercises applied as an alternative to PPI therapy in patients with NERD decrease the frequency of PPI use and the symptoms.

Pyrosis complaint increases the need for PPI and the number of visits to doctors in patients who have reflux. Lifestyle change is very important and is recommended together with applying a low-fat diet, increased intake of foods that have fiber, avoiding foods that can aggravate symptoms, not

eating before sleeping, losing excess weight, giving up smoking and alcohol, and raising the head of the bed up to 15-17 cm are among the recommended support therapies to reduce the use of PPI (11). However, there are no adequate data suggesting that lifestyle changes show objective improvement in reflux symptoms (12). Recent studies have shown that breathing exercises are promising in reflux disease treatment. Casale et al. (13) showed that breathing exercises in GERD reduced symptoms by causing an increase in lower esophageal sphincter pressure.

LES is surrounded by the diaphragm muscle, which consists of striated muscles and which has a specific innervation structure, and it is known that the contraction of this muscle has an important role in the anti-reflux barrier (14). It was shown by Dantas et al. (15) that contraction in the diaphragmatic cruralis that constitute the LES tonus increased LES pressure. Again, Carvalho et al. (16) applied an eight week breathing exercise program to strengthen the diaphragmatic cruralis; and showed that these exercises increased the LES pressure by causing an increase in the thickness of the diaphragm, and thereby alleviated reflux symptoms. The active contraction of the diaphragm muscle during the inspiration time has brought to mind the hypothesis that breathing exercises can train the diaphragmatic cruralis in patients; and in this way, positively affect the anti-reflux barrier.

Considering the safety and cost effectiveness, diaphragmatic breathing exercises play very important roles in the treatment of NERD. In the study conducted by Eherer et al. (14) on the effects of breathing exercises in GERD, it was shown that these exercises decreased the frequency of drug use in PPI refractory patients and was promising.

After 12 weeks of breathing exercise program in the present study of ours, we showed that there were significant decreases in pyrosis in NERD patients, and the need for drug decreased. However, the results of our study must be supported with larger-scale studies that will be conducted with different patient groups because there are no adequate data on respiratory exercises in NERD patients.

Ethics Committee Approval: Ethics committee approval was received for this study from the ethics committee of Cukurova University (date: 06.07.2018; approval number: 2018-79-57).

Table 1. Demographic, clinical and laboratory findings of the groups

	Exercise (+) (n= 50)	Exercise (-) (n= 50)	p
Age (year)	47.8 ± 15.1	50.8 ± 11.3	0.262
Gender (female)	38	38	0.592
Body mass index (kg/m ²)	28.3 ± 2.6	29.0 ± 4.0	0.332
Blood urea nitrogen (mg/dL)	26.4 ± 4.8	27.2 ± 9.2	0.612
Creatinine (mg/dL)	0.76 ± 0.1	0.77 ± 0.2	0.860
Sodium (mmol/L)	137.3 ± 5.0	138.5 ± 3.9	0.196
Potassium (mmol/L)	4.3 ± 0.5	4.1 ± 0.4	0.027
Aspartate aminotransferase (u/L)	23.7 ± 9.3	22.2 ± 8.0	0.411
Alanine aminotransferase (u/L)	20.2 ± 9.2	20.3 ± 9.1	0.931
White blood cell (µL)	9.02 ± 2.65	8.01 ± 3.08	0.146
Hbg (g/dl±SD)	12.2 ± 2.4	13.1 ± 1.8	0.816
Platelet (1000/µl±SD)	282 ± 125	255 ± 58	0.169
INR (mean±SD)	0.47 ± 0.15	0.51 ± 0.24	0.323
HBV, (n, %)	4 (8)	4 (8)	0.643
HCV, (n, %)	2 (4)	4 (8)	0.339
Diabetes mellitus, (n, %)	2 (4)	6 (12)	0.134
Hypertension, n (%)	6 (12)	6 (12)	0.620
Alcohol, (n, %)	12 (24)	10 (20)	0.405
Smoking, (n, %)	18 (36)	14 (28)	0.260
NSAID, (n, %)	6 (12)	8 (16)	0.387

Hbg: Hemoglobin; **INR:** International normalized ratio; **HBV:** Hepatitis B virus; **HCV:** Hepatitis C virus; **NSAID:** Nonsteroidal anti-inflammatory drug

Table 2. The effects of diaphragmatic breathing exercises on the symptoms in the 1st and 3rd months

	Exercise (+) (n= 50)	Exercise (-) (n= 50)	p
1st month symptoms			
<3 pyrosis per day, (n, %)	28 (56)	10 (20)	<0.001
3 pyrosis per day, (n, %)	14 (28)	12 (24)	<0.001
> 3 pyrosis per day, (n, %)	8 (16)	28 (56)	<0.001
3rd month symptoms			
<3 pyrosis per day, (n, %)	36 (72)	14 (28)	<0.001
3 pyrosis per day, (n, %)	12 (24)	12 (24)	<0.001
>3 pyrosis per day, (n, %)	2 (4)	24 (48)	<0.001
PPI use, (n, %)			
0 day/week, (n, %)	26 (52)	0 (0)	<0.001
1-3 day/week, (n, %)	19(38)	12 (24)	<0.001
4-6 day/week, (n, %)	5 (10)	15 (30)	<0.001
7 day/week, (n, %)	0 (0)	23 (46)	<0.001

PPI: Proton pump inhibitor

Funding: This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Author Contributions: Concept – D.D.; Design – D.D., B.K.; Supervision – D.D., B.K.; Resources – D.D., H.E.S.; Materials – D.D., H.E.S.; Data Collection and/or Processing – D.D., H.E.S., B.K.; Analysis and/or Interpretation – D.D.,

H.E.S.; Literature Search – D.D., H.E.S.; Writing Manuscript – D.D.; Critical Review – D.D.

Disclosure of Interest: The authors declare that they have no competing interest.

Acknowledgments: None.

References

1. Bredenoord AJ, Pandolfino JE, Smout AJ. Gastro-oesophageal reflux disease. *Lancet* 2013; 381(9881): 1933-1942.
2. Vakil N, van Zanten SV, Kahrilas P, Dent J, Jones R, Global Consensus Group. The Montreal definition and classification of gastroesophageal reflux disease: a global evidence-based consensus. *Am J Gastroenterol* 2006; 101(8): 1900-1920.
3. Nwokediuko SC. Current trends in the management of gastroesophageal reflux disease: a review. *ISRN Gastroenterol* 2012; 2012: 391631-391631.
4. Moraes-Filho J, Ceconello I, Gama-Rodrigues J, Castro L, Henry MA, Meneghelli UG, et al. Brazilian Consensus Group Brazilian consensus on gastroesophageal reflux disease: proposals for assessment, classification, and management. *Am J Gastroenterol* 2002; 97(2): 241-248.
5. Richter JE. Long-term management of gastroesophageal reflux disease and its complications. *Am J Gastroenterol* 1997; 92(4): 30-34S.
6. Nwokediuko SC. Current trends in the management of gastroesophageal reflux disease: a review. *ISRN Gastroenterol* 2012; 2012: 391631.
7. DeVault KR, Castell DO. Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease. *Am J Gastroenterol* 2005; 100(1): 190-200.
8. Jensen RT. Consequences of long-term proton pump blockade: insights from studies of patients with gastrinomas. *Basic Clin Pharmacol Toxicol* 2006; 98(1): 4-19.
9. Sung HJ, Cho YK, Moon SJ, Kim JS, Lim CH, Park JM, et al. Role of acid and weakly acidic reflux in gastroesophageal reflux disease off proton pump inhibitor therapy. *J Neurogastroenterol Motil* 2012; 18(3): 291-297.
10. Ong AM, Chua LT, Khor CJ, Asokkumar R, S/O Namasivayam V, Wang YT. Diaphragmatic Breathing Reduces Belching and Proton Pump Inhibitor Refractory Gastroesophageal Reflux Symptoms. *Clin Gastroenterol Hepatol* 2018; 16(3): 407-416.
11. Eherer A. Management of gastroesophageal reflux disease: lifestyle modification and alternative approaches. *Dig Dis* 2014; 32(1-2): 149-151.
12. Kaltenbach T, Crockett S, Gerson LB. Are lifestyle measures effective in patients with gastroesophageal reflux disease? An evidence-based approach. *Arch Intern Med* 2006; 166: 965-971.
13. Casale M, Sabatino L, Moffa A, Capuano F, Luccarelli V, Vitali M, et al. Breathing training on lower esophageal sphincter as a complementary treatment of gastroesophageal reflux disease (GERD): a systematic review. *Eur Rev Med Pharmacol Sci* 2016; 20(21): 4547-4552.
14. Eherer AJ, Netolitzky F, Högenauer C, Puschnig G, Hinterleitner TA, Scheidl S, et al. Positive effect of abdominal breathing exercise on gastroesophageal reflux disease: a randomized, controlled study. *Am J Gastroenterol* 2012; 107(3): 372-378.
15. Dantas RO, Lôbo CJ. Diaphragmatic contraction in the lower esophageal sphincter pressure in Chagas disease patients. *Arq Gastroenterol* 1994; 31(1): 14-17.
16. Carvalho de Miranda Chaves R, Suesada M, Polisel F, de Sá CC, Navarro-Rodriguez T. Respiratory physiotherapy can increase lower esophageal sphincter pressure in GERD patients. *Respir Med* 2012; 106(12): 1794-1799.

Sodyum Butirat'ın Glioblastoma Hücre Serisinde Radyosensitiviteye Etkisi

The Effects of Sodium Butyrate on Radiosensitivity in Glioblastoma

Tahir Çakır^{1*}, Mustafa Güven², Mehmet Taşpınar³, Farika Nur Denizler³, Bahar Kartal³

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik A.D, Van

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Van

³Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji A.D, Van

ÖZET

Amaç: Glioblastoma (GB), oldukça agresif ve malign bir beyin tümörüdür. GB'nin kuratif bir tedavi modalitesi bulunmamaktadır. GB tedavisinin başarısında radyoterapi (RT) uygulamalarının rolü büyüktür. Bu nedenle, kemoterapötik potansiyeli bulunan moleküllerin RT ile kombine uygulanarak hücrelerin radyosensitivitelerinin artırılmasına yönelik yaklaşımlar önem kazanmaktadır. Epigenetik mekanizmalar hem RT hem de kemoterapi (KT) yanıtında rol almaktadır. Bu çalışmada, bir histon deasetilaz inhibitörü olan sodyum butiratın (SB) RT ile kombine uygulandığında GB hücrelerinde radyosensitiviteye olan etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla, LN-405 hücre serilerine farklı konsantrasyonlarda SB (0,1, 2, 3, 4, 6 ve 8 mM) ve 8 Gy RT ayrı ayrı ve kombine biçimde uygulanmıştır. RT uygulamasında, 3 boyutlu konformal teknik kullanılmıştır. İnkübasyondan 72 saat sonra hücre canlılığı MTT ile tespit edilmiştir.

Bulgular: SB konsantrasyonuna bağlı ancak RT'den bağımsız hücre canlılığını azalttığı tespit edilmiştir. 0.5, 1 ve 2 mM SB ve RT'nin kombine uygulandığı gruplardaki hücre canlılığı yalnızca SB uygulanan gruplara göre sırasıyla %31,4, %36.9 ve %17.6 oranlarında azaldığı saptandı. Bu sonuçlara göre 0.5, 1, 2, ve 8 mM konsantrasyonlardaki SB'nin radyosensitiviteyi arttırdığı tespit edilmiştir.

Sonuç: Bu çalışma, SB'nin konsantrasyona bağlı olarak RT uygulamalarının tedavici edici etkilerini artırabileceğini göstermiştir. Ayrıca, tek fraksiyonda akut radyasyon dozu verilen ve hücre serilerine RT uygulama yöntemi açısından 3 boyutlu konformal RT prosedürlerinin uygulanarak SB'nin radyosensitiviteyi arttırdığı ilk çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: Radyosensitivite, Glioblastoma, Sodyum Butirat

ABSTRACT

Objective: Glioblastoma (GB) is a highly aggressive and malignant brain tumor. Currently there is no cure therapy for GB. Radiotherapy (RT) has an important role in the success of GB treatment. Therefore, the studies regarding with to increase the radiosensitivity of cells by applying of the combine of the molecules having chemotherapeutic potential with RT gain importance. Epigenetic mechanisms play role in both RT and chemotherapy response. The aim of this study was to investigate the effect of sodium butyrate (SB), a histone deacetylase inhibitor, onto the radiosensitivity when combined with RT in GB cells.

Materials and Methods: For this purpose, different concentrations of SB (0.5, 1, 2, 3, 4, 6 and 8 mM) and 8 Gy RT were administered to LN-405 cell lines alone and in combination. 3D conformal technique was used in RT application. Cell viability was determined by MTT after incubation 72h.

Results: It is detected that SB reduced cell viability on concentration-dependent but RT-independent. Cell viability in the 0.5, 1 and 2 mM groups of SB combination with RT decreased compared to the groups treated with SB alone 31.4%, 36.9% and 17.6%, respectively. According to the results, it is detected that SB increased radiosensitivity at 0.5, 1, 2, 8 mM concentrations.

Conclusion: This study showed that SB may increase the therapeutic effects of RT applications depending on the concentration. In addition, it is the first study to increase the radiosensitivity of SB by applying 3-dimensional conformal RT procedures in terms of the method of applying RT to the cell series in which acute radiation dose is given in a single fraction.

Key Words: Radiosensitivity, Glioblastoma, Sodium butyrate.

Giriş

Glioblastoma (GB), oldukça agresif ve malign bir beyin tümörüdür. GB, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Evre IV astrositom olarak sınıflandırılmıştır. Tüm primer beyin tümörlerinin

%30' unu oluşturan GB (1), her yaşta görülebilmesiyle birlikte genellikle 55-60 yaş aralığındaki erişkinlerde görülmektedir (2). GB'ye neden olan risk faktörü veya faktörleri tam olarak bilinmemekle birlikte GB etkenleri başlıca sigara, elektromanyetik dalgalar, alerji, viral enfeksiyon (3) ve genetik yatkınlık (4) şeklinde

sıralanabilir. GB, yüksek proliferasyon ve infiltrasyon yeteneği, genetik açıdan kararsız yapısı, tedavilere gösterdiği direnç ve ortalama 14,6 ay yaşam süresi ile en kötü prognoza sahip malign tümör tiplerinden biridir. GB tedavisi genellikle tümör kitlesinin cerrahi olarak çıkarılmasını takiben RT±KT şeklinde gerçekleştirilmektedir.

GB'li hastalarda sağkalım süresini artırmak için; RT ve RT'nin farklı fraksiyonasyon türleri, adjuvan KT, proton ve bor nötron yakalama terapisi (BNCT) gibi parçacık tedavileri, RT ile kombine radyosensitif ajanların kullanımı, sterotaktik fraksiyone RT, radyocerrahi, yoğunluk ayarlı RT (IMRT) gibi farklı tedavi teknikleri uygulanmaktadır (5-7). GB'de RT ile birlikte uygulandığında faydalı olabilecek diğer tedavi modalitelerini geliştirmek için çeşitli inhibitörlerden (sisplatin, paklitaksel, kloroetilnitrosüreler ve alfa diflorometil ornitin poliamin) oluşan kemoterapötikler kullanılmıştır. Ancak bu kombine tedavi seçeneklerinden hiçbirinin tek başına RT uygulamasına kıyasla belirgin bir üstünlük sağlayamadığı görülmektedir (7). Bu nedenle günümüzde RT, GB tedavisinde halen cerrahi ile birlikte etkin bir tedavi seçeneğidir. Son yıllarda yapılan bir çalışmada RT ile birlikte temozolomid uygulanmasının yalnızca RT uygulanmasına göre daha iyi tedavi yanıtlarının olduğu saptanmıştır.

Genetik mutasyonların aksine epigenetik değişiklikler geri dönüşümlüdür ve ilaçlar tarafından hedeflenebilir (8). Epigenetik değişikliklerin geri dönüştürülebilir olması, kanser tedavisinde epigenetik modifikasyonlara sebep olan ajanların kullanımı artmaktadır. GB, tek bir epigenetik modifikasyonun-MGMT geninin metilasyonu- biyolojik değişikliklere yol açtığı ve bunun klinik olarak anlamlı olduğu belirlenen ilk tümörlerden biridir. GB'de epigenetik modifikasyonlara sebep olan ajanlar klinik ve pre-klinik çalışmalarda kullanılmaktadır. Histon deasetilaz inhibitör (HDACi)'leri hücrenin büyüme, çoğalma ve farklılaşma gibi yollarında etkili epigenetik modifikasyonları etkileyen önemli moleküllerdendir.

Sodyum butirat (SB) GB tedavisinde pre-klinik fazda olan bir HDACi'dir. SB'nin, kan beyin bariyerini geçmesi GB tedavisinde kullanılabilme potansiyelini arttırmaktadır. A172 GB hücre hattında SB'nin hücre proliferasyonunu ve invazyonunu inhibe ettiği, senesensi indüklediği (9) ve yine SB'nin vasküler endotelial büyüme faktörü sekresyonunun azalttığı böylece GB dokularında anjiyogenezin inhibe edilebileceği, bildirilmektedir (10). Ayrıca, SB farklı moleküllerle kombine edilerek uygulandığında apoptozisi tetiklediği belirtilmektedir (11,12). Bu veriler SB'nin GB tedavisinde kullanılabileceğini ve terapötik etkinliğini arttırmak için yeni yaklaşımların önemli olabileceğini göstermektedir. Bu çalışmada,

SB'nin LN-405 GB hücre serisinde radyosensitiviteye olan olası etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Kimyasal Maddeler: Hücre kültürü süreçlerinde Dulbecco's Modified Eagle Medyum (DMEM, [4.00 mM/L Glutamine, 4500 mg/L Glucose, Sodium Pyruvate] (Capricorn), FBS (Föetal Bovin Serum) (Capricorn), L-Glutamin (Capricorn), Penisilin-Streptomisin (Capricorn) ve Tripsin-EDTA (Capricorn), flasklar (Corning) ve Plaklar (Biologix), 3-(4,5-dimethyldiazol-2-yl)-2,5 diphenyl Tetrazolium Bromid (MTT) (Sigma M5655) ise SB (Sigma, B-5857) maddeleri kullanılmıştır. SB; steril, distile, RNaz ve DNaz'dan yoksun suda çözünmüştür.

Sitotoksikite Testi: SB'nin yalnız ve RT uygulaması ile birlikte LN-405 hücreleri üzerindeki olası proliferatif ve/veya toksik etkisi MTT yöntemi ile belirlenmiştir. Bu amaçla, LN-405 hücre dizilerine ait hücrelerden 2 adet 96 kuyucuklu plağa, 8000 hücre/kuyucuk oranında hücre ekimi yapılmıştır. Bu hücrelerin plağa yapışması için hücreler 37°C'de, %5 CO₂'li etüvde bir gece inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonunda hücrelerin hücre döngülerinin eşitlenmesi amacıyla 8 saat serum açlığına bırakılmıştır. Serum açlığı sonunda, her iki plakta yer alan hücrelere farklı konsantrasyonlarda (0,5, 1, 2, 3, 4, 6 ve 8 mM) SB hücre büyüme medyumuna içerisinde sunulmuştur. Plaklardan birine SB uygulamasını takiben aşağıda ayrıntılı olarak verilen RT metodu ile tek fraksiyonda 8 Gy'lik RT dozu uygulaması yapılmıştır. SB içeren plak ile SB ve RT kombinasyon uygulaması yapılan plaklar 72 saat inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda plakların her bir kuyucuğuna MTT (5 mg/1 ml) eklenmiş ve 3 saat inkübasyona bırakılmıştır. 3 saatin sonunda her bir kuyucuğa lizis solüsyonu (1% Triton-X, 10% 0,1 mol/l HCl, 89% Isopropanol) eklenerek formazan kristallerinin çözünmesi sağlanmıştır. Lizis solüsyonu eklenmesinden sonra her bir kuyucuğun 570 nm'deki absorban değeri ölçülmüş ve Graphad Prism programı kullanılarak olası proliferatif ve/veya toksik etki değeri saptanmıştır. Her bir konsantrasyon ve RT uygulaması için 4 tekrar yapılmıştır.

Radyoterapi: Hücre içeren 96 kuyucuklu plağın her bir kuyucuğunun eşit oranda RT dozu alması ve in vivo modelleri temsil edebilmesi amacıyla, RT uygulaması öncesinde yalnızca hücre ve besi yeri içeren 96 kuyucuklu bir plak simülasyon materyali olarak kullanıldı. Bu simülasyon materyali plak, tüm kuyucuklardaki hücrelerde homojen doz dağılımı sağlamak ve in vivo koşulları model olarak temsil edilebilmesi için doku eşdeğeri bolus

Şekil 1. Plakların 1cm kalınlığındaki doku eşdeğeri bolus ile kaplanması

Şekil 2. Plagın CT-Simülasyonu kesitsel olarak konturlanmış bolus, plak ve hücre ve besiyeri görüntüsü

(Boyutları:12x8.5x1 cm³, fiziksel yoğunluğu 1 g/cm³) (Şekil 1) ile kaplandı (13).

Bu simülasyon materyali plaktan, Siemens marka Sensation 4 model CT-simülatör cihazı ile kesitsel CT görüntüleri (2.5 mm kesit kalınlığı) elde edildi. Elde edilen kesitsel görüntüler, Theratron 1000E kobalt-60 radyoterapi cihazının geometrik ve dozimetrik özellikleri tanımlanmış CMS XIO 3 boyutlu radyoterapi tedavi planlama sistemine aktarıldı. Her bir kesitte plak, bolus ve hücreler (besiyeri ile birlikte) ayrı ayrı konturlandı (Şekil 2). Konturlama işlemi tamamlandıktan sonra 1.25 MeV enerjili Co-60 foton demetleriyle 3 boyutlu doz planlaması yapıldı (Şekil 3). Karşılıklı paralel alanlar (13x10 cm² alan boyutunda) kullanılarak tüm kuyulardaki hücreler tek fraksiyonda 8 Gy'lik radyasyon dozu alacak şekilde planlama işlemi tamamlandı.

Tedavi planlama sisteminden; alan boyutu, SSD (Source Skin Distance) mesafesi, ışınlama açıları ve ışınlama süreleri belirlenmiştir. RT uygulaması yapılan plaktaki tüm hücreler, planlama prosedüründen elde edilen veriler ile ışınlanma işlemi yapıldı (Şekil 4).

Bulgular

SB uygulanan ve 72 saat inkübasyona bırakılan hücrelerde SB için IC₅₀ (inhibitor of concentration) değeri saptanmamıştır. Ancak bu hücrelerde uygulanan SB'nin konsantrasyonu arttıkça hücre proliferasyonunun artan SB konsantrasyonuna bağlı olarak azaldığı saptanmıştır. Hücre canlılığı, 0.5 mM SB uygulaması sonrasında kontrole göre %5.8 oranında azalırken, bu canlılıktaki azalma oranı 8mM SB uygulamasında kontrole göre %22.3 olarak saptanmıştır.

Kontrol grupları karşılaştırıldığında; 8 Gy radyoterapi uygulanan kontrol grubundaki hücre canlılığının SB ve RT uygulanmayan kontrol grubuna göre %16.4 oranında azaldığı saptanmıştır (Şekil 5). RT uygulaması SB'den bağımsız hücre ölümüne neden olmaktadır.

SB ve RT uygulamasının birlikte yapıldığı gruplar yalnızca SB uygulanan gruplarla karşılaştırıldığında; 0.5, 1 ve 2 mM SB ve RT uygulanan gruplardaki hücre canlılığının yalnızca SB uygulanan gruplara göre sırasıyla %31.4, %36.9 ve %17.6 oranlarında azaldığı

Şekil 3. Plağa 3 boyutlu RT tedavi planlaması ve doz dağılımı

Şekil 4. Hücrelerin ışınlama işlemi

saptanmıştır (Şekil 5). Bu sonuca göre, SB 0,5, 1 ve 2 mM konsantrasyonlarında radyosensitiviteyi arttırmaktadır.

3mM SB ve 3mM SB + RT uygulanan gruplar karşılaştırıldığında, bu gruplardaki hücre canlılığı RT uygulanmayan kontrol grubuna göre sırasıyla %6.75 ve %6.14 oranlarında azaltmış, RT uygulanan kontrol grubuna göre ise hücre canlılığını %9.65 ve %10.2 oranında arttırmıştır (Şekil 5). Buna göre, 3mM SB uygulaması, RT'nin olası toksik etkisini inhibe etmiştir.

4, 6 ve 8 mM SB uygulamalarında, SB tek başına RT'den bağımsız hücre canlılığını kontrole göre sırasıyla %6.76, %11.1 ve %22.3 oranında azaltmıştır (Şekil 5). Ancak bu konsantrasyonlardaki toksik etki RT uygulanan kontrol grubuyla karşılaştırıldığında ise hücre canlılığı 8mM SB ve RT uygulanan grupta yalnızca RT uygulanan kontrol grubuna göre %30 oranında azalmıştır (Şekil 5). Bu veri, SB'nin artan dozlarda RT ile birlikte hücre canlılığı üzerinde daha toksik etki gösterebileceğine işaret etmektedir.

Tartışma

GB, kesin bir tedavi modalitesi bulunmayan, radyoterapi ve kemoterapötik yaklaşımlarına karşı direnç gösterebilen bir beyin tümörü tipidir (2). Tedavi yaklaşımlarına olan direnç GB'nin tedavi başarısını düşürmektedir. Hem KT'nin hem de RT'nin GB tedavisinde sağkalım süresini artırması bakımından önemli katkıları olduğu bilinmektedir (14). Bu nedenle, GB tedavisinde, RT ve KT kombinasyonlarını barındıran yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesine şiddetle gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışma, epigenetik modifiye edici ajanlardan biri olan ve GB'de terapötik yaklaşımlarda kullanımına ilişkin umut vaat eden veriler sunan

SB ve SB+RT Uygulamasında

Şekil 5. SB ile SB ve RT kombinasyon uygulamasında, SB ve RT uygulanmayan kontrole göre GB hücrelerinde % canlılık değişimi

SB'nin terapötik etkinliğine radyoterapinin katkısının saptanması amacıyla yapılmıştır.

Epigenetik modifikasyonlara sebep olan ajanlar genetik mutasyonların aksine epigenetik değişikliklerin geri dönüştürülebilir olmasıyla önem kazanmaktadır. Bazı HDACi'lerin radyo-koruyucu olabileceği raporlansa da (15) HDACi'lerin γ -radyasyonun öldürücü etkilerini hem tümör hem de sağlıklı hücrelerde arttırdıkları bilinmektedir (16). Bu çalışmada kullanılan SB de pre-klinik fazda araştırmaları devam eden bir HDACi'dir.

Birçok çalışmada SB'nin doza bağımlı olarak hücre ölümüne neden olduğu belirtilmiştir (17-19). Bu çalışmamızda da, SB'nin RT'den bağımsız hücre canlılığını azalttığı tespit edilmiştir. SB'nin hücre canlılığı üzerindeki bağımsız etkisi açısından sonuçlarımız literatür bilgisiyle uyumludur (18,19).

DAOY ve UW228-2 medullablastom hücre hatlarında yapılan çalışmada, TSA'nın, SB'nin ve suberoilanolid *hidroksamik asidin* (SAHA), DAOY hücre hattında iyonize radyasyonun sitotoksik etkilerini arttırdığını, Sonnemann ve ark. tarafından gösterilmiştir (20). Bu çalışmamızda da SB RT kombinasyonu SB'nin tek başına kullanımına göre daha fazla toksik etki göstermiştir.

SB'nin 5-azasitidin ile kombine olarak kullanımında MCF-7 ve RKO hücre hatlarında radyosensitiviteyi arttırdığı bildirilmiştir (17). Koprinarova ve ark. tarafından yapılan çalışmada HeLa hücrelerinde 5mM SB'nin 10 Gy'lik radyotepapi uygulamasından 72 saat sonra hücre canlılığını kontrole göre %50 oranında düşürdüğü ve kontrol gruplarına göre

radyosensitiviteyi arttırdığı rapor edilmiştir (16). Bu çalışmada 8mM SB ve 8 Gy RT'nin birlikte verildiği hücrelerde saptanan hücre canlılığındaki azalma Koprinarova ve ark. tarafından yapılan çalışmayla uyumludur (16).

Perona ve ark. tarafından Nthy-ori 3-1, WRO ve TPC-1 isimli tiroit kanser hücre serileri üzerinde yapılan çalışmada, 1,5 mM SB'nin 1,3,5 ve 8 Gy RT'nin toksik etkisini arttırdığı rapor edilmiştir (21). Bu çalışmada da, 8 Gy RT'nin SB ile birlikte uygulandığında hücre canlılığı yalnızca SB kullanımına göre %31,3 oranında azalmıştır. Bu açıdan, Perona ve ark. her ne kadar farklı kanser türüne ait hücre serisi kullanılmış olsa da bulgularımız bu çalışma ile uyumludur.

Li ve ark. tarafından U251 GB hücre serisinde 3mM SB'ye kombine olarak 2, 4, 6 ve 8 Gy'lik RT uygulamasından 24 saat sonra yapılan MTT testinde SB verilen gruplarda hücre canlılığının azaldığı bildirilmiştir (22). Li ve ark.'nın çalışmasının sonuçları SB'nin radyosensitiviteyi arttırması yönüyle bu çalışmanın sonuçlarıyla uyumludur. Ancak Li ve ark. 3mM SB ve 8 Gy'lik RT kombinasyonunda da hücre canlılığının azaldığını belirtmiştir. Çalışmamızda ise, aynı konsantrasyonda SB ve aynı dozda RT uygulamasında SB'nin radyoprotektif etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmamızda SB ile hücrelerin inkübasyonu 72 saat yapılmıştır. Dolayısıyla 3mM'lık SB'de görülen bu farklılık, 3mM'lık SB'nin yalnızca 24 saatlik uygulanmasından ve HDACi'lerin hücre spesifik farklı hücresel moleküler etkiler göstermesinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Bir HDACi olan fenil bütiratın U251 ve SKMG-3 hücre serilerinde radyosensitiviteyi arttırdığı, U87 ve D54 hücre serilerinde ise radyosensitiviteyi arttırmadığı gösterilmiştir (19). HDACi'lerin epigenetik mekanizmalar üzerinden gösterdikleri etkiler hücre tipine, kullanılan moleküllerin konsantrasyonlarına ve uygulanma sürelerine göre değişiklik gösterebilir. Bizim çalışmamızda SB'nin 0.5, 1 ve 2 mM konsantrasyonlarında radyosensitiviteyi arttırıp 3 mM'da arttırmamasının sebebi HDACi'lerin konsantrasyona bağlı etki mekanizmalarıyla açıklanabilir.

RT uygulamalarının *in vitro* modellemelerinde, hücrelerin eşit oranda homojen hedeflenen RT dozu almasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla ileri düzey RT doz optimizasyonu süreçlerinin geliştirilmesine önem verilmelidir. Çalışmamızda hücrelerde hedeflenen homojen doz dağılımının sağlanması için *in vivo* şartlara benzer 3 boyutlu RT tedavi planlama süreçleri uygulanarak dozimetrik optimizasyon sağlanmıştır.

Literatürde GB'de radyoterapi ve HDACi'lerin kombine kullanımına ilişkin çalışmalar değerlendirildiğinde bu çalışmamız tek fraksiyonda akut radyasyon dozu uygulanan tek çalışmadır. Akut radyasyon doz kullanılmasının sebebi ise bu modelin hücre serilerinde SB'nin radyosensitif etkisinin görülebileceği için en uygun model olmasındandır.

SB'nin radyosensitif niteliklerinin tam olarak ortaya konması için farklı hücre türlerinde ve kültür tiplerinde (primer, doku ve organoid gibi) farklı RT dozlarında ve farklı radyasyon türlerinde çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu terapötik yaklaşımın sunduğu *in vitro* ön veriler, epigenetik düzenleyici aday kemoterapötiklerin RT uygulamalarının tedavici edici etkilerini arttırabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, ilgili alanda daha detaylı radyoterapötik moleküler çalışmalara ihtiyaç vardır.

SB'nin GB'de radyosensitiviteyi arttırdığını gösteren literatürdeki ikinci olan bu çalışma, LN-405 GB hücre serisinde SB'nin konsantrasyona bağlı olarak radyosensitiviteyi arttırdığının gösterildiği ilk çalışmadır. Ayrıca hücre serilerine RT uygulama yöntemi açısından 3 boyutu konformal RT prosedürlerinin uygulandığı ilk çalışmadır.

Kaynaklar

1. Sander P, Mostafa H, Soboh A, Schneider J.M, Pa'fa A, Baron A, et al. Vacquinol-1 inducible cell death in glioblastoma multiforme is counter regulated by TRPM7 activity induced by exogenous ATP. *Oncotarget* 2017; 8(21): 35124-35137.
2. Hanif FP, Muzaffar K, Perveen K, Malhi SM, Simjee SU. Glioblastoma Multiforme: A Review of

its Epidemiology and Pathogenesis through Clinical Presentation and Treatment. *Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP* 2017; 18(1): 3-9.

3. Krex DR, Klink B, Hartmann CG, Deimling AV, Pietsch T, Simon M, et al. Long-term survival with glioblastoma multiforme. *Brain: a journal of neurology* 2007; 130: 2596-2606.
4. Blumenthal DT, & Schulman SF. Survival outcomes in glioblastoma multiforme, including the impact of adjuvant chemotherapy. *Expert review of neurotherapeutics* 2005; 5(5): 683-690.
5. Buatti JM, Marcus RB, Mendenhall WM, Friedman WA, Bova FJ. Accelerated hyperfractionated radiotherapy for malignant gliomas. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 1996; 34(4): 785-792.
6. Groves MD, Maor MH, Meyers C, Kyritsis AP, Jaeckle KA, Yung WK, et al. A phase II trial of high-dose bromodeoxyuridine with accelerated fractionation radiotherapy followed by procarbazine, lomustine, and vincristine for glioblastoma multiforme. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 1999; 45(1): 127-135.
7. Eroglu C, Soyuer S, Yıldız OG, Özkan M, Menkü A, Orhan O, Kaplan B, The Effect of Temozolomide as Consolidation Chemotherapy on Treatment Results of Glioblastoma Multiforme Patients Treated with Concomittant Radiotherapy and Temozolomide, *International Journal of Hematology and Oncology* 2008; 18: 65-73.
8. Bezceny P. Histone deacetylase inhibitors in glioblastoma: pre-clinical and clinical experience. *Medical Oncology* 2014; 31: 1-15.
9. Nakagawa H, Sasagawa S, Itoh K. Sodium butyrate induces senescence and inhibits the invasiveness of glioblastoma cells. *Oncology letters* 2018; 15(2): 1495-1502.
10. Sawa H, Murakami H, Ohshima Y, Murakami M, Yamazaki I, Tamura Y, et al. Histone deacetylase inhibitors such as sodium butyrate and trichostatin A inhibit vascular endothelial growth factor (VEGF) secretion from human glioblastoma cells. *Brain Tumor Pathol* 2002; 19(2): 77-81.
11. Taylor MA, Khathayer F, Ray SK. Quercetin and Sodium Butyrate Synergistically Increase Apoptosis in Rat C6 and Human T98G Glioblastoma Cells Through Inhibition of Autophagy. *Neurochem Res* 2019; 44(7): 1715-1725.
12. Egler V, Korur S, Faily M, Boulay JL, Imber R, Lino MM, et al. Histone deacetylase inhibition and blockade of the glycolytic pathway synergistically induce glioblastoma cell death. *Clin Cancer Res*. 2008; 14(10): 3132-3140.
13. Tesei A, Sarnelli A, Arienti C, Menghi E, Medri L, Gabucci E, et al. In vitro irradiation system for radiobiological experiments. *Radiat Oncol* 2013; 8: 257.
14. Stupp R, Hegi ME, Mason WP, van den Bent MJ, Taphoorn MJ, Janzer RC, et al. Effects of radiotherapy with concomitant and adjuvant temozolomide versus radiotherapy alone on survival

- in glioblastoma in a randomised phase III study: 5-year analysis of the EORTC-NCIC trial. *Lancet Oncol* 2009; 10(5): 459-466.
15. Chung Y, Wang A, Yao L. Antitumor histone deacetylase inhibitors suppress cutaneous radiation syndrome: Implications for increasing therapeutic gain in cancer radiotherapy. *Molecular cancer therapeutics* 2004; 3(3): 317-325.
 16. Koprinarova M, Botev P, Russev G. Histone deacetylase inhibitor sodium butyrate enhances cellular radiosensitivity by inhibiting both DNA nonhomologous end joining and homologous recombination. *DNA Repair (Amst)* 2011; 10(9): 970-977.
 17. Wang Y, Hu PC, Ma YB, Fan R, Gao FF, Zhang JW, et al. Sodium butyrate-induced apoptosis and ultrastructural changes in MCF-7 breast cancer cells. *Ultrastruct Pathol* 2016; 40(4): 200-204.
 18. Cho HJ, Kim SY, Kim KH, Kang WK, Kim JI, Oh ST, et al. The combination effect of sodium butyrate and 5-Aza-2'-deoxycytidine on radiosensitivity in RKO colorectal cancer and MCF-7 breast cancer cell lines. *World J Surg Oncol* 2009; 7: 49.
 19. Lopez CA, Feng FY, Herman JM, Nyati MK, Lawrence TS, Ljungman M. Phenylbutyrate sensitizes human glioblastoma cells lacking wild-type p53 function to ionizing radiation. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2007; 69(1): 214-220.
 20. Sonnemann J, Kumar KS, Heesch S, Müller C, Hartwig C, Maass M, et al. Histone deacetylase inhibitors induce cell death and enhance the susceptibility to ionizing radiation, etoposide, and TRAIL in medulloblastoma cells. *Int J Oncol* 2006; 28(3): 755-766.
 21. Perona M, Thomasz L, Rossich L, Rodriguez C, Pisarev MA, Rosemblit C, et al. Radiosensitivity enhancement of human thyroid carcinoma cells by the inhibitors of histone deacetylase sodium butyrate and valproic acid. *Mol Cell Endocrinol* 2018; 478: 141-150.
 22. Li Y, Zhou H, Xing E, Dassarith M, Ren J, Dong X, et al. Contribution of decreased expression of Ku70 to enhanced radiosensitivity by sodium butyrate in glioblastoma cell line (U251). *J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci* 2011; 31(3): 359.

Asimetrik Ağlayan Yüzlü Bir Yenidoğan Olgusu Sunumu

Presenting A Newborn Case With An Asymmetric Crying Face

Abdullah Kurt^{1*}, Nilgun Altuntas¹, Merve Sezen Tosun², Aysegul Nese Citak Kurt³

¹Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

²Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

³Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

ÖZET

Asimetrik ağlayan yüz, konjenital depresör anguli oris kasının tek taraflı agenezi ya da hipoplazisi sonucu oluşan bir anomalidir. Hastalığın en önemli bulgusu, ağlama sırasında ağız köşesinin aşağı ve dışa hareketinin kısıtlı veya hiç olmamasıdır. Semptomlar, yenidoğan döneminde de olabilir. Tek başına izole anomali olabileceği gibi bazen diğer konjenital anomaliler ile birlikteliği olabilir. Literatürde en sık kardiyovasküler anomaliler ve kromozomal bozukluklarla birlikteliği bildirilmiştir. Hastalığın tanısı fizik muayene ile konur ve çok nadiren elektromyografik inceleme gerekli olur. Bu yazıda, diğer sistemlerde anormallikleri olmayan, asimetrik ağlayan yüzü olan bir günlük erkek bebek sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Asimetrik ağlayan yüz , depresör anguli oris kas hipoplazisi, yenidoğan

ABSTRACT

The asymmetric crying face is an anomaly resulting from unilateral agenesis or hypoplasia of the congenital depressor angular oris muscle. The most important finding of the disease is the absence or weakness in the outer and lower movement of the commissure during crying. Symptoms may also be present in the neonatal period. It may be an isolated anomaly or associated with other congenital anomalies. In the literature, the most common cardiovascular anomalies and chromosomal disorders have been reported. It is diagnosed by physical examination and very rarely electromyographic examination is required. In this paper, we present a one day old male patient with asymmetric crying facies not accompanied with anomalies in other systems. In such cases, although a comprehensive examination for early diagnosis and treatment is often required, diagnosis can often be made simply with physical examination.

Key Words: Asymmetric crying facies, depressor anguli oris muscle hypoplasia, newborn

Giriş

Asimetrik ağlayan yüz, bebek ağladığında ağız köşesinde yüzde asimetri ile karakterizedir (1). Asimetrik ağlayan yüz, genellikle konjenital depresör anguli oris kasının tek taraflı agenezi ya da hipoplazisi sonucu oluşur (1,2,3). Anomalinin görülme oranı 160 canlı doğumda bir olarak bildirilmiştir (1). Semptomlar doğumdan itibaren bulgu verir. Tek başına izole anomali olabileceği gibi bazen diğer konjenital anomaliler ile ilişkili olabilir. Literatürde en sık kardiyovasküler anomaliler ve kromozomal bozukluklarla birlikteliği bildirilmiştir (1,4). Burada doğumundan hemen sonra tanı alan, asimetrik ağlayan yüzlü, depresör anguli oris kasının tek taraflı hipoplazisi olan bir yenidoğan sunuldu.

Olgusu Sunumu

Öyküsünde, 34 yaşındaki annenin ikinci gebeliğinden ikinci yaşayan olarak sezeryan doğum ile 38 hafta dört günlük, 4240 gr, erkek olarak hastanemizde birinci dakika Apgar skoru 8, beşinci dakika Apgar skoru 9 olarak doğdu. Solunum sıkıntısı olan hasta yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde, doğum ağırlığı; 4240 gr (90-97 p), boy;52 cm (75-90 p), baş çevresi; 35 cm (50-75p), vücut ısısı: 36.5 °C, solunum sayısı: 74/dk, kalp tepe atımı: 148/dk, kan basıncı:75/48 (60) mmHg idi. Yüzünde ağlarken asimetrik görünüm vardı. Sol dudak köşesi aşağı çekiliyor, solunumu takipneik diğer sistem ve nörolojik muayenesi tamamen normal idi.

*Sorumlu Yazar: Abdullah Kurt, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi Yeni Batı Mah. 2026 cad. 2367 sokak No:4 Batıkent Yenimahalle Ankara, Turkey
E-mail: drabdullahkurt@yahoo.com, Cep Tel: 90 (533) 331 73 29 Tel: +90 (312) 587 20 00 Fax: +90 (312) 587 37 75

Geliş Tarihi: 10.05.2018, Kabul Tarihi: 25.01.2019

Resim 1. Asimetrik yüzlü yenidoğan (sakin durumda, 1 günlük)

Resim 2. Asimetrik yüzlü yenidoğan (ağlarken, 1 günlük)

Laboratuvar tetkikleri, hemogram, biyokimya, tiroit fonksiyon testleri normal olarak değerlendirildi. Radyolojik tetkikleri, kranial-batın ultrasonografi, direk akciğer grafisi normaldi. Kardiyovasküler incelemede, ekokardiografi normal olarak değerlendirildi. Yenidoğanın geçici taşipnesi, asimetrik ağlayan yüz tanısı ile yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılan hastaya solunum sıkıntısı nedeniyle CPAP tedavisi (cpap: continous positive airway pressure, sürekli hava yolu basıncı) uygulandı. Hastanın izleminde solunum sıkıntısı düzeldi, küvöz içi oksijen tedavisine geçildi. Oksijen tedavisi kademeli olarak azaltılarak kesildi. Tam oral beslenmesi sağlandı. Asimetrik ağlayan yüz olduğu fark edilen hastanın ek anomali açısından tetkikleri yapıldı ve normal olarak değerlendirildi. Genetik incelemesi gönderildi. İzleminde genel durumu iyi vital bulguları normal olan, tam oral beslenen, oksijen ihtiyacı olmayan hasta yatışının yedinci günü şifa ile taburcu edildi. Hastanın doğumunun ilk günlerindeki fotoğrafı resim 1 ve 2'de, 33 günlükken olan fotoğrafı da resim 3'de gösterilmiştir.

Tartışma

Yenidoğan döneminde asimetrik ağlama bulgusu olan hastamızda konjenital depresör anguli oris kasının tek taraflı hipoplazisi düşünüldü. Hastamızın diğer yapılan tetkiklerinde anormallik bulunmadı. Hasta konjenital depresör anguli oris kasının tek taraflı izole hipoplazisi olarak kabul edilerek takibe alındı.

Asimetrik ağlayan yüzlü infantlar, sakin durumda yüzleri normal görünümde iken, ağlarken asimetrik şekilde görülürler (1,2,5). Muskulus depresör anguli oris kası (triangular kas) ağlama veya yüzü buruşturma sırasında ağız köşelerini aşağıya doğru çekerek dudak kenarlarını dışa çevirir (1-5). Muskulus depresör anguli oris hipoplazisi olan çocukların yüz görünümü simetriktir fakat ağlama esnasında normal taraftaki kas ağız köşesini aşağıya çektiği halde hipoplazik tarafta ağız köşesi aşağıya çekilmez ve yüzde asimetri meydana gelir. Böylece asimetrik ağlama yüzü denilen durum oluşur (1-6). Asimetrik ağlayan yüzlü infantlar, önceleri yedinci kranial sinirin parsiyel paralizisi ile açıklamak istense de hastalığın patogenezinin depresör anguli oris kası ile ilişkili olduğu anlaşılmıştır. Yapılan elektromyografik incelemeler, fasiyal sinirin mandibular dalının

Resim 3. Asimetrik yüzlü yenidoğan (33 günlük)

sağlam olduğunu, musculus depressor anguli oris kasının cevapsız kaldığını, hastalığın kasın hipoplazisi veya yokluğuna bağlı olarak geliştiğini ortaya koymuştur (5). Hastamızda da ağladığında belirginleşen asimetrik yüz durumu vardı. Bu da tanıyı kolayca koymamızı sağladı (resim 1,2,3).

Asimetrik yüz, yenidoğan ve çocukluk döneminde en sık fasiyal paralizi ile karıştırılabilir. Yılmaz ve ark (7) geç tanı alan 14 yaşında bir kız çocukta musculus depressor labii inferioris hipoplazisini EMG ile tanımlamışlar ve botulismus toksini (Botox flk, 10 IU) tedavisi ile üç aylık geçici düzelme olduğunu bildirmişlerdir. Ertaş ve ark (8) üç yaşında bir erkek hastada sağ izole musculus depressor labii inferioris hipoplazi tanımlamışlardır. Literatürde düzeltici cerrahi operasyonlar tanımlanmasına rağmen asimetrinin yaş ile birlikte önemli ölçüde azalacağını bildirmişler ve hastalara gereksiz cerrahi girişimlerde bulunulmaması gerektiğini vurgulamışlardır (8). Kara ve ark (3) depressor anguli oris kası hipoplazisi olan bir yenidoğanda kasın izole eksikliğini tanımlayarak sadece hastanın izlemine önermişlerdir (3). Kurtoğlu ve ark (9) çalışmasında asimetrik ağlaması olan 13 hastanın özelliklerini rapor etmişlerdir (9). On üç hastanın 11'i erkek, 2'si kız, yaşları 0 gün ile 2 yıl arasında olduğunu ve hastaların ikisi dışında diğerlerinin yenidoğan döneminde tanı aldığını bildirmişlerdir

(9). Bu hastalardan beşinde (%38.5) musculus depressor anguli oris kasının yokluğunu sağ tarafta, sekizinde (%61.5) sol tarafta rapor etmişlerdir. Dokuz hastada (%84.2) asimetrik ağlama yüzü izole bir bulgu olarak tanımlanmıştır. Sadece üç hastaya elektromiyografi (EMG) yapılabilmiş ve yapılan EMG'leri normal olarak değerlendirilmiştir (9). Bizim olgumuz, erkek, sağ tarafta konjenital depressor anguli oris kasının izole hipoplazisi olarak değerlendirildi.

Literatürde sağ taraflı izole anomaliler daha sık bildirilse de konjenital kalp hastalıkları, kromozomal anomaliler ve diğer sistemleri ilgilendiren nadir anomalilerde vardır (5,6). Cayler ve ark (10) 1969 yılında yaptığı çalışmalarında asimetrik yüzlü hastaların konjenital kalp hastalıkları ile birlikteliğini ortaya koyarak kardiyofasiyal sendrom terimini kullanmağa başlamıştır (10). Pasick ve ark (6) çalışmalarında, bu hastalarda 22q11.2 delesyonunun normal popülasyona göre %14 daha fazla olduğunu bildirmişlerdir. Literatürde ayrıca nöroblastom, mediastinal teratom, nörofibromatozis tip 1 de bildirilmiştir (11). Kurtoğlu ve ark (9) çalışmasında toplam 13 hastanın dördünde ek anomali varken diğerlerine eşlik eden herhangi bir anomali saptanmamıştır. Bunlardan üç hastada konjenital kalp hastalığı birlikteliği bildirilirken, bir olguda bilateral optik atrofi tespit edilmiştir (9). Bu hastalarda konjenital kalp hastalığı olarak atrioseptal defekt (ASD), ventrikuloseptal defekt (VSD), trikuspid atrezisi (TA), patent duktus arteriozus (PDA) saptanırken bunlardan birinde konjenital kalp anomalisine ek olarak aksesuar aurikula olduğu bildirilmiştir (9). Olgumuzun yapılan kardiyolojik muayenesi, ekokardiografisi normal olarak değerlendirildi. Ek başka anomaliside eşlik etmiyordu.

Sonuç olarak yenidoğan döneminde asimetrik ağlayan yüzü olan hastalarla karşılaşıldığında musculus depressor anguli oris kasının hipoplazisi ya da agenezisi akılda tutulmalıdır. Hastalığa eşlik edebilecek diğer sistemlerle ilgili anomaliler olabileceği gibi çoğu zaman benin bir durumdur. Musculus depressor anguli oris kası hipoplazisinin tanısı öykü fizik muayene bulguları ile kolayca konulabilir.

Kaynaklar

1. Liu L, Li Y, Yang Q, Li S, Yin J. Asymmetric Crying Facies with Multiple Congenital Malformations: a Case Report. Chin Med Sci J 2017; 32(2): 129-131.

2. Hoefnagel D, Penery JK. Partial facial paresis in young children. *N Engl J Med* 1960; 262: 1126-1128.
3. Kara S, Akça H, Tayman C, Tonbul A, Tatlı AM. Congenital asymmetric crying face: a case report. *Dicle Med J* 2011; 38(4): 498-499.
4. Rai B, Mallick D, Thapa R, Biswas B. Cayler cardiofacial syndrome with situs inversus totalis. *Eur J Pediatr* 2014; 173(12): 1675-1678.
5. Nelson K.B. and. Eng G. D. "Congenital hypoplasia of the depressor angulioris muscle: differentiation from congenital facial palsy". *The Journal of Pediatrics* 1972; 81(1): 16-20.
6. Pasick C, McDonald-McGinn DM, Simbolon C, Low D, Zackai E, Jackson O. Asymmetric crying facies in the 22q11.2 deletion syndrome: implications for future screening. *Clin Pediatr (Phila)* 2013; 52(12): 1144-1148.
7. Yılmaz S, Can Z, Yenidünya O, Demiresen E, Sevin Kutlu. Nadir bir fasial asimetri olgusu musculus depressor labii inferioris hipoplazi. *Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası* 1996; 49(3): 165-167.
8. Ertaş NM, Çağlar B, Borman H. Konjenital asimetrik ağlayan yüz. *Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi* 2007; 15(1): 37-39.
9. Kurtoglu S, Çaksen H, Üstünbaş HB, Soyuer AH. Asimetrik Ağlama Yüzü: 13 Olgu Sunumu. *Anatolian J Pediatr* 1994; 3: 121-125.
10. Cayler, GG. Cardiofacial syndrome. Congenita heart disease and facial weakness, a hitherto unrecognized association. *Arch Dis Child* 1969; 44(233): 69-75.
11. Arya S, Jain SK, Richardson CJ. Facial Asymmetry in a Crying Newborn: A Comparison of Two Cases and Review of Literature. *Case Rep Pediatr* 2017; 2017: 6368239.

Vertebral Kompresyon Fraktürü İle Prezente Olan Gebelikle İlişkili Osteoporoz: Olgu Sunumu

Pregnancy-Related Osteoporosis Presenting with Vertebral Compression Fracture: A Case Report

Senem Şaş^{1*}, Fatmanur Aybala Koçak²

¹Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kırşehir

²Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kırşehir

ÖZET

Kadınlarda daha sık görülen osteoporoz (OP), kemik kütlesi ve kemiğin mikro mimari yapısında bozulma ile karakterize klinik bir durumdur. Gebelikle ilişkili osteoporoz (GİO) ise gebeliğin üçüncü trimesteri ve laktasyon döneminde ortaya çıkan nadir bir osteoporoz tipidir. GİO vertebral kompresyon fraktürü ve diğer kemik kırıkları ile nadiren görülebilmektedir. Bu makalede, ilk gebeliğinde GİO gelişen 22 yaşında bir kadın olgu güncel literatür eşliğinde sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, gestasyon, vertebral fraktür, laktasyon

ABSTRACT

Osteoporosis (OP), which is more common in women, is a clinical condition characterized by the deterioration of bone mass and microstructural structure of bone. Pregnancy-related osteoporosis (PRO) is a rare type of osteoporosis that occurs during the third trimester and lactation period of pregnancy. PRO is rarely seen with vertebral compression fractures and other bone fractures. In this article, a 22-year-old woman who developed GIO in her first pregnancy is presented by reviewing the current literature.

Key Words: Osteoporosis, gestation, vertebral fracture, lactation

Giriş

Osteoporoz, gebelikte ve postpartum dönemde oldukça nadirdir (1). Gebelikle ilişkili osteoporoz (GİO), literatürde ilk kez 1948 yılında bildirilmiştir (2). GİO gebeliğin üçüncü trimesteri ve laktasyon döneminde ortaya çıkan nadir görülen bir osteoporoz tipidir. Boyda kısalma, torakal kifozda artma, sırt ve bel ağrısı sık görülen semptomlardır. Genellikle vertebral kompresyon fraktürleri görülmekle birlikte, nadir olarak pelvis, sakral ve el kırıkları da görülmektedir. Patofizyoloji net olarak aydınlatılamamıştır. GİO'nun tedavi protokolü tam olarak belirlenememiştir (1-4).

GİO'nun gebeliğin doğal bir seyri sırasında veya rastlantısal olarak görüldüğü iddiaları ortaya atılmış ancak kanıtlanmamıştır. Hormon seviyesindeki değişiklikler, kilo artışı ve istirahat gerektiren gebelikler GİO gelişimine katkıda bulunmaktadır. Gebelik ve laktasyon kemik metabolizmasını hızlandırmakta ve fetusun kalsiyum ihtiyacı maternal olarak karşılanmaktadır (4,5). Bu nedenle gebelik ve laktasyondaki kemik kaybının %3-6 arasında olduğu

ve vertebral kırıkların da GİO ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (1).

GİO genellikle ilk gebelikte ortaya çıkar. Ayırıcı tanıda geçici osteoporoz, osteonekroz, simfizis pubis kırığı, sekonder osteoporoz nedenleri göz önüne alınmalıdır (4,5). Bu yazıda ilk gebeliğinde lomber vertebra kompresyon fraktürü ile prezente olan, 22 yaşında bir kadın GİO olgu sunulmaktadır.

Olgu Sunumu

22 yaşında kadın hasta ilk gebeliğinin altıncı ayında aniden başlayan, altı aydır devam eden ve bir buçuk aydır şiddetlenen şiddetli bel ağrısı ile hastanemiz Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine başvurdu. Hastanın üç ay önce doğum yaptığı ve bebeğini emzirdiği öğrenildi. Öz geçmişi ve soy geçmişi herhangi bir özellik yoktu. Vücut Kitle İndeksi 18,1 kg/m² olarak hesaplandı. Vizüel Analog Skalaya (VAS) göre ağrı düzeyi 10 olarak ölçeklendirildi. Fizik muayenede, lomber bölgedeki vertebral spinöz süreçlerde hassasiyet ve paravertebral adale spazmı mevcuttu. Bel hareketleri tüm yönlere limitli ve ağrılı

*Sorumlu Yazar: Senem Şaş, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kervansaray, Kervansaray Mah, 2019. Sok No:1, 40200 Kırşehir Merkez/Kırşehir, Türkiye

E-mail: senemsas@gmail.com, Tel: 0 (505) 552 04 51

Geliş Tarihi: 17.07.2018, Kabul Tarihi: 09.12.2018

Resim 1. Lomber MR: Multiple seviyeli kompresyon fraktürü

olarak belirlendi. Sakroiliak kompresyon testleri negatifti. Dorsal kifozda minimal bir artış gözlemlendi. Nörolojik muayene normal olarak tespit edildi. Laboratuvar analizinde Parathormon:54 (15-65 pg/mL), 25-OH vitamin D:10 (20-60) ng/mL idi. 24 saatlik idrar kalsiyum 54,72 mg/gün olarak tespit edildi. Tiroid fonksiyon testleri, serum kalsiyum, fosfor, kreatin, alkalin fosfat, sedimentasyon değerleri normal sınırlardaydı. Bel ağrısı nedeniyle çekilen lomber manyetik rezonans (MR) da lomber bölge L3,L4 ve L5 seviyesinde kompresyon fraktürü tespit edildi (Resim 1). Osteoporoz nedeniyle çekilen kemik dansitometresinde L1-L4 T skoru -3,9 femur boynu T skoru -2,6 olarak belirlendi. Hastaya osteoporoz nedeniyle medikal olarak denosumab 1x1/ 6 ay, 1200 mg kalsiyum ve 880 IU D3 vitamini 2x1/gün başlandı. D vitamini dozu 1200 IU/gün olarak damla formunda önerildi. Denosumab tedavisi bir kez subkutan olarak uygulandı. Hastaya çelik balenli lumbosakral korse önerildi. Hastaya emzirmeyi kesmesi önerildi. Fizik Tedavi modaliteleri uygulandı. Bel bölgesine 20 dakika sıcak uygulama, 20 dakika TENS ve 6 dakika ultrason uygulaması 10 seans yapıldı. Bel, karın, pelvis ve bacak kaslarına güçlendirme egzersizleri yaptırıldı. Tedavi sonunda VAS skoru 10'dan 5'e geriledi. Takibinin dördüncü ayında yeniden gebe kalması nedeniyle hasta takipten çıkarıldı.

Tartışma

Gebelikle ilişkili osteoporoz, gebeliğin son trimesterinde veya postpartum erken dönemde görülen klinik bir durumdur. Osteoporoz, kadınlarda gebelikte ve postpartum dönemde oldukça nadir olarak görülmektedir. İnsidansının 0,4/100 000 olarak bildirilmesine rağmen tanı konulmamış olgulardan da söz edilmektedir (6).

GİO vakalarının çoğunluğu primigraviddir. Genellikle vertebral etkilense de pelvis, sakrum, kosta ve el bileğinde de tutulum görülebilir. Kemik turnoverında trabeküler kemiğin, kortikal kemiğe nazaran daha aktif olmasından dolayı vertebral tutulum daha çok görülmektedir (7). GİO risk faktörleri ise genetik yatkınlık, kalsiyumdan fakir beslenme, düşük VKİ, düşük fiziksel aktivite ve vitamin D eksikliği olarak sıralanabilir (6,7). Olgumuz da VKİ değeri düşük ve vitamin D eksikliği bulunan primipar bir hastaydı ve vertebral tutulumu mevcuttu.

Maternal kalsiyum ihtiyacı gebeliğin üçüncü trimesterinde artmakta ve bu artış laktasyon ile devam etmektedir. Laktasyonla günlük ortalama 250 mg maternal kalsiyum kaybı yaşanır. Maternal adaptasyonla gastrointestinal kalsiyum emilimi artarken, böbreklerden kalsiyum itrahi azalır (8). Ayrıca maternal kalsiyum seviyesinin yüksek tutulması için artan PTH salınımı ve laktasyon döneminde salınan prolaktin vitamin D seviyelerini düşürerek kemik rezorpsiyonuna katkıda bulunur (9). Gebeliğin son trimesteri ve 6 aylık laktasyon sürecinin maternal kalsiyum rezervini %7 azalttığı bildirilmiştir. Gebelikte ve laktasyonla alınması gereken günlük kalsiyum (1000-1500 mg) ve vitamin D (600-800 IU) ihtiyaçları diyetle karşılanamamaktadır (2,3). Burada sunulan olgunun PTH düzeyleri normal, vitamin D düzeyleri düşüktü. Olguda hikaye ve klinik bulgular GİO'nun gebeliğin üçüncü trimesterinde başladığını düşündürmüştü ve hastada travma olmaksızın vertebral kompresyon fraktürü geliştiği izlenmiştir.

Gebeliğin seyrinde son trimesterde postural ve biyomekanik nedenlerle bel ve sırt ağrısı sık görülmektedir. Laboratuvar parametreleri GİO'da genellikle normaldir. GİO tanısı konarken heparin kullanımı, antikonvulzan tedavi, hipotroidi, glukokortikoid kullanımı, sigara ve diyabetes mellitus gibi sekonder nedenler de akılda tutulmalıdır (3,6). Analjezik tedavisine direnç, boy kısalması gibi durumlarda GİO ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Tedavi konusunda tam bir fikir birliği olmasa da emzirmenin kesilmesi, yeterli kalsiyum ve vitamin D desteğinin sağlanması, fizyoterapi uygulamaları ve antirezorptif tedavi önerilmektedir (4). Bifosfonat tedavisinin kemikte uzun yıllar birikmesi, plasentayı

geçmesi ve gebelik istenen durumlarda kullanılmaması nedeniyle kullanımı tartışmalıdır (10). Teriparatid tedavisi oral bifosfonatları tolere edemeyen vertebral kompresyon fraktürü olan postmenapozal osteoporozda kullanılabilir (11). Ayrıca denosumab tedavisinin yararlı olduğu bildirilmiştir (12). Tayvan'dan yapılan bir olguda ise teriparatid tedavisinin ardından denosumab tedavisinin yararlı olduğu ilk kez gösterilmiştir (13). Strontsiyum ranelat tedavisini öneren yayınlar da bulunmaktadır. Medikal tedavi başarısız olduğunda vertebroplasti, vertebral füzyon gibi cerrahi müdahalelerden yararlanılabilir (4). Burada sunulan olguda, denosumab ile tedaviye başlandı. Ancak, hasta tekrar gebe kalması nedeniyle tedaviye devam edilemedi.

Sonuç olarak; dirençli bel ağrısında gebeliğin üçüncü trimesteri ve erken laktasyon döneminde GÖO ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Tanı konulduğu zaman laktasyon sonlandırılarak kalsiyum ve D vitamini desteği sağlanmalıdır.

Kaynaklar

1. Stump UC, Kurth AA, Windolf J, Fassbender WJ. Pregnancy associated osteoporosis: an underestimated and underdiagnosed severe disease. A review of two cases in short and long term follow-up. *Advances in Medical Sciences* 2007; 52: 94-97.
2. Davey MR, De Villiers JT, Lipschitz S, Pettifor JM. Pregnancy- and lactation-associated osteoporosis. *JEMDSA* 2012; 17: 149-153.
3. Promislow JH, Hertz-Picciotto I, Schramm M, Watt-Morse M, Anderson JJ. Bed rest and other determinants of bone loss during pregnancy. *American journal of obstetrics and gynecology* 2004; 191(4): 1077-1083.
4. Akyüz G, Bayındır Ö. (2013). Gebelik İle İlişkili Osteoporoz. *Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi* 2013; 59(2).
5. Sweeney AT, Blake MA, Holick MF. Transient osteoporosis of hip in pregnancy. *Journal of Clinical Densitometry* 2000; 3(3): 291-297.
6. Kovacs CS. Calcium and bone metabolism during pregnancy and lactation. *Journal of mammary gland biology and neoplasia* 2005; 10(2): 105-118.
7. Tran HA, Petrovsky N. Pregnancy-associated osteoporosis with hypercalcaemia. *Internal medicine journal* 2002; 32(9-10): 481-485.
8. Yano K, Shibata O, Mizuno A, Kobayashi F, Higashio K, Morinaga T et al. Immunological study on circulating murine osteoprotegerin/osteoclastogenesis inhibitory factor (OPG/OCIF): possible role of OPG/OCIF in the prevention of osteoporosis in pregnancy. *Biochemical and biophysical research communications* 2001; 288(1): 217-224.
9. Clarke BL, Khosla S. Female reproductive system and bone. *Archives of biochemistry and biophysics* 2010; 503(1): 118-128.
10. Hellmeyer L, Kühnert M, Ziller V, Schmidt S, Hadji P. The use of iv bisphosphonate in pregnancy-associated osteoporosis-case study. *Experimental and clinical endocrinology & diabetes* 2007; 115(02): 139-142.
11. Aras B, Kesikburun S, Balaban B, Adıgüzel E, Sönmez A, Tan AK. Vertebral Kompresyon Fraktürüne Sebep Olan Gebelik İlişkili Osteoporoz. *Turkish Journal of Osteoporosis/Turk Osteoporoz Dergisi* 2016; 22(2).
12. Sánchez A, Zanchetta MB, Danilowicz K. Two cases of pregnancy- and lactation-associated osteoporosis successfully treated with denosumab. *Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism* 2016; 13(3): 244.
13. Ijuin A, Yoshikata H, Asano R, Tsuburai T, Kikuchi R, Sakakibara H. Teriparatide and denosumab treatment for pregnancy and lactation-associated osteoporosis with multiple vertebral fractures: A case study. *Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology* 2017; 56(6): 863-866.

Hipertansiyon Tedavisinde Bitkisel Ürünlerin Yeri

Place of herbal products in hypertension treatment

Meral Ekim¹, Hasan Ekim^{2*}, Mustafa Tuncer³

¹Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

²Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı

³Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

ÖZET

Ciddi komplikasyonlara yol açabilen hipertansiyon dünya çapında yaygın olan önemli bir sağlık sorunudur. Henüz patogenezi tam olarak anlaşılmamış olmakla birlikte yaşam tarzı değişikliği, uygun diyet ve ilaç tedavisi ile hipertansiyon kontrol altına alınabilmektedir. Ancak, bu tedavi yaklaşımı, yaşam boyu sürmelidir. Bu ömür boyu sürmesi gereken tedavi yaklaşımına karşı bir umut olarak çeşitli alternatif tedavi yaklaşımları geliştirilmiştir. Sarımsak, yeşil çay ve narenciye ürünleri gibi bazı meyve ve sebzeler hipertansiyon tedavisinde kullanılan başlıca bitkisel ürünlerdir.

Birçok kaynaktan ortaya çıkan zararlı kimyasalların bir kısmı bitkiler gibi canlı varlıklarda birikebilir. Bitkisel ürünlerin doğal olması nedeniyle güvenli olması bundan dolayı söz konusu değildir. Özellikle çay olarak kullanılan bitkisel ürünlerde faydalı besin unsurlarının yanında çeşitli toksik metallerde bulunabileceğinden ciddi zehirlenmeler bile oluşabilir. Bu nedenle, fitoterapi de dahil tüm yeni tedavi yöntemleri kanıt dayalı olmalı ve etik kurallarla çalışmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bitkisel Ürünler, Hipertansiyon, Alternatif Tıp, Tedavi

ABSTRACT

Hypertension, which can lead to serious complications, is an important health problem that is widespread worldwide. Although its pathogenesis is still not fully understood, lifestyle modification, appropriate diet and drug therapy can control hypertension. But, this treatment approach should be continued for lifelong. Therefore, various alternative treatment approaches have been developed as a hope against this lifelong treatment approach. Some fruits and vegetables such as garlic, green tea and citrus products are the main herbal products used in the treatment of hypertension.

Some of the harmful chemicals that originate from many sources may accumulate in living beings like plants. Therefore, herbal products claimed to be natural may not be safe. Especially herbal products used as tea may contain various toxic metals besides beneficial nutrients, so even serious poisoning may occur. Thus, all novel treatment methods including phytotherapy must be evidence-based and they should not contradict ethical rules.

Key Words: Herbal Products, Hypertension, Alternative Medicine, Treatment

Giriş

Dünya çapında yaygın bir rahatsızlık olan hipertansiyon inme, miyokart enfarktüsü, kardiyak yetmezlik, renal yetmezlik, görme bozuklukları, kognitif bozukluklar gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilen önemli bir kardiyovasküler hastalık risk faktörüdür. Kardiyovasküler hastalığın diğer risk faktörleriyle birlikte önemli bir bileşeni olarak ta değerlendirilen hipertansiyonun ülkemizde de sıklığı %31.8 ile %41.7 arasında değişmektedir (1,2).

Hipertansiyon olguların çoğunda genetik ve çevresel faktörlerin birbirleriyle etkileşimlerinden kaynaklanmaktadır. Altta yatan patogenezi tam olarak aydınlatılmadığından dolayı kesin bir tedavisi olmasa da yaşam şartları değişikliği, uygun diyet ve ilaç tedavisi ile hipertansiyon kontrol altına alınabilir. Ancak, gerek ilaçların gerekse yaşam tarzı değişikliklerinin ömür boyu ciddiyetle uygulanması

gerekmektedir. Hipertansiyonun kontrol altına alınmasıyla inme, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve koroner arter hastalığı gibi ciddi morbiditeleri önlenebilir. Tüm inmelerin % 25 ila % 49'una nedeni hipertansiyondur (3). Bu nedenle yaşam boyu kan basıncının normal seviyelerde sürdürülmesi inmenin profilaksisi için de gereklidir.

Günümüzde diüretikler, beta blokerler, alfa blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör blokerleri gibi farmakoterapik ajanlar hipertansiyonun kontrol altına alınmasında kullanılmaktadır (4).

Antihipertansif ilaçlar, sodyumun böbreklerden atılımını artırarak, kardiyak debiyi veya sistemik damar direncini modifiye ederek etki gösterirler. ACE inhibitörleri, anjiyotensin II reseptör blokerleri, aldosteron inhibitörleri, beta blokerler ve direkt renin inhibitörleri renin anjiyotensin sistemi (RAS) üzerinden etki gösterir. Bu ilaçlar renin sekresyonunu,

*Sorumlu Yazar: Prof. Dr. Hasan Ekim, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Adnan Menderes Bulvarı, Adliye karşısı, Yozgat/Turkey

E-mail: drhasanekim@yahoo.com, Tel: 0 (535) 417 65 39

Geliş Tarihi: 09.04.2018, Kabul Tarihi: 11.11.2018

renin enzimatik aktivitesini, anjiyotensin I'in anjiyotensin II'ye dönüşümünü, anjiyotensin II reseptörlerini ya da aldosteron etkisini inhibe ederler (5). İnsülin duyarlılığı ve sol ventrikül hipertrofisi üzerine olumlu etkileri olduğundan konjestif kalp yetmezliği veya diyabetik nefropati olanlarda ACE inhibitörleri tercih edilebilir (6). Ancak, ACE inhibisyonu yapan ilaçlar fetüse'e toksik etki gösterdiğinden gebe hipertansiflerde kesinlikle kullanılmamalıdır (7). Prostat hipertrofisi de hipertansiyona eşlik ediyorsa alfa bloker ilaçlar tercih edilebilir. Adrenerjik sinir uçlarında reseptör düzeyinde blokaj yaparak etki gösteren alfa blokerlerin lipid profilini üzerine de olumlu etkileri vardır. Ancak, eşlik eden koroner arter hastalığı varsa kalp yetersizliği üzerine olumsuz etkileri olabileceğinden son tercih olmalı ve ortostatik hipotansiyonu engellemek içinde gece yatarken kullanılmalıdır (6).

Hipertansif hastalarda ilaç tedavisiyle birlikte bitkisel ürünlerde kullanılıyorsa rutin biyokimyasal parametrelerin daha sık aralıklarla değerlendirilmesi önemlidir. Gerekirse idrarda albümin ıtrahının ölçülmesi veya albümin/kreatinin oranının değerlendirilmesi de yapılmalıdır. Diyabeti veya renal yetmezliği olanlarda bu testler yılda en az bir kez tekrarlanmalıdır. Ayrıca, hipertansiflerde bir inflamasyon belirteci olan C reaktif protein ve homosisteinemi seviyeleri de ölçülmelidir (4). Özellikle diüretik ilaçların beta blokerler ile kombine edildiğinde diyabet ve metabolik hastalıkların riski de artabileceğinden biyokimyasal parametrelerin düzenli takip edilmesi gereklidir (8).

Ülkemizde kan basıncı yükselenlerin yaklaşık %63.9'unun destekleyici tedavi uygulamalarını tercih ettiği bildirilmiştir (3). Bu amaçla en sık kullanan destekleyici tedavi ise %70 oranıyla bitkisel tedavidir. Bitkisel ürünleri kullananların yaklaşık yarısı yakınlarının veya arkadaşlarının tavsiyesi nedeniyle kullanmaya başladıklarını belirtmiştir (1). Ancak, bitkisel ürünlerin etkinliğinin yeterli olup olmaması dışında ilaçlar gibi dozu ve kullanım aralıkları da tam olarak ayarlanmadığından uygulamada sorunlara yol açması muhtemeldir.

İlaç tedavisinin yanı sıra, fazla kiloların verilmesi, sigarayı ve alkolü bırakma, tuz kısıtlanması, kompleks diyet değişiklikleri ve artmış fiziksel aktiviteyi içeren yaşam tarzı değişiklikleri de hipertansiyonun kontrol altına alınması için gereklidir (3). Fizik inaktivite yani sedanter yaşam tarzı, koroner kalp hastalığı için de önemli bağımsız bir risk faktörüdür. Obezitenin yanında insülin direnci, dislipidemi ve hipertansiyon gibi risk faktörlerinin ortaya çıkması sedanter hayatta kolay olmaktadır. Fiziksel aktivite düzenli yapılırsa, fazla kilolar verilir, LDL kolesterol ve trigliserit seviyeleri düşer, HDL kolesterol seviyeleri yükselir,

insülin duyarlılığı artar, endotele bağlı vazodilatasyon ve fibrinolitik aktivite artar ve kan basıncı azalır. Böylece, koroner arter hastalığı riski azalır (9). Bu nedenle, yaşam tarzı değişiklikleri önemlidir.

Tuz kısıtlanırsa kalp debisi azalır. Sol ventrikül hipertrofisi, glomerüler hiperfiltrasyon ve proteinüri geriler ve ilaçların dozu azaltılabilir (19). İlerleyen yaşla birlikte dildeki papillaların atrofiye uğraması nedeniyle tat alma duyası azalmaya başlayacağından yaşlılarda tuzlu yiyeceklerin algılanmasında azalmalar olur ve fazla tuzlu yemeye eğilim oluşabilir (11). Bu da hipertansiyon tedavisini olumsuz etkileyebilir.

Alkol antihipertansif tedavinin etkisini azaltır ve inme riskini de artırır. Sigara da endotel disfonksiyonuna yol açtığından vazodilatasyonu azaltarak hipertansiyona eğilim oluşturur. Bu nedenle hipertansiyonun komplikasyonları olan inme, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, kronik renal yetmezlik ve periferik damar hastalığı özellikle yaşlılarda daha da zararlı olmaktadır (4).

Sarımsak, yeşil çay ve narenciye ürünleri hipertansiyon tedavisinde kullanılan başlıca bitkisel ürünlerdir. Zambak ailesinin bir üyesi olan sarımsak (*allium sativum*) çorbalar, güveçler, makarnalar ve cacık gibi birçok gıdada yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. Mutfakta kullanımının yanı sıra terapötik özellikleri ile ilgili çok az bilimsel kanıt olmasına rağmen sarımsak tıpta da kullanılmaktadır (12). Liliaceae olarak bilinen bitki ailesi sınıfından olan sarımsağın içeriğinde en az 33 sülfür bileşiği, 17 amino asit, enzim, vitamin ve mineral vardır (13). Sarımsağın antihipertansif etkisinin olası mekanizmaları, periferik vasküler direnci azaltan prostaglandin benzeri etkileri ile ilişkili olabilir (14). Ayrıca, gamma-glutamilsisteinler, sarımsakdaki anjiyotensin dönüştürücü enzimi inhibe eden bileşiklerdir. Sarımsakdaki allisin ve ajoenin makrofajlarda indüklenebilir nitrik oksit sentezi inhibe ettiği ve aterosklerotik plaklarda ve hipoksik dokularda nitrit birikimini azalttığı bildirilmiştir (13). Allikin, ajoen, S-alilsistein, S metilsistein, dialil disülfid ve sülfoksitler gibi kükürt içeren bazı bileşikler, sarımsağın antiaterosklerotik aktivitesinden sorumlu olabilirler (15).

Bir hayvan deneyinde, sarımsak yiyen sıçanlarda dolaşımdaki anjiyotensin II seviyeleri anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. Bu nedenle, sarımsağın antihipertansif etkisinin, kısmen anjiyotensin dönüştürücü enzim aktivitesindeki azalmaya bağlı olduğu belirtilmiştir (12). Ayrıca, hidrojen sülfür (H₂S) üretmesi nedeniyle sarımsakta antioksidan bir özellik de vardır. Bundan dolayı, sarımsak periferik damarlarda nitrik oksit (NO) üretimini arttırdığından dolayı da antihipertansif bir etki gösterebilir (16). Sarımsak'ın antilipidemik ve antiplatelet özelliği de

olduğundan hipertansif hastalarda ek bir yararı da mevcuttur. En yüksek kan basıncını düşürücü etkiyi yabani sarımsak sağlamaktadır (12). Ancak, piyasada satılan dozajı ve etki süreleri belli olmayan sarımsak veya diğer fabrikasyon bitkisel ürünlerin hipertansiyon tedavisinde yeri yoktur. İlaç tedavisinden farklı olarak miktarı ve uygulama aralıkları belli olmayan bu ürünler sakıncalı olabilir. İşlem görmemiş taze bitkisel ürünlerin ilaç tedavisi gören hastaların gıdalarında kullanılmasının bir sakıncası olmayabilir.

Bir narenciye ürünü olan portakal (*Citrus sinensis*), C vitamini, folat ve potasyum gibi birçok temel besin unsurunu içermektedir. C vitamini endotelial hücreleri ve LDL'yi intrasellüler ve ekstrasellüler oksidatif stresten korur ve ateroskleroz riskini azaltır. Ayrıca folik asit, homosisteinemi seviyelerini düşürür ve kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda endotel disfonksiyonunu geri döndürür. Potasyumun ise kan basıncının azalmasına katkıda bulunabilir (17). Narenciye ürünleri de diğer bitkisel ürünler gibi işlenmeden taze meyve olarak yenilmelidir.

Geniş kapsamlı epidemiyolojik çalışmalar, yüksek oranda meyve ve sebze tüketiminin kardiyovasküler hastalık riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. Meyveler ve sebzeler, lifler, potasyum, antioksidanlar ve özellikle flavonoidler gibi kan basıncını azaltabilen çeşitli besinler açısından zengindir (18). Bu flavonoidler açısından zengin ürünler, vasküler endotelium tarafından üretilen NO miktarında kronik bir artışa neden olarak kan basıncını düşürebilir. Ayrıca, anjiyotensin dönüştürücü enzim üzerinde inhibitör etki gösteren diğer mekanizmalar da flavanonların kan basıncını düşürücü etkilerinden sorumlu olabilir (17). Tabiatıyla bu ürünlerini kullananların da ilaç tedavisini ve önerilen yaşam koşullarını sürdürmeleri gereklidir.

Yeşil çaydaki kateşin, insanlarda plazma LDL kolesterolü azaltmak ve HDL kolesterolü arttırmak suretiyle damar sertliğini önleyebileceği bildirilmiştir. Kateşinlerin, lipit metabolizmasını düzeltmek, damar endotelini korumak ve kan basıncını azaltmak gibi kardiyovasküler hastalıklar üzerine olumlu etkileri olabilir. Ayrıca, yeşil çay fenollerinin oksidatif stresi düzelterek miyokard iskemisi üzerine olumlu katkıları olabilir. Ancak, yeşil çay aritmi ve taşikardi yapabileceğinden aşırı da kullanılmamalıdır (19).

Eğer hipertansiyon yanında renal yetmezlik de varsa bitkisel ürünlerin farmakokinetiği değişeceğinden bu durumdaki hastalarda bitkisel ajanlar güçlü kanıtları olmadan kesinlikle kullanılmamalıdır. Nitekim, renal transplantasyon yapılan bir hastada kullandığı bitkisel ürün nedeniyle rejeksiyon geliştiği bildirilmiştir (20).

İdrar çıkışı olan renal hastalarda hipertansiyona karşı diüretik özelliği olan (meyan kökü, ardıç meyvesi, su

teresi gibi) bitkiler kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu bitkisel ürünlerle sağlanan poliüri nedeniyle sıvı kaybı olur. Ancak, sodyum bu durumdaki hastalardan sıvı ile birlikte atılmadığından bitkisel ürünlerin bir faydası olmayacaktır (20).

Aspirin ve warfarin veya heparin gibi diğer kan inceltici ajanlarla sarımsak etkileşimlerinin kanama riskinde artışa neden olduğu kaydedilmiştir. Ameliyat için planlanan hastalar, elektif cerrahi işlemlerden en az yedi gün önce sarımsak takviyelerini kullanılmaktan kaçınılmalıdırlar (12).

Son zamanlarda tıbbi bitkilerin doğal olarak tarladan toplanması yerine, genetik işlemler yapılarak kültüre edilmesinin yararlı olacağı bildirilmiştir (21). Ancak endüstriyelize edilmiş bitkilerde özellikle magnezyum eksiliğiyle karşılaşıldığı bildirilmektedir (22). Bu nedenle, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi elementlerin de besinlerimizde yeterli miktarda olması için tohumlarımızın genetik yapısının korunmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Günümüzde birçok kaynaktan ortaya çıkan zararlı kimyasalların bir kısmı canlılarda birikmektedir. Son zamanlarda artan trafik ve sanayi faaliyetleri sonucu, zararlı atıklar ve egzoz gazları, pestisidler nedeniyle ağır metal kirliliği ile sık karşılaşılmaktadır (23). Özellikle çay olarak kullanılan bitkisel ürünlerde faydalı metallerin yanında nikel, kurşun, kadmiyum, arsenik ve cıva gibi toksik metallerinde bulunması olasıdır. Kadmiyum suda çözündüğünden dolayı kolayca bitkiler ve deniz canlıları tarafından biyolojik sistemlere aktarılabilir. Yaklaşık 6.15 µg/g seviyesindeki kadmiyum birikmesi sağlığımız bakımından sakıncalıdır (23). Kurşun ise yük ve iyonik çap benzerlikleri sebebiyle, kalsiyumun yerine geçerek kemik dokusunda birikebilmektedir. Bu durumda eğer yüksek miktarda kalsiyum ihtiva eden ürünler verilirse kemik dokusuna bağlanan kurşun kalsiyumla yer değiştirerek dolaşıma geçerek nefrotoksik ve nörotoksik etkiler göstererek kan basıncını yükseltir (23). Dolayısıyla fayda beklenen bir bitki bu nedenle zararlı bile olabilir. Bu nedenle bitkisel veya hayvansal orjinli gıda takviyelerinin sıkı kontrolü gerekmektedir.

Başta hem iskemik hem hemorajik inmenin önlenmesi için hipertansiyon tedavi edilmelidir. Serebral ve servikal büyük arterlerdeki ateroskleroz sürecini indükleyen hipertansiyon embolik ve hemodinamik tipte inmelere yol açabilir. Her türlü inmenin rekürrens riskini de azaltmak için hipertansiyon mutlaka tedavi edilmelidir (24).

Özellikle arteriyel daralma nedeniyle geçirilmiş hemodinamik inmeli olgularda kan basıncının ileri derecede düşürülmesi de serebral iskemik riski oluşturacağından sakıncalıdır. Ayrıca, inme geçiren olgularda %70-%80 gibi yüksek oranlarda post-strok

hipertansiyon olabileceği bildirilmiştir. Bu post-strok hipertansiyon iskemik beyin dokusuna yeterli kollateral dolaşım sağlamak için komsansatuvar bir yanıt olabilir (24). Bu nedenle bu durumdaki hastalarda ilaçlarla veya bitkisel ürünlerle ani olarak kan basıncını azaltılması sakıncalı olabileceğinden dikkatli olmalıdır. Dolayısıyla bitkisel tedavilerde dahil olmak üzere her türlü antihipertansif tedavi hekim kontrolünde uygulanmalıdır.

Yalnız tek başlarına hipertansiyon, sigara ve diyabet myokart enfarktüsü riskini 2-2.5 kat arttırırken üçü bir araya gelince bu risk 13 kat artmaktadır (2). Bu nedenle hipertansif hastaların kan basıncının düşürülmesi yanında sigaranın terkedilmesi, eğer diyabette eşlik ediyorsa glisemi seviyelerinin de düzenlenmesi gereklidir.

Hem sistolik hem diyastolik tansiyonu yüksek olanlar düzenli ilaç tedavisi gördüklerinde inme ve koroner arter hastalığı riskleri sırayla yaklaşık %40 ve %20 azalmaktadır (25). Bu nedenle beslenmenin ve bitkisel destek ürünlerinin yanında ilaç tedavisi de mutlaka gereklidir.

Bitkisel ürünlerin doğal olduğu için güvenli olduğunu iddia etmek her zaman doğru değildir. Bitkisel ürünlerin yanlış etiketlenmesi veya bazı bitki türlerinin hatalı tanımlanması nedeniyle ciddi zehirlenmeler oluşabilir (26). Bitkisel ürünlerin fabrikasyon hale getirilerek internet ortamında satılması maalesef yaygınlaşmıştır. Bu ürünlerin birçoğunun içeriğinde sildenafil gibi maddeler tespit edilmiştir. Bu sahte ürünlerin içinde bonzai gibi uyuşturucu özelliği olan maddelerin bile olması olasıdır. Bu nedenle internet ortamında satılan bitkisel ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır. İster alternatif densin isterse başka bir isimle bahsedilsin, tıpta kanıtlardan ve etik kurallardan vazgeçilemez. Bu nedenle ileri sürülen her türlü tedavi yönteminin kanıtı dayalı olması ve etik kurallara ters düşmemesi önemlidir.

Sonuç olarak, bitkisel ürünlerin hipertansiyonda ve diğer hastalıklarda kullanılmalarıyla ilgili bilimsel araştırmaların daha fazla yapılması ve yeterli kanıtlar elde edilmesiyle tıbbi olan katkıları da artacaktır. Ancak, ilaç tedavisinin de kesinlikle terk edilmemesi de gereklidir.

Kaynaklar

- Güven ŞD, Muz G, Ertürk NE, Özcan A. Hipertansiyonlu bireylerde tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanma durumu. *Balıkesir Sağlık Bil Derg* 2013; 2(3): 160-166.
- Öngen Z. Çözümü zor bir toplumsal sorun: Hipertansiyon. *Klinik Gelişim* 2005; 18(2): 4-7.
- Toprak D, and Demir S. Treatment choices of Hypertensive patients in Turkey. *Behav Med* 2007; 33(1): 5-10.
- Yüksel H. Hipertansiyonda tanı yöntemleri. *Klinik Gelişim* 2005; 18(2): 8-14.
- Çakmak HA, Arslan E, Erdine S. Hipertansiyonda karşılanmamış gereksinimler. *Türk Kardiyol Dern Arş* 2009; 37(Suppl 7): 1-4.
- Muratlı S, Tufan F, Öztürk GB. Yaşlılarda akılcı hipertansiyon tedavisi. *Türkiye Klinikleri J Geriatr-Special Topics* 2015; 1(1): 13-18.
- Re RN. Obesity-related hypertension. *Ochsner J*. 2009; 9(3): 133-136.
- Silaste M-L, Junes R, Rantala AO, Kauma H, Lilja M, Savolainen MJ, et al. Dietary and other non-pharmacological treatments in patients with drug-treated hypertension and control subjects. *J Intern Med* 2000; 247(3): 318-324.
- Yüksel H. Aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklarda primer ve sekonder korunma. *Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri*. 2006; 52: 77-88.
- Kaya A. Obezite ve hipertansiyon. *Turk J Endocrinol Metab* 2003; 7(Suppl 2): 13-21.
- Rakıcıoğlu N. Yaşlı beslenmesi. *T-Klinik J Nutr Diet-Special Topics* 2015; 1(1): 33-39.
- Edwards QT, Colquist S, Maradiegue A. What's cooking with garlic. Is this complementary and alternative medicine for hypertension. *J Am Acad Nurse Pract* 2005; 17(9): 381-385.
- Mahdavi-Roshan M, Nasrollahzadeh J, Zadeh AM, and Zahedmehr A. Does garlic supplementation control blood pressure in patients with severe coronary artery disease? A clinical study. *Iran Red Crescent Med J* 2016; 18(11): e23871.
- Fugh-Berman A. Herbs and dietary supplements in the prevention and treatment of cardiovascular disease. *Prev Cardiol* 2000; 3(1): 24-32.
- Mahdavi-Roshan M, Mirmiran P, Arjmand M, Nasrollahzadeh J, Rismanchi M. Effects of garlic on brachial endothelial function and capacity of plasma to mediate cholesterol efflux in patients with coronary artery disease. *Anatol J Cardiol* 2017; 18(2): 116-121.
- Kemerci G, Elçiöğlü HK. Diyabet ve hipertansiyonda kullanılan takviye edici gıdalar. *Marmara Pharm J* 2017; 21: 10-18.
- Asgary S, Keshvari M. Effects of citrus sinensis juice on blood pressure. *Arya* 2013; 9(1): 98-101.
- Reshef N, Hayari Y, Goren C, Boaz M, Madar Z, and Knobler H. Antihypertensive effect of sweetie fruit in patients with stage I hypertension. *Am J Hypertens* 2005; 18(10): 1360-1363.
- Pınar N, Topaloğlu M, Özer C, Alp H. Kardiyoloji hastalarında bitkisel ürün kullanımı. *Turk Kardiyol Dern Ars* 2017; 45(7): 614-622.

20. Kara B. Kronik böbrek yetmezliğinde bitkisel ürünlerin etkisi. *Gülhane Tıp Derg* 2006; 48(3): 189-193.
21. Erdem S, Eren PA. Tedavi amacıyla kullanılan bitkiler ve bitkisel ürünlerin yan etkileri. *Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi* 2009; 66(3): 133-141.
22. Uwitonze AM, Razzaque MS. Role of magnesium in vitamin D activation and function. *J Am Osteopath Assoc* 2018; 118(3): 181-189.
23. Alkaya DB, Karaderi S, Erdoğan G, Cücü AK. İstanbul aktarlarında satılan bitkisel çaylarda ağır metal tayini. *Marmara Pharm J* 2015; 19: 136-140.
24. Balkan S, Topçuoğlu MA. İnme ve hipertansiyon. *T Klin J Neur* 2004; 2: 41-47.
25. Öngen Z. Çözümü zor bir toplumsal sorun: Hipertansiyon. *Klinik Gelişim* 2005; 18(2): 4-7.
26. Gonzales-Stuart A. Herbal product use by older adults. *Maturitas* 2011; 68(1): 52-55.